

**OSMANLI DÖNEMİ RUM ORTODOKS KİLİSELERİNİN
MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE KORUMA ÖNERİLERİ: BURSA
ÖRNEĞİ**

Mehmet Fatih AYDIN
201451102

DOKTORA TEZİ
Mimarlık Anabilim Dalı
Mimarlık Doktora Programı
Danışman: Prof. Dr. İlder BÜYÜKDIĞAN

İstanbul
T.C. Maltepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Aralık, 2024

**OSMANLI DÖNEMİ RUM ORTODOKS KİLİSELERİNİN
MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE KORUMA ÖNERİLERİ: BURSA
ÖRNEĞİ**

Mehmet Fatih AYDIN
201451102

ORCID: 0000-0002-4904-6435

DOKTORA TEZİ

Mimarlık Anabilim Dalı
Mimarlık Doktora Programı
Danışman: Prof. Dr. İlder BÜYÜKDİĞAN

İstanbul
T.C. Maltepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Aralık, 2024

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI

MEHMET FATİH AYDIN'ın "Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks Kiliselerinin Mimari Özellikleri ve Koruma Önerileri: Bursa Örneği" başlıklı tezi 13.12.2024 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından değerlendirilerek "Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri uyarınca Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik tezi oy birliğiyle/oy çokluğuyla, başarılı/başarısız olarak kabul edilmiştir.

	Unvanı, Adı ve Soyadı	İmza
Üye (Tez Danışmanı)	Prof.Dr.İlter BÜYÜKDİĞAN Maltepe Üniversitesi
Üye	Doç.Dr.Nadide Ebru YAZAR Maltepe Üniversitesi
Üye	Doç.Dr.Emre KİSHALİ Kocaeli Üniversitesi
Üye	Doç.Dr.Yekta ÖZGÜVEN Maltepe Üniversitesi
Üye	Prof.Dr.Filiz ŞENKAL SEZER Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Selva ERSÖZ
KARAKULAKOĞLU
Enstitü Müdürü

ETİK İLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI

Bu belge, Yükseköğretim Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” ile bildirilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gizlenmiştir.

TEŐEKKÜR

Tez alıŐma s¼recinde her t¼rl¼ kaynaĐa ve bilgiye eriŐmemde bana daima destek olan, bu yolda ilgisini ve sevgisini bir an olsun eksik etmeyen, yoluma ıŐık tutan, alıŐmamı b¼y¼k bir titizlikle takip eden ve katkılarını sunan deĐerli hocam Prof. Dr. İter B¼Y¼KDIĐAN'a ve destekleriyle alıŐma s¼recime anlam katan aileme sonsuz teŐekk¼rlerimi sunarım.

Mehmet Fatih AYDIN

Aralık, 2024

ÖZET

OSMANLI DÖNEMİ RUM ORTODOKS KİLİSELERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE KORUMA ÖNERİLERİ: BURSA ÖRNEĞİ

Mehmet Fatih Aydın

Doktora Tezi

Mimarlık Anabilim Dalı

Mimarlık Doktora Programı

Danışman: Prof. Dr. İlder Büyükdığan

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024

Bursa ve Cumalıkızık Yönetim Planı 2014 yılında kabul edilmiş ve aynı yıl Bursa'nın planda belirlenmiş olan tarihî alanları UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiştir. Yönetim Planı içinde yer alan yapıların büyük çoğunluğu Osmanlı Dönemi eserleridir. Ancak, Bursa'nın Osmanlı hâkimiyeti öncesi de sahip olduğu kadim bir tarihî geçmişi bulunmaktadır. Bursa; Eski Çağ'dan itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşimdir. Bursa'nın Osmanlı hâkimiyetine girdiği 1326 (H.726) yılı öncesine kadar, bölgede yaşayan Rumların inşa etmiş oldukları ibadethanelerin bir kısmı günümüze de ulaşmıştır. Ancak Tanzimat Fermanı'na kadar geçen süre, Hristiyan tebaanın yeni ibadethane yapamadığı, mevcut olanları onarmak için de belli kısıtlamalara tabi oldukları bir dönemdir. Osmanlı, her ne kadar gayrimüslimleri inanç ve ibadet konusunda serbest bırakmış olsa da, ibadethaneler ile ilgili inşa ve onarım faaliyetlerine önemli kısıtlamalar getirmiştir. İmparatorluğun son dönemlerinde ortaya çıkan Batılılaşma çabaları ve bu doğrultuda uygulanan pek çok alandaki reform çalışmaları ile 19. yüzyılın ortalarında bu kısıtlamalar büyük oranda ortadan kalkmış ve gayrimüslimlere yeni ibadethanelerin yapımı için izin verilmiştir. Tezin konusu da ağırlıklı olarak bu izinler sonrasında inşa edilmiş olan Rum Ortodoks kiliseleridir. Ancak ayrıntılı olarak incelenen onbeş kiliseden dördü Tanzimat Fermanı öncesinde, 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiştir. Tez kapsamında kiliselerin güncel durumları fotoğraf ve çizimlerle belgelenmiş, ilk inşa edildikleri tarihteki durumlarının tespiti amacıyla restitüsyon

alıřmaları ve izimlerine yer verilmiř, koruma problemlerine deęinilmiř, gelecek yıllara iliřkin de korunmaları ve yařatılmaları iin koruma nerileri ortaya konmuřtur.

Anahtar Szckler: Bursa, Rum Ortodoks, Kilise, 19. yzyıl, Restitsyon, Koruma, Restorasyon.

ABSTRACT

ARCHITECTURAL CHARACTERISTICS AND CONSERVATION PROPOSALS OF OTTOMAN PERIOD GREEK ORTHODOX CHURCHES: THE CASE OF BURSA

Mehmet Fatih AYDIN

PhD

Architecture Department

Architecture PhD Program

Thesis Advisor: Prof. Dr. İlder Büyükdıđan

Maltepe University Graduate School, 2024

Bursa and Cumalıkızık Management Plan was adopted in 2014 and in the same year, the historical areas of Bursa determined in the plan were included in the UNESCO World Heritage List. The vast majority of the buildings in the Management Plan are works of the Ottoman Period. However, Bursa has an ancient historical past that it had before the Ottoman rule. Bursa; It is an important settlement that has hosted many civilizations since the Ancient Age. Before 1326 (H.726), when Bursa came under Ottoman rule, some of the places of worship built by the Greeks living in the region have survived to the present day. However, the period until the Tanzimat Edict was a period when Christian subjects could not build new places of worship and were subject to certain restrictions to repair existing ones. Although the Ottomans left non-Muslims free to believe and worship, they imposed significant restrictions on the construction and repair activities related to places of worship. With the Westernization movements that emerged in the last periods of the Empire and the reform studies in many areas implemented in this direction, these restrictions were largely eliminated in the middle of the 19th century and non-Muslims were allowed to build new places of worship. The subject of the study is mainly the Greek-Orthodox churches built after these permissions. Four of the fifteen churches discussed within the scope of the study were built before the Tanzimat Edict, in the 19th century. It was built in the first half of the century. In the study, the current status of the churches was documented with photographs and drawings, restitution studies and

drawings were included in order to determine their condition on the date they were first built, conservation problems were mentioned, and conservation suggestions were put forward for their protection and survival for the coming years.

Keywords: Bursa, Greek Orthodox, Church, 19th Century, Restitution, Conservation, Restoration.

İÇİNDEKİLER

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI	ii
ETİK İLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI	iii
TEŞEKKÜR.....	iv
ÖZET	v
ABSTRACT.....	vii
İÇİNDEKİLER.....	ix
TABLolar LİSTESİ.....	xvii
ŞEKİLLER LİSTESİ	xviii
KISALTMALAR.....	xliv
1. GİRİŞ.....	1
1.1 Amaç	2
1.2 Kapsam	3
1.3 Yöntem.....	5
1.4 Konu ile İlgili Daha Önceden Yapılmış Olan Çalışmalar	6
2. RUM ORTODOKS KİLİSELERİ.....	10
2.1 Rum Ortodoks Kiliselerinin Mimari Özellikleri.....	10
2.1.1 Mekânsal düzen	11
2.1.1.1 Naos	12

2.1.1.2	Bema.....	12
2.1.1.3	Apsis	14
2.1.1.4	Narteks.....	16
2.1.1.5	Galeri	16
2.1.2	Cepheler	17
2.1.3	Malzeme, yapım tekniđi ve strüktür özellikleri	17
2.1.3.1	Düşey taşıyıcılar	18
2.1.3.2	Kemerler ve kirişler	18
2.1.3.3	Örtü sistemleri	18
2.1.4	Litürjik öğeler	18
2.1.4.1	İkonostasion.....	18
2.1.4.2	Ambon	19
2.1.4.3	Despot koltuđu.....	19
2.1.4.4	Altar (sunak)	20
2.1.4.5	Çan kulesi	20
3.	BURSA 'NIN TARİHİ GELİŞİMİ VE BURSA'DA GAYRİMÜSLİMLER	22
4.	BURSA KENT MERKEZİ VE BURSA İLİ SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN YERLEŞİMLERDE BULUNAN KİLİSELERİN MEVCUT DURUMLARI	26
4.1	Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü).....	28
4.2	H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü)	40
4.3	Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü)	49

4.4	H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar Köyü).....	60
4.5	Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü).....	75
4.6	Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü)	87
4.7	Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi)	96
4.8	H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü).....	116
4.9	Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy)	127
4.10	Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç Köyü).....	138
4.11	Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü).....	148
4.12	Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü).....	157
4.13	Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye Köyü)	170
4.14	Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü)	184
4.15	H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü)	196
5.	DEĞERLENDİRME	208
5.1	Tarihlendirme.....	208
5.2	Kiliselerin Korunma Durumu ve Güncel İşlevleri.....	212
5.3	Plan Tipi.....	218
5.4	Cephe Biçimlenişi ve Cephede Mimari Öğeler	219
5.4.1	Giriş açıklıkları ve kapılar	226
5.4.2	Pencereler.....	235
5.4.2.1	Kuzey ve güney cephelerde alt seviye pencereler	235
5.4.2.2	Kuzey ve güney cephelerde üst seviye pencereler	241

5.4.2.3	Batı cephesi alt seviye pencereler.....	242
5.4.2.4	Batı cephesi üst seviye pencereler.....	242
5.4.2.5	Doğu cephesi alt seviye pencereler.....	243
5.4.2.6	Doğu cephesi üst seviye pencereler.....	243
5.4.2.7	Doğu cephesinde apsis pencereleri.....	243
5.4.2.8	Doğu cephesinde alınlıkta bulunan pencereler.....	244
5.4.2.9	Batı cephesinde alınlıkta bulunan pencereler.....	245
5.4.3	Üçgen alınlıklar ve pencereleri.....	245
5.4.4	Pilaster ve silmeler.....	261
5.5	Yapım Teknikleri ve Malzeme Kullanımı.....	265
5.5.1	Duvar örgü tekniği.....	265
5.5.2	Ayak, sütun ve kemerler.....	285
5.5.3	Temel Sistemi ve Döşeme Kaplaması.....	290
5.5.4	Üst örtü.....	295
6.	KORUMA SORUNLARI, RESTİTÜSYON VE KORUMA ÖNERİLERİ.....	312
6.1	Zemin Durumu ve Temel Sistemi.....	312
6.2	Yapılarda Uygulanacak Müdahale Teknikleri.....	313
6.2.1	Sağlamlaştırma.....	315
6.2.2	Bütünleme.....	315
6.2.3	Yenileme.....	316
6.2.4	Temizleme.....	316

6.2.5	Yeni ek.....	317
6.2.6	Bezeme Araştırması.....	317
6.3	Yapı Özelinde Restitüsyon, Koruma Sorunları ve Koruma Önerileri.....	317
6.3.1	Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü).....	317
6.3.2	H. Theodoros kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü).....	327
6.3.3	Koimesis Tes Theotokos kilisesi (Osmangazi, Demirtaş Köyü).....	331
6.3.4	H. Apostoloi kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü).....	337
6.3.5	Michael Archestrategos kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü).....	344
6.3.6	Zoodochos Peges kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü).....	349
6.3.7	Agion Apostolon (Kayabaşı) kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi)	353
6.3.8	H. Georgios kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü).....	362
6.3.9	Ayia Paraskevi kilisesi (Mudanya, Dereköy).....	366
6.3.10	Mikhael Archangelos kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü).....	373
6.3.11	Aya Yorgi kilisesi (Nilüfer, Özlüce Köyü).....	377
6.3.12	Aziz Panteleimon kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü).....	396
6.3.13	Mikhael Taxiarches kilisesi (Osmangazi, İsmetiye Köyü).....	401
6.3.14	Ayios Vasileios kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü).....	409
6.3.15	H. Ioannes Teologos kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü).....	412
7.	SONUÇ VE ÖNERİLER.....	421
	KAYNAKÇA.....	430

EKLER.....	437
Ek 1. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Aziz Panteleimon Kilisesi'nin İnşaa Müracaatı ile İlgili Hazırlanmış Olan Dosyada, Kilisenin Bulunduğu Arsa ve İnşaa Maliyeti ile İlgili Bilgi İçeren Evraktaki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi	437
Ek 2. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Bursa Osmangazi İsmetiye köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi'nin İnşaa Müracaatı ile İlgili Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi	438
Ek 3. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Bursa Osmangazi İsmetiye köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi ile İlgili 1912 Tarihli Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi.....	439
Ek 4. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Özlüce Aya Yorgi Kilisesi'nin yapımına ait vaziyet planı ve Ölçüler ile İlgili Bilgi İçeren Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi.....	440
Ek 5. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Özlüce Aya Yorgi Kilisesi'nin İnşaat İzni İçin Onaya Sunulan Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi	441
Ek 6. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Özlüce Aya Yorgi Kilisesi'nin İnşaat İzni İçin Onay Verildiğine Dair Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi.....	442
Ek 7. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Aziz Panteleimon Kilisesi İçin İlk Belirlenen Konumun Çizimi (BOA, Y.A.RES. 15/68/4, 1325).....	443
Ek 8. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Apolyont karyesinde İnşaa Olacak Kilisenin Resmi. Plan ve Batı Cephesi (BOA, Y.A.RES. 15/68/5, 1325).....	444

Ek 9. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Cephe ve Plan Çizimi (BOA, Y.A.RES. 15/68/5, 1325) ...	445
Ek 10. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Cephe ve Plan Çizimi (BOA, Y.A.RES. 15/68/7, 1325) ...	446
Ek 11. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Aya Yorgi Kilisesi'nin Bulunduğu Arsa ve İnşa Maliyeti ile İlgili Bilgi İçeren evrak (BOA, Y.A.RES. 15/68/2, 1325).....	447
Ek 12. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Aziz Panteleimon Kilisesi'nin Konumunu Gösteren Yerleşim Planı (BOA, Y.A.RES. 15/68/3, 1325)	448
Ek 13. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, İsmetiye (Kelesan) Köyündeki Kilisenin Yapılması hakkında izin belgesi (BOA, A. Bab-1 Asafı, 6/114, 1912).....	449
Ek 14. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, İnşa Onay Belgesi (BOA, İ. AZN. 37/23/2).....	450
Ek 15. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, İnşaat İzni İçin Onaya Sunulan Belge (BOA, İ. AZN. 37/23/4)	451
Ek 16. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Kilisenin İnşası İçin Divan-ı Hümayun Onay Metni (BOA, İ. AZN. 37/23/3).....	452
Ek 17. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Kilisenin Vaziyet Planı (BOA, İ. AZN. 37/23/1).....	453
Ek 18. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Dereköylülerin İzmit Metropolitinden Talepleri (BOA: İ. İrade, İ. HR. Hariciye, Dosya No: 141, Gomlek No: 7392).	454

Ek 19. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Köylüler Tarafından Kaleme Alınan Belgenin Rumca Metni (BOA: İ. İrade, İ. HR. Hariciye, Dosya No: 141, Gömlek No: 7392)	455
Ek 20. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Dereköy Kilisesi Yeniden İnşa İzin Belgesi (BOA: İ. İrade, İ. HR. Hariciye, Dosya No: 141, Gömlek No: 7392).	456
Ek 21. Temel Güçlendirme Detayı (Yazar Tarafından Üretilmiştir).....	457
Ek 22. 1857 Tarihli Suphibey Haritası (Salt Araştırma, https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/122041 Erişim Tarihi:11.2024)..	458
ÖZGEÇMİŞ	459

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1. Kiliselerin Konumları ve İnşa Tarihleri.....	209
Tablo 2. Hasar Analizi ve Güncel İşlev	213
Tablo 3. Plan ve Cephe Tipolojisi Bakımından Karşılaştırma.....	221
Tablo 4. Giriş Açıklıkları ve kapılar	230
Tablo 5. Beden Duvarlarında Pencereleler	251
Tablo 6. Üçgen Alınlıklar ve Pencereleleri.....	256
Tablo 7. Duvar Örgü Sistemi, Sıva ve Devşirme Malzeme Kullanım Analizi	280
Tablo 8. Üst Örtü ve Tavan Biçimi.....	299

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. İstanbul-Fener Hagios Georgios Metekion Kilisesi	13
Şekil 2. Bema'nın Güney Bölümü.....	13
Şekil 3. İstanbul-Altınmermer Panagia Kilisesi Bema'nın Kuzey Bölümü, Apsis ve Altar	15
Şekil 4. İstanbul Yenimahalle Ioannes Prodromos Kilisesi Apsis ve Altar	15
Şekil 5. İstanbul-Yenikapı Hagioi Theodoroi Kilisesi Nasosu Doğu Yönüne Bakış Narteksin Kuzey Bölümü.....	16
Şekil 6. Edirnekapı Hagios Georgios Kilisesi Despot Koltuğu.....	20
Şekil 7. Edirnekapı Hagios Georgios Kilisesi Despot Koltuğu.....	20
Şekil 8. Bursa, Nilüfer Yaylacık Köyünde Günümüze Ulaşamayan Kilisenin Planı ve Örtü Biçimi	25
Şekil 9. Çalışma Konusu Yapıların Konumları	26
Şekil 10. Tez Konusu Yapıların İnşa Tarihleri ve Güncel Durumları.....	27
Şekil 11. Kurşunlu Konumu.	28
Şekil 12. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Konumu	29
Şekil 13. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi kitabesi-Mango 1968.....	31
Şekil 14. Zemin Katta Depo Olarak Kullanılan Mekânın Kuzeyden Görünüşü	31
Şekil 15. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Zemin Kat Planı	32
Şekil 16. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi I. Kat Planı	32
Şekil 17. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	33
Şekil 18. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	33

Şekil 19. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	33
Şekil 20. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	34
Şekil 21. Zemin Katta Depo Olarak Kullanılan Mekânın Güneyden Görünüşü	34
Şekil 22. Zemin Katta Ahır Olarak Kullanılan Mekân İçindeki Nişler	35
Şekil 23. Zemin Katta Koridor Olarak Kullanılan Mekânın Kuzeyden Görünüşü	35
Şekil 24. I. Kattaki Sofa Mekanının Doğu Görünüşü.....	36
Şekil 25. I. Kattaki Odanın Mekanının Kuzey Duvarı	36
Şekil 26. Zemin Kat ve I. Katın Batıdan Görünüşü.....	37
Şekil 27. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Güney Cephesi	37
Şekil 28. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi	37
Şekil 29. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Batı Cephesi	38
Şekil 30. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi	38
Şekil 31. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Kuzey Cephesi.....	38
Şekil 32. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Kuzey Cephesi.....	39
Şekil 33. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Doğu Cephesi	39
Şekil 34. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi.....	39
Şekil 35. Karacabey Harmanlı köyü Konumu.....	40
Şekil 36. H. Theodoros Kilisesi Konumu	41
Şekil 37. H. Theodoros Kilisesi Planı.....	42
Şekil 38. H. Theodoros Kilisesi Batı Cephesi	42
Şekil 39. H. Theodoros Kilisesi	43
Şekil 40. H. Theodoros Kilisesi (Apsis ve Nişler)	43
Şekil 41. H. Theodoros Kilisesi Ana Giriş Açıklığı Sıva Kalıntısı	44
Şekil 42. H. Theodoros Kilisesi Batı ve Güney Cepheleri	44

Şekil 43. H. Theodoros Kilisesi Güney Beden Duvarı-İçten	45
Şekil 44. H. Theodoros Kilisesi Batı Beden Duvarı-İçten	46
Şekil 45. H. Theodoros Kilisesi Güney Cephesi	46
Şekil 46. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Cephesi	46
Şekil 47. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Cephesinde, İç Kısımdan Pencere Açıklıkları .	47
Şekil 48. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Cephesinde, Dıştan Pencere Açıklıkları	47
Şekil 49. H. Theodoros Kilisesi Kuzey ve Doğu Cephesi Duvar Dokusu	48
Şekil 50. H. Theodoros Kilisesi Güney Cephesi Duvar Dokusu.....	48
Şekil 51. H. Theodoros Kilisesi Doğu Cephesi	48
Şekil 52. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Beden Duvarı-İçten.....	49
Şekil 53. Demirtaş İlçesi ve Bursa Şehir Merkezi İlişkisi	50
Şekil 54. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Konumu	50
Şekil 55. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Kitabesi.....	51
Şekil 56. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Planı.....	51
Şekil 57. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Güney Duvarı	52
Şekil 58. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Doğu Yönünde Duvarla Kapatılmış Apsise Bakış	52
Şekil 59. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Güney Duvarına Bakış	53
Şekil 60. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Batı Yönüne Bakış.....	53
Şekil 61. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Sonradan İnşa Edilen Kadınlar Mahfili.....	54
Şekil 62. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Apsis Mekânı.....	54
Şekil 63. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Batı Cephesi'nde Bulunan Ana Giriş Kapısı'nın İç Kısımdan Görünümü.....	55
Şekil 64. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Batı Cephesi'nde bulunan pencere	55
Şekil 65. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) Naostaki Pencerelerden Biri.....	57

Şekil 66. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), Nartekse Ait Olması Muhtemel Pencereler.....	57
Şekil 67. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Kuzey ve Doğu Cepheleri	58
Şekil 68. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Kuzey Cephesine Sonrdan İlave Edilen Son Cemaat Yeri	58
Şekil 69. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Doğu Cephesinde Apsis	58
Şekil 70. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Güney Cephesi	59
Şekil 71. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Apsis Çıkıntısı	59
Şekil 72. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Almaşık Duvar Dokusu	59
Şekil 73. Mudanya Aydınpınar köyü Konumu.....	60
Şekil 74. H. Apostoloi Kilisesi Konumu	61
Şekil 75. H. Apostoloi Kilisesi.	62
Şekil 76. H. Apostoloi Kilisesi Narteks ve Naos Arasında Bulunan Duvara Apsis Yönünden Bakış.....	62
Şekil 77. H. Apostoloi Kilisesi Apsis Yönüne Bakış	63
Şekil 78. H. Apostoloi Kilisesi Apsis Yönüne Bakış	63
Şekil 79. H. Apostoloi Apsisin Günümüzdeki durumu	64
Şekil 80. Apsisin Kuzey Tarafındaki Nişler	64
Şekil 81. H. Apostoloi Kilisesi Orta Nef Beşik Tonozu.....	65
Şekil 82. H. Apostoloi Kilisesi Nef Örtüleri	65
Şekil 83. H. Apostoloi Kilisesi Sütun Başlıkları	66
Şekil 84. H. Apostoloi Kilisesi Güney Duvarı	66
Şekil 85. H. Apostoloi Kilisesi Batı Yönüne Bakış.....	67
Şekil 86. H. Apostoloi Kilisesi Kuzeybatı Yönüne Bakış.....	67
Şekil 87. Apostoloi Kilisesi Naos	67
Şekil 88. H. Apostoloi Kilisesi Ambonu	68

Şekil 89. H. Apostoloi Kilisesi Kaçak Kazılarla İlgili Görsel.....	68
Şekil 90. H. Apostoloi Kilisesi Orta Neften Doğu Yönüne Bakış	68
Şekil 91. H. Apostoloi Kilisesi Doğu Cephesi	70
Şekil 92. H. Apostoloi Kilisesi Batı Cephesi.....	70
Şekil 93. Ana Giriş kapısı.....	71
Şekil 94. Güney Cephesi	72
Şekil 95. Güney Cephede Açığa Çıkmış Almaşık Duvar Dokusu	72
Şekil 96. Güney Cephede Kullanılmış Olan Devşirme Elemanlar.....	72
Şekil 97. Güney Cephesinde Nartekse Girilen Kapı Açıklığı	73
Şekil 98. Güney Cephesinde Duvar Dokusu	73
Şekil 99. Kuzey Cephesi.....	74
Şekil 100. Kuzey Cephesi'nde Minare İzi.....	74
Şekil 101. H. Apostoloi Kilisesi Üst Örtüler.....	74
Şekil 102. H. Apostoloi Kilisesi Üst Apsis Üst Kotundaki Vitraylar.....	75
Şekil 103. Uluabat Beldesi Konumu	76
Şekil 104. Michael Arcestrategos Kilisesi Konumu.....	76
Şekil 105. Michael Arcestrategos Kilisesi Kitabesi	77
Şekil 106. Michael Arcestrategos Kilisesi Rölöve Naos Planı.....	77
Şekil 107. Michael Arcestrategos Kilisesi Narteks Bölümü'nden Batı Yönüne Bakış	78
Şekil 108. Michael Arcestrategos Kilisesi Narteks Bölümü'nden Batı Yönü Üst Kot Pencerelerine Bakış.....	79
Şekil 109. Michael Arcestrategos Kilisesi Kuzeydoğu Yönüne Bakış	79
Şekil 110. Michael Arcestrategos Kilisesi Muhdes Duvarlar, Betonarme Kolon ve Üzerlerindeki Yatay Taşıyıcı Sistem	80
Şekil 111. Michael Arcestrategos Kilisesi Naostan Güneybatı Yönüne Bakış	80

Şekil 112. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Cephesi'nde Daraltılmış Pencerelelere Bakış	81
Şekil 113. Michael Archestrategos Kilisesi Apsis Yönüne Bakış.....	81
Şekil 114. Michael Archestrategos Kilisesi Güney Yönüne Bakış	82
Şekil 115. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Cephesi	83
Şekil 116. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Beden Duvarı Üzerinde, Galeriye Ait Niş ve Daraltılmış Pencereleler	83
Şekil 117. Michael Archestrategos Kilisesi Batı Cephesi	84
Şekil 118. Michael Archestrategos Kilisesi Ana Giriş Kapısı Üzerindeki Mermer Alınlık ve Silme Detayı.....	84
Şekil 119. Michael Archestrategos Kilisesi Ana Giriş Kapısı Üzerindeki Kitabe	85
Şekil 120. Michael Archestrategos Kilisesi Güney Cephesi	85
Şekil 121. Michael Archestrategos Kilisesi Doğu Cephesi.....	85
Şekil 122. Michael Archestrategos Kilisesi Batı ve Kuzey Cepheleri	86
Şekil 123. Michael Archestrategos Kilisesi Çatı Örtüsü	86
Şekil 124. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Cephesi'nde Almaşık Duvar Örgüsü ve Sonradan Daraltılmış Pencereleler.....	86
Şekil 125. Karacabey Karakoca köyü Konumu.....	87
Şekil 126. Zoodochos Peges Kilisesi Konumu.....	88
Şekil 127. Zoodochos Peges Kilisesi Planı	89
Şekil 128. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzeydoğu'dan Genel Görünüm	89
Şekil 129. Zoodochos Peges Kilisesi Naos'tan Batı Yönüne Bakış.....	90
Şekil 130. Zoodochos Peges Kilisesi Naos'tan Güneydoğu Yönüne Bakış.....	91
Şekil 131. Zoodochos Peges Kilisesi İç Kısımdan Güney Beden Duvarı	91
Şekil 132. Zoodochos Peges Kilisesi İç Kısımdan Kuzey Beden Duvarı	92
Şekil 133. Zoodochos Peges Kilisesi Naostan Apsis Yönüne Bakış.....	92

Şekil 134. Zoodochos Peges Kilisesi Apsisi ile Doğu ve Kuzey Cepheleri Üzerindeki Nişler.....	93
Şekil 135. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzey Beden Duvarı Üzerinde, İçten Dışa Doğru Daralan Pencere Boşlukları	93
Şekil 136. Zoodochos Peges Kilisesi Batı Beden Duvarı	94
Şekil 137. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzey Cehesi	94
Şekil 138. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzey Cehesi'nde Almaşık Doku.....	95
Şekil 139. Zoodochos Peges Kilisesi Doğu Cehesi.....	95
Şekil 140. Zoodochos Peges Kilisesi, Zemin Üstü Kotundan İtibaren Neredeyse Tamamen Yok Olmuş Güney Cehesi	96
Şekil 141. Muradiye Senti Konumu	97
Şekil 142. Agion Apostolon Kilisesi Konumu	97
Şekil 143. Agion Apostolon Kilisesi Batı ve Arka Planda Muradiye Külliyesi.....	98
Şekil 144. Agion Apostolon Kilisesi Batı ve Arka Planda Muradiye Külliyesi.....	98
Şekil 145. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Naos Kotu Planı	99
Şekil 146. Agion Apostolon Kilisesi RölövesiÇatı Planı	99
Şekil 147. Agion Apostolon Kilisesi Naos'tan Galeriye Bakış.....	100
Şekil 148. Agion Apostolon Kilisesi Narteksi ve Karşı Duvarı Merdiven İzi.....	100
Şekil 149. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Uzun Yönde Kesiti	101
Şekil 150. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kısa Yönde Kesiti	101
Şekil 151. Agion Apostolon Kilisesi Bema'dan Üst Örtüye Bakış.....	102
Şekil 152. Agion Apostolon Kilisesi Naos'tan Apsisi Yönüne Bakış.....	102
Şekil 153. Agion Apostolon Kilisesi Naostan Galeri Katlarına Bakış-1984.....	103
Şekil 154. Agion Apostolon Kilisesi Orta Nef Tonozu ve Arşitravlar-1978	103
Şekil 155. Agion Apostolon Kilisesi Batı Yönüne Bakış. Galeri Katları ve Arka Planda Merdiven.....	104

Şekil 156. Agion Apostolon Kilisesi Kuzeybatı Yönüne Bakış.....	104
Şekil 157. Agion Apostolon Kilisesi Güneybatı Yönüne Bakış-1984	105
Şekil 158. Agion Apostolon Kilisesi Galeriye Aşağıdan Bakış-1984.....	105
Şekil 159. Agion Apostolon Kilisesi 2. Galeri Katına Çıkış	106
Şekil 160. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephedeki Merdiven İzi.....	106
Şekil 161. Agion Apostolon Kilisesi Güney Yan Nef ve Sütun Başlıkları1984	107
Şekil 162. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Yan Nef ve Orta Nef	107
Şekil 163. Agion Apostolon Kilisesi Apsisi-1984.....	108
Şekil 164. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kısa Yönde Kesiti	111
Şekil 165. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi	111
Şekil 166. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi.....	111
Şekil 167. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi	112
Şekil 168. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi	112
Şekil 169. Agion Apostolon Kilisesi Doğu Cephesi	113
Şekil 170. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephesi-1962	113
Şekil 171. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephesi.....	114
Şekil 172. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephesi-1962	114
Şekil 173. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey ve Batı Cepheleri.....	115
Şekil 174. Agion Apostolon Kilisesi Ahşap Pencere detayı	115
Şekil 175. Agion Apostolon Kilisesi Doğu Cephede Pencere detayı.....	116
Şekil 176. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephede Çan Kulesi Boşluğu ve Merdiven İzi	116
Şekil 177. Karacabey Çamlıca köyü Konumu	117
Şekil 178. H. Georgios Kilisesi Konumu	117
Şekil 179. H. Georgios Kilisesi Planı	118

Şekil 180. H. Georgios Kilisesi	118
Şekil 181. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Apsis Yönüne Bakış	119
Şekil 182. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Güney Beden Duvarı'na Bakış.....	120
Şekil 183. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Batı Beden Duvarı'na Bakış.....	120
Şekil 184. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Kuzey Beden Duvarı'na Bakış	121
Şekil 185. H. Georgios Kilisesi Kuzey Beden Duvarı Üzerinde Pencereleler	122
Şekil 186. H. Georgios Kilisesi Apsisi ve Nişler	122
Şekil 187. H. Georgios Kilisesi Kuzey Cephesi	123
Şekil 188. H. Georgios Kilisesi Kuzey Cephesi'nde Pencereleler	124
Şekil 189. H. Georgios Kilisesi Güney Cephesi'nde Almaşık Doku	124
Şekil 190. H. Georgios Kilisesi Doğu Cephesi	125
Şekil 191. H. Georgios Kilisesi Batı Cephesi.....	126
Şekil 192. H. Georgios Kilisesi Giriş Kapısı Basık Kemerli Mermer Söve.....	126
Şekil 193. H. Georgios Kilisesi Batı Cephesi'nde Kirpi Saçak ve Almaşık Duvar Detayı	127
Şekil 194. H. Georgios Kilisesi Kitabesi	127
Şekil 195. Dereköy'ün Konumu	128
Şekil 196. Ayia Paraskevi Kilisesi Konumu	128
Şekil 197. Ayia Paraskevi Kilisesi Planı	130
Şekil 198. AyiaParaskevi Kilisesi Bodrum Planı	130
Şekil 199. Ayia Paraskevi Kilisesi Uzun Yönde Kesiti.....	131
Şekil 200. Ayia Paraskevi Kilisesi Kısa Yönde Kesiti	131
Şekil 201. Ayia Paraskevi Kilisesi Güney Beden Duvarı	131
Şekil 202. Ayia Paraskevi Kilisesi Günümüzde Yerinde Olmayan Sütün, Sütun Başlığı- Kemer Kompozisyonu	132
Şekil 203. Ayia Paraskevi Kilisesi Naostan Batı Yönüne Bakış	133

Şekil 204. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey Beden Duvarı.....	133
Şekil 205. Ayia Paraskevi Kilisesi Narteksten Batı Yönüne Bakış.....	134
Şekil 206. Ayia Paraskevi Kilisesi Narteksten Güneydoğu Yönüne Bakış.....	134
Şekil 207. Ayia Paraskevi Kilisesi Girişten Bema Yönüne Bakış	135
Şekil 208. Ayia Paraskevi Kilisesi Naostan Kuzeydoğu Yönüne Bakış	135
Şekil 209. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesinde Ana Giriş Kapısı	136
Şekil 210. Ayia Paraskevi Kilisesi Naostan Narteks Bölümüne Bakış	136
Şekil 211. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesi.....	137
Şekil 212. Ayia Paraskevi Kilisesi Güney Cephesi	137
Şekil 213. Ayia Paraskevi Kilisesi Çatı Örtüsü.....	137
Şekil 214. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesi	138
Şekil 215. Eski Karaağaç köyü Konumu.....	139
Şekil 216. Mikhael Archangelos Kilisesi Konumu	139
Şekil 217. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Planı	140
Şekil 218. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Uzun Yönde Kesiti	141
Şekil 219. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Kısa Yönde Kesiti.....	141
Şekil 220. Michael Archangelos Kilisesi Naostan Apsis Yönüne Bakış	142
Şekil 221. Michael Archangelos Kilisesi Apsisi, Nişler ve Mermer Döşeme Kalıntıları	142
Şekil 222. Michael Archangelos Kilisesi Kuzey Beden Duvarına Naostan Bakış.....	143
Şekil 223. Michael Archangelos Kilisesi Naostan Güney Beden Duvarına Bakış	143
Şekil 224. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi	144
Şekil 225. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi.....	144
Şekil 226. Michael Archangelos Kilisesi Doğu Cephesi.....	144
Şekil 227. Michael Archangelos Kilisesi Batı Cephesi	145

Şekil 228. Michael Archangelos Kilisesi Kuzey Cephesi	146
Şekil 229. Michael Archangelos Kilisesi, İçten Görünüm, Batı Duvar ve Zemin Kalıntıları	146
Şekil 230. Michael Archangelos Kilisesi, Duvar Örgüsündeki Devşirme Malzemeler	147
Şekil 231. Michael Archangelos Kilisesi, Duvar Örgüsündeki Tuğla Malzemeler ve Pişmiş Toprak Küpler	147
Şekil 232. Özlüce köyü Konumu.....	148
Şekil 233. Aya Yorgi Kilisesi Konumu.....	149
Şekil 234. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Naos Kotu Planı	150
Şekil 235. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Galeri Kotu Planı	150
Şekil 236. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Uzun Yönde Kesiti.....	151
Şekil 237. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Kısa Yönde Kesiti (Bema Yönüne Bakış) ..	152
Şekil 238. Aya Yorgi Kilisesi Naostan Bema Yönüne Bakış.....	153
Şekil 239. Aya Yorgi Kilisesi Galeriden Narteks Yönüne Bakış.....	153
Şekil 240. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Doğu Cephesi.....	154
Şekil 241. Doğu Cephesi	155
Şekil 242. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Batı Cephesi	155
Şekil 243. Batı Cephesi	155
Şekil 244. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Güney Cephesi	156
Şekil 245. Ömür Sokak'a Bakan Güney Cephesi ve Avlu Duvarlarından Görünüm ...	156
Şekil 246. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Kuzey Cephesi	156
Şekil 247. Kuzey cephesi ve avludan görünüm.....	157
Şekil 248. Gölyazı'nın Konumu	158
Şekil 249. Aziz Panteleimon Kilisesi Konumu	158
Şekil 250. Aziz Panteleimon Kilisesi Rölövesi, Naos Kotu Planı.....	161
Şekil 251. Aziz Panteleimon Kilisesi Apsise Bakış	162

Şekil 252. Aziz Panteleimon Kilisesi Narteksten Doğu Yönüne Bakış	163
Şekil 253. Aziz Panteleimon Kilisesi Bema, Apsis ve Nişler	163
Şekil 254. Aziz Panteleimon Kilisesi Narteksinin Orta Bölümü.....	164
Şekil 255. Aziz Panteleimon Kilisesi Bemadan Nartekse Bakış.....	164
Şekil 256. Aziz Panteleimon Kilisesi Galeri Katı	164
Şekil 257. Aziz Panteleimon Kilisesi Narteksten Galeri Katına Ulaştıran Dairesel Formlu Merdiven.....	165
Şekil 258. Aziz Panteleimon Kilisesi Galeriye Çıkış Merdiveni Girişi	165
Şekil 259. Aziz Panteleimon Kilisesi Naostan Kuzey Yönüne Bakış.....	166
Şekil 260. Aziz Panteleimon Kilisesi Doğu ve Güney Cepheleri (1960'lar).....	167
Şekil 261. Aziz Panteleimon Kilisesi Batı ve Güney Cepheleri (1960'lar)	167
Şekil 262. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Batı Cephesi	168
Şekil 263. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Kuzey Cephesi	168
Şekil 264. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Doğu Cephesi.....	169
Şekil 265. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Güney ve Doğu Cepheleri.....	169
Şekil 266. İsmetiye köyü Konumu	170
Şekil 267. Mikhael Taxiarches Kilisesi Konumu	171
Şekil 268. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Naos Planı.....	173
Şekil 269. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Mahfil Planı	173
Şekil 270. Naosun Doğu Cephesinde Yer Alan ve Orta Nefi Yan Neflerden Ayıran Payeler	174
Şekil 271. Mikhael Taksiarches Kilisesi Sonradan İnşa Edilmiş Kadınlar Mahfili	174
Şekil 272. Mikhael Taksiarches Kilisesi Naosun Günümüzdeki Durumu	175
Şekil 273. Naosun Yan Nef Duvarları Üzerinde Yer Alan Paye İzleri	175
Şekil 274. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti.....	175

Şekil 275. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti.....	176
Şekil 276. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti.....	176
Şekil 277. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	177
Şekil 278. Narteksin Giriş Açıklığı ile Pencere ve Nişler	178
Şekil 279. Narteksin Kuzey Cephesinde Özgün Dururunda Galeriye Çıkışı Sağlayan Merdiven Kulesi	178
Şekil 280. Güneybatı Köşedeki Gynaikon (Galeri)'ye Çıkışı Sağlayan Dairesel Merdiven	179
Şekil 281. Batı Cephe üst Kat Gynaikon (Galeri)'nin Görünümü	179
Şekil 282. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi.....	180
Şekil 283. Mikhael Taksiarches Kilisesi Batı Cephesi.....	180
Şekil 284. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi.....	181
Şekil 285. Mikhael Taksiarches Kilisesi Güney Cephesi.....	181
Şekil 286. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi.....	182
Şekil 287. Mikhael Taksiarches Kilisesi Kuzey Cephesi	182
Şekil 288. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi	183
Şekil Şekil 289. Mikhael Taksiarches Kilisesi Doğu ve Güney Cepheleri	183
Şekil 290. Doğu Cephe Ortasında Yer Alan ve Yapının Beden Duvarı Boyunca Yükseldiği Düşünülen Ana Apsis ile Onun Her İki Yanındaki Küçük Apsislerin Görünümü	184
Şekil 291. Tirilye Konumu	185
Şekil 292. Ayios Vasileios Kilisesi Konumu	186
Şekil 293. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Naos Kotu Planı.....	187
Şekil 294. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Galeri Kotu Planı	187

Şekil 295. Ayios Vasileios Kilisesi Naostan Doğu Yönüne Bakış.....	188
Şekil 296. Ayios Vasileios Kilisesi Galeriden Doğu Yönüne Bakış.....	189
Şekil 297. Ayios Vasileios Kilisesi Kuzey Beden Duvarı.....	189
Şekil 298. Ayios Vasileios Kilisesi Orta Nefin Tonoz Örtüsü ile Yan Neflerin Dış Cepheye doğru Eğimli Tavanı	189
Şekil 299. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	190
Şekil 300. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	190
Şekil 301. Ayios Vasileios Kilisesi Galeriyeye Çıkan Merdiven	191
Şekil 302. Ayios Vasileios Kilisesi Güney Beden Duvarı	191
Şekil 303. Ayios Vasileios Kilisesi Naostan Galeriyeye ve Nartekse Bakış	192
Şekil 304. Ayios Vasileios Kilisesi Galeri Katı	192
Şekil 305. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi.....	193
Şekil 306. Ayios Vasileios Kilisesi Batı Cephesi.....	193
Şekil 307. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi	193
Şekil 308. Vasileios Kilisesi Doğu Cephesi	194
Şekil 309. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi.....	194
Şekil 310. Ayios Vasileios Kilisesi Kuzey Cephesi	194
Şekil 311. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi.....	195
Şekil 312. Ayios Vasileios Kilisesi Güney Cephesi.....	195
Şekil 313. Tirilye'nin Konumu.....	196
Şekil 314. H. Ioannes Teologos Kilisesi Konumu.....	196
Şekil 315. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi Bodrum Kat Planı	197
Şekil 316. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi Zemin Kat Planı	198
Şekil 317. H. Ioannes Teologos Kilisesi I. Kat Planı	198
Şekil 318. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi II. Kat Planı.....	199

Şekil 319. Bodrum Katın İç Kısmı	199
Şekil 320. Bodrum Katta Nişler ve Volta Döşeme.....	200
Şekil 321. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun İçindeki Mutfak ve Koridor....	200
Şekil 322. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun İçinden Görünüm.....	201
Şekil 323. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun İç Merdiveni.	201
Şekil 324. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun 1. Katında Gömme Dolaplar ve Ocaklık.....	201
Şekil 325. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konut.....	202
Şekil 326. Naostan Kuzeydoğu Yönüne Bakış.....	202
Şekil 327. Naostan Güney Yönüne Bakış	202
Şekil 328. Naostan Doğu Yönüne Bakış	203
Şekil 329. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi.....	203
Şekil 330. H. Ioannes Teologos Kilisesi Doğu Cephesi.....	204
Şekil 331. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi, Batı Cephesi.....	204
Şekil 332. H. Ioannes Teologos Kilisesi Batı Cephesi	205
Şekil 333. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi.....	205
Şekil 334. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güney Cephesi.....	206
Şekil 335. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Cephesi	206
Şekil 336. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Cephesi	207
Şekil 337. Aziz Panteleimon Alt Seviye ve Üst Seviye Pencereleler	236
Şekil 338. Aya Yorgi Kilisesi Alt Seviye ve Üst Seviye Pencereleler.....	236
Şekil 339. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Alt Seviye Pencereleleri Tipik Kesiti.....	237
Şekil 340. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Alt Seviye Pencereleleri İç Kısmıdan Görünüşü.....	237
Şekil 341. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey ve Güney Cepheleri Pencereleleri İç Kısmıdan Görünüşü.....	238

Şekil 342. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey ve Güney Cepheleri Pencere Tipik Kesiti	238
Şekil 343. H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin Denizlik Seviyesinde Eğimsiz, Düz Bir Hat İle Son Bulan Pencere Kesiti	240
Şekil 344. H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin Denizlik Seviyesinde Eğimsiz, Düz Bir Hat ile Son Bulan Pencere İç Görünüşü	240
Şekil 345. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Kuzey ve Güney Cephelerde Kullanılmış Olan Pencere İç Görünüşü	240
Şekil 346. H. Georgios Kilisesi Doğal Taş Söve ve Lentonun Kullanıldığı Pencere Detayı	241
Şekil 347. Zoodochos Peges Kilisesi Doğal Taş Söve ve Lentonun Kullanıldığı Pencere Detayı.....	241
Şekil 348. H. Apostoloi Kilisesi Üst Apsis Üst Kotundaki Vitraylar.....	244
Şekil 349. H. Apostoloi Kilisesi Batı Cephesi Alınlık Kısmı	246
Şekil 350. H. Theodoros Kilisesi Batı Cephesi Üçgen Alınlık Kısmı.....	247
Şekil 351. H. Ioannes Teologos Kilisesi Üçgen Alınlık Kısmı	247
Şekil 352. Aya Yorgi Kilisesi Batı Cephesindeki Üçgen Alınlık Kısmı.....	248
Şekil 353. Ayia Paraskevi Kilisesi'nin Batı Cephesi alınlık kısmı	248
Şekil 354. Ayia Paraskevi Kilisesi'nin Batı Cephesi Alınlık Kısmı Restitüsyon Çizimi	248
Şekil 355. H. Georgios Kilisesi'nin Batı Cephesi Üçgen Alınlık Kısmı.....	249
Şekil 356. Agion Apostolon Kilisesi Giriş Cephesi Alınlık Kısmı	249
Şekil 357. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi'nin Giriş Cephesi Alınlık Kısmı	250
Şekil 358. Michael Archestrategos Kilise Kilisesi'nin Giriş Cephesi Alınlık Kısmı... ..	250
Şekil 359. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güneybatı Köşesinde Pilastır.....	261
Şekil 360. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güney Cephesi, Galeri Katı Döşeme Hizasında Tuğla Silme.....	261

Şekil 361. H. Ioannes Teologos Kilisesi Batı Cephesinde Galeri Katı Döşeme Hızasında ve Saçak Seviyesinde Tuğla Silmeler.....	262
Şekil 362. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Cephesinde Bodrum Katın Tavan Hızasında Tuğla Silme.....	262
Şekil 363. Aya Yorgi Kilisesi Güney Cephesinde, Galeri Katının Döşeme Hızasında Tuğla Silme.....	262
Şekil 364. Georgios Kilisesi Batı Cephesinde Kesme Taş Malzemedden Yatayda Silmeler ve Düşeyde Pilastırlar	263
Şekil 365. H. Georgios Kilisesi Güney Cephesinde Kesme Taş Malzemedden Düşeyde Pilastırlar.....	263
Şekil 366. H. Apostoloi Kilisesi Batı Cephesi'nde Tuğla Malzemedden İmal Edilmiş Düşeyde Pilastırlar ve Yatayda Saçak Silme Detayı	263
Şekil 367. H. Apostoloi Kilisesi Güney Cephesi'nde Tuğla Malzemedden İmal Edilmiş, Sıvası Dökülmüş Pilastırlar ve Yatayda Saçak Silme Detayı.....	264
Şekil 368. Mikhael Taxiarches Kilisesi Batı ve Güney Cephelerinde Pilastırlar	264
Şekil 369. Üç Cidarlı, Orta Kısmı Moloz Dolgulu Duvar Sistemi Örnekleri	266
Şekil 370. H. Georgios Kilisesi Güney Cephesi Beden Duvarı Dış Cidar Dokusu	267
Şekil 371. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephesi Beden Duvarı Dış Cidar Dokusu ..	267
Şekil 372. H. Georgios Kilisesi Duvar Dokusu.....	268
Şekil 373. Mikhael Archangelos Kilisesi Duvar Dokusu.....	268
Şekil 374. H. Theodoros Kilisesi Duvar Dokusu	269
Şekil 375. Zoodochos Peges Kilisesi Duvar Dokusu	269
Şekil 376. H. Apostoloi Kilisesi Duvar Dokusu.....	269
Şekil 377. Ayios Vasileios Kilisesi Duvar Dokusu.....	270
Şekil 378. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi	270
Şekil 379. H. Georgios Kilisesi	270
Şekil 380. Michael Archestrategos Kilisesi.....	271

Şekil 381. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Güney Beden Duvarı.....	271
Şekil 382. Aziz Panteleimon Kilisesi'nin İç Yüzey Kaplaması	272
Şekil 383. H. Apostoloi Kilisesi Güney Beden Duvarı İç Yüzeyi'nde Alt Kotta Korunmuş ve Daha Üst Kotta Sadece Boşluğu Görünen Ahşap Hatıl Detayı	273
Şekil 384. Michael Archestrategos Kilisesi İç Kaplama Sistemi (.....	274
Şekil 385. H. Georgios Kilisesi Güney Beden Duvarı İç Kaplama Dokusu	275
Şekil 386. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Güney Beden Duvarı İç Yüzeyi	275
Şekil 387. Mikhael Archangelos Kilisesi Beden Duvarı İç Yüzeyi	275
Şekil 388. H. Theodoros Kilisesi Beden Duvarı İç Yüzeyi.....	276
Şekil 389. Zoodochos Peges Kilisesi Beden Duvarı İç Yüzeyi.....	276
Şekil 390. Aya Yorgi Kilisesi Güney Beden Duvarı Örgü Sistemi.....	277
Şekil 391. Aya Yorgi Kilisesi Güney Beden Duvarında Dış Yüzeyde Düzensiz Olarak Serpiştirilmiş Moloz Taşlar ve Köşe Kısımlardaki Blok Taşlar.....	277
Şekil 392. Ayia Paraskevi Kilisesi Apsis Duvarı Dokusu.....	278
Şekil 393. H. Ioannes Teologos Kilisesi Doğu Beden Duvarı Zemine Yakın Bölümde Tuğla Duvar Örgüsü	278
Şekil 394. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güney Beden Duvarı Tuğla Duvar Örgüsü .	278
Şekil 395. H. Ioannes Teologos Kilisesi Doğu Beden Duvarı Dokusu	279
Şekil 396. Köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi Doğu Beden Duvarı Dokusu	279
Şekil 397. Mikhael Taxiarches Kilisesi İç Kısımdan Doğu Beden Duvarı Dokusu.....	279
Şekil 398. Agion Apostolon Kilisesi (Kayabaşı Kilisesi) Ahşap Sütunları	285
Şekil 399. Agion Apostolon Kilisesi (Kayabaşı Kilisesi) Sütunları ve Kemer Sistemi	285
Şekil 400. Aya Yorgi Kilisesi Sütunları ve Kemer Sistemi	286
Şekil 401. Ayia Paraskevi Kilisesi Sütun ve Kemer Sistemi	286
Şekil 402. Aziz Panteleimon Kilisesi sütun sistemi	287
Şekil 403. Aziz Panteleimon Kilisesi Sütun Kaidesi.....	287

Şekil 404. Aziz Panteleimon Kilisesi Sütunların Üst Kotunda Bulunan Düz Hatlı Kiriş ve Ahşap Sütun Başlıkları	287
Şekil 405. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Nefleri Ayıran Taşıyıcı Sistem.....	288
Şekil 406. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Sütun Sitemi	288
Şekil 407. H. Apostoloi Kilisesi Naostan Güney Yönüne Bakışta Kemerli Sütun Sistemi	288
Şekil 408. Mikhael Taxiarches Kilisesi Sütun ve Kaidesi.....	289
Şekil 409. Mikhael Taxiarches Kilisesi Sonradan Örölmüş Duvar İçinde Kalmış Özgün Sütunlar.....	289
Şekil 410. Ayios Vasileios Kilisesi Kemerli Sütun Sistemi.....	289
Şekil 411. Agion Apostolon Kilisesi Bema Mekânında Altıgen Döşeme Kaplaması..	291
Şekil 412. Agion Apostolon Kilisesi Mermer Bema Basamakları ve Orta Nefte Beyaz Mermer Kaplama Kalıntıları.....	291
Şekil 413. Agion Apostolon Kilisesi Güney Tarafındaki Yan Nefte Dikdörtgen Biçimli Beyaz Mermer Döşeme	291
Şekil 414. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Tarafındaki Yan Nefte Kare Siyah Doğal Taşlar ve Dikdörtgen Beyaz Mermer Kaplama	292
Şekil 415. Agion Apostolon Kilisesi Orta Nefte Mermer Kaplamadan Daha Düşük Kotta Muhtemelen Dolgu Olarak	292
Şekil 416. Aya Yorgi Kilisesi Restorasyon Sonrası Uygulanmış Mermer Döşeme Kaplaması	292
Şekil 417. Aziz Panteleimon Kilisesi Restorasyon Sonrası Uygulanmış Mermer Döşeme Kaplaması	293
Şekil 418. Ayios Vasileios Kilisesi Restorasyon Sonrası Uygulanmış Mermer Döşeme Kaplaması	293
Şekil 419. Mikhael Archangelos Kilisesi Özgün Beyaz Mermer Döşeme Kaplaması Kalıntısı.....	294
Şekil 420. Ayia Paraskevi Kilisesi Doğal Taş Basamaklar	294

Şekil 421. Ayia Paraskevi Kilisesi Özgün Beyaz Mermer ve Doğal Taş Döşeme Kaplaması Kalıntıları.....	294
Şekil 422. H. Ioannes Teologos Kilisesi Çatı Planı.....	295
Şekil 423. Mikhael Taxiarches Kilisesi Çatı Planı.....	296
Şekil 424. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti ..	296
Şekil 425. Mikhael Taxiarches Kilisesi Kısa Yönde Kesiti	297
Şekil 426. Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü) Sütun Başlıkları	304
Şekil 427. Ayia Paraskevi Kilisesinde Bezeme.....	305
Şekil 428. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey Beden Duvarı.....	305
Şekil 429. Agion Apostolon Kilisesi Orta Nef Tonozu ve Arşitravlar.....	306
Şekil 430. Agion Apostolon Kilisesi Güney Yan Nef ve Sütun Başlıkları	306
Şekil 431. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephesi.....	306
Şekil 432. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi.....	307
Şekil 433. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephesi.....	307
Şekil 434. Agion Apostolon Kilisesi Batı Yönüne Bakış. Galeri Katları ve Arka Planda Merdiven.....	307
Şekil 435. Agion Apostolon Kilisesi Kuzeybatı Yönüne Bakış.....	308
Şekil 436. Agion Apostolon Kilisesi Güneybatı Yönüne Bakış.....	308
Şekil 437. H. Georgios Kilisesi Kitabesi.....	309
Şekil 438. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Sonradan İnşa Edilen Kadınlar Mahfili.	309
Şekil 439. H. Apostoloi Kilisesi Narteks ve Naos Arasında Bulunan Duvara Apsis Yönünden Bakış.....	309
Şekil 440. H. Apostoloi Kilisesi Üst Apsis Üst Kotundaki Vitraylar.....	310
Şekil 441. H. Apostoloi Kilisesi Orta Nef Beşik Tonozu.....	310
Şekil 442. H. Apostoloi Kilisesi, Batı Duvarında Haç Motifli Devşirme Mermer Levha	310

Şekil 443. Ayios Vasileios Kilisesi Galeriden Doğu Yönüne Bakış	311
Şekil 444. Agion Apostolon Kilisesi'nde bulunan ahşap çift kanatlı kapı.....	319
Şekil 445. Galeri katını taşıyan ana giriş ve girişlerin görünümü	319
Şekil 446. Kuzey duvarında bulunan merdiven izi.....	321
Şekil 447. Kilisenin doğu duvarında bulunan apsis kemeri	321
Şekil 448. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Restitüsyonu Galeri Kotu Planı	322
Şekil 449. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı	322
Şekil 450. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	323
Şekil 451. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	323
Şekil 452. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	323
Şekil 453. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti.....	323
Şekil 454. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi	324
Şekil 455. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi.....	324
Şekil 456. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi	324
Şekil 457. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi	324
Şekil 458. H. Theodoros Kilisesi Planı.....	328
Şekil 459. H. Theodoros Kilisesi Restitüsyonu, Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	328
Şekil 460. H. Theodoros Kilisesi Restitüsyonu, Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	329
Şekil 461. H. Theodoros Kilisesi Batı Cephesi	329
Şekil 462. H. Theodoros Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi.....	329

Şekil 463. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Naos Mekânı.....	331
Şekil 464. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı.....	333
Şekil 465. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı	333
Şekil 466. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	334
Şekil 467. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu, Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	334
Şekil 468. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu, Batı Cephesi.....	335
Şekil 469. H. Apostoloi Kilisesi Kitabesi.....	337
Şekil 470. H. Apostoloi Kilisesi	338
Şekil 471. H. Apostoloi Kilisesi Zemin Kat ve Galeri Planı ile Batı Cephesi Çizimleri	339
Şekil 472. H. Apostoloi Kilisesi, Günümüzde Yerinde Olmayan Naosun Kuzey Sütun Dizisi.....	339
Şekil 473. H. Apostoloi Kilisesi Apsis Yönüne Bakış.	340
Şekil 474. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Naos Kotu Planı.....	340
Şekil 475. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Galeri Kotu Planı	341
Şekil 476. H. Apostoloi Kilisesi restitüsyonu Kesiti (Narteks ve Naos Arasında Bulunan Duvara Apsis Yönünden Bakış.)	341
Şekil 477. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi.....	342
Şekil 478. H. Apostoloi Kilisesi Batı ve Kuzey Cepheleri.....	342
Şekil 479. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi Çizimi.....	343
Şekil 480. Michael Archestrategos Kilisesi kuzey beden duvarı üzerinde, iç kısımda batı beden duvarına yakın bir konumda bulunan nişin alt kısmında ahşap giriş kalıntısı ...	346
Şekil 481. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı	346
Şekil 482. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı.....	347

Şekil 483. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Batı cephesi	347
Şekil 484. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi	347
Şekil 485. Uluabat Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi	348
Şekil 486. Köyü Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı	350
Şekil 487. Köyü Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	350
Şekil 488. Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan	351
Şekil 489. Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi	351
Şekil 490. Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi	351
Şekil 491. Agion Apostolon Kilisesi Kitabesi.....	356
Şekil 492. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Naos Kotu Planı)	356
Şekil 493. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu 1. Galeri Kotu Planı	357
Şekil 494. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı	357
Şekil 495. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Uzun Yönde Kesiti-2013.....	358
Şekil 496. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Doğu Yönüne Bakış)-2013.....	358
Şekil 497. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Batı Yönüne Bakış)-2013.....	358
Şekil 498. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi-2013	359
Şekil 499. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi-2013.....	359
Şekil 500. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi-2013	359
Şekil 501. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi-2013	360
Şekil 502. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi-2013	360
Şekil 503. H. Georgios Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı	363
Şekil 504. H. Georgios Kilisesi Restitüsyonu Uzun Yönde Kesiti-Güney Yönüne Bakış	364

Şekil 505. H. Georgios Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi.....	364
Şekil 506. H. Georgios Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi.....	364
Şekil 507. H. Georgios Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi	365
Şekil 508. Ayia Paraskevi Kilisesi Doğu Yönüne Bakış ve Bemadaki İkonostasis.....	368
Şekil 509. Ayia Paraskevi Kilisesi İkonostasisten Bir Detay	368
Şekil 510. Ayia Paraskevi Kilisesi Doğu Yönünde, Bema Önündeki İkonostasis.....	369
Şekil 511. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesi	369
Şekil 512. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Naos Kotu Planı	370
Şekil 513. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Galeri Kotu Planı	370
Şekil 514. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti.....	371
Şekil 515. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	371
Şekil 516. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi	371
Şekil 517. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi	372
Şekil 518. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Planı	374
Şekil 519. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı.....	374
Şekil 520. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Apsise Bakan Kısa Yönde Kesiti	375
Şekil 521. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi	376
Şekil 522. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi.....	376
Şekil 523. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Naos Kotu Planı.....	381
Şekil 524. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Galeri Kotu Planı.....	381
Şekil 525. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Çan Kulesi Kotu Planı	382
Şekil 526. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Çatı Planı	382

Şekil 527. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Bema Yönüne Bakış).....	383
Şekil 528. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Narteks Yönüne Bakış)	383
Şekil 529. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Uzun Yönde Kesiti	383
Şekil 530. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Doğu Cephesi	384
Şekil 531. Aya Yorgi Kilisesi Naos ve Galeri Katı	385
Şekil 532 . Aya Yorgi Kilisesi Naos ve Galeri Katı	385
Şekil 533. Aya Yorgi Kilisesi, Sonradan İlave Edilmiş Mihrap	385
Şekil 534. Aya Yorgi Kilisesi, Sonradan İlave Edilmiş Minber	386
Şekil 535. Aya Yorgi Kilisesi Batı ve Güney Cepheleri	386
Şekil 536. Aya Yorgi Kilisesi Doğu Cephesi	386
Şekil 537. Aya Yorgi Kilisesi Batı Cephesi	387
Şekil 538. Aya Yorgi Kilisesi Kuzey Cephesi	387
Şekil 539. Aya Yorgi Kilisesi'nin II. Dönem Restitüsyonu (Cami Olarak Kullanıldığı Dönem) Naos Kotu Planı	388
Şekil 540. Aya Yorgi Kilisesi'nin II. Dönem Restitüsyonu (Cami Olarak Kullanıldığı Dönem) Galeri Kotu Planı	389
Şekil 541. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Uzun Yönde Kesiti.....	389
Şekil 542. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti.....	390
Şekil 543. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Kuzey Cephesi	390
Şekil 544. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Batı ve Doğu Cepheleri.....	391
Şekil 545. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Batı Cephesi.....	391
Şekil 546. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Güney Cephesi.....	392
Şekil 547. Aya Yorgi Kilisesi Duvarlarında Nemden Kaynaklı Bozulmalar.....	393
Şekil 548. Aya Yorgi Kilisesi Galeri Katında Hasarlı Bölümler	393

Şekil 549. Aya Yorgi Kilisesi Batı Beden Duvarında Hasarlı Bölümler	394
Şekil 550. Aya Yorgi Kilisesi Batı Beden Duvarında Hasarlı Bölümler	394
Şekil 551. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, Naos Kotu Planı	397
Şekil 552. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, Galeri Kotu Planı	398
Şekil 553. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, Çatı Planı	398
Şekil 554. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, AA Kesiti	399
Şekil 555. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, CC Kesiti	399
Şekil 556. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, DD Kesiti	399
Şekil 557. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, Doğu Cephesi.....	400
Şekil 558. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, Kuzey Cephesi	400
Şekil 559. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, Batı Cephesi.....	400
Şekil 560. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsüyonu, Güney Cephesi.....	401
Şekil 561. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Naos Planı	403
Şekil 562. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Galeri Katı Planı	404
Şekil 563. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Çatı Planı.....	404
Şekil 564. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	405
Şekil 565. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti	405
Şekil 566. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	405
Şekil 567. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	406
Şekil 568. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Batı Cephesi.....	406
Şekil 569. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Güney Cephesi.....	406
Şekil 570. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsüyonu Kuzey Cephesi	407

Şekil 571. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi.....	407
Şekil 572. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı	410
Şekil 573. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı	410
Şekil 574. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti	410
Şekil 575. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti.....	411
Şekil 576. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi.....	411
Şekil 577. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi.....	411
Şekil 578. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi	411
Şekil 579. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi.....	412
Şekil 580. H. Ioannes Teologos Kilisesi 20. YY. Başında Çekilmiş Bir Fotoğraftaki Durumu	413
Şekil 581. H. Ioannes Teologos Kilisesi, Rölöve Planı Üzerinde İşaretlenmiş Özgün Birimleri.....	413
Şekil 582. H. Ioannes Teologos Kilisesi, Restitüsyon Naos Planı	414
Şekil 583. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı.....	414
Şekil 584. H. Ioannes Teologos Kilisesi, Restitüsyonu Batıya Bakan Kısa Yönde Kesiti	415
Şekil 585. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Kuzeye Bakan Uzun Yönde Kesiti	416
Şekil 586. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi.....	417
Şekil 587. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi	417
Şekil 588. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi	418
Şekil 589. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi.....	418

KISALTMALAR

- B.K.V.K.B.K** : Bursa Kltr Varlıklarını Koruma Blge Kurulu
- UNESCO** : Birleşmiş Milletler Eđitim, Bilim ve Kltr Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
- ICOMOS** : Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on Monuments and Sites)
- S. H. V.** : Hdavendigar Vilayet Salnamesi

1. GİRİŞ

Osmanlı'nın Bursa'yı fethi sonrasında da Anadolu'nun diğer kentleri ve köylerinde olduğu gibi, Rumların büyük kısmı kent merkezinde ve günümüzde Bursa'ya bağlı daha küçük yerleşimlerde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Rum Ortodokslar da Osmanlı hâkimiyetinde yaşayan tüm diğer gayrimüslim nüfus gibi, bazı haklardan mahrum olsalar da Osmanlı tebaası olarak kabul edilmekteydiler. Bu bağlamda, Tanzimat sonrasında Bursa'da yaşayan Rum Ortodoks tebaa da Bizans Dönemi'nden kalan kiliselerle birlikte, nüfus artışı veya mevcut ibadethanelerin fiziksel durumlarındaki bozulmalar nedeniyle, ihtiyaç duydukları yeni ibadethaneleri inşa ederek kullanmaya başladılar.

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde yakın geçmişte, tarihî eserlerin restorasyonu ile ilgili, özellikle yerel yönetimler eliyle önemli çalışmalar ortaya konmuştur. Buna karşın özgün fonksiyonuyla ya da yapının niteliklerine uygun şekilde başka işlevlerle kullanılmayan tarihî değere sahip yapıların varlıklarını sürdürebilmeleri ise mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, 1924 yılında imzalanan Mübadele Antlaşması sonrasında cemaatlerini yitiren kiliselerin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi, ancak özel çabalarla mümkün olabilmektedir. Kiliselerin küçük bir bölümü zaman içinde kültür merkezi, kütüphane ve cami olarak kullanıldığından varlıklarını muhafaza edebilmişse de, teze konu olan yapıların önemli bir kısmı harap durumdadır.

Tez altı ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tezin amacı, kapsamı ve yöntemi ile bu konuda daha önceden yapılmış olan çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Rum Ortodoks kiliselerinin genel mimari özelliklerinden söz edilmiştir. Üçüncü bölüm; Bursa'nın tarihi gelişimi, Bursa'da gayrimüslimler ve Rum nüfus hakkında bilgi verilen kısımdır. Dördüncü bölüm; kiliseler ile ilgili betimlemenin yer aldığı kısımdır. Bu bölümde; yapıların görselleri, plan, kesit ve cephe çizimleri de kullanılarak kiliselerin detaylı mimari tanımlamaları yapılmıştır. Beşinci bölümde, kiliselerin yapım tekniği ve malzeme açısından karşılaştırılması çalışmasına yer verilmiştir. Altıncı bölümde ise restitüsyon, koruma sorunları ve koruma önerileri belirlenmiştir. Yedinci bölümde sonuç yer almaktadır.

1.1 Amaç

Anadolu'daki en eski yerleşimlerden olan Bursa kenti, oldukça zengin kültürel ve tarihî mirasa sahiptir. Bursa kenti tarihsel süreç içinde, yoğun olarak kullanılan ticaret yollarının üzerinde bulunması, doğal ve iklimsel koşullarının elverişliliği nedeniyle, farklı milletlere ve inanç sistemlerine sahip insan topluluklarını bir arada barındırmıştır. Bursa ve çevresi, ilk yıllardan itibaren Hristiyanlığın önemli bir merkezi ve yerleşim alanı olmuştur. 19. yüzyıl sonlarına kadar şehrin bir ticaret merkezi olarak önemini muhafaza etmesini sağlayan gayrimüslim tebaa, ekonomik açıdan da önemli kazanımlar elde etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilanı sonrasında, gayrimüslimlere inançlarını yaşama konusunda daha fazla alan açmıştır. Ticari faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri nedeniyle gelişen mali durumlarının da desteği ile gayrimüslimler, yaşadıkları yerleşimlerin mimari yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır.

19. yüzyıl sonunda yaşanan gelişmeler (özellikle mübadele ve tehcir hareketleri), 20. yüzyıl başlarında gayrimüslimlerin önemli bölümünün yaşadıkları yerleşimlerden uzaklaşmaları ile sonuçlanmıştır. Terk edilen yapıların bir kısmı geride kalan yerli halk tarafından kullanılmış ve bu nedenle günümüze ulaşabilmiş, pek çoğu da vandalizm veya bakımsızlık gibi sebeplerle yıkılmıştır. Günümüzde ayakta kalabilen kiliseler de fonksiyonlarını devam ettiremedikleri için tahribata açık hale gelmiştir. Bursa Rum Ortodoks kiliselerinin içinde bulunduğu bu olumsuz koşullar, çalışmaya konu edilmeleri için en önemli nedenlerden biridir. Ayrıca çalışma konusu yapılar, bugüne kadar özellikle mimari disiplinde kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir. İnşa edildikleri dönemin ekonomik, sosyal durumunu ve mimari özelliklerini gösteren yapılar, kültürel ve mimari değerler olarak büyük önem kazanmışlardır.

Mimari ve tarihî nitelikleri ile bölgenin fiziksel dokusuna yaptıkları katkı, korunup yaşatılmaları için başka önemli bir nedendir. Tezin ana fikrini ortaya koyan bu düşünceler ile, çalışmanın başlığı "Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks Kiliselerinin Mimari Özellikleri ve Koruma Önerileri: Bursa Örneği" olarak tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili daha önceden yapılmış olan çalışmalar ağırlıklı olarak sanat tarihi disiplinde ortaya konmuştur. Bu nedenle yapılar, ilgili bilim dalının yaklaşımları ile irdelenmiş, yapılarla

ilişkin malzeme, yapım tekniği, strüktür özellikleri, restitüsyon, koruma sorunları ve koruma önerileri bakımından incelemeye yer verilmemiştir. Ayrıca, karşılaştırmalı analizler de sanat tarihi disiplininde hazırlanmış olan çalışmalarda yer almamaktadır. Mimarlık disiplininde hazırlanmış olan çalışmalarda ise sınırlı sayıda yapı ele alınmış, bütüncül bir yaklaşım gözetilememiştir. Mimarlık disiplini içerisinde, bu konuda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırma Bengisu Özkılavuz tarafından gerçekleştirilen Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Koruma Önerisi başlıklı yüksek lisans tezidir. Tez kapsamında, ilk kez Bursa'daki bir kilisenin belgelemesi, restitüsyon ve restorasyon çizimleri yapılmıştır. Bu çalışmada; Bursa'da yer alan Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks kilisesi örneklerinin bütüncül bir yaklaşımla mevcut durumlarının tespiti, söz konusu yapılar ile ilgili mimari detayların, malzemenin, yapım tekniğinin belirlendiği, karşılaştırmalı analizlerin yapıldığı, restitüsyonun, koruma sorunları ve koruma önerilerinin yer aldığı bir çalışma ortaya konmuştur. Çalışmanın amacı da yukarıda sözü edilen kiliselerin bütüncül bir yaklaşımda ele alınarak, buldukları yerleşimlerde yaşayanların da katılımı ile fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, denetlenebilir ve şeffaf uygulamalarla tekrar gündelik yaşamın birer parçası haline gelebilmeleri ve en önemlisi, adı geçen yapı grubu ile ilgili farkındalığın artırılarak korunmaları ve gelecek nesillere özgün değerleri zarar görmeden aktarılabilmesidir.

1.2 Kapsam

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan Bizans sonrası (Osmanlı Dönemi) dönemde inşa edilmiş Rum Ortodoks dinî mimarisine ait yapıların ondördü 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapılardan biri ise 1912 yılında inşa edilmiştir. Bunun nedeni de Tanzimat Fermanı (1839) öncesinde, Hristiyanlara yeni ibadet yapılarını inşa için izin verilmemiş olmasıdır. Tanzimat Fermanı'nın ilanı sonrasında, Hristiyan nüfusun yoğun olarak bulunduğu Bursa gibi yerleşimlerde ibadet yapılarının inşası için faaliyetler başlamıştır. Bu dönemde inşa edilen yapıların önemli bölümünün kırsal yerleşimlerde yer aldığı göze çarpmaktadır. Çalışma kapsamında Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan on beş farklı kilise yapısı incelenmiştir. Bunlar: Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü), H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya,

Aydınpınar köyü), Michael Archestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü), Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü), Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi), H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü), Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü). Yapılar, tezde inşa tarihleri baz alınarak kronolojik sıra ile ele alınmıştır.

Teze konu edilen yapılar dışında, 19. yüzyılda inşa edilmiş ve mevcudiyetini korumakta olan üç Rum Ortodoks kilisesi daha bulunmaktadır. Bunlardan Mustafakemalpaşa Akçapınar köyü H. Paraskeva Kilisesi (Ötüken vd., 1986, s.540), özgün detaylarını önemli ölçüde yitirmiş ve depo olarak kullanılan Nilüfer Çatalağıl köyü Hagios Ionnes Theologos Kilisesi (Polat, 2013, s.87) ve Emel Yıldız tarafından Mudanya Kilise I olarak adlandırılan ve günümüzde Uğur Mumcu Kültür Merkezi olarak işlev gören yapıdır. Çalışma için seçilmiş olan yapılar, tezin ana amacını oluşturan, malzeme ve yapım tekniği bağlamında en sağlıklı verilere ulaşılabilecek, yapıdaki detaylı inceleme çalışmaları için kolay ulaşılabilir ve incelenbilir durumdaki kiliseler içinden seçilmiştir. H. Paraskeva Kilisesi ve Hagios Ionnes Theologos Kilisesi'nin malikleri özel şahıslardır. Kamuya ait olmadıkları için inceleme izni almak mümkün olmamıştır. Sadece dış cepheden çekilebilen fotoğraflar ise, tezin ana unsuru olan malzeme ve yapım tekniğinin detaylı irdelenmesi için yeterli verilere ulaşımı engellemiştir. Mudanya Kilise I olarak adlandırılan ve günümüzde Uğur Mumcu Kültür Merkezi olarak işlev gören yapı ise çok fazla müdahale görmüş, özgün detaylarını önemli ölçüde yitirmiştir. Özellikle iç kısımda malzeme ve yapım tekniği açısından incelenmesi gereken yapı ögeleri ya ciddi şekilde bozulmuş ya da çağdaş malzemelerle kaplanarak görünmez hale getirilmiştir. Yapının içine çelik taşıyıcılı bir tribün dahi eklenmiştir. Bu nedenle, yukarıda adı geçen üç kilise, çalışmaya dâhil edilmemiştir. Harap durumda bile olsa, belli karakteristik detayları hala muhafaza edebilmiş, ciddi şekilde bozulmaya uğramamış yapılar tez çalışmasına dâhil edilmiştir.

Daha önceden varlığı bilinen, ancak günümüzde mevcut olmayan yapılar ise; Güzelyalı Burgaz Ayios Taksiarhis Kilisesi (Aydın, 2019, s.44), İmralı Adası Ayios Athanasios Kilisesi (Aydın, 2019, s.45), Yalıçiftliği Panayia Kilisesi (Aydın, 2019, s.21), Mudanya Ayia Paraskevi Kilisesi (Aydın, 2019, s.28), Mudanya Kilise ve Mektep (Aydın, 2019, s.29), Karacabey Çeşnigir Teotokos Kilisesi (Yıldız, 2014, s.65) olarak tespit edilmiştir.

1.3 Yöntem

Tez çalışması, 19. yüzyılda Bursa'da inşa edilmiş olan Rum Ortodoks kiliselerini konu edindiğinden, öncelikle 19. yüzyıl kiliselerinin genel özellikleri ele alınmıştır. Bu bölümde Zafer Karaca'nın İstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri adlı eserinden önemli ölçüde faydalanılmıştır. Sonrasında; 19. yüzyılda Bursa ve bağlı yerleşimlerdeki Rum nüfus konusunda bilgi verilmiştir.

Yapıların ayrıntılı olarak tanıtıldığı bölümde, her yapının başlığı altında ilk olarak kilisenin bulunduğu yerleşimin coğrafi konumu, tarihi gelişimi, eski ismi veya isimleri, 19. yüzyıldaki nüfus yapısı gibi genel özellikleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler çoğunlukla, Raif Kaplanoğlu'nun Bursa Ansiklopedisi I (Yer Adları) isimli eserinden faydalanılarak derlenmiştir.

Kiliselerin detaylı mimari tanımlamaları için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Konu ile ilgili daha önceden yapılmış çalışmalar incelenmiş, bu kaynaklarda yer alan veriler analiz edilerek eksik kısımlar tespit edilmiştir. Sonrasında, tez kapsamında ele alınan ve incelenen yapılardan, rölövesi, restitüsyon ya da restorasyon projeleri daha önceden hazırlanmış olanların proje müellifleri ile iletişime geçilerek ellerinde bulunan bilgi, belge ve çizimler talep edilmiş, çalışmada kullanılabilmek adına tamamından yazılı izinler alınmış, bu yapılar ile ilgili B.K.V.K.B.K arşivinden de faydalanılmıştır. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi için Bengisu Özkılavuz tarafından yapılmış olan "Gemlik Kurşunlu Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Koruma Önerisi" başlıklı yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır. Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi, Ayia Paraskevi Kilisesi, Mikhael Archangelos Kilisesi, Aziz Panteleimon Kilisesi, Mikhael Taxiarches Kilisesi ve Ayios Vasileios Kilisesi yukarıda sözü edilen, daha önceden çizimleri var olan yapılardır. Bunların dışında kalan H. Theodoros Kilisesi, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, H. Apostoloi Kilisesi, Michael Archestrategos Kilisesi, Zoodochos

Peges Kilisesi, H. Georgios Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi ve H. Ioannes Teologos Kilisesi ile ilgili tüm veriler yazar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Tüm yapılar için yazar tarafından birebir ölçüm, tespit ve belgeleme çalışmaları yapılmış, yapıların çizimleri yine yazar tarafından hazırlanmıştır. Böylelikle, çalışmada yer alan tüm yapılar ile ilgili plan, kesit ve cephe çizimleri eksiksiz şekilde elde edilmiştir. Tüm kiliselerin yapım teknikleri ve malzeme kullanımı, plan kurgusu, taşıyıcı sistem, kapı ve pencere açıklıkları, çatı örtüsü gibi temel yapı öğeleri, özellikleri çizim ve görsellerle desteklenerek irdelenmiştir.

Sonraki aşama ise, tezin önceki kısmında ortaya konan verilerin değerlendirildiği, tablolar yardımıyla karşılaştırmalı analizlerin ortaya konduğu bölüm olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda; kiliselerin restitüsyonları irdelenmiş ve bu konuda yazar tarafından hazırlanan çizimlerle desteklenen öneriler getirilmiştir. Yapıların birbirlerine yakın konumlarda olması, yapım tekniği ve malzeme özellikleri bağlamında benzerlikler göstermeleri, restitüsyon aşamasındaki karşılaştırmalı çalışma açısından önemli verilerin elde edilmesine olanak sağlamıştır.

1.4 Konu ile İlgili Daha Önceden Yapılmış Olan Çalışmalar

Konu ile ilgili daha önceden yapılmış önemli çalışmalardan biri olan ve Eda KARACAN tarafından hazırlanmış olan yüksek lisans tezi, Bizans dinî mimarisine odaklanmaktadır (Karacan, E., 2009). Üç çalışma tez konusu yapıların bir bölümünü konu alan ancak sanat tarihi disiplinde hazırlanmış çalışmalardır (Polat, M., 2013) (Yıldız, E., 2014) (Aydın, E., 2019). Mimari disiplinde hazırlanmış çalışmalardan biri, tek yapı özelinde incelemeye dayanmaktadır (Özkılavuz, B., 2017). Mimari disiplinindeki diğer çalışma ise, üç farklı kilisede kullanılan malzemelere odaklanmakta ve bu malzemelerin laboratuvar analizlerini ortaya koymaktadır (Ayengin, Ş., 2017). En kapsamlı çalışma ise Zafer Karaca tarafından hazırlanmış olan “İstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri” başlıklı kitaptır.

Karaca, Z. (2008), “ *İstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri*” adlı kitabında, öncelikle gayrimüslimlerin Osmanlı İmparatorluğu içindeki hukuki ve sosyal statülerinden söz etmiştir. Devamında Rum Ortodoks Kiliselerinin mimari ve süsleme bakımından genel özelliklerini özetlemiş ve kilisenin tüm birimlerini detaylı olarak

tanıtmıştır. Kitabın sonraki bölümlerinde ise İstanbul'da büyük çoğunluğu hâlâ kullanılmakta olan çok sayıda kilise yapısını incelemiş, yapıların tarihçeleri, hangi azize adandıkları gibi sanat tarihi disiplini için önemli bilgilere yer vermiştir. Yine yapıların mimari çizimler ve görsellerle destekli betimlemeleri de çalışmada önemli bir yere sahiptir. Kitap incelendiğinde, İstanbul'da bulunan Rum Ortodoks kiliselerinin hem birbirleriyle hem de Bursa'daki örneklerle mimari özellikleri bakımından çok benzer niteliklere sahip oldukları görülmektedir.

Karacan, E. (2009), "*Bursa ve Çevresindeki Bizans Dinî Mimarisi*" adlı çalışmasında amacını; Bu çevredeki Bizans kiliselerini tespit edebilmek, yapıların mimari nitelikleri ve süsleme özellikleri bakımından irdelemek ve bugün ne durumda olduklarını saptayabilmektir şeklinde açıklamıştır. Yazar elde ettiği bilgiler doğrultusunda ilk olarak Bursa'nın coğrafi konumu ve tarihçesine yer vermiş, Hristiyanlığın bölgeye yayılışı hakkında genel bir açıklama yapmıştır. İncelenen yapılar "Katalog" başlığı altında, kiliselerin buldukları yer ve tarihçeleri, mimari nitelikleri plan tipolojisi, süsleme programı, yapım tekniği ve malzeme özellikleri bakımından ele alınmıştır. Yapılar, buldukları yerleşimlere göre alfabetik olarak incelenmiş ve tüm eserler aynı sistem kurgusu içinde irdelenmiştir. Çalışma sonucunda yazar; Bursa ve çevresindeki daha küçük yerleşim birimleri 4. yüzyıldan günümüze Hristiyanlar için önemli lokasyonlardan olmuştur. Dinî inançları gereği kurtuluşun ibadetle mümkün olacağını düşünen Hristiyan halk yönetimin de destekleriyle, daha çok kent merkezi ve daha küçük kasaba ve köylerde inşa edilen kiliselerin yanı sıra en ıssız yerlere kadar manastırlar da yapmışlardır. Çok uzun yıllardır terk edilmiş durumda olan bu ibadethaneler, zaman içinde define arayıcıları ve doğal afetlerin tahribatına rağmen bir bölümü temel seviyesinde olmak üzere varlıklarını korumayı başarmışlardır sonucuna ulaşmıştır.

Polat, M. (2013), "*Bursa ve Çevresindeki Post-Bizans Dönemi Kiliseleri*" adlı çalışmasında amacını, "*Kiliseler ile ilgili literatür taraması yaparak, yapılardan ulaşabilenlerin son durumlarını ortaya koyan bir katalog çalışmasını ihtiva eden bilimsel bir tez hazırlamaktır*" şeklinde belirlemiştir. Çalışma, 19. yüzyılda yapılmış Fransız Katolik Kilisesi'ni ve Osmanlı döneminde inşa edilmiş Rum ve Ermeni kiliselerini içermektedir. Çalışmasında yazar; "toplumsal hafızanın önemli parçaları olan incelenen yapılardan iyi korunmuş olanlardan başka, diğer bir bölümü harap durumda yıkılmayı

beklemektedir. Bu kiliselerin ivedilikle korunmaya alınıp gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışma, kiliselerde oluşmuş olan tahribatı ve yapıların son durumlarını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir” sonucuna ulaşmıştır.

Yıldız, E. (2014), ‘‘Bursa’daki Bizans Sonrası Hristiyan Dinî Mimarisi’’ adlı çalışmasında, 1453 sonrasında inşa edilmiş olan Hristiyan dinî mimarisi kategorisindeki yapıları irdeleyerek, yapıların plan tipolojisi ve süsleme öğeleri bakımından incelenmesi ile günümüzde hangi durumda olduklarını saptamayı amaçlamıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda ilk olarak Bursa’nın tarihçesi ve coğrafi koşullarına yer verilip Bizans Dönemi sonrasında Bursa’da yaşayan Rumlar ile ilgili genel bir betimleme yapılmıştır. Yapılar konumu, tarihçesi ve bugünkü durumları, plan tipi ve mimari nitelikleri, süsleme programları, malzeme kullanımı ve yapım tekniğine ilişkin özellikleri bakımından irdelenmiştir. Çalışma sanat tarihi disiplinde hazırlanmıştır. Yazar çalışmasında; Bizansın ortaya koyduğu mirasa uzanan kökeni ve Osmanlı’nın biçimlendirdiği mimarisiyle günümüze ulaşmış olan 1453 sonrası kiliseleri, zamana karşı varlığını ve önemini hala korumaktadır. Bu durum Osmanlı İmparatorluğunun başka inanç ve kültürlerle sağladığı yaşama hakkı ve saygısının da birer işareti olduğu sonucuna varmıştır.

Özkılavuz, B. (2017), ‘‘Gemlik Kurşunlu Başmelekler (H.Taxiarchoi) Kilisesi Koruma Önerisi’’ adlı çalışmasında amacını; Kurşunlu Başmelekler Kilisesi’nin gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için gerekli araştırmaları ortaya koymak ve önerilen müdahalelerin kapsam ve yöntemini tanımlamaktır şeklinde belirlemiştir. Çalışmanın yöntemi özetle; belge araştırmaları, ilgili kurumlardaki bilgilerin derlenmesi, yapıda ve çevresinde tespitlerin yapılması şeklinde belirlenmiştir. Yapı ile ilgili mimari çizimlere de yer verilmiştir. Yazar çalışmasında; Başmelekler Kilisesi’nin restorasyon müdahale kararları alınırken, koruma ilke ve prensiplerine sadık kalınmasına özen gösterilmiştir. Yapı ve yakın çevresi için yapılan arşiv taramaları, mevcut durumun belgelenmesi çalışmaları ve elde edilen bilgiler ışığında alınan restorasyona yönelik kararlarının benzer tarihi yapılar için hazırlanacak olan koruma-restorasyon projelerine örnek teşkil edeceği düşünülmektedir sonucuna ulaşmıştır.

Ayengin, Ş. (2017), “*Mudanya Aydınpınar (H. Apostoloi), Dereköy ve Erdek Ballıpınar Kiliseleri Yapım Sistemleri ve Malzeme Karakterizasyonlarının Belirlenmesi*” adlı çalışmada amacını; Hızla harap olmaya devam eden tescilli kültür varlıklarından olan çalışma konusu yapıların yapım teknikleri ve malzeme özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır şeklinde belirlemiştir. Yazar çalışmanın yöntemini; kiliselerin farklı kısımlarından (nefler, bodrum, narteks gibi) ve farklı kotlarından taş, sıva, harç örnekleri alınması, alınan bu numunelerin kimyasal ve fiziksel niteliklerini tespit etmek amacıyla kimyasal, fiziksel, minerolojik ve petrografik analizler yapılması ve sonuçların irdelenmesi şeklinde özetlemiştir. Yazar çalışmanın sonunda, yapılmış olan malzeme analizlerinin sonuçlarını ortaya koymuştur. Kiliselerden alınmış olan örneklerde yapılan çalışmaların sonuçlarını ortalama değer olarak karşılaştırmış, şekiller ve tablolar, aynı zamanda çalışma metni içerisinde yer alan detaylı anlatımlarda sonuçları ayrı ayrı incelemiştir.

Aydın, E. (2019), “*Mudanya ve Köylerindeki Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri*” adlı çalışmada amacını; Osmanlı arşivlerinde bulunan belgelerden saptanan kiliselerin mimari özellikleri ve tarihçelerinin araştırılması ve bugüne ulaşmış veya kısmen tahrip olmuş kiliselerin son durumlarının ortaya konması ve kayıt altına alınmasıdır şeklinde belirlemiştir. Çalışma konusu yapılar ile ilgili belgelerde yeniden inşa edilme nedeni, kiliselerin ölçüleri, inşa maliyetleri ve ibadethaneyi kullanacak cemaat nüfusu belirtilmiştir. Yazar bu çalışmada; Mudanya ve bağlı köylerinde 19. yüzyılda yapılmış olan Rum Ortodoks kiliselerinden Tirilye Ayios Yeoryios Kilisesi hariç diğerlerinin eklektik üslup özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca bu yapılar, İstanbul ve Bursa'nın ve İstanbul'un Osmanlı Devri kilise yapıları ile önemli ölçüde benzer özellikler taşımaktadır. Tirilye Ayios Ioannes ve Dereköy Ayia Paraskevi Kiliseleri'nin güney ve kuzey duvarlarında dışa çıkıntılı daire merdiven kulelerinin ise İstanbul ve Bursa'nın çağdaş kilise yapılarında örneği bulunmamaktadır sonucuna ulaşmıştır.

2. RUM ORTODOKS KİLİSELERİ

Bursa kent merkezi ve bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan kiliselerin bugün cemaati bulunmadığından, yapılar özgün işlevleriyle kullanılamamaktadır. Yapıların küçük bir bölümü cami ya da kültür merkezi gibi fonksiyonlarla kullanılmaktadır. Kullanılmayan yapılar ise çoğunlukla harap durumdadır.

2.1 Rum Ortodoks Kiliselerinin Mimari Özellikleri

II. Mehmed, İstanbul'u fethettikten sonra, padişaha tabi olma isteklerini bildiren, teslim olan, şehrin anahtarını teslim eden, aman dileyen yerli Hristiyan halkın haklarının korunması ve canlarına dokunulmaması, din ve ticaret serbestisi tanıyan bir ahitname hazırlayarak Galata ahalisine göndermiştir. Sultan I. Selim'in Hristiyanları Müslümanlaştırmak için çaba gösterdiği ve II. Mehmed'in gayrimüslimlere vermiş olduğu hakları kendi döneminde kısıtlamak amacıyla olduğu bilinmektedir. (Runciman, 1965, s.201). Osmanlı döneminde, Müslüman olmayan toplulukların inşaat faaliyetlerine genel olarak İslam hukuku kaynaklı ve değişik dönemlerde farklı uygulamalar gösteren bazı kaideler getirilmiştir. Ortaya konan kuralların içeriğindeki yasaklar ve sınırlar, durumu fermanlarla belirlenerek iç teşkilatlarına hiçbir şekilde karışılmayan kiliseleri de kapsamaktadır (Ercan, 1990, s.124).

Yukarıda da söz edildiği üzere, özellikle I. Selim'in padişahlığı sırasında ve sonraki dönemde, kilise yapıları için gerekli olan onarımlar için de çok katı bazı kurallar konulmuştur. Bir onarım planlandığı zaman, kilise mütevelli heyetinin Babıalı'den izin alması gerekmektedir. Bu izin başvurusu neticesinde Hassa mimarları kadınların huzurunda keşif yapar ve kilisenin onarıma gereksinimi olup olmadığına karar verirlerdi. Yapının mevcut durumunun değişmemesi, bazı eklentilerle büyütülmemesi üzerine sıkı bir denetim sistemi oluşturulmuştur (Ercan, 1990, s.124) ve bu kurallara uymadan onarılmış olan kilise yapıları yıkılmıştır (Düzdağ,1972, s.106).

Osmanlı Dönemi'nde kiliselerde bina dışında yer alan belirleyici işaretler, haç kullanımı ve süslemeler ile kubbe inşası ve kubbenin kurşunla kaplanması yasaklanmıştır (Mamboury, 1951, s.348). Ayrıca gayrimüslim tebaaya ait ibadethanelerin onarımlarının

sadece eski ve kullanılmış malzemelerle yapılmasına izin verilmiştir. 17. yüzyılda sadrazam olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa döneminde, Hristiyanların bu kısıtlamalarını azaltmak amacıyla birtakım yenilikler ortaya konmuştur. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, bazı vergi muafiyetleri ile birlikte, özellikle kilise yapılarının onarım ve bakımlarının kullanılmış malzemeyle yapımı hususundaki zorluklar nedeniyle bu yasağa karşı çıkmıştır (Karaca, 2008, s.41).

Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın tarihi irdelendiğinde, Batılılaşma sürecinin başlangıcı olan Lale Devri (1718-1730) ve ondan yaklaşık yüz yıl sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Lale Devri'nde Gayrimüslimlerin konutlarının Müslüman evlerinden daha yüksek inşa edilmemesi konusunda kısıtlamalar da ortaya konmuştur. Bu kısıtlamalar 1724 tarihli Padişah III. Ahmed tarafından yayınlanmış fermanında bulunmaktadır. Padişah I. Abdülhamid döneminde, 1774 yılında Rusya ile yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan Rum halkı üzerinde Rusya'nın himayesi kabul edilmiştir. 1779 yılında yine Rusya'yla yapılan Aynalı Kavak Anlaşması'nda, Osmanlı'da yaşayan Hristiyanların yeni kilise yapabilmesine ve eski kiliselerini onarabilmesine ilişkin madde bulunmaktadır (Karaca, 2008, s.48). Ancak bu maddenin uygulamaya geçmesi, Tanzimat Fermanı'na kadar mümkün olmamıştır.

3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ve sonrasında 18 Şubat 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanıyla, Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve siyasal tarihinde büyük bir dönüm noktası yaşanmıştır. Gayrimüslimleri hukuki olarak Müslümanlarla eşit tutarak, o güne kadar İmparatorluğun belirleyici özelliği olan Şer-i hukuk yok sayılmıştır. Islahat Fermanıyla, herkes dinî inanç, ibadet ve eğitiminde özgür bırakılmıştır (Karaca, 2008, s.52). Yine aynı Islahat Fermanıyla kiliselerin onarımı için padişahın izin alınması mecburiyeti kaldırılmış, yeniden inşa edilecek kiliseler için Babıali'nin izni yeterli olmuştur (Bozkurt, 1989, s.56).

2.1.1 Mekânsal düzen

Rum Ortodoks kiliselerinin ana ibadet mekânı naostur. Kilisenin doğu cephesinde bema ve apsis yer alır. Yapıların giriş kısmının bulunduğu mekân ise narteks bölümüdür. Galeri

katları genellikle narteksin üst kotunda yer alır. Ancak bazı örneklerde galerinin naos üst kotuna da taşıdığı gözlenmektedir (Şekil 1).

2.1.1.1 Naos

Naos; Rum Ortodoks kiliselerinde, ibadet için ayrılan ve bu amaçla düzenlenen kısımdır (Ahunbay, 1997, s.101). Naos halka açıktır (Hasol, 2014, s.519). Bu kısımda vaftiz, düğün, cenaze gibi törenler de yapılmaktadır. Hristiyanların dinî ritüelleri yaklaşık üç saat sürmektedir ve ayakta yapılmaktadır. Bu sebeple naosta oturma yeri yoktur. Naosta oturma yerlerinin bulundurulması Patrik Athenagoras döneminde (1948-1972) başlatılan bir uygulamadır (Karaca, 2008, s.598).

Bazı farklı örnekler olsa da Osmanlı Dönemi'ndeki bazilikal planlı kiliselerin naoslarının genellikle üç nefli oldukları görülmektedir. Yan nefler birbirlerine simetrik, orta nef ise genellikle onlara göre biraz daha geniştir. Orta nef doğuda apsisle sonlanmaktadır. Nefler birbirinden taşıyıcı sütunlarla ayrılmıştır. Naosun zemininde yaklaşık 20 cm'lik bir kot farkı olabilmektedir. Bu, gemi olarak ifade edilen naosun orta nefinin etkisini arttırmak için yapıldığından kiliseden kiliseye değişkenlik gösteren bir özelliktir (Karaca, 2008, s.598).

Neflerin tavan tasarımları ise birkaç farklı şekilde oluşmuştur. Orta nefler çoğunlukla basık tonoz örtülüdür. Orta nefin yarım daire tonoz ya da düz ahşap tavan ile örtülü olduğu örnekler de bulunmaktadır. Düz ahşap tavanla örtülü orta nefler, sütunların bulunduğu kısımlarda dairesel olarak sonlanır. Yan neflerde ise tamamen düz tavan kullanıldığı gibi yarım daire tonoz, basık tonoz veya beden duvarlarına doğru azalan meyile sahip eğimli tavanlar da kullanılmıştır.

2.1.1.2 Bema

Rum Ortodoks kiliselerinde naosun doğusunda, apsisin önünde bulunmaktadır (Şekil 2). Genellikle naosun doğusundaki ilk taşıyıcı sütunlar hizasında tamamlanmaktadır. Farklı olarak ilk taşıyıcılar ile naosun doğu duvarı arasında da kurgulanabilmektedir. Litürjideki önemi sebebiyle, bu bölümde yalnızca din görevlilerinin bulunmasına izin verilmektedir. Bu alana cemaat ve özellikle de kadınların girmelerine izin verilmemektedir. Bema

bölümü “Kutsalların Kutsalı” olarak bilinmekte ve simgesel anlamda gökyüzünün yukarısını temsil etmektedir. Cennet ile özdeş tutulmaktadır (Karaca, 2009, s.599).

Şekil 1. İstanbul-Fener Hagios Georgios Metekion Kilisesi (Karaca, 2008, s.121)

Bemannın güney bölümü

Şekil 2. Bema'nın Güney Bölümü (Karaca, 2008, s.164)

Bizans Dönemi Rum Ortodoks kiliselerinde, bemada litürjinin gerçekleştirilmesine yönelik iki alan (postophoriumlar) bulunmaktadır. 19. yüzyıl Rum Ortodoks kiliselerinde bu kısımlar bulunmamaktadır. Prothesis ve diakonikonun yerine bu görevleri yerine getirmek için oluşturulmuş, apsisin iki yanında bulunan, birbirine simetrik nişler yer almaktadır (Karaca, 2008, s.600). Nişlerin adet ve yerleşimleri ise kilise boyutuna göre değişiklik göstermiştir. Bema mekânı dışında, apsis beden duvarları üzerinde nişe sahip olan örneklere de rastlanır. Apsis duvarı üzerinde yer alan nişler, genelde simetrik olarak apsisin kuzey ve güneyinde yer alır.

2.1.1.3 Apsis

Kiliselerin doğusunda, orta nef hizasında ve tam olarak eksende bulunmaktadır. Ayrıca, yan nefler hizasına gelecek şekilde nef sayısı kadar apsisi olan örnekler de vardır. Apsisin litürjideki önemi, “synthronon” ve “kathedra”dan gelmektedir. Synthronon; apsis içinde yarım yuvarlak şekilde yerleştirilmiş ve yalnızca metropolitlerin oturabileceği bir oturma düzenidir. Synthronon’un simgesel olarak uygulandığı kiliseler de vardır. Kathedra ise; bu sıranın en üst basamağında eksende yer alan kutsal makam koltuğudur (Şekil 3-4). Bir patriğin, bir kilisede ayin yapabilmesi için Kathedra öncül koşullardan biridir (Karaca, 2008, s.601).

Rum Ortodoks kiliselerinde genellikle apsis hem içten hem de dıştan yarım daire biçimindedir (Karaca, 2008, s.601). Dıştan apsisin tüm duvar boyu uzandığı ya da dış duvarın yarı hizasına gelecek şekilde düzenlendiği örnekler de bulunmaktadır. Kiliselerde, apsisin orta nefle olan ilişkisine bakıldığında, genelde apsis duvarının taşıyıcı sütunlar hizasında sınırlandığı ve apsisin orta nefe bakan yarım kubbeli açıklığının, orta neften daha düşük bir kotta olduğu görülmektedir. Litürjinin gereği olarak genellikle apsisin içinde yarım daire şeklinde niş bulunmaktadır (Karaca, 2008, s.601). Bazı örneklerde, apsis ekseninde bulunan nişlerin orta kısmında pencereye de rastlanmaktadır.

Bema, güneyinden; apsis ve altar

Şekil 3. İstanbul-Altınmermer Panagia Kilisesi Bema'nın Kuzey Bölümü, Apsis ve Altar (Karaca, 2008, s.164)

Şekil 4. İstanbul Yenimahalle Ioannes Prodromos Kilisesi Apsis ve Altar (Karaca, 2008, s.164)

2.1.1.4 Narteks

Narteks, kilisenin ana ibadet mekânı olan naosa giriş bölümüdür. Osmanlı cami mimarisinde bulunan son cemaat yeri ile benzer fonksiyon üstlendiği söylenebilir. Yapının bulunduğu yerleşim ve dolayısıyla boyutu ile ilintili olarak, 19. yüzyıl kiliseleri içinde narteks bölümü olmayan ve doğrudan naosa girilen örnekler de bulunmaktadır.

Rum Ortodoks kiliselerinde narteks iki temel tipte uygulanmıştır. İlk tipte, narteks içte, yapı içinde çözülmektedir. Yapının batısında, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı narteks, ana eksene dik olarak naousun batısını sınırlamaktadır. İkinci tipte ise, narteks yapının dışında ve arkadlı yapılmıştır. Bu uygulama, atrium bağlantısı sebebiyle narteksin arkadlı yapılmış olduğu erken Hristiyanlık dönemi kiliselerini hatırlatmaktadır. Bazı kiliselerde ise batıdaki arkadlı narteks, yapıyı kuzey ve güney yönüne çevreleyerek U biçimi plan oluşturur (Karaca 2008, s.603) (Şekil 5).

Şekil 5. İstanbul-Yenikapı Hagioi Theodoroi Kilisesi Nasosu Doğu Yönüne Bakış
Narteksin Kuzey Bölümü (Karaca, 2008)

2.1.1.5 Galeri

Yapının giriş kısmının bulunduğu batı cephesinde, genellikle narteks bölümünün üst kotunda yer alan mekândır (Şekil 303). Kilisede galeri, narteksin durumuna göre farklı uygulama özellikleri göstermektedir. Narteksi olmayan ya da sonradan eklenmiş olan kiliselerde galeri naosta yer almaktadır. Narteksi bulunan kiliselerde ise galeri narteks üzerinde bulunmaktadır. Bu tip kiliselerin bir bölümünde ise genellikle narteksin planını

tekrarlayan galeri ayrıca yan nefler hizasında yaptığı çıkıntılarla U biçiminde bir plan da oluşturabilmektedir. Narteksin bulunmadığı ya da sonradan eklenen yapılarda, naosta batıdaki taşıyıcılara oturan galeri, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı iken, bazı yapılarda nefler üzerinde farklı biçimlerde çıkma yapmaktadır (Karaca 2008, s.605). Bunların dışında galerinin yapıdan dışarıya doğru taşan şekilde planlandığı örneklerle de rastlanmaktadır. Bu örneklerde galeri, alt kotta arkadlı, üstü galeri döşemesi tarafından kapalı, ancak yan tarafları açık bir mekânın üzerine oturmaktadır.

2.1.2 Cepheler

Rum Ortodoks kiliselerinin cepheleri genel olarak pencere ve kapı boşluklarıyla düzenlenmiş, sade bir şekilde planlanmıştır. Doğu yönünde bulunan apsis çıkıntıları bazı kiliselerde tüm cephe boyunca uzanırken, bazı kiliselerde doğu cephesinin yarı yüksekliğine kadar ulaşmaktadır. Apsisin üstünde ya da yan neflere denk gelecek şekilde pencere açıklıkları bulunmaktadır. Kuzey ve güney cepheleri genel olarak tek sıra pencerelerden oluşmaktadır. Ancak düşeyde iki sıra pencere dizilimine sahip örneklerle de rastlanmaktadır. Bazı kiliselerin kuzey ya da güney duvarlarında da kapı görülmektedir (Şekil 95) (Özkılavuz, 2017, s.21).

Batı cephelerinde narteksi bulunan kiliselerde, narteksin arkadlı girişi bulunmaktadır. Narteksi içeride olan kiliselerde kapı girişi genelde bu cephede yer alır. Yapının inşa edildiği tarih ve kime atfedildiğini yazan kitabelere ise genellikle kapı üzerinde rastlanır. Narteksin ya da kapının üzerinde, genellikle neflerin hizasında, galeriye ışık vermek amaçlı pencere kullanımı yaygındır (Şekil 559) (Karaca, 2008, s.612).

2.1.3 Malzeme, yapım tekniği ve strüktür özellikleri

Rum Ortodoks kiliseleri, kesme taş ya da moloz taş, devşirme taşlar ve tuğla kullanılarak yığma sistemde yapılmıştır. Genel olarak çift cidarlı, orta kısımda moloz dolgulu örnekler çoğunluktadır. Ancak, özellikle daha geç dönemde inşa edilmiş olan kiliseler arasında beden duvarları tek tabakalı ve tamamen harman tuğla örgüsüne sahip yapılar da bulunmaktadır. Bazılarının cepheleri sıvanmamış, bazılarının cepheleri ise tamamen sıvanmıştır. Rum Ortodoks kiliselerinin iç mekânları genellikle sıvalıdır. Bu sıva genellikle alçı ya da kireç esaslı sıvadır (Ayengin, 2017, s.44-s.51) (Şekil 370-371-372-373-378).

2.1.3.1 Düşey taşıyıcılar

Rum Ortodoks kiliselerinde genellikle üç nefli bir düzen görülmekte olup, bu nefler ahşap taşıyıcılarla ayrılmaktadır. Bu düşey taşıyıcıların bir bölümü kare kesitli, diğer bir bölümü ise dairesel kesitlidir. Rum Ortodoks kiliselerinde dairesel ya da kare kesitli taşıyıcıların ana malzemesi ahşaptır. Taşıyıcıların ahşap gövdesinin üzeri kalın halat, harç, alçı, tuğla vb. dolgu malzemeleriyle ya da bağdadi teknikte örülerek, dairesel sütun formu verilmiştir. Yeni form kazandırılan taşıyıcılar, porfir izlenimi verecek şekilde, çeşitli renkler ve desenlerde boyanmıştır (Karaca, 2008, s.609) (Şekil 398-400-401-403-407).

2.1.3.2 Kemerler ve kirişler

Düşey ahşap taşıyıcılar genellikle birbirlerine bir kemerle bağlıdırlar. Ancak, düz ahşap kirişlerle bağlanan örnekler de mevcuttur. Kiriş şeklinde bağlantının sağlandığı örneklerin bir kısmında, yan neflerin üstünde bulunan kirişler beden duvarına doğru alçalacak şekilde hafif eğimlidir. Kemerlerin ya da kirişlerin taşıyıcılarla birleştiği kısımlarda sütun başlıkları bulunmaktadır. Kemerler ya da kirişler de bu ahşap sütun başlıklarına oturmaktadır. Bağdadi çita ile kaplanan ahşap kemer ve kirişlerin üzeri sıvalıdır (Şekil 401-404-405-389-410).

2.1.3.3 Örtü sistemleri

Rum Ortodoks kiliselerinde örtü sistemi, bazilikal plan tipine uygun olarak, dışta beşik çatı, içte ahşap tonoz ya da düz tavan biçiminde uygulanmıştır. Bazı örneklerde ise bazilikal plan tipinin naostaki orta nefi beşik çatıyla örtülürken, yan nefler ayrı olarak tek yöne eğimli çatıyla örtülmüştür (Karaca, 2008, s.607). İç mekânda orta nefi tonozlu, yan nefleri düz tavan olan kiliseler olduğu gibi, tüm nefleri tonoz örtülü kiliseler de bulunmaktadır (Şekil 67-123-213-422-423).

2.1.4 Litürjik öğeler

Litürjik öğeler, dinî törenler sırasında kullanılan tefriş elemanlarını ve eşyaları tanımlar.

2.1.4.1 İkonostasion

Orta nef ile bema ve apsis kısmını birbirinden ayıran, genellikle ahşap malzemeden yapılmış bölmedir. Üzerinde ikonalarla hazırlanan çeşitli kompozisyonlar bulunmaktadır.

Kiliselerde ikonostasionun yeri, naosun doğusunda, doğu kısımdaki ilk taşıyıcılar hizasındadır (Karaca, 2008, s.617) (Şekil 508-509).

Rum Ortodoks kiliselerinde ikonostasion, bezemeci anlayışın en belirgin biçimde yansıtıldığı elemandır. Naosta, orta nef hizasında daha yüksek ve meanderli silmelerle çevrelenen ikonostasionların yüzeyi, pilasterler ve silmelerle sınırlanarak, aralarına bezeme panoları ve ikonolar yerleştirilmiştir. Oyma ve kabartma tekniğinde bitkisel ve geometrik motiflerle bezenmiş olan ikonostasionlarda, yer yer kıvrık dallar ve rozetler kullanılmıştır (Karaca, 2008, s.618).

2.1.4.2 Ambon

Ambon kilisede, İncil'in üzerinde okunduğu yere verilen addır. Ayrıca burada diyakoslar ve teologoslar söylev vermektedir. Ambon, erken dönem kiliselerinde naosun ortasında yer alırken, daha sonraları kuzeyde bulunan taşıyıcı sırasının ortalarındaki bir elemana, yarı yükseklikte ve orta nefe bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Ambona çıkış, yan neften taşıyıcıya dolanarak yükselen bir merdivenle sağlanmıştır. Ambon genellikle kuzey sırada bulunan taşıyıcıların dördüncüsünde yer alır (Karaca, 2008, s.619) (Şekil 88).

Kiliselerde bulunan ambonun malzeme, teknik ve bezeme anlayışı, kilisenin ikonostasyonuyla benzerlik göstermektedir. Malzemesi ahşap olup, oyma ve kabartma tekniğiyle yapılmış motiflerle donatılmıştır (Karaca, 2008 s.619).

2.1.4.3 Despot koltuğu

Kilisenin ruhani başkanı olan metropolitin, ayini yönetmek üzere kilisede kendisine ayrılmış olan koltuktur (Şekil 6). Genellikle naos mekânında bulunur. Patriklik kiliselerinde patrik tahtı bulunur. Despot koltuğu, törensel bir kimliğe sahiptir. “Despot” kavramı, metropolitin, thronos ile siyasi lider özelliğini de çağrıştıracak biçimde anlam yüklenerek kazandığı bir sıfattır. Despot koltuğunun arkasındaki resimde, kral giysileriyle tahtta gösterilmiş bir İsa tasviri de bu anlatımda metropolitin dinî ve siyasi bir nitelik gösteren ikili kimliğini vurgulamaktadır (Karaca, 2008, s.619).

2.1.4.4 Altar (sunak)

Altar, kiliselerde takdis ayini için kullanılan banko biçimindeki litürjik bir öğedir (Sözen ve Tanyeli, 1994, s.291). Üzerinde ayinle ilgili kutsal malzemenin bulunduğu altar, İsa'nın mezarının simgesi olarak "eukharista" ile ilgili kutsal malzemenin konulduğu bir masadır (Şekil 7). Bemada, apsis ekseninde yer alan altar, ortadaki tek sütun üzerinde, dikdörtgen biçimindeki üst elemanlardan oluşmaktadır (Karaca, 2008, s.620).

Şekil 6. Edirnekapı Hagios Georgios Kilisesi Despot Koltuğu (Karaca, 2008)

Şekil 7. Edirnekapı Hagios Georgios Kilisesi Despot Koltuğu (Karaca, 2008)

2.1.4.5 Çan kulesi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Islahat Fermanı'nın ilanından önce kilisenin dışarıdan anlaşılacak şekilde tasarlanması gibi kısıtlamalar olduğundan, bu ferman öncesinde yapılmış olan kiliselerde çan kulesi görülmemektedir. Fermanın sonra, bazılarında bağımsız ya da kiliseye bitişik olarak çan kulesi eklenmiştir. Çan kuleleri, genelde,

yapıyla aynı zeminde, bir kaide üzerinde yükselen, kare planlı yapılardır (Karaca, 2008, s.632) (Şekil 471-502).

3. BURSA'NIN TARİHİ GELİŞİMİ VE BURSA'DA GAYRİMÜSLİMLER

Eski Çağ'dan bugüne dek pek çok uygarlık, din ve kültüre ev sahipliği yapan Bursa ve çevresinin tarihi, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce başlayıp MÖ 10.000 civarında sona eren Paleolitik Dönem'e kadar uzanmaktadır (Günel, 2022, s.118). Bölgede yapılan yüzey araştırmalarında ele geçen buluntular, Paleolitik Dönem'den itibaren Anadolu ile Avrupa arasındaki geçiş güzergahı üzerinde olduğunu göstermektedir. Uludağ eteklerindeki Şahinkaya Mağarası'nın keşfi ve Görükle'de bir tarlada bulunan 67 taş alet üzerinde yapılan incelemeler sonucunda bölgede ilk yerleşmelerin Orta Paleolitik Döneme kadar gittiği tespit edilmiştir. Orhaneli ilçesi sınırlarında yer alan Güvercin İleri Mağaraları, Sinekkaya Mağarası, Çaltesesi Mağarası ve Kusumlar Mağarası'nın da aynı şekilde Paleolitik Dönem'de kullanılmış oldukları düşünülmektedir (Can, 2017, s.21). Neolitik Çağ'a (MÖ 8000-5000) gelindiğinde Bursa ve çevresinde 7 yerleşim yeri tespit edilmiştir. Kalkolitik Çağ'da (MÖ 5000-3000) ise bunlara 3 yerleşim yeri daha eklenir. Sonraki dönemlerde kurulanlarla birlikte Bursa'da toplamda 33 yerleşimin varlığından söz edilebilir (Can, 2017, s.22). Bunlardan bazıları; Çakırca Höyük, Çardak Höyük, Çiçekli Höyük, Gölbaşı Höyük, Karadin Höyük, Karasil Höyük, Köprühisar Höyük, Kurşunlu Höyük, Marmaracık Höyük ve Üyücek Höyük adlarıyla bilinen yerleşimlerdir. Bursa'nın yerleşim yeri olarak seçilmesinde coğrafi konumunun yanı sıra ulaşım, su kaynaklarına yakınlık, güvenlik, savunma gibi konularda sahip olduğu imkânlar etkili olmuştur (Günel, 2022, s.118).

Bursa ve çevresinden söz eden ilk yazılı kaynak, Hitit Kralı II. Tuthaliya (MÖ 14. yüzyıl) dönemine ait bir metindir. Metinde yer alan bilgilere göre, Hititlere karşı isyan eden Assuwa Bölgesi kentleri Hititler karşısında yenilgiye uğrar ve sonrasında bölgenin adı bir daha yazılı metinlerde yer almaz. Yenilgi sonrasında esir olarak Hitit ülkesine getirildiği belirtilen ve Assuwa Bölgesi kraliyet ailesinden olduğu düşünülen Piyamainara, Kukkulli ve Malaziti, büyük ihtimalle Bursa ve çevresini içine alan bölgenin adı bilinen ilk yöneticileridir (Özcan, 2007, s.46). Hitit metinlerinde geçen Assuwa, günümüzde Erdek-Balıkesir-Bursa arasındaki bölgeyi kapsar. Bölgede Masa ve Karkisa adlı iki küçük

krallık bulunmaktadır. Bu küçük krallıklar Wilusa (Troia) kralı ile Hitit kralı arasında imzalanan antlaşmada Wilusa'ya bağlı krallıklar olarak anılmaktadır. Mısır firavunu II. Ramses'in (MÖ 1290-1224) Kadeş Savaşı (MÖ 1275) sonrasında yazdırdığı yazıta göre Masa ve Karkisa, Hititler tarafında çarpışanlar arasındadır. Aynı halklar Troia Savaşı'nda (yaklaşık MÖ 1250) (Kaya, 2017, s.14) da Troyalıların yanında yer almışlardır. Masa'nın bugünkü Kütahya, Karsika'nın ise İzmit ve çevresi olduğu varsayılır. Hitit metinlerinde geçen Happuriya kentinin ise İznik olduğu düşünülmektedir (Bülbül, 2006, s.65). Böylelikle adı bilinen en eski kent de İznik olmakla birlikte Gemlik'in kuzeyindeki Arganthonius Dağı'nın adında yer alan “nth” harfleri, MÖ 2. binyılda burada Hititler ile soydaş bir halkın varlığını göstermektedir (Mansel, 1936, s.3).

Prusa (Bursa) kentinden söz eden ilk Antik Çağ yazarları Strabon ve Plinius'tur. Bu yazarların Prusa'nın kuruluşuyla ilgili verdikleri bilgiler birbiriyle çelişmekle birlikte bazı noktalara ışık tutması nedeniyle önemlidir. Plinius, *Naturalis Historia* adlı eserinde Prusa'nın Kartacalı General Hannibal tarafından kurulduğunu söyler (Doğancı, 2013, s.175). Strabon ise Prusa'nın kurucusu olarak Lydia Kralı Kroisos'a (MÖ 560-546) karşı savaşan Kral Prusias'ı gösterir. Strabon ve Appianos'a göre Prusa'nın ilk sakinleri Thrakia kökenli kavimlerdir (Güney, 2014 s.407).

Bursa'nın kent niteliğinde bir yerleşim olması Bithynia Krallığı egemenliği altındayken gerçekleşir (Günel, 2022, s.122). 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bursa ilinin kıyı yerleşimleri Bizans hâkimiyetine geçer. Uzun yıllar Bizans yönetiminde kalan bu yerleşimler, 1320'de Osmanlı İmparatorluğu idaresine girecektir (Gündüz, 2015, s109).

Zaman içerisinde Bursa ve çevresi Hristiyanlar için çok önemli bir dinî bölge haline gelir ve Uludağ da keşişlerin güvenlik sebebiyle yaşamını sürdürdüğü manastırlarla dolu bir bölge haline dönüşür. İkonoklazmın da etkisiyle önemi artan bu manastırların zamanla onlara ait geniş üzüm bağları ile şarap üretiminin tedarikçisi konumuna gelmişlerdir (Doğer-Armağan, 2014, s.2, s.23).

Sonuç olarak; Bursa ve çevresindeki Menteşe Höyük, Barcın Höyük, Ilıpınar, Aktopraklık Höyük gibi en eski yerleşimlerin kurulması MÖ 6500-5500'ler gibi tarihlere yani günümüzden yaklaşık 8500 yıl kadar öncesine dayanır. Höyüklerin oluşmaya

bařladıđı d3nem ise M3 3000-2000'lere rastlar. M3 14. y3zyıla ait bir kaynakta ilk kez ismine rastlanan Prusa, Hitit belgelerinde Ařuva adıyla anılır. Bithynia h3kimiyetine girdikten sonra kent kimliđini kazanan Prusa konumu, ulařım kolaylıđı, řıfalı sıcak su kaynaklan, g3venlik ve savunmaya elveriřli cođrafı řartları sayesinde 3nemli bir kent olma 3zelliđini s3rd3r3r. Ekonomik ve din3 aıllardan 3neme sahip bu kent, tarih boyunca sırasıyla Phryg, Lydia, Pers, Bithynia, Roma ve Bizans h3kimiyetine girer (G3nel, 2022, s.124).

Rumlar Bursa'da y3zyıllardan beri yařamıřlardır. 1326 yılında Osmanlılar Bursa'yı fethettiđinde, k3ylerin dıřında Bursa kent merkezinde, Gemlik ve Mudanya bařta olmak 3zere Mustafa Kemalpařa, Karacabey, İznik ve İneg3l'de Rumlar yařamaktaydı (Akıncı, 2016, s.15-16).

Kentteki Rum n3fusun en yođun olduđu mahalle, kentin kuzeybatısında yer alan Kayabařı idi. 19. y3zyılda 200'3 ařkın vergi y3k3ml3s3n3n olduđu mahalle, pek ok 3retim tesisine de ev sahipliđi yapmaktaydı. Azeb Bey ve Murad-ı Sani Mahalleleri, Kayabařı'nın sahip olduđu hane sayısının yarısına ulařmaktaydılar. Diđer Rum mahalleleri 10–50 haneyi iermekteydi. Rum mahallelerinin ođu řehrin kuzeybatısında yer alan Cilimboz Deresi boyunca ve bug3nk3 Altıparmak Caddesi'nin dođu ve batısında bulunmaktaydı (Akkuř, 2008, s.52).

Bug3n, Bursa kent merkezi ve dıřındaki yerleřimlerde Rum n3fusun artık hi bulunmadıđı s3ylenebilir. Bu nedenle bazı kiliselerin varlıđı bilinirken, bu yapılar g3n3m3zde mevcut deđildir. Bunlardan biri, T.C. Cumhurbaşkanlıđı Devlet Arřivi Başkanlıđı Osmanlı Arřivi belgelerinde kaydı bulunan Nil3fer, Yaylacık k3y3ndeki Rum kilisesidir (BOA. İ. AZN. 01/75/01) (řekil 8). alıřma konusu kiliselerin bulunduđu yerleřim yerleri; Bursa'daki merkez ilelerden Osmangazi'ye bađlı Muradiye semti, Demirtař ve İsmetiye k3yleri, Nil3fer ilesine bađlı 3zlue k3y3 ve G3lyazı k3y3, Mudanya ilesine bađlı Tirilye kasabası, Derek3y ve Aydınpınar k3yleri, Karacabey'e bađlı Harmanlı, Karakoca, Eski Karaađa, amlıca, Uluabat k3yleri ile Gemlik ilesine bađlı Kurřunlu kasabasıdır.

Şekil 8. Bursa, Nilüfer Yaylacık Köyünde Günümüze Ulaşamayan Kilisenin Planı ve Örtü Biçimi (BOA. İ. AZN. 01/75/01)

4. BURSA KENT MERKEZİ VE BURSA İLİ SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN YERLEŞİMLERDE BULUNAN KİLİSELERİN MEVCUT DURUMLARI

Tez kapsamında onbeş kilise incelenmiştir. Ondördü 19. yüzyılda, biri ise 20. yüzyılda inşa edilmiş olan yapılar, yapım tarihlerine göre sıralanarak açıklanmış, incelenen yapı; konum ve kısa tanım, tarihçe, plan ve cephe özellikleri, yapım tekniği ve malzeme kullanımı, mimari öğeler ve bezeme öğeleri bağlamında detaylı olarak betimlenmiştir. (Şekil 9-10).

Şekil 9. Çalışma Konusu Yapıların Konumları (parselsorgu, 2023)

Bursa ve bağlı yerleşimlerde günümüzde varlığını koruyabilmiş üç Rum Ortodoks kilisesi daha bulunmaktadır. Mustafakemalpaşa Akçapınar Köyü H. Paraskeva Kilisesi, Nilüfer Çatalağıl Köyü Hagios Ionnes Theologos Kilisesi ve Mudanya Kilise I olarak adlandırılan ve günümüzde Uğur Mumcu Kültür Merkezi olarak işlev gören yapıdır. Çalışma içinde yer alan yapılar, tezin ana amacını oluşturan, malzeme ve yapım tekniği bağlamında en sağlıklı verilere ulaşılabilecek, yapıdaki detaylı inceleme çalışmaları için kolay

ulařılabilir ve incelenebilir durumdaki kiliseler iinden seilmiřtir. Bu nedenle adı geen üç kilise, alıřmaya dâhil edilmemiřtir.

řekil 10. Tez Konusu Yapıların İnřa Tarihleri ve Güncel Durumları.

4.1 Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü)

Yapı, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu köyü 2218/5-6 parsellerde bulunmaktadır. Kurşunlu köyü, Bursa'nın kuzeyinde, Marmara Denizi kıyısındadır (Şekil 11-12). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 14 Ocak 1999 tarihinde 6882 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre; Gemlik'e 15 km uzaklıktaki eski bir Rum köyü olan Kurşunlu'nun 19. yüzyıldaki adının Elogmoi olduğu bilinmektedir. Köyün tarihi Roma Dönemi'ne kadar uzanmaktadır. Köyde bulunan yazıtlar doğrultusunda Elogmoi kentinin Kurşunlu olduğu kesinleşmiştir. 787 yılındaki İznik Konsülü'ne, Kurşunlu'dan temsilcilerin katıldığı anlaşılmaktadır (Kaplanoğlu, 2001, s.199). 20. yüzyılına başlarına kadar köyde az sayıda Türk nüfusun da var olduğu bilinmektedir. Yerleşimin, 1530 tarihli Tahrirat Defteri'ndeki bilgiye göre Kite/Ürnlü kazasına bağlı, tümü Hristiyan olan 123 haneli bir köy olduğu anlaşılmaktadır. Köyün en önemli ve en eski tarihli kilisesi, sahildeki Aziz Aberkios veya Theotokos Manastır Kilisesi'dir (Kaplanoğlu, 2001, s.199).

Şekil 11. Kurşunlu Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023).

Şekil 12. Başmelekler (H. Taxiarchoı) Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Yapı, Kurşunlu-Gündoğdu yolu başlangıcında ve köyün üst kısmında yer alır. Ötüken vd.'ne göre; C. Mango'ya ait ve 1968'de yayımlanmış olan "The Monastery of St. Abercius at Kurşunlu (Elegmi) Bithynia" adındaki çalışmada tanıtılan Bizans sonrası dönemde inşa edilmiş ilk yapı muhtemelen bu ibadethanedir (Mango, 1968, s. 169-176). Adı geçen çalışmada yer verilen ve avluda bulunan kitabe sekiz satırdan oluşmaktadır. Kitabede, kilisenin 1803 yılında Anthimos tarafından inşa ettirildiği ve Başmelekler'e ithaf edildiği ifadesi bulunmaktadır (Ötüken vd., 1986, s.76).

Yine Ötüken vd.'nin aktardığına göre, Cyril Mango'ya [1968] ait ve yukarıda adı geçen çalışmada;

19. Yüzyılın ilk yıllarında Kurşunlu'da yaşayan Rum Ortodoksların, diğer yerleşimlerde yaşayanlara oranla bir miktar daha refaha içinde oldukları anlatılmaktadır. Bu görece müreffeh durumları neticesinde, Kurşunlu'da iki kilise yapısını inşa edebilmişlerdir. Bu iki ibadethaneden daha eski tarihli olanı, günümüzde konut olarak kullanılmaktadır. Bu yapı da köyün üst kısmında yer almaktadır. Bu yapının avlusunda tarafımızdan bulunan bir kitabe yer almaktadır (Ötüken vd., 1986, s.76). şeklindeki ifadeleriyle Başmelekler Kilisesi'nin kitabesi ve tarihçesi hususunda bilgilere yer vermiştir. (Şekil 13) (Özkılavuz, 2017, s.29).

Kitabenin Türkçe çevirisi;

“Büyük Başmeleklerin bu kutsal kilisesi, Elegmi olarak adlandırılan bu yerin tüm Hristiyanları adına piskoposluk bölgesinin efendisi ve en saygıdeğer usta olan Anthimos’un himayesinde 1803 yılının ağustos ayında temelden inşa edilmiştir.” şeklindedir (Özkılavuz, 2017, s.29).

Tüm bu veriler incelendiğinde ve C. Mango’nun yayınladığı belgelerle karşılaştırıldığında, Başmelekler Kilisesi’nin 1803 tarihinde inşa edildiği ortaya çıkmaktadır. İnşa edildiği yıldan 1923 yılında imzalanan Mübadele Antlaşması’na kadar ibadethane olarak işlevini sürdüren kilise, sonrasında depo olarak kullanılmıştır. Depo kullanımı sırasında galeri katının tüm naos mekânını kapatacak şekilde tamamlanmasıyla bir kat daha oluşturulmuştur (Özkılavuz, 2017, s.32). Aynı zamanda yapı, sonradan örülmüş olan muhdes iç duvarlarla iki farklı mekâna bölünmüştür. Galeri katını aydınlatan pencerelerden biri kapıya dönüştürülmüş, yapının kuzey bölümündeki bahçeye toprak dolgu yapılmış ve bu kısmın zemin kotu yükseltilmiştir. Böylece, galeri katına ulaşımı sağlayan merdivenin doğu kısmında kalan bölüme giriş yapılmaktadır. Zaman içinde yapıda hasarların çoğalması ve kilisenin üst katının artık kullanım dışı kalması nedeniyle toprak dolgu kaldırılmış, bu bölüm önceki zemin kotu seviyesine getirilmiştir. Bugün kilisenin zemin katı ahır ve depo olarak kullanılmaktadır. Üst kat ise kullanım dışıdır (Şekil 14-15-16) (Özkılavuz, 2017, s.32).

Şekil 13. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi kitabesi-Mango 1968 (Özkılavuz, 2017)

Şekil 14. Zemin Katta Depo Olarak Kullanılan Mekânın Kuzeyden Görünüşü
(Özkılavuz, 2017)

Şekil 15. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Rölövesi Zemin Kat Planı (Özkılavuz, 2017)

Şekil 16. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Rölövesi I. Kat Planı (Özkılavuz 2017)

Yapının galeri katının döşemesi, ahşap yatay ve düşey taşıyıcılar kullanılarak genişletilmiş ve tüm taban alanını kaplayacak hale getirilmiştir. Günümüzde kilisenin neflerini ayıran ahşap sütunları ve tonoz tavan konstrüksiyonu hasarlı olmakla birlikte açıkça görülmektedir (Şekil 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26) (Özkılavuz, 2017, s.32)

Şekil 17. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Rölövesi Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Şekil 18. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Rölövesi Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Şekil 19. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Rölövesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Şekil 20. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Rölövesi Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Kilisenin güney beden duvarı üzerinde biri özgün, diğeri muhdes olmak üzere iki kapı bulunmaktadır. Üst seviye pencereleri üst kotta tuğla basık kemerli ve kenarlarda doğal taş sövelere sahiptir (Şekil 27-28). Batı cephesinde ise bir kapı açıklığı ile üç pencere bulunur (Şekil 29-30). Kuzey cephesindeki pencerelerin, yapının özgün durumunda güney cephe pencereleri ile simetrik olduğu değerlendirilmiştir. Ancak, pencere açıklıklarına muhtemelen sonradan müdahale edilmiş olması, bu durumun algılanmasını zorlaştırmaktadır (Şekil 31-32) (Özkılavuz, 2017, s.75).

Şekil 21. Zemin Katta Depo Olarak Kullanılan Mekânın Güneyden Görünüşü (Özkılavuz, 2017)

Şekil 22. Zemin Katta Ahır Olarak Kullanılan Mekân İçindeki Nişler (Özkılavuz, 2017)

Şekil 23. Zemin Katta Koridor Olarak Kullanılan Mekânın Kuzeyden Görünüşü
(Özkılavuz, 2017)

Şekil 24. I. Kattaki Sofa Mekanının Doğu Görünüşü (Özkılavuz, 2017)

Şekil 25. I. Kattaki Oda Mekanının Kuzey Duvarı (Özkılavuz, 2017)

Şekil 26. Zemin Kat ve I. Katın Batıdan Görünüşü (Özkılavuz, 2017)

Şekil 27. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Güney Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 28. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 29. Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi Batı Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 30. Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 31. Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi Kuzey Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 32. Başmelekler (H. Taxiarchoı) Kilisesi Kuzey Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Yapının doğu cephesinde apsis kısmı günümüzde Gemlik Belediyesi'ne ait olup bu parselde umumi tuvalet, depo ve muhtarlık fonksiyonunda üç farklı ek yapılmıştır. Bu nedenle, apsisin özgün formundan söz etmek mümkün değildir (Şekil 33-34). Batı cephesi de muhdes müdahalelere maruz kalmıştır (Şekil 179-180) (Özkılavuz, 2017, s.33).

Şekil 33. Başmelekler (H. Taxiarchoı) Kilisesi Doğu Cephesi (Özkılavuz 2017)

Şekil 34. Başmelekler (H. Taxiarchoı) Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Yapının doğu cephesinde apsis kısmı günümüzde Gemlik Belediyesi'ne ait olup bu parselde umumi tuvalet, depo ve muhtarlık fonksiyonunda üç farklı ek yapılmıştır. Bu nedenle, apsisin özgün formundan söz etmek mümkün değildir (Şekil 33-34). Batı

cephesi de muhdes müdahalelere maruz kalmıştır (Şekil 179-180) (Özkılavuz, 2017, s.33).

4.2 H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü)

Yapı, Karacabey ilçesine bağlı Harmanlı köyü 0/5519 parselde bulunmaktadır. Harmanlı köyü, Bursa-İzmir yolu güzergâhında olup, Bursa şehir merkezinin batısında yer almaktadır (Şekil 35-36). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.03.2013 tarihli ve 86 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre; köyün eski adı Kirmikir'dir. Bizans Dönemi'nde köyün bulunduğu yerde Dlimitziri adlı bir yerleşim bulunduğu bilinmektedir. Kirmikir adının da bu isimden evrilmiş olduğu söylenmektedir. 1530 tarihli Tahrirat Defteri'nde Pirimkir olarak yazıldığı görülmüştür. Bu tarihte 108 hane Hristiyan'ın yaşadığı köyün, büyükçe bir kasaba olduğu değerlendirilebilir. Mübadele Antlaşması öncesinde Türk ve Rumların birlikte yaşadığı bir yerleşim olan Harmanlı köyüne, Yunanistan'ın Langaza ve Drama kazalarından 60 hane mübadil yerleştirilmiştir. Bunlara, 1897 yılından sonra da Yunanistan'ın Mora'ya bağlı Yenişehir Beldesi'nden gelenler eklenmiştir. (Kaplanoğlu, 2001, s.135).

Şekil 35. Karacabey Harmanlı köyü Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir)
(parselsorgu,2023)

Şekil 36. H. Theodoros Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Kilisenin inşa tarihi 1833'tür (Yıldız, 2014, s.23). Yapı doğu-batı doğrultusunda tek nefli bazilikal planlıdır (Şekil 37). Doğuda yapı cephesinden dışarıya doğru taşan yarım daire şeklinde apsis bulunmaktadır. Yapıya bitişik herhangi bir başka bina ya da yapı kalıntısı bulunmadığından, tüm cepheleri rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Ancak, dıştan batı cephesi haricindeki tüm cepheler pencere alt kotuna kadar toprak dolgu altında kalmıştır (Şekil 39-40). Yapının saçak alt kotu yaklaşık 5,00 m. duvar kalınlığı ortalama 0,70 m.'dir. Yapı doğu-batı doğrultusunda apsis çıkıntısı hariç 17,30 m. kuzey-güney doğrultusunda ise 9,50 m. genişliğe sahiptir. Apsis çıkıntısı doğu yönünde 1,80 m.'dir (Şekil 38). Naosa girişi sağlayan kapı açıklığı 2,00 m. genişliğinde, üstte yarım daire formunda kemerlidir. Yapıda bemaı sınırlayan bir ize rastlamak mümkün olmamıştır. Yapı boyutları ve pencere dizilimi göz önünde bulundurulduğunda, kilisenin bir narteks bölümüne sahip olmadığı, ana giriş kapısının doğrudan naosa açıldığı söylenebilir. İç mekânda, doğu duvarı üzerinde, biri apsis çıkıntısı üzerinde olmak üzere üç niş bulunmaktadır (Şekil 40). Aynı şekilde, kuzey ve güney beden duvarlarının doğu beden duvarına çok yakın bölümü üzerinde de birer niş bulunur. Bu iki nişin konumları itibariyle muhtemel bema mekânına ait oldukları açıktır.

Şekil 37. H. Theodoros Kilisesi Planı (Ötüken vd., 1986 s.425)

Şekil 38. H. Theodoros Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 39. H. Theodoros Kilisesi (Ötüken vd., 1986 s.407)

Şekil 40. H. Theodoros Kilisesi (Apsis ve Nişler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Kilisenin kuzey-güney doğrultusundaki boyutu ve üç nefli plana sahip kiliselerde bulunan sütunlara ait bir ize rastlanamamış olması, yapının tek nefli bir plan şemasına sahip olduğunun kanıtı olarak değerlendirilebilir. Yapının çatısı tamamen ortadan kalkmıştır. Ayrıca batı cephesi hariç, beden duvarları, pencere üst kotunun hemen üzerinden itibaren yıkılmış durumdadır. Batı cephesinde ise çatının hemen alt kısmında bulunan üçgen kalkan duvar ve üstündeki silmeye ait tuğla kalıntıları korunmuş durumdadır.

Ötüken vd.'ne göre; batı cephesinin aksında bulunan giriş açıklığının üzeri kemerle örtülüdür. Tuğla kemerli girişin kemer alınlığı tahrip olmuştur. Kapının iki yanında

görülen sütun izlerinden ve cephedeki sıva kalıntılarından; kapı kemihi hizasına kadar yükselen bir bölümün bulunduđu anlaşılmaktadır. Kapının sağ üst kısmında bulunan demir konsollar, bu bölümle ilgili olmalıdır. Batı cephesinin üst kısmı ise yarım daire kemer alınlıklıdır. Alınlık kısmında ortada dikdörtgen ve diğer pencerelere daha büyük boyutlu bir pencere yer alır. Yanlardaki pencereler ise daha küçük ve kare formundadır. Ortadaki büyük pencerenin alt köşesinde birer metal konsol görülür. İki yandaki küçük pencereler ahşap söveli ve iç kısımda demir parmaklıklılıdır. Cephenin güney kenarında ise tuđla söveli, içi moloz tařla örölmüş bir açıklığın izi göze çarpmaktadır. Kuzey ve güney cephelerde, doğu kenara yakın, tuđla kemerli ikişer pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının beden duvarları, pencere açıklıklarının kemer hizasında son bulur (Ötüken vd., 1986, s.383) (Şekil 41-42).

Şekil 41. H. Theodoros Kilisesi Ana Giriş Açıklığı Sıva Kalıntısı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 42. H. Theodoros Kilisesi Batı ve Güney Cepheleri (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının kuzey ve güney beden duvarları üzerinde, ikişer adet yarım daire kemerli pencere bulunur. Yine iç kısımda, bu duvarlar üzerinde pencere alt kotundan yaklaşık 1 m. mesafede ahşap hatıl izi görülmektedir.

Yapının batı cephesinde, alt kotta bulunan üç pencere açıklığında kemer alınları harman tuğla dolguludur. Ortada ve daha uzun olan pencerenin ise kemer alınlığı boş bırakılmış olup, üstte kemer formu olan yarım daire geometrisi ile son bulmaktadır. Yapının köşe kısımlarında, strüktürel sağlamlık açısından önem taşıyan, yapının tümünde yer alan diğer taş malzemeye nazaran daha düzgün işlenmiş ve boyut olarak çok daha büyük ölçüdeki taşlar göze çarpmaktadır. Bu kullanım, batı cephesinin güney ve kuzey beden duvarları ile birleştiği hatta dikkati çeker. Düzenli bir sıralamaya sahip olmamakla birlikte, batı cephesinde görülen taş-tuğla almaşık dokusu diğer cephelere nazaran daha düzgün bir dizilime sahiptir. Üstte üçgen alınlığın hemen bitiminde, özgün durumunda muhtemelen sıvalı olan silmenin tuğla dizilimi açıkça görülmektedir.

Yapının kuzey ve güney cephelerinde simetrik olarak yerleşmiş ikişer adet, üstte yarım daire kemerlerle sonlanan pencereler bulunmaktadır (Şekil 43-44-45-46).

Şekil 43. H. Theodoros Kilisesi Güney Beden Duvarı-İçten (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 44. H. Theodoros Kilisesi Batı Beden Duvarı-İçten (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 45. H. Theodoros Kilisesi Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 46. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Pencere açıklıklarında, sövelere ya da doğramalara ilişkin bir iz bulunmamaktadır. Ancak tez kapsamında ele alınan kiliselerin neredeyse tamamında yer alan, dıştan içe doğru genişleyen formdaki pencere geometrisi, Karacabey Harmanlı H. Theodoros Kilisesi'nde de bulunmaktadır (Şekil 47-48).

Şekil 47. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Cephesinde, İç Kısımdan Pencere Açıklıkları
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 48. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Cephesinde, Dıştan Pencere Açıklıkları (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yukarıda da belirtildiği üzere, yapı beden duvarlarında düzenli bir almalı dokudan söz etmek mümkün değildir. Bu durumda, yapının hem içten hem de dış kısımdan sıvalı olması yüksek olasılıktır. Düzensiz taş doku arasında, belli kotlardaki tuğla sıralarının hatıl görevi görerek yapı beden duvarlarına strüktürel sağlamlık kazandırdığı söylenebilir (Şekil 49-50-51). İç kısımda ise günümüzde yerinde mevcut olmayan ahşap hatıl izleri açıkça görülebilmektedir (Şekil 52).

Şekil 49. H. Theodoros Kilisesi Kuzey ve Doğu Cepheleri Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 50. H. Theodoros Kilisesi Güney Cepheleri Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 51. H. Theodoros Kilisesi Doğu Cepheleri (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 52. H. Theodoros Kilisesi Kuzey Beden Duvarı-İçten (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının çatısı tamamen yok olmuştur. Saçak alt kotunda bulunması muhtemel silmelelere ait izlere de sadece batı cephesinde rastlanabilmektedir.

Kilisenin iç düzenlemesine ait templon (ikonostasis), ambon, agia trapeza, epitaphios gibi unsurların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır.

4.3 Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü)

Yapı, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi 50/22 parselde bulunmaktadır. Demirtaş Sakarya Mahallesi, Bursa-İstanbul yolu güzergâhında olup, kent merkezinin kuzeyinde yer almaktadır (Şekil 53-54). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 16/06/2000 tarihli ve 7942 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre; eski bir Rum köyü olan Demirtaş'ın yanından Kelesen deresi akmaktadır. 1487 yılı Tahrirat Defteri'ne göre Murad, Hamza ve İbrahim adlı üç kişinin ortak tımarı olduğu anlaşılmaktadır. 1573 yılında ise Gazi Timurtaş'ın vakıf köyü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle köye Timurtaş denilmiştir. 1895 ve 1907 (S. H. V. 1313-1325) Salnameleri'ne göre 517 hanenin yaşadığı köyde, 1997 yılında 10.103 kişinin yaşamakta olduğu bilinmektedir. 20. yüzyılın başında köyde 7 ipek atölyesi ile 2 de yağ üretim tesisi bulunmaktadır. 1923 tarihli Mübadele Antlaşması sonrasında köyü terk eden Rumların yerine Yunanistan'dan gelen mübadiller yerleştirilmiştir (Kaplanoğlu, 2001, s.83).

Şekil 53. Demirtaş İlçesi ve Bursa Şehir Merkezi İlişkisi (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 54. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Ötüken vd.'ne göre; bugün cami olarak kullanılan yapının batı cephesindeki kapı üzerinde yer alan beş satırlık mermer kitabenin boyutları 34x55 cm.'dir (Şekil 55). Kazıma tekniği ile yazılan özgün kitabenin üzeri sonraki bir dönemde boyanmıştır. Metinde, Koimesis Theotokos (Meryem'in ölümü) Kilisesi temelini 3 Şubat 1834 tarihinde "Demirdesia'nın dindar yerli halkı" tarafından atıldığı belirtilmektedir. Yöre halkının verdiği bilgiye göre, kilise 1924 yılında camiye çevrilmiştir. Naosta apsis yuvarlağının önüne örülen duvar ve güney duvardaki mihrap nişi bu sırada yapılmıştır (Ötüken vd., 1986, s.11).

Yapı doğu-batı doğrultusunda bazilikal planlıdır. Doğuda cepheden dışarıya doğru taşan yarım yuvarlak apsis, ortada üç nefli naos ve batıda narteksten ibarettir. Uzunlamasına dikdörtgen planlı naos yedişerden iki sıra sütunla üç nefe ayrılmıştır. Orta nef yan neflerden yaklaşık iki kat geniştir. Dış ve içten yuvarlak biçimli apsiste iki basamaklı synthronon ve ortada bir pencere vardır. Güney duvarda, ekseninde üstte bir, eksenin doğusunda ve batısında üçer pencere yer almaktadır. Kuzey duvarda ekseninde bir kapı, iki yanında üçer pencere görülür. Batı duvarda eksenindeki kapı ve ona simetrik iki pencere nartekse açılır. Naosla eş genişlikteki narteks kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Batıda beş sütun ve dört açıklıkla dışa, doğuda bir kapıyla naosa bağlanır. Kuzeydoğu köşedeki merdiven üst kata çıkışı sağlar. Camiye dönüştürülürken naosun güney duvarı eksenine yuvarlak bir mihrap nişi açılmıştır (Ötüken vd., 1986, s.12). (Şekil 56).

Şekil 55. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Kitabesi (Ötüken vd., 1986 s.11).

Şekil 56. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Planı (Ötüken vd., 1986 s.54).

Yapının çatısı, iki yöne eğimli beşik çatı formundadır (Şekil 67). Orta nefin tavanı, diğer kiliselerde rastlananın aksine bir tonoz formunda değildir. Yatayda düz bir forma sahip olan orta nefin tavanı, yan neflere yakın kısımda dairesel şekilde sonlanır. Yan neflerin tavanları ise, orta nef ile sınır oluşturan kemerlerin olduğu bölüm yüksek olmak üzere, beden duvarları ile birleşen kısım daha düşük kotta olacak şekilde eğimlidir. Mihrabın iki yanına kible eksenine uygun olarak bir yükselti inşa edilmiştir. Kuzeydeki sütun dizileri hizasında mahfil yapılmış, kuzey cephe eksenindeki pencere değiştirilerek kapıya dönüştürülmüş ve apsis önüne bir duvar örülmüştür. Bunların dışında kuzeye bir son cemaat yeri, kuzeydoğuya minare eklenmiştir (Şekil 57-58-59-60-61-67).

Şekil 57. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Güney Duvarı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 58. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Doğu Yönünde Duvarla Kapatılmış Apsise Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 59. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Güney Duvarına Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 60. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Batı Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Kilisenin apsis bölümü, sonradan örülen bir duvarla naos mekânından ayrılmıştır. Apsise bu duvar üzerinde yer alan bir kapı ile geçilmektedir. Apsis cephesinin orta aksında 55 x 75 cm. boyutunda bir pencere yer alır. Apsis bölümü içinde, beden duvarına paralel olarak iki basamaktan oluşan 35 cm. genişliğinde bir synthronon bulunmaktadır. Günümüzde depo ve ısıtma merkezi olarak kullanılan mekânın dışı açılan penceresinin iç kısmına bir kombi yerleştirilmiştir (Şekil 62).

Şekil 61. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Sonradan İnşa Edilen Kadınlar Mahfili
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 62. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Apsis Mekânı (Yıldız, 2014)

Batıda alt kısımda revaklarla, üstte ise eksenin her iki yanında simetrik dört pencere ile dışa açılan narteks yer alır. Naostaki giriş basık kemerlidir. Yanlarında aynı boyutlarda birer yarım daire kemerli pencere yer alır. Diğer cephelerdeki pencereler, yapının camiye dönüştürüldüğü dönemde dikdörtgene formuna getirilmiştir (Şekil 70). Minare kübik kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli olup, girişi kuzeydendir (Ötüken vd., 1986 s.12) (Şekil 63-64-67).

Şekil 63. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Batı Cephesi'nde Bulunan Ana Giriş Kapısı'nın İç Kısımdan Görünümü (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 64. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Batı Cephesi'nde bulunan pencere (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Nefleri sınırlayan sütunlar, altta yüksek kaideler üzerine otururlar. Sütunları birbirine bağlayan yuvarlak kemerler eş yüksekliktedir. Apsis, örülen duvarla tamamen kapatılmış, eksenin kuzeyine dikdörtgen bir kapı açılmıştır. Kuzeydeki mahfil basit ahşap bir parmaklıkla sınırlanır. Güney duvardaki mihrabın batısında ahşap minber yer alır. Batı duvardaki kapı geniş yuvarlak kemerli bir niş içine alınmış, üstüne muhtemelen sonradan narteks galerisine bakan, enlemesine dikdörtgen bir pencere açılmıştır. Naostaki sütunlar ve örtü sistemi ahşaptır. Duvarlar içte sıvandığından malzeme ve teknik belli değildir. Cephelerde sıvaların döküldüğü yerlerde moloz taş ve tuğla örgü ortaya çıkmıştır (Ötügen vd., 1986 s.12). Kilise, kuzey-güney doğrultusunda 16,25 m., doğu-batı doğrultusunda ise apsis çıkıntısı hariç 22,70 m. uzunluğa sahiptir. Apsis cepheden dışarıya doğru 3,00 m. taşma yapmaktadır (Şekil 69-71).

Yapı yüksekliği saçak altına kadar 6,20 metredir. Yapının doğu cephesi haricindeki tüm cepheleri büyük oranda eklentilerle kapatılmış durumdadır (Şekil 67-68). Kilisenin güney ve kuzey cepheleri simetrik olup, her iki cephede de 3,50 m. yüksekliğinde beş pencere bulunur. Bu pencerelerden güney cephesinde bulunan biri mihrabın arkasında kalmış olduğundan, iç mekândan algılanması mümkün değildir. Güney ve kuzey cephedeki pencereler, çalışma konusu kiliselerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi dıştan içe doğru genişleyen pencere boşluklarına sahiptir. Güney cephede minberin olduğu bölümdeki pencereler ise düşeyde iki sıra halinde yer almaktadır (Şekil 65-66). Kuzey cephesinde de mihrabın tam karşısında bulunan pencere genişletilerek caminin ana giriş kapısı haline getirilmiştir. Yapının kuzey beden duvarına bitişik olarak sonradan inşa edilmiş olan kadınlar mahfili döşemesi, pencereleri düşeyde iki parçaya bölmektedir. Yapının duvar dokusu dış cephede taş-tuğla almasıklığı şeklindedir (Şekil 72).

Şekil 65. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) Naostaki Pencerelerden Biri (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 66. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), Nartekse Ait Olması Muhtemel Pencereler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 67. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Kuzey ve Doğu Cepheleri (Yıldız, 2014)

Şekil 68. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Kuzey Cephesine Sonranda İlave Edilen Son Cemaat Yeri (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 69. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Doğu Cephesinde Apsis (Yıldız, 2014)

Şekil 70. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Güney Cephesi (Yıldız, 2014)

Şekil 71. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Apsis Çıkıntısı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 72. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Almaşık Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

4.4 H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar Köyü)

Yapı, Mudanya ilçesine bağlı Aydınpınar köyünde, 1204 parselde bulunmaktadır (Şekil 73-74). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15/11/1980 tarihli ve 12352 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kilise bağımsız bir yapı adasında bulunduğundan, dört bir tarafında da sokaklar bulunmakla birlikte, kuzeydoğu köşesine inşa edilmiş olan köy camisinin minaresi, sokaklar arasındaki bağlantının kesilmesine yol açmıştır. Kaplanoğlu'na göre Aydınpınar; Mudanya ilçesine bağlı eski bir Rum köyüdür. Bursa-Mudanya karayolunun 1 km. içerisinde, Mudanya'ya 6 km. uzaklıktadır. Eski adı Misebolu'dur. Bu isim, antik dönemde bölgede yaşayan Mysia'lılardan kalmış olmalıdır. Anlamı Mysia Kentidir. 1530 tarihli belgelere göre köyde 14 hane Hristiyan yaşamaktadır. Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın vakıf köyüdür. Ancak aynı defterde, 20 hane de Alaadinpaşa Vakfına bağlı Hristiyan aile kayıtlıdır. Mübadele Antlaşması sonrasında köydeki Rumların yerine, 1924 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'ndan gelen 150 hane mübadil yerleştirilmiştir (Kaplanoğlu, 2001, s.32).

Şekil 73. Mudanya Aydınpınar köyü Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir)
(parselsorgu, 2023)

Şekil 74. H. Apostoloi Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Ötüken vd.'ne göre; Aydınpınar'daki (Mesaipolis) kilisenin batı cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede bulunan 1901 tarihinden kilisenin o yıl inşa edildiği düşünülse de; kilise üzerine araştırma yapan B. I. Kandis 1883 yılında yayınladığı “Η Προουσα” (Prusa) adlı kitabında yapının 1846-1870 yılları arasında Bursa Metropoli olan Konstantios döneminde inşa edildiğini belirtmektedir (Ötüken vd., 1986, s.468).

Yine Ötüken vd.'ne göre; batı-doğu doğrultusunda bazilikal planda inşa edilen kilise, kuzey-güney doğrultusunda 15,40 metre, doğu-batı doğrultusunda ise apsis çıkıntısı hariç 26,60 metre uzunluğa sahiptir. Apsis 2,60 metre dışarıya doğru taşan şekilde inşa edilmiştir. Yapı yüksekliği saçak altına kadar 8,65 metredir (Şekil 75). Doğu cephesinde eğimden kaynaklı olarak cephe yüksekliği artmıştır. Duvarları ortalama 75 cm kalınlığa sahip olan yapının, dikdörtgen planlı naos mekânı, günümüze ulaşmayan her biri yedi adet sütundan oluşan iki sıra sütunlar ile üç nef ayrılmıştır. Orta nef beşik tonozla, yan nefler düz tavanla örtülmüştür. Orta nef doğuda içten yarım yuvarlak, dıştan köşeli ve beş cepheli apsisle sonuçlanır. (Ötüken vd., 1986 s.469). Yapıyı doğuda sınırlayan apsis ile ana ibadet mekânı arasında dikdörtgen planlı bema bulunur. Günümüzde, sütunlara ve bemaya ait hiçbir iz bulunmamaktadır. Bemanın sınırlarına ve üç rıhtlı bir merdivene sahip olduğu bilgisine, Osmanlı Arşivleri'nde bulunan çizimlerden ulaşılmaktadır (BOA. İ. AZN. 37/23) (Şekil 453). Bemada pastophorium hücreleri yer almazken hem doğu hem

de kuzey ve güney doğrultusundaki duvar üzerinde nişler bulunmaktadır (Şekil 77-78-79-80).

Narteks ve naos arasında bulunan duvar üzerinde yedi kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Ortadaki, geçiş için kullanılan açıklık olup, diğerlerinden daha yüksek ve geniştir. Bu açıklıkların beşinde yarım daire kemerler yer alırken, kuzey ve güney duvarlarına bitişik olan açıklıkların üzerinde çeyrek daire kemerler yer alır. Dolayısıyla bu açıklıklar, diğerlerine göre daha dardır. Bu duvar üzerinde bulunması muhtemel ikonostasis'e ait çok az iz bulunmaktadır. Kemerli açıklıkların aralarında bulunan sütunların yivli gövdeleri, varlığını koruyabilmiş nadir izlerdendir (Şekil 76).

Şekil 75. H. Apostoloi Kilisesi (Ötüken vd., 1986 s.514).

Şekil 76. H. Apostoloi Kilisesi Narteks ve Naos Arasında Bulunan Duvara Apsis Yönünden Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Apsisin yanlarındaki ikişer niş zeminden 0,90 m. yüksekte ve yarım daire formunda kemerlidir. Naosun batı duvarındaki giriş kapısının yanlarındaki yuvarlak kemerli pencereler bugün örülerek kapatılmıştır. Kuzey ve güney köşede galeriye çıkışı sağlayan kapılar yer alır. Apsis aksında bir pencere, altta apsisi çevreleyen tek basamaklı bir synthronon vardır. Yan neflerin doğu duvarlarında ikişer niş, üstte eksende birer pencere görülür. Naos batı, kuzey ve güneyden U şeklinde bir galeri ile çevrelenir. Yapı camiye çevrildikten sonra, güney duvarda eksenin doğusunda, naosa girinti yapan mihrap nişi ve minber eklenmiştir (Ötüken vd., 1986 s.469).

Şekil 77. H. Apostoloi Kilisesi Apsis Yönüne Bakış. (Yıldız, 2014)

Şekil 78. H. Apostoloi Kilisesi Apsis Yönüne Bakış. (Yıldız, 2014)

Şekil 79. H. Apostolo Apsisin Günümüzdeki durumu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 80. Apsisin Kuzey Tarafındaki Nişler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının beşik çatısı ve neflerin üzerini örten, sütunlar tarafından taşınan ahşap tonozları günümüze ulaşmamıştır. 1986 yılındaki görsellere göre; orta nef içte ahşap beşik tonoz, yan nefler düz tavanla örtülüdür (Şekil 81-82-83-84). Kilisenin içi günümüzde beyaz badana ile boyandığı için duvarların malzemesi belli olmamaktadır. Nefleri birbirinden ayıran sütunlar, başlık ve kaideleri, galeri ve üst örtü ahşaptır. Narteks dikdörtgen planlıdır. Doğudaki kapı ve pencerelerle naosa açılır. Batıda eksendeki giriş kapısı ve yanlarındaki ikişer pencere; kuzey ve güney duvarlarda eksenin doğusundaki birer kapı ve üstlerindeki birer pencereyle dışa açılır. Kuzey duvarın batısındaki merdiven galeriye çıkışı sağlar. Narteks sonraki bir dönemde, doğu-batı doğrultusunda dört duvarla beş bölüme ayrılmıştır. Kilisenin kuzey cephesinin batı köşesine minare eklenmiştir (Şekil 99) (Ötüken vd., 1986 s.470).

1986 yılında yapıda birebir inceleme ve gözlem yapan Ötüken vd.'ne göre; yapının iç kısmında özellikle ahşap süsleme dikkat çekmektedir. Naostaki düşey taşıyıcılar ahşap malzemedir. Bağdadi ile kaplanan yüzeylere sıva uygulanmış ve ahşap yeşil

boya ile mermer izlenimi verecek şekilde boyanmıştır. Aynı şekilde galerinin oturduğu konsollar da ahşap kaplamadır. Orta nef tonozu, koyu mavi üzerine yıldız motifleriyle bezenmiştir. Galerinin korkuluklarında ve bugün yerinden sökülüp apsis içine konulmuş olan ahşap ambonda oyma tekniğinde bezemeler görülür. Apsis kemeri alınlığındaki üç yuvarlak pencerede orijinal vitraylar yer almaktadır. Yapı camiye çevrildikten sonra apsis içine, kuzey ve güney duvarlara kalem işi dua ve ayetler yazılmıştır (Ötüken vd., 1986 s.475-476). Ötüken vd.'nin sözünü ettiği bu bezeme öğeleri günümüze ulaşmamıştır (Şekil 81-82-83-84-101-102).

Şekil 81. H. Apostoloi Kilisesi Orta Nef Beşik Tonozu (Kaplanoğlu, 2004)

Şekil 82. H. Apostoloi Kilisesi Nef Örtüleri (Pekak, 2004)

Şekil 83. H. Apostoloi Kilisesi Sütun Başlıkları (Yıldız, 2014)

Şekil 84. H. Apostoloi Kilisesi Güney Duvarı (Ötüken vd., 1983)

Kuzey sütun dizisinde batıdan üç sütun ve güney sütun dizisinde batıdan birinci sütun, zeminden 1.50 m. yükseklikte sekizgen kaidelere oturur. Sütunlar birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanır. Naosu kuzey, güney ve batıdan çevreleyen galeri, batıda iki sütun, kuzey ve güneyde yarım kemerli konsollar üzerine oturmaktadır (Şekil 85-86-87) Kilisenin ambonu günümüzde mevcut değildir (Şekil 88).

Şekil 85. H. Apostoloi Kilisesi Batı Yönüne Bakış (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1986)

Şekil 86. H. Apostoloi Kilisesi Kuzeybatı Yönüne Bakış (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1996)

Şekil 87. Apostoloi Kilisesi Naos. (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1996)

Şekil 88. H. Apostoloi Kilisesi Ambonu. (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1996)

1983 yılında Ötüken vd. tarafından hazırlanan kitapta kilisenin özgün tavanının yerinde olduğu görülmektedir. 1996 tarihinde ise B.K.V.K.B.K. tarafından kaçak kazıların tespit edildiği anlaşılmaktadır (Şekil 89-90).

Şekil 89. H. Apostoloi Kilisesi Kaçak Kazılarla İlgili Görsel (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1996)

Şekil 90. H. Apostoloi Kilisesi Orta Neften Doğu Yönüne Bakış. (Ötüken vd., 1983)

Yapının batı cephesi duvarı üzerinde bulunan bir kapı ile nartekse girilir. Narteksin güney ve kuzey köşelerinde bulunan iki merdivenle galeri katına ulaşıldığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde bulunan çizimden anlaşılacakla birlikte hem merdivenler hem de galeri katı günümüze ulaşmamıştır (BOA. İ. AZN. 37/23) (Şekil 471). Adı geçen arşiv belgeleri arasında yer alan çizimlerde batı duvarı üzerinde yer alan çan kulesine ait bir ize günümüzde rastlanmamaktadır. Alt seviyede kilisenin ana giriş kapısı ile birlikte dört adet yarım daire kemerli pencere bulunmaktadır. Kapı çevresinde, cepheden dışa taşan pilasterler, kapı üstünde yarım daire kemerle sonlanır. Kapıyı daha dıştan çevreleyen daha geniş pilasterler üstte bir üçgen alınlıkla son bulur. Sütunların bittiği ve üçgen alınlığın başladığı bölümde sütun başlıkları vardır (Şekil 93). Cephenin iki köşesinde ve alt seviyedeki iki pencere arasında da yine batı yönüne doğru taşan pilasterler bulunmaktadır. Bu sütunlar da üstte silmelerle son bulur. Sütun hizasındaki silmeler, sütun başlığı izlenimi oluşturacak şekilde batı yönünde geniştir. Kapının iki yanındaki pencereler simetrik, yarım daire kemerli, eş boyutta ve demir parmaklıklıdır. Cephenin ortasında yer alan aynı tipteki üç pencereden eksendeki yüksektir. Alınlıkta bir yuvarlak, iki küçük oval pencere görülür. Cephenin yan bölümleri aynı eksendeki yarım daire kemerli bir alt seviye ve bir de üst seviye pencere ile dışa açılır. Pilasterler altta yüksek kaidelere oturmakta, üstte ise çift sıra halinde profilli başlıklarla sınırlanmaktadır. Yine batı cephesinde, üst seviyede ise beş adet yarım daire kemerli pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin orta bölümdeki üçü, kuzey ve güney tarafındaki iki pencereden daha yüksek ve daha geniştir. Daha üst bölümde, dairesel alınlık içinde ise üç adet pencere yer alır. Ortada ve daha üst seviyede olan dairesel pencere, kuzey ve güney yönündeki elipsoidal pencerelerden daha geniştir. Yapı eğimli bir araziye oturduğundan, doğu ve batı cephelerinin yüksekliği de birbirinden farklıdır (Şekil 91-92).

Doğu cephe ekseninde apsis yer almaktadır. Apsiste eksende yarım daire kemerli bir; alınlığın altında, ortadaki dairesel, yanlarda oval üç; yan nef cephelerinde eş büyüklükte birer yarım daire kemerli pencere yer alır (Şekil 101-102). Doğu cephe, yan nefler hizasında düz, orta nef hizasında yuvarlak bir alınlıkla sonlanır (Ötüken vd., 1986, s.470).

Şekil 91. H. Apostoloi Kilisesi Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 92. H. Apostoloi Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının güney cephesinin batı köşesine yakın bölümde, nartekse girişi sağlayan, yarım daire kemerli bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Alt seviyede beş adet, üst seviyede ise dört adet pencere bulunmaktadır. Alt ve üst sıra pencereler, birer adedi hariç düşeyde aynı hizada yer almamaktadır. Batı cephesinde olduğu gibi, bu cephede de dışa taşan

pilasterler göze çarpmaktadır. Köşelerde iki adet ve orta bölümde de üç adet pilaster bulunmaktadır. Bu cephede sıvalar önemli oranda dökülmüş olduğu için duvar dokusu açık bir biçimde görülmektedir. Güney cephe düzenleme açısından kuzey cephe biçimlenişine benzemektedir. Ötüken vd'ne göre "Yapı dıştan sıvanmıştır. Sıvaların dökülen yerlerinden, özellikle kuzey ve güney cephelerde bir veya iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş malzemenin alternatif olarak dizilmiş olduğu gözlenmektedir" şeklinde bir ifade yer alır (Ötüken vd., 1986, s.470). Ancak, bu cephelerde, sıvaların döküldüğü bölümler incelendiğinde, tuğla sıralarının aralarında bulunan taş örgüde düzenli bir kesme taş diziliminden söz etmenin mümkün olamayacağı açıktır. Bilakis, boyut ve şekilleri birbirinden çok farklı, özensiz bir moloz taş örgüsü dikkati çeker. Duvarlarda yer yer devşirme mermer parçalarına rastlanmaktadır (Şekil 94-96-97-98). Beden duvarının ana taşıyıcı ögesinin taş malzeme olduğu, tuğla sıralarının ise hatıl görevini yerine getirdiği söylenebilir. Bu düzensiz dizilim ve cephedeki sıva kalıntıları, cephenin aslında özgün durumunda sıvalı olduğu savını güçlendirmektedir (Şekil 95).

Şekil 93. Ana Giriş kapısı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 94. Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 95. Güney Cephede Açığa Çıkmış Almaşık Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 96. Güney Cephede Kullanılmış Olan Devşirme Elemanlar (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 97. Güney Cephesinde Nartekse Girilen Kapı Açıklığı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 98. Güney Cephesinde Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının kuzey cephesi, güney cephesi ile simetriktir. Ötüken vd.'ne göre 1951'e kadar, batı cephede yer alan çan kulesi minare olarak kullanılmıştır. Ancak T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yer alan çizimde, çan kulesinin güney cephesinde bulunduğu görülmektedir (BOA. İ. AZN. 37/23) (Şekil 471). Kuzey cephe dört pilasterle üç bölüme ayrılmıştır. Batı bölüm narteks, diğer ikisi naos hizasındadır. Doğu bölümde altta üç küçük, üstte eksenin batısında bir; orta bölümde eksenin doğusunda iki alt seviye, eksene simetrik iki üst seviye pencere yer alır. Batı bölümde altta eksenin doğusunda bir kapı, üstte batıda bir pencere vardır. Tüm açıklıklar yarım daire kemerli olup, üst seviye pencereler daha küçüktür. Cephenin batı köşesinde kübik kaideli, silindirik gövdeli, tek şerefeli minare yer alır (Şekil 99-100).

Şekil 99. Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 100. Kuzey Cephesi'nde Minare İzi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 101. H. Apostoloi Kilisesi Üst Örtüler (Yıldız, 2014)

Şekil 102. H. Apostoloi Kilisesi Üst Apsis Üst Kotundaki Vitraylar (Yıldız, 2014)

Kilisenin iç düzenlemesine ait templon (ikonostasis), ambon gibi unsurların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır.

4.5 Michael Archestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü)

Yapı, Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyü 0/1664-1665 parsellerde bulunmaktadır. Uluabat köyü Bursa-İzmir yolu üzerinde olup, Bursa şehir merkezinin batısında yer almaktadır (Şekil 103-104). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25/06/1998 tarihli ve 6514 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre; Uluabat olarak anılan köyün, yakın tarihte daha büyük bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Ulu büyük, abad ise yerleşim anlamına gelir. Ancak Kaplanoğlu, köyün adının Ulu-abad'tan değil, Lopodium'dan geldiğini ifade etmektedir. Zira, arşiv belgelerine göre köyün eski adı Lopodium'dur. Hatta son yıllarda bu isimden evrilerek Lopad olarak anılmakta olduğu bilinmektedir. Ulubat Kalesi, Bursa ve çevresini Sarezenler'den korumak için Alexios Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Bugün surların önemli bölümü ayakta. Kaleye ait bir de kale kapısı bulunmaktadır. Ulubat'ın güçlü kalesi, 1327 yılındaki depremde yıkıldıktan sonra Türklerin eline geçmiştir. 1530 tarihli tahrirat defterine göre beldede, 19'u Müslüman, 17'si Hristiyan, 36 hane yaşamaktadır. 1919 yılında Bursa'ya gelen Nasihat Heyeti'ne göre köyde Türk, Çerkes ve 10 hane kadar da Rum yaşamaktadır (Kaplanoğlu, 2001, s.276).

Şekil 103. Uluabat Beldesi Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 104. Michael Arcestrategos Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Yapının batı cephesindeki giriş kapısı üzerinde bir kitabesi vardır. Sekiz satırlık mermer kitabe 32x80 cm. boyutlarındadır. Kitabede "Arcestrategos Mikhael"e adanan kilisenin İznik Metropoliti "Panierotatos İoseph" zamanında, 1843 yılının Eylül ayında inşa edildiği belirtilmektedir. Kilise, Leivadokhoria'ya bağlı Mikhalic'in Ortodoks Hristiyanları ve yabancı hayırseverlerin ekonomik yardımlarıyla, Nikaia Metropoliti Panierotatos İoseph zamanında, temelden yeniden inşa edilmiştir (Ötügen vd., 1986 s.394-395). (Şekil 105-119). 16. yüzyılda Uluabat'ı ziyaret eden S. Gerlach burada mevcut

olan altı kilisenin adını vermektedir; bunlardan bir tanesi Aziz Mikhael'e ithaf edilen kilisedir. 18. ve 19. yüzyıl seyahatnamelerinden bazılarında kentte, Aziz Mikhael adına kutlanan panayırlar anlatılmaktadır. Seyyahlardan C. Mac Farlane, panayırların 1845 de buraya gelen Çerkezler tarafından tasvib edilmediğini belirtir (Ötüken vd., 1986 s.395). Emel Yıldız, 2014 yılında hazırlamış olduğu Bursa'daki Bizans Sonrası Hristiyan Dinî Mimarisi adlı tez çalışmasında yapının, kendisi tarafından çizilen planına yer vermiştir (Şekil 106).

+ ΑΝΘΚΩΔΟΜΗΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Ο ΛΑΜΠΡΟ-
ΤΑΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΝΗΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΥΡ.
4 ΙΩΣΗΦ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΖΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
8 ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡ : 1843 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
I. Kuçuradi

+ ΑΝΘΚΩΔΟΜΗΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ (Η) Ο ΛΑΜΠΡΟ-
ΤΑΤΟΣ (Η) ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΝΗΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΥΡ.
4 ΙΩΣΗΦ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΖΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
8 ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡ : 1843 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
I. Kuçuradi

Şekil 105. Michael Archestrategos Kilisesi Kitabesi (Ötüken vd., 1986 s.394)

Şekil 106. Michael Archestrategos Kilisesi Rölöve Naos Planı (Yıldız, 2014)

1986 yılında Ötüken vd., kilisenin çok bölümlü bir depoya dönüştürüldüğünden, iç mekânını incelemenin ve planını çıkartmanın mümkün olmadığını aktarmaktadır. Yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve çift pahlı çatılıdır. Batı duvar ekseninde dikdörtgen, yuvarlak kemerli giriş kapısı yer alır. Kuzey cephenin aksında bir; diğerleri aksa göre simetrik üç yarım daire kemerli pencere bugün örülerek kapatılmıştır. Doğu cephede apsis tamamen yıkılmış; açıklığı bir duvarla örülmüştür (Şekil 121-122). Apsis yuvarlağının üzerinde, eksende dikdörtgen bir pencere; muhdes duvarda ise altta bir kapı, üstte eş boyutta iki dikdörtgen pencere görülür. Duvarlar kaba işlenmiş taş, tuğla ve harçla düzensiz bir şekilde örülmüştür. Yer yer bir-üç tuğla sırası görülür. Pencere mermer çerçevelidir (Ötüken vd., 1986 s.394-395).

Yazar tarafından 2023 yılında yapının iç kısmında yapılan ayrıntılı belgeleme çalışmalarında, yatayda ve düşeyde muhdes müdahaleler tespit edilmiştir. Yapıyı doğu-batı doğrultusunda ikiye bölen bir duvarla, narteks olması gereken bölümde ahşap taşıyıcılı bir ara kat döşemesi sonradan inşa edilmiştir (Şekil 107-108-109-110).

Şekil 107. Michael Archestrategos Kilisesi Narteks Bölümü'nden Batı Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 108. Michael Archestrategos Kilisesi Narteks Bölümü'nden Batı Yönü Üst Kot Pencerelerine Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 109. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzeydoğu Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 110. Michael Archestrategos Kilisesi Muhdes Duvarlar, Betonarme Kolon ve Üzerlerindeki Yatay Taşıyıcı Sistem (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yine narteks ile naosu ayıran duvarın olması gerektiği yerde de bir ilave duvar daha vardır. Ancak bu duvar, yapının güney beden duvarından başlayıp, ortadaki muhdes duvarda sonlanır. Yapının iç kısmında tuğla-taş almaşıklığı göze çarpmaktadır. Fakat düzenli bir dizilimden söz edilemez. Çalışmada incelenen kiliselerin bir kısmında yer alan ahşap hatıl yerine, tuğla sıraları ile oluşturulmuş bir hatıl sistemi gözlenmektedir (Şekil 111-112-113-114).

Şekil 111. Michael Archestrategos Kilisesi Naostan Güneybatı Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 112. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Cephesi'nde Daraltılmış Pencerelere Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 113. Michael Archestrategos Kilisesi Apsis Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 114. Michael Archestrategos Kilisesi Güney Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının kuzey beden duvarı üzerinde, batı cephesine yakın konumda ve galeri kotunda bulunan niş, Michael Archestrategos Kilisesi dışında çalışma kapsamında incelenen diğer yapılarda rastlanmayan bir unsur olarak ilginçtir (Şekil 116). Yapının kuzey ve güney cepheleri, pencere açıklıklarının yerleşimi bakımından simetriktir (Şekil 115-120). Naos mekânını aydınlatan pencereler, bema ve galeriyi aydınlatan pencerelere oranla düşeyde daha büyüktür. Bu anlamda, tez kapsamında ele alınan diğer kiliselerle benzerlik gösterir. Ancak, sadece Michael Archestrategos Kilisesi özelinde, kuzey ve güney cephelerinde bulunan ve apsis tarafına yakın olan pencereler, boyut olarak diğer iki pencereden farklıdır. Bu iki pencere, naos mekânını aydınlatan diğer dört pencereden düşeyde daha kısa ve yatayda daha geniştir. Yapı cepheleri dikkatle incelendiğinde, güney ve kuzey cephelerinin özgün durumda tamamen simetrik bir pencere düzenine sahip olduğu açıkça görülmektedir (Şekil 115-120). Yapının batı cephesindeki ana giriş kapısı, üstte yarım daire kemerli ve silmeli bir mermer alınlıkla son bulur. Ayrıca, kapının iki kenarında da mermer sütunlar yer alır. Üst kotta da yine yarım daire kemerli bir pencere bulunmaktadır (Şekil 117-118).

Yapı cephelerinde, almaşık duvar örgüsü içinde tuğla malzeme sadece yatay sıralar olarak kullanılmamış, taşlar arasında düşey yönde de kullanılmıştır (Şekil 124) Yapının çatısı kısmen yok olmuştur (Şekil 123).

Şekil 115. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Cephesi (Yıldız, 2014)

Şekil 116. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Beden Duvarı Üzerinde, Galeriye Ait Niş ve Daraltılmış Pencereler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 117. Michael Archestrategos Kilisesi Batı Cephesi (Yıldız, 2014)

Şekil 118. Michael Archestrategos Kilisesi Ana Giriş Kapısı Üzerindeki Mermer Alınlık ve Silme Detayı (Yıldız, 2014)

Yapının tüm köşe kısımlarında, beden duvarlarının birleştiği bölümlerde kullanılmış olan, yapının tümünde yer alan diğer taş malzemeye göre daha düzgün işlenmiş ve boyut olarak çok daha büyük ölçüdeki taşlar göze çarpmaktadır. Çatı saçak kotundaki silme detayı da açıkça gözlemlenebilmektedir. Almaşık örgünün düzenli olmayışı, yapının iç kısımda olduğu gibi dıştan da sıvalı olabileceği olasılığını ortaya çıkarmaktadır.

Şekil 119. Michael Arcestrategos Kilisesi Ana Giriş Kapısı Üzerindeki Kitabe (Yıldız, 2014)

Şekil 120. Michael Arcestrategos Kilisesi Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 121. Michael Arcestrategos Kilisesi Doğu Cephesi (Yıldız, 2014)

Şekil 122. Michael Archestrategos Kilisesi Batı ve Kuzey Cepheleri (Yıldız, 2014)

Şekil 123. Michael Archestrategos Kilisesi Çatı Örtüsü (Yıldız, 2014)

Şekil 124. Michael Archestrategos Kilisesi Kuzey Cephesi'nde Almaşık Duvar Örgüsü ve Sonradan Daraltılmış Pencereler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Kilisenin iç düzenlemesine ait templon (ikonostasis), ambon gibi unsurların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Ayrıca düşeyde bemaı naostan ayıran basamaklar ve döşeme kaplamasına dair de hiçbir iz bulunmamaktadır.

4.6 Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü)

Yapı, Karacabey ilçesine bağlı Karakoca köyü 0/233 parselde bulunmaktadır. Karakoca köyü, Bursa-İzmir yolu güzergâhında olup, Bursa şehir merkezinin batısında yer almaktadır (Şekil 125-126). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26/09/2024 tarihli ve 13666 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplıanođlu'na göre; Karakoca köyü, Karacabey ilçesinin doğusunda, Karacabey'e 27 km. uzaklıktadır. 1530 yılındaki Tahrirat Defteri'nde Karahoca olarak geçen yerleşim yerinin bu köy olduđu değerlendirilebilir (Kaplıanođlu, 2001, s.169). 1530 tarihli tahrirat defterine göre köyde 31 hane yaşamaktadır. 1895 ve 1907 (S. H. V. 1313-1325) Salnameleri'ne göre 126 hane bulunan köyde 1927 yılında 508, 1997 yılında ise 2.514 kişi yaşamaktaydı. Mübadele Antlaşması sonrasında köyü terk eden Rumların yerine, 1924 yılında Yunanistan'ın Langaza ve Drama'nın Rapeş köyünden gelen mübadiller yerleştirilmiştir (Kaplıanođlu, 2001, s.169).

Şekil 125. Karacabey Karakoca köyü Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir)
(parselsorgu, 2023)

Şekil 126. Zoodochos Peges Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Ötüken vd.; kilisenin 1847’de inşa edilen Zoodochos Pege Kilisesi ile özdeşleştirilebileceğini aktarmaktadır. Harap ve bakımsız olan yapının örtüsü tamamen çökmüştür. Güney duvar büyük ölçüde yıkılmış, diğer duvarlar üst kısımda hasar görmüştür. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, tek nefli yapının batısında, cephenin aksında giriş, doğusunda iç ve dıştan yuvarlak apsis yer alır. Apsis duvarında ortada yuvarlak, yanlarda ona simetrik dikdörtgen birer niş vardır. Doğuda apsisin kuzey ve güneyinde, ayrıca kuzey ve güney duvarların doğu köşesinde, birbirlerine simetrik ikişerden dört yuvarlak niş görülür ve güney duvarlar eşit aralıklarla dizilmiş, dışa doğru daralan üçer pencere ile dışa açılmaktadır (Ötüken vd., 1986 s.384) (Şekil 127-128).

Şekil 127. Zoodochos Peges Kilisesi Planı (Ötüken vd., 1986 s.425)

Şekil 128. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzeydoğu'dan Genel Görünüm (Ötüken vd., 1986 s.410)

Ötüken vd.'ne göre, tek nefli plan şemasına sahip yapı oldukça harap durumdadır (Ötüken vd., 1986 s.384). Yapının boyutları ve pencere düzeni gibi unsurlar göz önüne alındığında, yapıda bir narteks ve galeri katından söz etmek mümkün değildir. Çalışma kapsamında incelenen tek nefli kiliselerin hiçbirinde, sözü edilen mekânlara rastlanmamıştır.

Doğu, kuzey ve güney duvarlardaki nişler yuvarlak kemerli olup, zemin hizasından başlamaktadır. Kuzey ve güney duvarlardaki dikdörtgen pencereler içte yuvarlak kemerli büyük nişler içine alınmıştır. Beden duvarları içte kaba moloz taş ve bol harç karışımı ile örülmüş, araya eş aralıklarla yatay ahşap hatıllar yerleştirilmiştir. Bugün hatıllar yoktur. Yalnız yerleri belirgindir (Şekil 135). Apsis yarım kubbesi ve pencere kemerleri tuğladır. Harç beyaz renktedir. Dışta moloz taşın yanı sıra, özellikle köşelerde düzgün kesilmiş taşlar, devşirme mermer parçalar, yer yer tuğla hatıllar dikkati çeker. Pencere ve giriş kapısı kesme taş çerçevesindedir. Doğu, kuzey ve güney duvarlardaki nişler içinde fresko kalıntıları mevcuttur (Ötüken vd., 1986 s.384-385) (Şekil 129-130-131-132).

Şekil 129. Zoodochos Peges Kilisesi Naos'tan Batı Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 130. Zoodochos Peges Kilisesi Naos'tan Güneydoğu Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 131. Zoodochos Peges Kilisesi İç Kısımdan Güney Beden Duvarı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 132. Zoodochos Peges Kilisesi İç Kısımdan Kuzey Beden Duvarı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapıya ait bema mekânının naos mekânından daha üst kotta olması gerekmektedir. Ancak, zemin kaplaması ya da naostan bemaya ulaştıran basamaklara dair hiçbir ize rastlanamamıştır (Şekil 133-134).

Şekil 133. Zoodochos Peges Kilisesi Naostan Apsis Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 134. Zoodochos Peges Kilisesi Apsisi ile Doğu ve Kuzey Cepheleri Üzerindeki Nişler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının batı cephesinde ana girişin olduğu açıklık içinde kapıya dair herhangi bir ize rastlanmamaktadır. Bu cephe üzerinde bulunan giriş kapısı silmeli bir çerçeveye sınırlanır. Batı cephesine bakıldığında, yapının eğimli bir zemine oturduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, kuzey cephesi diğer cephelerden oldukça fazla yüksekliğe sahiptir. Yine kuzey cephesinde bulunan pencerelerin ikisinde taş söveler bulunmaktadır (Şekil 136-137).

Şekil 135. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzey Beden Duvarı Üzerinde, İçten Dışa Doğru Daralan Pencere Boşlukları (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 136. Zoodochos Peges Kilisesi Batı Beden Duvarı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının cephelerinde, belli bir sistematik dizilim olmasa bile, almalı bir doku (taş-tuğla örgüsü) göze çarpar. Ancak, özellikle kuzey cephesinde bulunan özgün sıva kalıntısı, yapının dıştan da sıvalı olduğunun kanıtı olarak değerlendirilebilir (Şekil 138-139-140).

Şekil 137. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 138. Zoodochos Peges Kilisesi Kuzey Cephesi'nde Almaşık Doku (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 139. Zoodochos Peges Kilisesi Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 140. Zoodochos Peges Kilisesi, Zemin Üstü Kotundan İtibaren Neredeyse Tamamen Yok Olmuş Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Kilisenin iç düzenlemesine ait templon (ikonostasis), ambon gibi unsurların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır.

4.7 Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi)

Yapı, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, 4805/65 parselde bulunmaktadır. Muradiye Külliyesi, yapının kuzeyinde yer alır (Şekil 141-142). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30/12/1962 tarihli ve 2013 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre Muradiye; Bursa'nın en eski mahallelerinden biridir. Kuzeyinde Çekirge, güneyinde ise Kaplıca ve Hamzabey caddeleri ile sınırlıdır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Kayıtlarına göre mahalle, Muradbey veya Muradhan adı ile de anılmaktadır. 1487 yılında 45 hane bulunan mahallenin hane sayısı 1530 yılında 70'e, 1573 yılında ise 149'a yükselmiştir.

Şekil 141. Muradiye Senti Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 142. Agion Apostolon Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Mahallede, 1573 yılında dört 4 Rum ailenin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahalle, özellikle 19. yüzyılda büyük ölçüde bir Rum mahallesi durumuna gelmiştir (Kaplanoğlu, 2001, s.218). Agion Apostolon Kilisesi, günümüzde Askerlik Şubesi olarak kullanılan yapılar bütünü içinde kalmış durumdadır. Yapının güney cephesinde, neredeyse kiliseye bitişik konumda tek katlı bir yapı bulunmaktadır. Kuzeybatı doğrultusunda da yine kiliseye çok yakın konumda bir yapı daha vardır. Günümüzdeki yapının, 19. yüzyılda inşa

edilmiş olduđu bilinmekle birlikte, 15. yzyyda Simayiyen'dan g eden Rumlar tarafından yapılan kilisenin tamamen tahrip olması sonrasında, eski yapının yerine yapıldığı bilinmektedir. Seyyahların ifadelerinden, eski yapının Başpiskoposluk Metropolit Kutsal Havariler (Holy Apostles) Kilisesi olduđu anlaşılmaktadır (Yılmaz, 2013) (Şekil 143-144).

R:14

Şekil 143. Agion Apostolon Kilisesi Batı ve Arka Planda Muradiye Külliyesi (Bizim Mahalle Dergisi-Osmangazi Belediyesi Yayınları)

Şekil 144. Agion Apostolon Kilisesi Batı ve Arka Planda Muradiye Külliyesi (Bizim Mahalle Dergisi-Osmangazi Belediyesi Yayınları)

Kilise etrafında çok katlı yapılar bulunmakta, ayrıca Askerlik Şubesi bahçesi içinde yer aldığından ve Askerlik Şubesi tarafından kullanılan yapılar sokak ile kilise arasında bulunduğundan, dışarıdan algılanması mümkün olmamaktadır. Yapı üç nefli bazilikal planlıdır (Şekil 145-146)-147.

Şekil 145. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Naos Kotu Planı (Yılmaz, 2013)

Şekil 146. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Çatı Planı (Yılmaz, 2013)

Nefler arası günümüze kadar sadece dört adedi ayakta kalmış olan ahşap, üzeri sıva kaplı sütunlarla bölünmüştür. Bugün tamamen yok olmuş, girişte-kuzeybatıda, iki yandan merdivenlerle ulaşılan iki galeri katının varlığı, duvarlardaki döşeme ve merdiven izleri ile birkaçı duvardan sarkan döşeme kirişlerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca yine giriş-batı duvarı ana giriş aksında, çatı altında, duvardaki muntazam dikdörtgen boşluğun da galeriden ulaşılan ve bugün yok olmuş çan kulesine ait olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 147-148-149-150-156).

Şekil 147. Agion Apostolon Kilisesi Naos'tan Galeriye Bakış (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984) Şekil 147

Şekil 148. Agion Apostolon Kilisesi Narteksi ve Karşı Duvarda Merdiven İzi (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 149. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Uzun Yönde Kesiti (Yılmaz, 2013)

Şekil 150. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kısa Yönde Kesiti (Yılmaz, 2013)

Naos mekânı duvarları sıvalı olup, üst kottaki pencerelere yakın bölümlerde sıvalar görülmektedir. Zemine yakın bölümlerde ise bağlayıcısı kireç ağırlıklı olduğu düşünülen bir sıva katmanı bulunmaktadır. Dökülen sıvaların altından ise ahşap hatıllı, yer yer tuğlaların görüldüğü moloz taş duvar örgüsü görünmektedir. Ayrıca duvar örgüsü içinde üst bölümlerde, düzenli olarak iki sıra halinde döşenmiş pişmiş toprak küplerin ağızları algılanmaktadır. Güneybatı ve kuzeydoğu duvarda birinci seviye pencere altlarındaki sıvalar ve kuzeydoğu duvarda kapı ve iki yanındaki pencerelerin altındaki sıvalar muntazam dikdörtgenler olarak yapılmıştır. B.K.V.K.B.K. Arşivinden elde edilen görsellerde ise, nefleri ayıran sütun dizileri, sütunların çatı örtüsü ve galeri ile ilişkileri açıkça görülebilmektedir (Şekil 151-152).

Şekil 151. Agion Apostolon Kilisesi Bema'dan Üst Örtüye Bakış (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1962)

Şekil 152. Agion Apostolon Kilisesi Naos'tan Apsisi Yönüne Bakış (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1962)

Tavanda sütun üzerlerinden başlayan sıvalı ahşap kemerlerin olduğu, kemer aralarının sıvalı basık ahşap tonoz tavan olduğu, kemer ve tonoz tavan ortalarında alçı rozet çiçeklerin bulunduğu, basık tonoz tavan üzerinde ise üst örtünün ahşap kırma çatısı olduğu, sadece kuzeybatı nef üzerinde kalmış olan kısmi üst örtüden izlenebilmektedir. Ayrıca orta nefte üstte sütun hizalarında demir gergilerin bulunduğu da aşağıya sarkan

bir demir gergiden anlaşılmaktadır. Apsis yarım kubbesinin ise dökülen sıvalar altından tuğla örgülü olduğu görülmektedir. Nefleri ayıran sütunlar zeminde büyük doğal taşlara oturtulmuştur. Oturdıkları bölümde dar metal bilezikler bulunmaktadır. Sütunlar ahşap olup alt bölümleri kare, üst bölümleri daire kesitlidir. Ahşap yüzeyleri taraklanarak, bağlayıcılığı için olsa gerek içinde kırık olan harç ile sıvanmıştır. Kuzey duvarında iki adet, doğu duvarında apsis yanlarında iki adet niş bulunmaktadır. Söz konusu nişlerden dikdörtgen olanı dışındaki üçü de yarım daire kemerli, aynı tür pahlı silmelerle çevrelenmiştir. Kuzey duvarında doğu uçtaki nişin zemininde kırık bir mermer çanak yer almaktadır (Şekil 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163).

Şekil 153. Agion Apostolon Kilisesi Naostan Galeri Katlarına Bakış-
1984(B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 154. Agion Apostolon Kilisesi Orta Nef Tonozu ve Arşitravlar-
1978(B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 155. Agion Apostolon Kilisesi Batı Yönüne Bakış. Galeri Katları ve Arka Planda Merdiven (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 156. Agion Apostolon Kilisesi Kuzeybatı Yönüne Bakış (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 157. Agion Apostolon Kilisesi Güneybatı Yönüne Bakış-1984.(B.K.V.K.B.K. Arşivi,1984)

Şekil 158. Agion Apostolon Kilisesi Galeriye Aşağıdan Bakış-1984.(B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1984)

Şekil 159. Agion Apostolon Kilisesi 2. Galeri Katına Çıkış (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1984)

Şekil 160. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephedeki Merdiven İzi (B.K.V.K.B.K. Arşivi,1984)

Şekil 161. Agion Apostolon Kilisesi Güney Yan Nef ve Sütun Başlıkları1984
(B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1984)

Şekil 162. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Yan Nef ve Orta Nef (B.K.V.K.B.K.
Arşivi,1984)

Şekil 163. Agion Apostolon Kilisesi Apsisi-1984(B.K.V.K.B.K. Arşivi,1984)

Kilisenin güneydoğu duvarı ve apsis önü zemin kaplamaları altıgen tuğla olup, beyaz mermer sıralarıyla sonlanmakta ve basamak oluşturmaktadır. Yan neflerin ise apsis önü döşemesine yakın bölümlerinin dikdörtgen beyaz mermerle başlayıp, kare siyah doğal taş kaplamayla ikinci sütun ayaklarına kadar devam ettiği, birinci sütun ayaklarına kadar yine dikdörtgen beyaz mermerlerin olduğu, devamında ise kuzeybatı duvara kadar siyah kare taş kaplamaya ait parçaların bulunduğu görülmektedir. Orta nefin zemin kotu apsis önü ve yan neflerin zemin kotlarından daha düşüktür ve orta nefte de yer yer az sayıda dikdörtgen beyaz mermerin olduğu görülmekte olup, nef uzunlamasına eksende dar bir şap örtü ile ikiye ayrılmış, aynı şekilde enine de altıya bölünmüştür. Kopan şap parçalarının altında taş tuğla örgüler, bölünen ara boşluklarda da toprak zemin ve ağaç kökleri ile girişe yakın bölümde büyük beyaz mermer, renkli büyük doğal taşlar ve altıgen tuğla parçaları da dikkati çeker. Ayrıca yan neflerde de zeminde ağaç kökleri vardır (Yılmaz, 2013) (Şekil 393-394-394-396-397).

Yapının batı cephesinde, ortada çift kanatlı ahşap kapıları olan ana girişten başka, güney cephesi batı ve doğu uçlarında olmak üzere iki adet giriş kapısı daha bulunmaktadır. Dört ayrı kademede yer alan pencereler narteks ve galeriyi aydınlatmaktadır. Tavanlarının sıvalı basık ahşap tonoz, tonoz üzerinin ise ahşap kırma çatı ile örtülü olduğu, sadece kuzey nef üzerinde kalmış olan kısmi üst örtüden açıkça görülmektedir. Üstte iki kademede duvardan çıkan kopmuş ahşap döşeme kirişleri dikkati çekmektedir. Yine bu duvarda zemin kat seviyesindeki kemerli pencerelerin ve giriş kapısının pahlı silmelerle çevrelendiği ve iç yüzeylerinin de sıvalı olduğu, dökülen sıvaların altından ise pahlı özel

tuğlalarla pahlının oluşturulduğu, üst kademedeki pencerelerin ise dökülen tavan sıvalarının altında ahşap hatılların bulunduğu, dışa doğru daralan pencere boşluklarında köşelerde sıva altında yine pahlı tuğlaların kullanıldığı görülmektedir. Ancak üçüncü ve dördüncü seviye pencerelerin kemer aynalarında içte, geride sıvalı yüzeylerin olduğu, üst bölümlerinin ise ahşapla bölünerek ahşap kaplandığı, dıştan görünen kilit taşı altındaki yaklaşık 10 cm çaplı boruların bu kısımda da açıkta olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 169-172-4.173).

Tüm cephelerde taş ve tuğla almaşık örgüler arasında dışarıya doğru taşan derzler vardır. Kilisenin ana girişinin ve bugün yok olmuş çan kulesinin olduğu kuzey cephesinde, zemin kat seviyesinde sıva, zemin kat birinci seviye pencere çevrelerinde alçı silmeler, dökülen silmelerin altında da yonu taşı söveler bulunur. Kapı üzerinde sökülmüş bir çatı izi ve bu izin altında kalan alanda ise yatayda iki sıralı tuğla örgüleri görülse de genel olarak gelişigüzel, küçük taş ve tuğla parçaları ile örülmüş bir duvar yüzeyi göze çarpmaktadır. Kuzey cephesinde bu bölümler dışında diğer cephelerde olduğu gibi, bir sıra taş, yatayda iki sıra tuğla örgülü almaşık cephe kaplaması kullanılmıştır. Taş sıraları arasında, birer adet düşey tuğla görülür. Bu cephede bulunan iki kanatlı ahşap kapının özgün olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mermer sütun başlıklarının, nefleri ayıran sütunlardakine benzer akant yaprakları ve yumurta frizleri ile söve başlıklarının ise çiçek motifleriyle süslü olduğu, kemer kilit taşının yaprak şeklinde ve kemer üzerinde kalan düz mermer yüzey köşelerinde ışığı simgeleyen yelpaze şeklinde süslemeler, devamında yine bitki motifleri izlenebilmektedir (Yılmaz, 2013).

Zemin kat birinci seviye yarım daire kemerli pencerelerin çevrelerinde pahlı, oluklu alçı silmeler, kemer içlerinde ferforje, altlarında birleşimleri pul ve puntolu demir parmaklıklar, iki, üç ve dördüncü seviye pencere çevrelerinde yonu taşı söveler, bir sıra tuğla, bir sıra yonu taşı örgülü dairesel kemerler, kemer aynalarında cephedeki düzende yonu taşı ve tuğla örgüler ile ikinci seviye pencerelerinde lokmalı demir parmaklıklar görülmektedir. Üçüncü ve dördüncü seviye pencerelerde ise ikinci seviye pencerelerden farklı olarak klasik geçmeli parmaklıklar, kilit taşı altlarında da yaklaşık 10 cm çapında içi çapraz bölüntülü demir borularla oluşturulmuş, havalandırma amaçlı olduğu değerlendirilen delikler bulunmaktadır.

Güney cephesinde, batı ve güney uçta olmak üzere kiliseye iki ayrı giriş kapısı daha yer almaktadır. Cephede düzenli, arasında dikine bir tuğla, bir yonu taşı ve yatayda iki sıra tuğla örgülü almaşık cephe kaplaması bulunmaktadır. Saçak silmeleri sadece güney uçta küçük bir bölümde kalmıştır. Kalan bölümde yine bir sıra tuğla friz üzerinde dikine 2-3 adet pahlı tuğla ve 1 adet pahlı yonu taşı örgülü bir saçak silme örgüsü görülmektedir. Özgün kapı kanatları bulunmayan kapı boşluğu ahşap çakılarak kapatılmıştır. Güney uçtaki kapı boşluğunun ise iki yanında tek parçalı yonu taşı söveler ve dairesel kemerinde bir tuğla, bir yonu taşı örgü görülmektedir. Özgün kapısı günümüze ulaşmayan kapı boşluğu da basit bir demir kapı ile kapatılmıştır. Üç ayrı kademedeki pencereleri bulunan cephenin üçüncü seviye pencerelerinde kemerler yok olmuştur. Diğer pencere kemerleri bir tuğla, bir yonu taşı örgülü olup, tümünde dikdörtgen pencere boşlukları yonu taşı sövelerle çevrilidir. Birinci seviye pencerelerde kemer aynaları boşluklu ve ferforje parmaklıklar bulunmakta olup, dikdörtgen pencere boşluklarında ise pullu-puntolu demir parmaklıklar görülmektedir. İkinci ve üçüncü seviye pencerelerde ise lokmalı parmaklıklar bulunmaktadır (Yılmaz, 2013).

Apsisin yer aldığı doğu cephesinde de düzenli, arasında dikine bir tuğla, bir yonu taşı ve yatayda iki sıra tuğla örgülü almaşık cephe kaplaması, saçaklarda bir sıra tuğla friz üzerinde dikine 2-3-4-5 adet pahlı tuğla ve 1 adet pahlı yonu taşı örgülü bir saçak silme örgüsü görülmektedir. Ancak beden duvarında çok küçük bir bölümde ve apsisin güneydoğu ve güneybatı yüzlerinde sadece pahlı taş saçak silmeleri ile üzerinde klasik kiremitler kullanılmıştır. Bu cephede apsisin ortasında bir pencere, üst bölümde beden duvarında ise ortada yonca şeklinde bir adet, yanlarda oval iki adet pencere bulunmaktadır. Apsisteki pencere tuğla kemerli ve söveleri ile demir parmaklıkları diğer cephelerdeki birinci seviye pencereleri ile aynı olup üst kemer içi ferforje arkasında düzensiz küçük boyutlu taş ve tuğla örgü görülmektedir. Beden duvarında üst kottaki oval pencerelerin çevresi tuğla örgülü, yonca şeklindeki pencerenin çevresi ise bir adet tuğla, bir adet yonu taşı örgülüdür. Yonca şeklindeki pencere içi taş dolgu ile kapatılmıştır (Yılmaz, 2013).

Kuzey cephesi de diğer cephelerle aynı örgü sistemine sahiptir. Ancak, birinci seviye pencere altlarında ve zemine yakın bölümde aynı doğrultuda, düzensiz dağılan iki sıra halinde boşluklar göze çarpar (Şekil 164-166-167-168-170-171-174-175-176-176).

Şekil 164. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kısa Yönde Kesiti (Batı Yönüne Bakış)
(Yılmaz, 2013)

Şekil 165. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi (Yılmaz, 2013)

Şekil 166. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi (Yılmaz, 2013)

Şekil 167. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi (Yılmaz, 2013)

Şekil 168. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi (Yılmaz, 2013)

Şekil 169. Agion Apostolon Kilisesi Doğu Cephesi (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 170. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephesi-1962 (B.K.V.K.B.K. Arşivi)

Şekil 171. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephesi-(B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1984)

Şekil 172. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephesi-1962(B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 173. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey ve Batı Cepheleri (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1989)

Şekil 174. Agion Apostolon Kilisesi Ahşap Pencere detayı (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1989)

Şekil 175. Agion Apostolon Kilisesi Doğu Cephede Pencere detayı (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1989)

Şekil 176. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephede Çan Kulesi Boşluğu ve Merdiven İzi (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1989)

4.8 H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü)

Yapı, Karacabey ilçesine bağlı Çamlıca köyü 0/1896-1899 parsellerde bulunmaktadır. Çamlıca köyü, Bursa-İzmir yolu ile Marmara Denizi arasında, Uluabat Gölü'ne yakın bir konumda olup, Bursa şehir merkezinin batısında yer almaktadır (Şekil 177-178). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli ve 9589 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre; Çamlıca köyü Karacabey ilçesine bağlı, ilçenin kuzeydoğusunda Karacabey'e 22 km. uzaklıkta bir yerleşimdir. T.C. Cumnurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi kayıtlarından Sultan I. Murad'ın korusu olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Daha sonra Hüseyin Paşa'ya tahsis edilen köy, bir sonraki dönemde ise aynı kişinin Kütahya'daki camisine vakfedilmiştir. Ancak 1912 yılındaki bir gazete haberinden Sultan Yıldırım Bayezid'in

vakıf köyü olduğu anlaşılmaktadır. 1895 ve 1907 (S. H. V. 1313-1325) Salnameleri'ne göre 83 hane bulunan köyde 1927 yılında 560, 1997 yılında ise 368 kişi yaşamaktadır (Kaplıanođlu, 2001, s.60).

Şekil 177. Karacabey Çamlıca köyü Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir)
(parselsorgu, 2023)

Şekil 178. H. Georgios Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Çamlıca köyündeki terkedilmiş ve harap durumdaki yapının güney cephesinin doğu köşesinde 1837 tarihli kitabesi vardır (Şekil 194). 1850-59 yılları arasında Karacabey

çevresindeki çeşitli yerleşim merkezlerini ziyaret eden A. D. Mordtmann, Çamlıca köyündeki kiliseyi kısaca tanıtır. 1855 yılında inşa edilen H. Georgios Kilisesi'nin, bugün var olan yapıyla özdeşleştirilmesi kitabede verilen 1837 tarihi nedeniyle sorunludur (Ötüken vd., 1986 s.380) (Şekil 179-180).

Şekil 179. H. Georgios Kilisesi Planı (Ötüken vd., 1986)

Şekil 180. H. Georgios Kilisesi (Ötüken vd., 1986)

Ötüken vd.'nin aktardığına göre; kilise doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Doğuda apsis önündeki iki kare kesitli sütun, yapının orijinalde üç nefli bir bazilika olduğuna işaret etmektedir. Eksende, batıda dışa doğru daralan giriş, doğuda iç ve dıştan yuvarlak apsis, içinde tek basamaklı bir synthronon yer alır. Apsisin iki yanında, ayrıca kuzey ve güney duvarının doğu köşelerinde birer dikdörtgen niş görülür. Kuzey ve güney duvarlarda dışa doğru daralan üçer pencere, güney duvarın batı köşesinde bir kapı yer alır. Güneydeki pencerelerin ikisi haraptır. Apsisin yanlarındaki, kuzey ve güney duvarlardaki nişler yuvarlak kemerlidir. Kuzey ve güney duvarlardaki üçer altlık pencere yuvarlak kemerli nişlerle çevrelenir ve pencere açıklıkları silmeli bir çerçeve içine alınmıştır. Güney duvardaki dikdörtgen nişin üzerinde, diğer duvardakinden farklı olarak aynı tipte küçük bir pencere vardır. Ötüken vd.'in yerinde birebir yaptığı araştırmalar esnasında yerel kişilerden aldığı bilgiye göre, doğudan üçüncü pencere sonradan mihrap nişine dönüştürülmüştür. Ayrıca güney duvarın batı köşesine, altta dışa bağlantıyı, üstte minareye çıkışı sağlayan dikdörtgen kapılar açılmıştır (Ötüken vd., 1986, s.380) (Şekil 181-182-183-184).

Şekil 181. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Apsis Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 182. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Güney Beden Duvarı'na Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 183. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Batı Beden Duvarı'na Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 184. H. Georgios Kilisesi Naos'tan Kuzey Beden Duvarı'na Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Ötüken vd'nin aktardığına göre; doğu duvarda, apsisin üzerinde dikdörtgen bir, batı duvarda giriş kapısına simetrik enlemesine dikdörtgen iki demir parmaklıklı üst pencere yer alır. Yan duvarlardaki bazı pencerelerin demir parmaklıkları günümüze gelebilmiştir. Giriş kapısı basık kemerlidir ve yuvarlak kemerli bir niş içine alınmıştır. Doğu cephenin ortasında, dışarıya doğru taşan yuvarlak apsis ve üstünde dikdörtgen bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Kuzey ve güney cephelerdeki pencereler taş sövelidir ve üzerlerinde yarım daire kemerli alınlıklar vardır. Batı cephe ortasındaki giriş kapısı da yarım daire kemerlidir ve mermer bir çerçeveye sınırlanır. Lentosu kabartma bitki motifleriyle bezelidir. Kapı üzerinde yatay doğrultudaki kiriş yuvaları dikkati çeker. Saçak altında iki sıra tuğla testere dişi friz dört cephe boyunca uzanır. İçte beden duvarları taş ve tuğla dizileriyle düzensiz bir teknikle örülmüştür. Apsis yuvarlağı, altta bir sıra tuğla, bir-iki sıra kesme taşla almaşık tekniktir. Apsis kemeri, yarım kubbesi ve yan duvarlardaki pencereleri çevreleyen nişler tuğla ile örülmüştür. Dış duvarlar moloz taş ve arada bir-üç sıra tuğla hatıllarla örülmüştür. Apsis cephesi, içte olduğu gibi, alt kısımda almaşık tekniktir. Testere dişi friz ve pencerelerin üzerindeki alınlık kemerleri tuğladır. Apsis ve iki yanındaki nişlerde fresko bezemelerin varlığı belirgindir (Ötüken vd., 1986, s.381).

Yapıdaki tüm beden duvarlarına iç kısımdan bakıldığında, ahşap hatılların da izlerini görmek mümkündür. Ahşap hatıllar, düzensiz moloz taş duvar içine yerleştirilmiştir. Yapı

beden duvarlarının iç cidar kısımlarında tuğla malzemeye rastlanmaz. Hatıl görevini, tuğla sıraları yerine ahşap malzeme üstlenmiştir (Şekil 185-186).

Şekil 185. H. Georgios Kilisesi Kuzey Beden Duvarı Üzerinde Pencere (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 186. H. Georgios Kilisesi Apsisi ve Nişler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Tezde incelenen kiliselerin büyük çoğunluğundan farklı olarak, H. Georgios Kilisesi'nin güney cephesi, kuzey cephesi ile simetrik bir pencere düzenine sahip değildir. Kuzey cephesinde üç adet pencere bulunurken, güney cephesinde ise altı pencere bulunur. Bunlardan bema mekânına açılan pencere, bir üst kot penceresi olup, bu duvar üzerinde bulunan nişin üst kısmına konumlanmıştır. Batı beden duvarına en yakın konumda ise aynı hizada düşeyde üst üste sıralanmış iki pencere bulunur. Yapının güney cephesinde de düzenli almaşık doku göze çarpmaktadır. Bu cephede sonradan yapıldığı anlaşılan dışarıya doğru taşan derz işçiliği görülmektedir. Yine batı cephesinde olduğu gibi, bu cephede de sıva kalıntısına rastlanmamıştır (Şekil 189).

Yapının kuzey cephesi, batı ve güney cephelerinden farklı olarak düzensiz bir dizilime sahip moloz taş duvardır. Cephede bulunan özgün sıva kalıntısı, cephenin özgün durumunun sıvalı olma olasılığına işaret etmektedir. Bu cephede bulunan üç pencereden ikisinde doğal taş söveler, birinde de lokma demir parmaklıklar mevcudiyetlerini muhafaza edebilmiş nadir öğelerdir. Pencere üst kısmındaki kemer alınları tuğla dolguludur. Bu bölümler, iç kısımda yarım kubbelere dönüşür (Şekil 187-188).

Yapının doğu cephesi sıvalıdır. Apsis ise dıştan başka bir binaya neredeyse bitişik durumdadır. Bu cephede, üst seviyede, cephenin aksında bir pencere açıklığı bulunur. Bunun dışında bir pencere açıklığına rastlanmaz (Şekil 190).

Şekil 187. H. Georgios Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 188. H. Georgios Kilisesi Kuzey Cephesi'nde Pencereler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 189. H. Georgios Kilisesi Güney Cephesi'nde Almaşık Doku (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 190. H. Georgios Kilisesi Doğu Cephesi (Yıldız, 2014)

Yapının batı cephesinde ana giriş kapısı ve iki üst seviye pencere bulunmaktadır. Bu cephede düzenli bir taş-tuğla almasıklığı göze çarpar. Cephenin büyük çoğunluğunda, bir sıra taş-bir sıra tuğladan oluşan bir almasıklık bulunurken, bir sıra taş-iki sıra tuğla, bir sıra taş-üç sıra tuğla dizilimine sahip yüzeyler de görülmektedir.

Düzenli almasıık dizilim ve cephede herhangi bir sıva kalıntısına rastlanılmamış olması, batı cephesinin sıvasız bir yüzeye sahip olduğu izlenimini vermektedir. Ayrıca, batı cephesinde üstte üçgen alınlığın muhtemel çatı örtüsü ile birleştiği hatta, kirpi saçak izine rastlanmıştır. İncelenen yapıların hiç birinde görülmeyen bu detay yerine, diğer yapılarda saçak silmesi detayı görülür. 19. yüzyıl itibariyle artık diğer Osmanlı yapılarında da rastlanmayan kirpi saçağa, bu yapıda rastlanmış olması ilginçtir (Şekil 191-192-193-194).

Şekil 191. H. Georgios Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 192. H. Georgios Kilisesi Giriş Kapısı Basık Kemerli Mermer Söve (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 193. H. Georgios Kilisesi Batı Cehesi'nde Kirpi Saçak ve Almaşık Duvar Detayı
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 194. H. Georgios Kilisesi Kitabesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının çatısı tamamen yok olmuştur. Saçak alt kotunda bulunması muhtemel silmelelere ait izlere de sadece batı cephesinde rastlanabilmektedir. Kilisenin iç düzenlemesine ait templon (ikonostasis), ambon, gibi unsurların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

4.9 Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy)

Yapı Mudanya ilçesi, Dereköy köyü 154/19 parselde bulunmaktadır (Şekil 195-196). Beden duvarları yıkılmaya yüz tutmuş olan yapının çatı örtüsü tamamıyla yok olmuştur. Yapı, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.11.1993 gün ve 3520 sayılı kararı ile korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre; Dereköy ilçenin güneyinde, Mudanya'ya 15 km. uzaklıktadır. Nilüfer ilçesine akan bir derenin kenarında kurulduğu için bu adı almış eski bir Rum

köyüdür. 1530 yılı Tahrirat Defteri'ne göre Kite'ye bağlı ve 24 haneli olup, Sultan I. Murad Hüdavendigâr Vakfına aittir. 1895 ve 1907 (S. H. V. 1313-1325) Salnameleri'ne göre 320 hane bulunan köy, 1.668 kişinin yaşadığı bir yerleşimdir. 1924 yılında, köyü terk eden Rumların yerine Yunanistan'ın İskeçe ve Drama bölgelerinden gelen mübadiller yerleştirilmiştir. 1927 yılında 612, 1990 yılında 779, 1997 yılında 783 kişi yaşamaktadır. Köydeki Rumlardan kalan mimari ve tarihî değeri bulunan konutlar ise yakın geçmişte büyük oranda yok olmuş, günümüze çok azı ulaşmıştır (Kaplanoğlu, 2001, s.86).

Şekil 195. Dereköy'ün Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselorgu, 2023)

Şekil 196. Ayia Paraskevi Kilisesi Konumu (parselorgu, 2023)

1857 yılında yapılmış olan kilise, köyün doğusunda, içinde bulunduğu Dereköy'e hâkim eğimli bir arazi üzerinde bulunmaktadır (BOA: İ. İrade 141/7392). Doğu-batı doğrultusunda ve bazilikal planda inşa edilmiş olan kilise yapısı, güney ve kuzey cephelerde yaklaşık 23 m., batı ve doğu cephelerde yaklaşık 15 m. uzunluğa, batıda 11 m. ve doğuda 8 m. yüksekliğindedir. Doğu beden duvarı üzerinde yer alan üç apsisten ortada bulunan ana apsis yapıdan 3 m. dışarıya doğru taşan şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca yan apsisler ile kuzey ve güney cephelerde bulunan merdiven kuleleri de yapıdan 2 m. dışarıya doğru taşmaktadır. Duvarları ortalama bir metre kalınlığa sahip yapının kareye yakın dikdörtgen planlı ana ibadet mekânı, günümüze ulaşmayan her biri altışarlı iki sıra sütunlar ile üç nef ayrılmıştır (Şekil 197). Sütunlar yan nefleri orta neften yükselten ve sınırlayan taş dizisinin arasına yerleştirilen, basamaktan dışa taşan, daha geniş taş bloklar üzerinde yükselmektedir. Çoğu daha erken tarihli yapılardan sağlanmış olan işlenmiş devşirme taş bloklardan biri ionkymatiumlu bir korniş parçasıdır. Bunların üzerindeki devşirme sütun kaideleri dört parçaya bölünüp ortaları oyularak içlerine taşıyıcı görevini üstlenen ahşap dikmeler oturtulmuştur. Kaideyi de içine alan yaklaşık 1 m. yüksekliğindeki ahşap postamentlerin ve üzerlerindeki dört parça halinde işlenmiş sütun kaidelerinin konstrüktif işlevleri yoktur (Aydın, 2019, s.42). Yapıyı doğuda sınırlayan üç apsis ile ana ibadet mekânı arasında dikdörtgen planlı bema bulunur.

Kilisenin oturduğu arazideki kot farkından dolayı, narteksin altına bir bodrum eklenmiştir. Bodrum kata giriş, batı duvarın kuzey ve güneyindeki basık kemerli iki kapıdan sağlanır (Şekil 197-198).

Şekil 197. Ayia Paraskevi Kilisesi Planı (Dede, 2019)

Şekil 198. AyiaParaskevi Kilisesi Bodrum Planı (Dede, 2019)

Naostaki sütunların kaideleri üzerinde kalan kısma dikey ahşap çiteler çakılıp yaklaşık 1 cm. kalınlığında sıvanıp boyanarak daire kesitli sütun gövdesi görünümü kazandırılmıştır. Nefleri ayıran bu toplam on iki sütunun günümüze sadece güney sırada batıdan birinci ile kuzey sırada batıdan bir ve ikincileri ulaşmıştır. Sütunlar kemerler üzerinde karşılıklı demir gergiler ile sabitlenmiştir (Şekil 199-200-201-202).

Şekil 199. Ayia Paraskevi Kilisesi Uzun Yönde Kesiti (Dede, 2019)

Şekil 200. Ayia Paraskevi Kilisesi Kısa Yönde Kesiti (Dede, 2019)

Şekil 201. Ayia Paraskevi Kilisesi Güney Beden Duvarı (Dede, 2019)

Şekil 202. Ayia Paraskevi Kilisesi Günümüzde Yerinde Olmayan Sütün, Sütun Başlığı-Kemer Kompozisyonu

Yan apsisler üzerinde yan nefleri aydınlatan birer pencere vardır. Narteksin doğu duvarının ortasında yapının ana giriş kapısı bulunmaktadır. İki kanatlı ahşap kapı, yanlarından duvar yüzeylerinden taşan pilasterler ile derin bir niş içine alınmıştır. Kapı, konsola benzer kilit taşı bulunan yuvarlak kemeri üzerinde kademeli korniş ile taçlandırılmıştır. Kapının her iki yanında ana ibadet mekânını ve doğu duvarın kuzey ve güneyinde merdiven kulelerini aydınlatan ikişer pencere vardır. Narteks, ahşap düz tavan ile örtülüdür (Aydın, 2019, s.42).

Galerinin güneybatısındaki merdiven izi, dışarıya doğru taşan batı duvarı üzerindeki küçük balkona kadar görülür. Yapının duvarları taş, tuğla ve harç kullanılarak düzensiz almaşık teknikle örülmüştür. Duvarlardaki taş türleri pelmikrit kayaç, kumtaşı, rekristalize kireçtaşı ve kireçtaşıdır. Az miktarda mermer de kullanılmıştır. Batı cephede bodrum kat ve narteksin doğu duvarı farklı boyutlardaki sarımsı gri renkli kesme pelmikrit kayaç ile düzensiz örülüdür. Ayrıca narteksin batı ayakları farklı boyutlardaki kare pelmikrit kayaçtan, kuzey ve güney ayaklar ise tuğladandır. Pencereleler üzeri tek sıra tuğla şerit üzerine tek sıra farklı boyutlarda taş ve bu sıranın da üzeri iki sıra tuğla şerit ile örülüdür. Pencerelelerin üstünden saçak altına kadar olan kısımda, taşların arasına düşey tuğlalar yerleştirilmiştir (Aydın, 2019, s.42).

Kapı ve pencere açıklıklarının üzerleri, radyal dizilmiş tuğla kemerlerle geçilmiştir. Doğu cephe ortasında saçak seviyesine kadar yükselen ana apsis duvarı taş ve tuğla ile düzensiz almaşık teknikte örülmüştür. Kuzey apsis duvarı en üst sırada tek sıra tuğla ile sonlanır.

Alçıdan, kalıp kullanılarak yapılmış olan Korint başlıkları ve impostlar da tamamen dekoratiftir. Sütunlar üzerine oturan kemerler ve orta nefin beşik tonoz örtüsü bağdadi tekniğinde, ahşap çitelerin üzeri sıvanarak yapılmıştır. Beşik tonozu taşıyan ahşap kiriş, doğuda apsis duvarında batıda ise galeri duvarındaki yuvalara oturtulmuştur. Yan neflerin örtüsü daha önce bu bölgede hiç görülmeyen bir çeşit tonoz ile örtülmüştür. Sütun impostlarından yan neflerin pencereleri arasındaki pilaster başlıklarına oturan yuvarlak kemerler ile yan neflerin tavanında görülen dörtgen örtü arasında iç bükey biçimli bağdadi geçiş elemanı vardır (Aydın, 2019, s.42) (Şekil 203-204-205-206).

Şekil 203. Ayia Paraskevi Kilisesi Naostan Batı Yönüne Bakış (Dede, 2019)

Şekil 204. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey Beden Duvarı (Dede, 2019)

Şekil 205. Ayia Paraskevi Kilisesi Narteksten Batı Yönüne Bakış (Dede, 2019)

Şekil 206. Ayia Paraskevi Kilisesi Narteksten Güneydoğu Yönüne Bakış (Dede, 2019)

Yarım daire biçimli, 11 basamaklı taş merdiven nartekse çıkışı sağlamaktadır. Merdiven ve kapılar arasında birer küçük oval pencere görülmektedir. Narteksin dörtgen kesitli ayaklar arasındaki dokuz kemerli açıklığından nartekse giriş sağlayan ortadaki diğerlerinden daha yüksek ve geniştir. Ortadaki üç açıklık orta nef, yanlardaki üçer açıklık ise yan nefler genişliğindedir. Girişin iki yanında ve yan neflerin orta eksenindekiler aynı ölçülerde, aralarındakiler daha dar ve alçaktır. Kuzey ve güneyde de yan neflerin hizasındaki düzen tekrarlanmıştır (Aydın, 2019, s.39).

Narteksin üzerindeki galerinin batı duvarı, ortada dışa doğru yarım daire planlı çıkıntı yapar. Galeri katı üst silmesi seviyesini aşıp alınlık ortasına kadar yükselen bu kısmın ortasında, iki yandan pilasterler, üstte kemerle çevrelenen bir pencere açılmıştır. Bunun iki yanında, yine yuvarlak kemerli ikişer pencere ve aralarında birer kornişli narteks açıklıkları ile aynı eksene yerleştirilmiştir.

Apsis üst pencereleri dışında, yapıdaki bütün pencereler duvar kalınlığına göre içe doğru genişler. Nefler birbirinden altışarlı iki sütun sırası ile ayrılmıştır. Orta nef zemin

döşemesi siyah ve beyaz renkli taş levhalarla dama tahtası düzeninde, yan nefler ise sarı taş levhalarla döşenmiştir. Bema, orta neften üç, yan neflerden iki basamak yüksektedir. Bemanın kuzey ve güney duvarlarında zeminden yaklaşık 50 cm yukarda başlayan ikişer niş vardır. Nişler üzerinde dışa doğru daralan birer pencere görülür (Aydın, 2019, s.41). Çan kulesine geçiş sağlayan batı duvarı ortasından doğuya yaklaşık iki metre uzanan ve dört ahşap dikmenin taşıdığı galeri katı, orta nef genişliğindedir (Şekil 207-208-209-210).

Şekil 207. Ayia Paraskevi Kilisesi Girişten Bema Yönüne Bakış (Dede, 2019)

Şekil 208. Ayia Paraskevi Kilisesi Naostan Kuzeydoğu Yönüne Bakış (Dede, 2019)

Şekil 209. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesinde Ana Giriş Kapısı (Dede, 2019)

Şekil 210. Ayia Paraskevi Kilisesi Naostan Narteks Bölümüne Bakış (Dede, 2019)

Batı cephesi üstte üçgen bir alınlık ile sonlanır. Alınlığın ortasında, galerinin dışarıya doğru taşan duvarı, üstteki küçük bir balkonun ferforje korkuluğunu taşır. Duvardaki (galeride günümüze ulaşmayan asma katı aydınlatan) üç pencere içteki beşik tonozun eğrisini takip eder. Kuzeyden, yan nef ve merdiven kulesine birer kapıdan giriş sağlanmaktadır. Yapının yan cephesindeki eşit biçim ve boyuttaki, eşit aralıklarla yerleştirilmiş altı pencereden biri bemaı, beş tanesi yan nefi aydınlatır (Aydın, 2019, s.40). Yapının beşik çatısı günümüze ulaşmamıştır. Yapının çatısı, ahşap makas sistem taşıyıcılı olup kiremit örtülüdür (Şekil 211-212-213-214).

Şekil 211. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesi (Dede, 2019)

Şekil 212. Ayia Paraskevi Kilisesi Güney Cephesi (Dede, 2019)

Şekil 213. Ayia Paraskevi Kilisesi Çatı Örtüsü (Pekak, 2004)

Şekil 214. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesi (Dede, 2019)

4.10 Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç Köyü)

Yapı, Bursa ili Karacabey ilçesi, Eski Karaağaç köyü, Köy içi mevki, 1434 parselde bulunmaktadır (Şekil 215-216). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 24.03.2007 tarihli ve 2320 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre Eski Karaağaç Köyü; Apolyond/Ulubat Gölü'ne doğru uzanan bir yarımada da kurulmuş bir Rum köyüdür. Bir adı da Gilyos'tur. Köydeki kale kalıntılarından sadece bir burç ile bazı duvarlar ayakta kalmıştır. Karacabey'e bağlı üç Karaağaç köyü vardır. Bu yerleşim, diğer Karaağaç köylerinden ayrılması için Karaağaç-ı Kebir olarak anılmıştır. 1895 ve 1907 (S. H. V. 1313-1325) Salnameleri'ne göre 124 hane ve 728 kişi yaşamaktadır. (Kaplanoğlu, 2001, s.103). Günümüzde "Leylek Köyü" olarak da adlandırılmaktadır.

Şekil 215. Eski Karaağaç köyü Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 216. Mikhael Archangelos Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Kilise Tanrı'nın Baş Meleği Mikhael adına ithaf edilmiştir. Kilisenin güneybatısında köy içindeki cami yakınında sur duvarı kalıntıları ile içi ahşap döşemeli yuvarlak bir burç yer almaktadır. Bursa ve yakın çevresinde 1923–1924 yıllarında gerçekleştiği bilinen mübadeleye kadar, bölgede yaşayan Rumların kiliseyi ibadet amaçlı kullandıkları

bilinmektedir. Yapıda herhangi bir yazıt ya da kitabe tespit edilememiştir. Yapı 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Mübadele sonrası boş kalması sebebiyle yıkılmış, günümüzde ise sadece duvarları ayakta olup, üst örtüsü mevcut değildir.

Yapı doğu-batı doğrultusunda üç nefli, tek apsisli, dikdörtgen plan şemasında inşa edilmiştir. Kilise dıştan, 10,55 x 20,80 m. içten ise 8.83 x 17.44 m. ölçülerindedir (Şekil 217). Örtü sistemi günümüze ulaşmamıştır. Kilisenin giriş zemini, -1,04 m. kotundadır (Şekil 218). Yapıya giriş, batı cephesinin aksındaki bir kapıdan sağlanmaktadır. Batı akstaki bu kapının dışında, kuzey ve güney cephelerde herhangi bir kapının ve üst seviye pencerenin yer almamış olması yapıda ikinci bir kat (Gynekaion) olmadığını düşündürür. Doğuda dar bir bema yer alır. Günümüze ulaşmayan bemanın zemin kotu yan ve orta neflere ve naosa oranla yaklaşık 0,60 m. daha yüksektir. Bemanın doğusunda içten ve dıştan yarım yuvarlak derin bir apsis yer alır (Şekil 219). Yapının günümüze ulaşabilmiş en sağlam bölümüdür. Apsisin kuzeyinde iki, güneyinde iki yarım yuvarlak küçük apsidol nişler yer almaktadır. Batı cephedeki kapı doğrudan orta nefe açılır. Kapı boşluğu yatayda 2,67 m. ölçüsündedir (Kılavuz, 2016).

Şekil 217. Michael Archangelos Kilisesi Rölovesi Planı (Güler, 2017)

Şekil 218. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Uzun Yönde Kesiti (Güler, 2017)

Şekil 219. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Kısa Yönde Kesiti (Güler, 2017)

Kilisenin zemin döşemesi günümüzde tamamen atık malzemeler ve bitki örtüsüyle kaplandığı için görülememektedir. Zeminde gerçekleştirilebilecek yüzey temizlik çalışmaları kapsamında nefleri birbirinden ayıran taşıyıcılara ait kaidelerin tespit edilebileceği düşünülmektedir. Günümüzde ise üç nefli kiliseye ait sütunlardan iz yoktur. Apsisin iki yanında ikişerden dört adet yarım yuvarlak niş görülür. Kuzey duvarının doğu köşesi içinde bulunan bir diğer yuvarlak nişin büyük bölümü yıkılmıştır. Kuzey, güney ve doğu duvarlarında pişmiş toprak küpler yer almaktadır. Apsisin kuzeyinde bulunan nişlerden apsise yakın olan daha derin ve yüksek tutulmuşken (82x140 m. ölçülerinde), kuzey duvara daha yakın olan daha küçük ve sığdır (71x128 m. ölçülerinde). Doğu duvarında apsisin güneyinde yer alan nişlerden apsise daha yakın olan diğerine oranla derin ve yüksek olarak inşa edilmişken (79x107 m. ölçülerinde), güney duvara daha yakın olan daha küçük ve sığdır (70x102 m. ölçülerinde). Batıda bulunan kapı açıklığının dışında herhangi bir açıklık bulunmamaktadır (Kılavuz, 2016) (Şekil 220-221-222-223).

Şekil 220. Michael Archangelos Kilisesi Naostan Apsis Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2024)

Şekil 221. Michael Archangelos Kilisesi Apsisi, Nişler ve Mermer Döşeme Kalıntıları (Yazarın kişisel arşivi, 2024)

Şekil 222. Michael Archangelos Kilisesi Kuzey Beden Duvarına Naostan Bakış
(Yazarın kişisel arşivi, 2024)

Şekil 223. Michael Archangelos Kilisesi Naostan Güney Beden Duvarına Bakış
(Yazarın kişisel arşivi, 2024)

Doğu cephede, apsisin üstünde kademeli olarak tasarlanmış dört sıra tuğla bulunur. Ayrıca apsisde ve doğu cephesinde devşirme elemanlar görülmektedir. Doğu cephe dıştan tamamen sade bir düzenlemeye sahiptir. Güney cephe, 19,03 m. genişliğinde, 2,52 m. ile, 3,67 m. arasında değişen yüksekliktedir. Duvarın merkezinde birbirine yakın, büyük boyutlu üç pencere yer alır. Pencereleler, boyuna dikdörtgen formlu ve düz hatlıdır.

Batı cephe, 10,34 m. uzunluğunda, 3,22 m. ile 1,85 m. aralığında değişen yüksekliktedir. Yapıya girişi sağlayan, orta nef hizasında dikdörtgen planlı bir kapı yer alır. Kapı, iki

yanda kare kesitli taşlarla oluşturulmuş sövelerle desteklenmiştir. Kapının eşik ve söve bölümleri dışında, diğer bölümleri tamamen tahrip olduğu için günümüze ulaşmamıştır. Batıda yapıya girişi sağlayan kapının kuzey ve güneyinde herhangi bir pencerenin yer almaması beden duvarlarının taşıyıcı özellikte ve yüksek tutulmasından kaynaklanmaktadır (Kılavuz, 2016) (Şekil 224-225-226-227).

Şekil 224. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi (Güler, 2017)

Şekil 225. Michael Archangelos Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi (Güler, 2017)

Şekil 226. Michael Archangelos Kilisesi Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2024)

Şekil 227. Michael Archangelos Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2024)

Kuzey cephe, 19,04 m. uzunluğunda, 4,90 m. ile 3,35 m. aralığında değişen yüksekliktedir ve tamamen sade bir düzenlemeye sahiptir. Duvarın merkezinde birbirine yakın üç pencere yer alır. Pencere, dikdörtgen formlu ve düz hatlıdır. Beden duvarların üst seviyelerinde, moloz taş malzemelerin boyut açısından daha küçük oldukları görülür. Güney cephede yer alan pencerelerin kemerli üst kısımları ise mevcut değildir. Batıdan doğuya ilk pencere boşluğu 1,42 m. genişliğinde, ikinci pencere boşluğu 1,38 m. genişliğinde, üçüncü pencere boşluğu 1,55 m. genişliğindedir (Kılavuz, 2016) (Şekil 212).

Dışta genel olarak sıvasız olan kilise, ikişer sıradan olmak üzere altı sıra tuğla hatlı ve aralarında tuğla parçacıklı düzensiz moloz taş örgülüdür. Ancak yer yer sıva izleri de dikkati çekmektedir. Yapının köşelerinde düzgün kesme taş ve mermer malzemeler kullanılmıştır. Yapı, duvar örgüsünde mermer devşirme malzemeye de yer verilmiştir. Pencere, kapı ve beden duvarlarının en üstlerindeki yatay taş silmelerde, malzeme olarak blok taş tercih edilmiştir. İçte doğu cephesinde iki sıra ahşap hatıl yer almakta, kuzey, güney ve batı cephelerde ise günümüzde yerinde olmayan ahşap hatılların izleri göze çarpmaktadır (Şekil 228-229-230-231).

Şekil 228. Michael Archangelos Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2024)

Şekil 229. Michael Archangelos Kilisesi, İçten Görünüm, Batı Duvar ve Zemin Kalıntıları (Güler, 2007)

Şekil 230. Michael Archangelos Kilisesi, Duvar Örgüsündeki Devşirme Malzemeler
(Güler, 2017)

Şekil 231. Michael Archangelos Kilisesi, Duvar Örgüsündeki Tuğla Malzemeler ve
Pişmiş Toprak Küpler (Güler 2017)

Batıda ana girişe ait eşik, söve ve lento gibi sağlam yapı taşlarının önemli bir bölümü yerinden sökülüş olduğundan mevcut değildir. Günümüzde sadece izleri görülmektedir. Ayrıca yapı genelinde, doğu cephede özellikle apsisin olduğu bölümde, kuzey iç duvarının üst bölümünde ve ana giriş kapısı üstünde, doğu iç duvarlardaki nişlerin içlerinde alçı katkılı kireç harcı ve küçük agrega katkılı sıva kalıntıları izlenebilmektedir.

4.11 Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü)

Yapı Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde; doğu cephesi Çiçek Caddesi'ne, güney cephesi Ömür Sokağı bakan bir şekilde konumlanmıştır. Kuzey cephesinden komşu parsellere, batı cephesinden ise parka bitişik konumdadır. Tapu bilgilerine göre; 4826/6 parselde yer alan yapı; 864 m² alana sahiptir (Şekil 232-233). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.09.1999 tarihli ve 422 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre; eski bir köy olan Özlüce, son yıllarda şehrin batıya doğru hızla gelişimi sonrasında, Bursa'nın yeni mahallelerinden biri haline gelmiştir. Bursa-Karacabey yolunun 3 km. kuzeyinde, Bursa şehir merkezine 11 km. uzaklıktadır. 1530 tarihli Tahrirat Defteri'ne göre, 34 hanenin yaşadığı büyük bir köydür. Bunların 31 hanesi Hristiyandır. Nitekim kıyısından geçen dereye de İnesi denilmektedir. Bayat Türkmenlerinin İnisili adlı bir kolu olup, köyün adı buradan da gelmiş olabilir. 1895 ve 1907 (S. H. V. 1313-1325) Salnameleri'ne göre 88 hane bulunan köyde, 1927 yılında 452 kişi yaşamaktadır. (Kaplanoğlu, 2001, s.78).

Şekil 232. Özlüce köyü Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 233. Aya Yorgi Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Özlüce Mahallesi eski köy meydanında yer alan yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki mübadeleden sonra kiliseden camiye dönüştürülmüştür. Yapının inşası 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kiliseye cami olarak kullanıldığı dönemde yeni işlevi gereği bazı ilaveler yapılmıştır.

Yapının yakınlarında başka bir caminin yer alması sebebiyle uzun yıllar kullanılmadığından; zaman içerisinde harap hale gelmiştir. 2006 yılına ait fotoğraflarda caminin harap halde olduğu saptanmıştır. Daha sonra, yapının restorasyonu yapılarak Nilüfer Belediyesi bünyesinde kültür merkezine dönüştürülmüştür. Bir süre kültür merkezi olarak kullanıldıktan sonra statik problemler sebebiyle boşaltılmış; yakın tarihte ise batı duvarının tamamen yıkılması nedeniyle harap hale gelmiştir. Yapı; doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kilisenin batı beden duvarının aksında ana giriş kapısı, doğu beden duvarı üzerinde ise hem iç, hem de dıştan yarım daire şeklinde apsis bulunmaktadır.

Ana ibadet mekânı dörder sütunla doğu-batı yönünde üç neflidir. Yapının kuzey, batı ve güney cephelerinde harman tuğladan örülmüş düşey taşıyıcılar üzerinde yer alan arkadlı mekânlar bulunur. Batı cephesinde bulunan arkadlı kısım aslında bir dış narteksi oluşturmaktadır. Yapının U forma sahip galeri katı kuzey, batı ve güney cephelerindeki arkadlı mekânların üzerinde yer almaktadır (Şekil 234-235).

Şekil 234. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Naos Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 235. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Galeri Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Galeri katına çıkış, güneybatı ve kuzeybatı köşelerde bulunan iki ahşap merdivenle sağlanmaktadır. Bema kotuna, naos kotundan üç rıht yüksekliğindeki bir merdivenle ulaşılmaktadır. Bema mekânının duvarlarında dört niş bulunur. Bu nişlerin iki tanesi apsis duvarı, diğer ikisi ise doğu beden duvarı üzerinde yer almaktadır. Apsisin kuzeyinde, yapıya sonradan ilave edilen silindirik gövdeli, kübik kaideli ve tek şerefeye sahip minare yer alır. Yapının taban alanı yaklaşık 238,00 m², kapalı mekânın alanı 150,00 m², yüksekliği ise yaklaşık 10 m olarak ölçülmüştür. Yapının ilk inşa tarihinde var olan; batı yönündeki narteksi oluşturan arkad günümüzde yerinde yoktur.

Güney ve kuzey beden duvarlarında birbirine simetrik, karşılıklı altışar pencere, batı duvarında yapının ana giriş kapısı ve iki yanında birer pencere bulunmaktadır. Doğu beden duvarı üzerinde birbirinin simetriği, iki yanda iki yarım daire niş, apsis orta ekseninde ise bir pencere ve iki yarım daire niş göze çarpar (Şekil 237). Galeri katına çıkış için kullanılan iki ahşap merdiven, yapının güneybatı ve kuzeybatı köşelerinde yer alan küçük iki oda içinde bulunmaktadır. Bu odalara giriş hem güney ve kuzey yönlerde yer alan revaklardan hem de naosun batı beden duvarı üzerinden sağlanır. Galeriler üç yönde yer alan ahşap parapet levhalarıyla naosa açılmaktadır. Galeri katında kuzey ve güney duvarlarda karşılıklı birbirine simetrik üçer pencere yer almaktadır (Şekil 236). Doğu yönde +6.00 kotunda birbirinin simetriği iki pencere, apsis ekseninde ise üç pencere bulunmaktadır.

Şekil 236. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Uzun Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 237. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Kısa Yönde Kesiti (Bema Yönüne Bakış)
(Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Nefleri ayıran ahşap sütunlar yarım daire kemerlerle birbirlerine bağlanmakta olup, ahşap tonozu taşımaktadırlar. Yapının tavanını oluşturan beşik tonoz bağdadi teknikte inşa edilmiştir. Zemin döşemesi mermer, duvarlar ise sıvalıdır (Şekil 238). Batı, kuzey ve güneyde uzanan galerilerin döşemesi ahşaptır. Yarım daire kemerli ahşap pencereler alçı silmelerle çevrelenmiştir. Ana giriş, nartekse giriş kapısı ve köşe odalarına giriş-çıkış sağlayan kapılar ahşap tablalıdır (Şekil 239). Yapının doğu cephesinde dıştan yarım daire apsis yer almaktadır. Yapı cepheleri sıvasız olup taş ve tuğla malzemeden oluşan almaşık düzende inşa edilmiştir. Cephe boyunca saçak altını sınırlayan basit tuğla silme uzanmaktadır. Apsis üzerinde +2.80 kotunda yarım daire formlu tuğla kemerli bir adet pencere, +6.00 kotunda ise yine yarım daire formlu tuğla kemerli üç adet pencere yer almaktadır.

Şekil 238. Aya Yorgi Kilisesi Naostan Bema Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 239. Aya Yorgi Kilisesi Galeriden Narteks Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Doğu cephede yer alan apsis saçak hizasına kadar yükselmektedir. Pencere parapetlerinde özgün dokuya aykırı sıva ve harç müdahaleleri tespit edilmiştir (Şekil 240-241). Yapının kuzey cephesinde +0.06 kotunda taş kaplama döşemeli arkadlı bir alan yer almaktadır. Cephe sıvasız olup taş ve tuğla malzemeden oluşan almaşık düzende inşa edilmiştir (Şekil 246-247). Kuzey ve güney cepheler düzenleme açısından simetrik. +2.80 kotunda basık

kemerlerle birbirine bağlanan sütunlar, yarım daire formlu tuğla kemerli altı adet pencere ve bir adet yarım daire pencere; +6.00 kotunda ise, yarım daire kemerli üç niş ve üç pencere yer almaktadır. Niş ve pencereler tuğla kemerlidir. Cephe yüzeyinde kararma ve payelerde harç dökülmesi ve derzlerde açılma tespit edilmiştir. Yıkılmanın etkisiyle batı yönde çatıda hasar oluşmuştur (Şekil 242-243). Yapının güney cephesinde de +0.02 m. kotunda taş kaplama döşemeli arkadlı bir alan bulunur. Cephe sıvasız olup taş ve tuğla malzemeden oluşan almaşık düzende inşa edilmiştir (Şekil 244-245). Yapı özgün durumundayken batı yönde +2.80 kotunda arkad, ana giriş kapısı ve giriş kapısının iki yanında yarım daire kemerli iki adet pencere vardır. Yine yapı özgün durumundayken +6.00 kotunda yarım daire kemerli iki niş ve üç adet pencere yer almaktadır. Niş ve pencereler tuğla kemerlidir. Aynı zamanda çatı alınlığında yarım daire kemerli pencerenin yer aldığı tespit edilmiştir. Tüm bu mimari öğeler günümüze ulaşmamıştır.

Yapının doğu cephesinde dıştan yarım daire apsis ve minare yer almaktadır. Yapı cephesi sıvasız olup taş ve tuğla malzemeden oluşan almaşık düzende inşa edilmiştir. Doğü cephesinde yer alan apsis saçak hizasına kadar yükselmektedir. Cephe boyunca saçak altını sınırlayan basit tuğla silme uzanmaktadır (Şekil 240-241). Apsisin kuzeyinde kübik kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli minare yer alır.

Şekil 240. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Doğü Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 241. Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 242. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 243. Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 244. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 245. Ömür Sokak'a Bakan Güney Cephesi ve Avlu Duvarlarından Görünüm (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 246. Aya Yorgi Kilisesi Rölövesi, Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 247. Kuzey cephesi ve avludan görünüm (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

4.12 Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü)

Yapı, Nilüfer ilçesi, Gölyazı Mahallesi 0/575 parselde bulunmaktadır. Gölyazı köyü Bursa'nın batısında, Uluabat Gölü kıyısında yer alan bir yarımada özelliğindedir (Şekil 248-249). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08/04/1983 tarihli ve 14804 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanoğlu'na göre Gölyazı; Ulubat gölünün doğu ucunda, derin bir yarımada'nın üzerinde bulunmaktadır. Karacabey- Bursa karayolunun 6 km. güneyindedir. Tahrirat Defterleri ve Kadı Sicillerinden, Sultan Yıldırım Bayezit'in vakıf köyü olduğu anlaşılmaktadır. 1895 ve 1908 yılında 514 hane bulunan köyde, 1927 yılında 676, 1990 yılında 2.186, 1997 yılında 1.760 kişi yaşamaktadır. Köyün tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar izlenebilmektedir. Eski adı Apollonia ad Ryndacus'tur. Köy, bölgenin en yoğun kiliselerinin bulunduğu yerdir. Bu kiliselerden ayakta bulunanları şunlardır; Aziz Georgios, Aziz Konstantinos Manastırı ve adı bilinmeyen bir kilise. Adları bilinip varlığı bilinmeyen kilise adları şunlardır: Hagios Ioannes Prodromos, Aziz Taxiarches, Panagia Pantokratissa ve çalışma kapsamındaki Aziz Pantaleimon Kilisesi. Cumhuriyet öncesinde 400 hane Rum, 40 hane kadar da Türk yaşamaktadır. Mübadele antlaşması

sonrasında köyü terk eden Rumların yerine Yunanistan'dan mübadiller yerleştirilmiştir. (Kaplıanođlu, 2001, s.119).

Şekil 248. Golyazi'nın Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 249. Aziz Panteleimon Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Bursa, Nilüfer Belediyesi Aziz Panteleimon Kilisesi Kültürevi içinde sergilenen bilgilendirme panolarında yer ve Akylas Millas Özel Arşivi'ne ait olduğu belirtilen metne göre;

1900'lü yıllara kadar Apolyont Köprüsü'nün kuzeyinde konutlar ve kilise bulunmamaktaydı. Köy halkına göre Osmanlı Dönemi'nde bu tepede ("Aziz Georgios"

veya "Zambak Tepe") sadece Rum ve Türk mezarlıkları bulunuyordu: Rum mezarlığı tepenin üstünde, Türk mezarlığı ise batı yamacında uzanmaktaydı. 1900 yılında Gölyazı'nın merkezî kısmında birçok konut ve bir şapeli yok eden büyük bir yangından dolayı, kentin yanmış kısmındaki yeni arsalar geniş ebatlarda tasarlanmış, kent planında ise ızgara sistemi uygulanmıştır. Dolayısıyla köy halkının bir kısmı surlar dışına (ve köprünün kuzey tarafına) taşınmaya mecbur kılınmıştır. O dönemde şekillendirilen "Yeni Mahalle"nin Kilisesi, Aziz Panteleimon Kilisesi'dir (Ek 12).

19. yüzyılın ikinci yarısında Gölyazı'yı (Apollonia and Rhyndacum) ziyaret eden İngiliz seyyah W. J. Hamilton, ayrıntılı bir şekilde antik yerleşmeyi tanıtır. Anlatımı sonunda hiçbir bilgi vermeden buradaki bir Rum kilisesinden söz eder. 20. yüzyılın başında F. W. Hasluck köyde üç kilisenin var olduğunu, "ana kilisenin" Aziz Georgios'a ithaf edildiğini belirtir (Ötüken vd., 1986, s.19).

Aziz Panteleimon Kilisesi için ilk belirlenen konumun çizimi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde bulunmaktadır (Ek 7). Çizim üzerindeki yazıların Türkçe çevirisi: “*Bahçe / Limonoğlu İstrati /Bahçe Bahçe/ Kabadayı Panayot bahçesi Dıraçoğlu Konstantin hanesi/hane İnşa edilecek kilise için tayin edilen mahal: Hacı Nikola'nın dut bahçesi Apostoloğlu Tanaş'ın dut bahçesi Apolyont karyesinin Bursa şose yolu 19 Eylül 1322*” şeklindedir (2 Ekim 1906) (BOA, Y.A.RES. 15/68/4, 1325).

Belgede bulunan, çizimdeki metnin çevirisi:

“*Üst: Limonoğlu İstrati arsası.*

Alt: Kabadayı Panayot arsası.

Sol: Sokak, Dut bahçesi.

Sağ: Atık İslam kabristanı.

İnşa kılınacak kilisenin müressem (designed) şakulisi.

Mikyas metredir 1:200 Bir santimetre iki metredir.

Kapı tarafından görünüşü Yan cephe tarafından görünüşü.

31 Ağustos 1320'' (13 Eylül 1904) (Ek 7) (BOA, Y.A.RES. 15/68/4, 1325).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Aziz Panteleimon Kilisesi'nin inşaa müracaatı ile ilgili hazırlanmış olan dosya da tespit edilmiştir. Dosyada müracaat belgeleri ve resmî dönüşler, inşa malzemeleri ve maliyet listelerinin yanı sıra, Apolyont köyü planı ve iki kilisenin konumlarını gösteren krokiler bulunmaktadır. Müracaat dosyası belgeleri, 1904-1907 yılları arasında tarihlendirilmektedir. Evrakta, Aziz Panteleimon Kilisesi'nin inşa edildiği arsanın, geçmişte Sultan Yıldırım Bayezid Evkafı'na bağlı olduğu, inşa maliyetlerini Rum cemaatinin eşrafı ve kilise sandığının üstlendiği belirtilmekte, Apolyont'ta hane ve nüfus sayısı ile ilgili bilgi de sunulmaktadır (Ek 8-Ek 9-Ek 10) (BOA, Y.A.RES. 15/68, 1325).

Kilisenin bulunduğu arsa ve inşa maliyeti ile ilgili bilgi içeren evrakta ise (Ek 1-Ek 11); "Hüdavendigâr Vilayeti'ne bağlı Apolyond köyündeki yeni mahallesinde Rum halkına ait bir kilise inşası için ruhsat talebinde bulunulmuş ve bu talep üzerine yapılan tahkikatın belgeleri, Adliye ve Mezahib Nezaretine 15 Rebiyülahir 1325 (28 Mayıs 1907) tarihinde yüz doksan beş numaralı tezkeresi ile birlikte sunulmuştur. Belge, Divan-ı Hümayun kalemine gönderilmiş ve Şura-yı Devlet'e havale edilmiştir. Mülkiye Dairesi'nde yapılan incelemeler sonucunda belirtilen kilisenin köyde yaşayan Fotaki, Parasko ve Kiryako isimli kişiler tarafından, merhum Gazi Sultan Bayezid Han hazretlerinin vakfından ayrılan bir parsel üzerine inşa edilmesine izin verilmiştir. Bu arsa, yirmi üç zira uzunluğunda, on yedi zira genişliğinde, sokağa kadar on üç zira yüksekliğinde ve arka tarafında dört buçuk arşın genişliğinde, on beş arşın yüksekliğinde bir çan kulesi bulunan taş yapı olarak inşa edilecektir. İnşaat masrafı olarak on dokuz bin küsur kuruş ve altmış yedi lira yardımı, köyün insanları tarafından yapılacak ve kilise sandığından mevcut nakit ile tamamlanacaktır. Köyde iki yüz yetmiş hane, toplam iki bin yedi yüz yetmiş beş kişi Rum cemaatine mensuptur. Kilisenin bu şekilde inşasında herhangi bir engel olmadığı belirtilmiş ve arsanın değerinin binde biri oranında bir kira tahsis edilmek üzere kilisenin inşası padişahın emriyle belirlenmiştir. Ancak, bu konuda gerekli kayıtlar ve diğer işlemler için emsali misli yüksek emirlerin Divan-ı Hümayun kalemine havale edilmesi ve Adliye, Mezahib, Dahiliye ve Evkaf-ı Hümayun Nezaretlerine bilgi verilmesi hususunda bir tezkeredir. Harita ve diğer belgeler beş kıta olarak düzenlenmiş ve emir, 4 Sa'bân 1325 (12 Eylül 1907) tarihli olup, 30 Ağustos 1323 (12 Eylül 1907) tarihli Şûrâ-

yı Devlet azalarının mühürleriyle onaylanmıştır." şeklinde ifade bulunmaktadır (BOA, Y.A.RES. 15/68/4, 1325) (Ek 1-Ek 11).

Ötüken vd.'ne göre kilise; doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, üç nefli bir bazilikadır. Doğuda üç apsis, batıda nartekle sonlanır. 1986 yılı öncesinde yapıyı gözlemleyen Ötüken vd.'ne göre, nef ayırımını oluşturan sütun dizilerinden bugün kuzeyde üç, güneyde ise iki sütunun kaidesi kalmıştır. Kuzey ve güney yan duvarlardaki beşer payenin özgün sütun hizalarında olduğu düşünülebilir (Şekil 250-251). Orta ve yan nefler doğuda iç ve dıştan yuvarlak apsislere açılır. Ana apsiste eksende dışa doğru daralan bir pencere ile, ona simetrik eş boyutlarda dikdörtgen iki niş, yan apsis eksenlerinde ise aynı tipte birer niş yer alır. Ana apsis tek basamaklı bir synthrononla çevrelenir. Naos kuzey ve güneyde karşılıklı simetrik altışar pencere ile dışa açılır. (Ötüken vd., 1986 s.17-18).

Şekil 250. Aziz Pantaleimon Kilisesi Rölövesi, Naos Kotu Planı (Ötüken vd., 1986 s.57)

Şekil 251. Aziz Panteleimon Kilisesi Apsise Bakış (Ötüken vd., 1986 s.44)

Naos kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Batısında narteks bulunur. Nefleri ayıran ve ahşap malzemeden yapılmış olan bu sütunların sadece ikisi günümüze ulaşabilmiş; bugün kilisede yer alan diğer sütunlar ise 2014 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında yine aslına uygun olarak yekpare ahşap olarak yerlerine yerleştirilmiştir. Kilisenin doğusunda bulunan üç bölümlü apsis bölümündeki iki özgün sütunun kaidesi olarak mermerden devşirme bir sütun başlığı ve bir mermer sunak kullanılmıştır. Apsisler içindeki nişler yuvarlak kemerlidir. Kuzey ve güney duvarlardaki payeler alt pencereler hizasından başlayarak çatıya kadar uzanır (Şekil 252-253).

Şekil 252. Aziz Panteleimon Kilisesi Narteksten Doğu Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 253. Aziz Panteleimon Kilisesi Bema, Apsis ve Nişler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Kilisenin narteksi; kuzeybatı ve güneybatı köşelerde daire planlı iki merdiven kulesi ile ortada dikdörtgen planlı üç bölümden oluşur. Merdiven kuleleri doğuda birer kapı ile naosun yan neflerine, batı ve yan duvarlarındaki iki pencere ile de dışa açılır. Narteksin kuzey ve güney köşelerinde bulunan iki simetrik dairesel merdivenle galeriye çıkılır (Şekil 254-255-256-257). Ortadaki mekân doğuda iki gömme sütun üzerinde yükselen yuvarlak kemerli bir açıklıkla orta nefe bağlanır. Batıda eksende giriş kapısı ve ona simetrik iki pencere, kuzey ve güneyde ise, eş boyutlarda birer dikdörtgen niş görülür.

Şekil 254. Aziz Panteleimon Kilisesi Narteksinin Orta Bölümü (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 255. Aziz Panteleimon Kilisesi Bemadan Nartekse Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 256. Aziz Panteleimon Kilisesi Galeri Katı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 257. Aziz Panteleimon Kilisesi Narteksten Galeri Katına Ulaştıran Dairesel Formlu Merdiven (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yan neflerden nartekse açılan kapılar ve narteksin orta bölümündeki nişler yarım daire kemerlidir. Galeri katını aydınlatan pencereler, altta naosu aydınlatan pencereler ile düşeyde aynı hizadadır (Şekil 258-259).

Şekil 258. Aziz Panteleimon Kilisesi Galeriye Çıkış Merdiveni Girişi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 259. Aziz Panteleimon Kilisesi Naostan Kuzey Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Kuzey ve güney cepheler duvar payeleri ile beşer bölüme ayrılmıştır (Şekil 260-261-263-265). Batı cephe ise yan nefler hizasında ikişer, orta nef genişliği içinde iki, toplam altı duvar payesi ile beş bölüme ayrılır. Batı cephe yan nefler hizasında altta yuvarlak, üstte yuvarlak kemerli dikdörtgen birer pencere; orta nef hizasında ise altta yuvarlak kemerli giriş kapısı ve iki yuvarlak kemerli pencere, üstte eksende aynı tipte bir pencere ve yanlarda iki kör nişle hareketlendirilmiştir (Şekil 261-262). Doğu cephede ortadaki ana apsis daha yüksek, doğu cephesinin kuzey ve güneydeki apsisler ise daha düşük kotta olmak üzere kendilerine ait çatılarla örtülüdür (Şekil 264-265). Üçgen alınlığın ortasında yuvarlak kemerli küçük bir pencere yer alır. Güney ve kuzey cephelerde pilasterlerin sınırladığı dikey bölümlerden, doğudan birinci ve ikincisinde altta birer, üçüncü ve dördüncüsünde altta ikişer; üstte ise üçüncü bölümde iki, dördüncüsünde bir olmak üzere toplam dokuz yuvarlak kemerli dikdörtgen pencere bulunur. Narteks hizasındaki altıncı bölümde zemin seviyesine yakın birer yuvarlak pencere vardır. Ana apsis yan apsislerin yaklaşık üç misli yüksekliğindedir. Altta bir yuvarlak kemerli, üstte, saçak hizasına yakın bir seviyede üç yuvarlak penceresi vardır. Yan apsisler sağdır. Yan neflerin doğu cephelerinde üstte yuvarlak birer pencere yer alır.

Şekil 260. Aziz Panteleimon Kilisesi Doğu ve Güney Cepheleri (1960'lar) (Akylas Millas Özel Arşivi)

Şekil 261. Aziz Panteleimon Kilisesi Batı ve Güney Cepheleri (1960'lar) (Akylas Millas Özel Arşivi)

Şekil 262. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 263. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 264. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 265. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Güney ve Doğu Cepheleri (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yine 1986 yılında yapıda birebir inceleme ve gözlem yapan Ötügen vd.'ne göre, yapıyı örten beşik çatının büyük bir kısmı yıkılmıştır. Özgün ahşap çatı konstrüksiyonundan günümüze doğu ve batıda bir bölüm gelebilmiştir. Yapı içte ve dışta düzensiz almalı teknikte örülmüştür. Tuğla sıraları iki-üç, moloz taşlar üç-beş arasında değişkendir. Dış cephelerde pilasterler, pencere çerçeveleri, saçak altı silmesi kesme taştandır (Ötügen vd., 1986 s.17-18).

Mübadele sonrasında terk edilen Aziz Panteleimon Kilisesi, çeşitli amaçlarla kullanılmış; ancak zamanın ve yangınların etkisiyle günümüze ciddi hasarlarla ancak ulaşabilmiştir. Nilüfer Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen kilise, yenilenme

çalışmalarının ardından kültürevi olarak işlev kazanmış ve 2014 yılında hizmete açılmıştır.

4.13 Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye Köyü)

İsmetiye köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi, Osmangazi ilçesi, İsmetiye Mahallesi, 4060/5 parselde yer almaktadır. İsmetiye köyü, Bursa kent merkezinin kuzeyinde kalmaktadır (Şekil 266-267). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10/06/2017 tarihli ve 7105 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Kaplanolu'na göre İsmetiye köyü; Kentin en kuzeyinde, Panayır köyünün doğusunda, eski bir Rum köyüdür. Bursa ovasında bulunan köy, Kelesen deresi kenarında bulunmaktadır. Eski adı Kilisan veya Kelesan'dır. Olasılıkla Rumca "Güzel Geçit" anlamına gelen Kelassa'dan evrilmiştir. 1895 ve 1907 (S. H. V. 1313-1325) Salnameleri'ne göre 154 hane yaşayan büyükçe bir köydür. Mübadele sonrasında Rumların yerine köye; Yunanistan'ın Serez kazasının Sofu beldesi ile Çokolova ve Kılıkış beldelerinden gelen mübadiller yerleşmiştir. (Kaplanoğlu, 2001, s.155).

Şekil 266. İsmetiye köyü Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 267. Mikhael Taxiarches Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

Mikhael Taxiarches Kilisesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 10.06.2017 tarihinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Yapının inşa kitabesi yoktur. Fakat 1912 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi belgesinde:

Hüdâvendigâr Vilayeti Valisi Râfet Bey, Müslümanların en iyi ve en yüksek din bilgini, Şeriat ve dinin yükseklerine sahip, peygamberlerin ve elçilerin ilimlerine mirasçı, Melik'in özel ilgi gösterdiği kişi, Bursa merkez ilçesi Kaymakamı Mevlânâ Ali Kemal Efendi, faziletleri ve şerefleriyle tanınmış, meclisin önemli bir üyesi. Yüksek huzurumuzun onayına sunulacak. Bilinmelidir ki, Bursa'nın Kelesan köyünde bulunan Taksiarhi isimli Rum kilisesinin harabe hale gelmesi sebebiyle, yanına bir çan kulesi eklenerek yeniden inşa edilmesi için Rum Patrikhanesi tarafından yapılan başvuru üzerine yapılan inceleme sonuçlarına göre, söz konusu kilisenin harabe olmasına dayanarak... ifadeleri yer almaktadır (BOA, A. Bab-ı Asafi, 6/114, 1912) (Ek 2-Ek 13).

Ötüken vd.; yapının kapalı Yunan haçı plan tipinde ve doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahip olduğunu aktarmaktadır. Aynı kaynaktan; yapının batısında kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir narteks, doğusunda ise yarım daire formu üç apsis bulunduğu anlaşılmaktadır (Ötüken vd., 1986, s.13). Ancak günümüzde, kuzeydoğu ve güneydoğu yönündeki iki küçük apsis yerinde mevcut değildir (Şekil 268-

269). Bugün cami olarak kullanılan kilise ahşap tavanlıdır. Batı cephesindeki giriş kapısı üzerinde verilen 1949 tarihi muhtemelen camiye dönüştürüldüğü yıla aittir. Doğuda yer alan ana apsis içten örülerek kapatılmıştır. Yapının içinde bugün hiçbir bölüntü yoktur; ancak doğu ve batı duvarlarda görülen ikişer pilaster özgün nef ayırımına işaret etmektedir (Şekil 270).

Ötüken vd.'nin aktardığına göre; Hüdavendigâr Vilayeti Valisi Rafet Bey, Bursa Kadısı (naibi) Ali Kemal Efendi ve meclis azalarından oluşan bir heyet, köyde bulunan Taksiarhi namındaki kilisenin harap olmasından dolayı, bir çan kulesi eklenerek kilisenin yeniden inşasına izin verilmesi konusunda Rum Patrikliğinden gelen talep üzerine, yapılan inceleme sonucunda yeni kilise inşasına izin vermiştir. Bu doğrultuda Ötüken vd.'ne göre mevcut kilisenin 1912 tarihinden kısa bir süre sonra yapılmış olabileceği düşünülmektedir (Ötüken vd., 1986, s.13).

Osmanlı Arşivleri'nden elde edilen 1912 tarihli başka bir belgede:

Bu defa, Umur Bey Vakfı'ndan, bin arşın (yaklaşık 628 metre) mesafede, iki bin kuruş değerinde bir arsanın dört yüz metrekarelik bir kısmında, uzunluğu yirmi beş metre, genişliği otuz santimetre, yüksekliği ise zeminden çatısına kadar on iki buçuk metre olan, üç kapı ve kırk sekiz pencere içeren, ayrıca çatısının üzerinde zeminden itibaren on altı metre seksen santimetre yükseklikte bir çan kulesini de kapsayan bir yapı inşa edilmiştir. Bu yapının inşası ve masrafları, kısmen kilise sandığından ve kısmen bağış yoluyla karşılanacaktır, ifadeleri yer almaktadır (BOA, A. Bab-ı Asafi, 6/114, 1912) (Ek 3-Ek 13).

Belgedeki ifadelerden, yeni yapılacak olan kilisenin Umur Bey Vakfı'ndan 1000 m²'lik bir arazinin 400 m²'sine, 25,30 m. uzunluğunda, 16 m. genişliğinde, zeminden çatıya kadar 12,5 m yüksekliğinde olacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca belgede kiliseye üç kapı, 48 pencere ile çatı üzerinde zeminden 16,80 cm yüksekliğinde bir çan kulesi yapılacağı, inşa için gereken masrafların bir kısmının kilise sandığından bir kısmının ise yardım ile karşılanacağından da söz edilmektedir. Günümüze ulaşan kilise, 24,59 m. uzunluğunda; 16,26 m. genişliğinde; yapı camiye dönüştürüldükten sonra özgün örtü bozulup yerine düz ahşap tavanlı ve üzeri kiremitle örtülü çatı yapıldığı için 10 m. yüksekliğindedir (Şekil 268-239). Çan kulesi günümüze ulaşamadığı için yeri tam olarak bilinmemektedir

(Durmuş, 2019). Ana ibadet mekânı olan naos üç neflidir. Orta nefin yan neflerden daha geniş olduğu doğu cephedeki duvar içinden naosa doğru taşan payelerden anlaşılmaktadır (Şekil 270).

Şekil 268. Mikhael Taksiaiches Kilisesi Rölövesi Naos Planı (Sucu, 2019)

Şekil 269. Mikhael Taksiaiches Kilisesi Rölövesi Mahfil Planı (Sucu, 2019)

Kuzey, güney ve batı duvarlarda da yer alan payeler naosun sütun dizilerine işaret etmektedir. Özgün kubbeli çatı örtüsü günümüzde mevcut olmayan yapının narteks ve naos birimlerinin üzeri sonradan ahşap tavan ile kaplanmıştır. Bugün yapı içinde özgün yerleri değiştirilen ve ahşap olduğu bilinen iki adet taşıyıcı dıştan yine ahşap malzeme ile kaplanarak tavan desteği olarak kullanılmaktadır (Şekil 270-271). Naosun özgün durumunda kuzey cephede alt sırada 8, üst sırada 5, güney cephede yine alt sırada 8, üst sırada 5 pencere, doğu cephede yan neflerde üst sırada 2, ana apsisin ortasına konumlandırılan yarım daire kemerli bir pencere ile aydınlandığı görülmektedir (Durmuş, 2019). Bugün bu pencerelerden kuzeydoğu köşeye yakın alt sıradaki üç pencere ile güney cephede yapı camiye dönüştürüldüğünde mihrabın eklendiği duvardaki pencere ve güneydoğu köşedeki bir pencere sonradan kapatılmıştır (Şekil 272-273).

Şekil 270. Naosun Doğu Cephesinde Yer Alan ve Orta Nefi Yan Neflerden Ayıran Payeler (Sucu, 2019)

Şekil 271. Mikhael Taksiarches Kilisesi Sonradan İnşa Edilmiş Kadınlar Mahfili (Sucu, 2019)

Şekil 272. Mikhael Taksiarches Kilisesi Naosun Günümüzdeki Durumu (Sucu, 2019)

Şekil 273. Naosun Yan Nef Duvarları Üzerinde Yer Alan Paye İzleri (Sucu, 2019)

Yapıya sonradan ilave edilen kadınlar mahfili döşeme kotu, aynı zamanda kilise alt seviye pencerelerinin alt kotudur. Rölöve kesitlerinde minber, mihrap, müezzin mahfilleri ve kadınlar mahfili gibi sonradan eklenen birimler açıkça görülmektedir (Şekil 274-275-276-277).

Şekil 274. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Şekil 275. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Şekil 276. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Şekil 277. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Batı cephesinde yer alan bir merdiven ile ulaşılan ve yarım daire kemerli kapı açıklığından girilen ilk mekân kuzey-güney yönlü ve dikdörtgen planlı nartekstir. Bu birim, giriş açıklığının her iki yanında yer alan yarım daire kemerli pencereler ile aydınlanmaktadır. Narteksin doğu cephesinde, naosun girişinin her iki yanında ve narteksin kuzey ve güney duvarlarında yarım daire kemerli birer niş bulunmaktadır. Bunlardan kuzey duvardaki niş, sonraki bir müdahalede bozulup nişin gerisinde yer alan ve galeriye çıkışı sağlayan merdivenli kule, depoya dönüştürülmüştür (Şekil 278-279).

Şekil 278. Narteksin Giriş Açıklığı ile Pencere ve Nişler (Sucu, 2019)

Şekil 279. Narteksin Kuzey Cephesinde Özgün Durumunda Galeriye Çıkışı Sağlayan Merdiven Kulesi (Sucu, 2019)

Narteksin üst katında galeri yer almakta ve bu birime narteksin güney köşesinde bulunan ahşap merdivenle ulaşılmaktadır. Bu merdiven kulesinde yer alan yarım daire şekilli iki açıklıktan doğudaki yan nefe, güneydeki ise dışarı açılmaktadır. Birim, batı cephesi üzerindeki küçük boyutlu bir oval pencere ile aydınlanmaktadır. Narteksin güney köşesindeki orijinal olduğu düşünülen merdivenlerle çıkılan Gynaikon (galeri) muhtemelen yapı camiye çevrildiğinde kuzey köşedeki üst kata çıkışı sağlayan

merdivenli birim odaya dönüştürülmüş olup galerinin naosa bakan cephesi de tamamen duvar ile kapatılmıştır. Bu cephe üzerinde yer alan iki adet küçük boyutlu pencere ile ana ibadet mekânı görülebilmektedir. Ayrıca galeri, yapının batı cephesi üzerinde yer alan üç adet yarım daire şekilli pencere ile aydınlanmaktadır (Şekil 280-181).

Şekil 280. Güneybatı Köşedeki Gynaikon (Galeri)'ye Çıkışı Sağlayan Dairesel Merdiven (Sucu, 2019)

Şekil 281. Batı Cephe üst Kat Gynaikon (Galeri)'nin Görünümü (Sucu, 2019)

Yapının batı cephesi dört pilaster ile neflerin genişliğinde üç bölüme ayrılmış olup, ortadaki bölüm, giriş açıklığının her iki yanından başlayıp yukarıda yarım daire kemer şeklinde sonlandığı düşünülen pilaster ile hareketlendirilmiştir. Ayrıca mevcut çatı hizasında bu pilasterin her iki yanında görülen silmelerin de özgün durumda yukarıda pilasterin şekline uygun olarak sonlandığı düşünülmektedir. Batı cephesinin kuzeyinde kubik kaideli, silindirik gövdeli ve üç şerefeli minare yükselir. Cephe ekseninde yuvarlak

kemerli giriş, yanlarında iki ve üstte beş yuvarlak kemerli pencere yer alır (Şekil 182-283).

Şekil 282. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil 283. Mikhael Taksiarches Kilisesi Batı Cephesi (Sucu, 2019)

Kuzey ve güney cepheleri sekiz pilaster ile yedişer bölüme ayrılmış olup, cephe orta kısmı batı cephede olduğu gibi üstte yarım daire şeklinde sonlandığı düşünülen silmelerle hareketlendirilmiştir. Sekiz adet pilaster kademeli silmelerle düzenlemiş olup, pilasterler arası yine kademeli yatay silmeler ile süslenmiştir. Batı, kuzey ve güney cephelerde görülen çatı kısmında kesilen bu düzenleme, bu bölümlerin üst örtüsünün farklılığına işaret etmektedir. Yapının kuzey ve güney cephelerinde alt sırada sekiz, üst sırada altı adet çift kademeli ve yarım daire kemerli pencere bulunmaktadır. Ancak bu pencerelerin bir kısmı sonradan kapatılmıştır (Şekil 284-285-286-287).

Şekil 284. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil 285. Mikhael Taksiarches Kilisesi Güney Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil 286. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil 287. Mikhael Taksiarches Kilisesi Kuzey Cephesi (Sucu, 2019)

Doğu cephe, yan apsislerin yıkılması nedeniyle büyük oranda özgün görünümünü yitirmiştir. Yuvarlak formlu apsisin ortasında ve bugün yalnız izleri belirgin yan apsislerin üstünde birer yarım daire kemerli pencere vardır. Doğu cephede duvardan dışarıya doğru taşan olarak ve dairesel formlu olarak düzenlenmiş bir ana apsis yer almakta olup, bu apsisin her iki yanında sonraki müdahalelerle yıkılıp bozulduğu anlaşılan birer küçük apsis bulunmaktadır. Ana apsisin yapının beden duvarı boyunca yükseldiği, fakat günümüzdeki çatı yapılırken üst kısımdan tahrip edildiği mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Apsisin doğu duvarı ortasında alt kısmından tahrip edilmiş yarım daire kemerli bir pencere görülmektedir. Bu pencerenin her iki yanında alt kısımda bulunan küçük nişler de yarım daire biçimindedir (Şekil 288-289-290).

Şekil 288. Mikhael Taksiarches Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil Şekil 289. Mikhael Taksiarches Kilisesi Doğu ve Güney Cepheleri (Sucu, 2019)

Şekil 290. Doğu Cephe Ortasında Yer Alan ve Yapının Beden Duvarı Boyunca Yükseldiği Düşünülen Ana Apsis ile Onun Her İki Yanındaki Küçük Apsislerin Görünümü (Sucu, 2019)

Yapının batı, kuzey ve güney cepheleri tamamen sıvalıdır. Fakat Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan sıva raspası sonucu duvarda harman tuğla sıraları ve yer yer moloz taş örgüye rastlanmıştır. Yapının doğu cephesi çoğunlukla tuğla ile örülmüş olup yine yer yer moloz taş kullanılmıştır. Pencere ve niş kemerleri tuğladandır. Yapının içi tamamen sıvalı ve badanalı olduğu için inşa malzemesi anlaşılamamaktadır. Yapının kuzeybatı köşesinde silindirik bir minare görülmektedir.

4.14 Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü)

Mudanya-Tirilye Ayios Vasileios Kilisesi, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye köyünde, 2246/1 parselde bulunmaktadır. Tirilye köyü, Bursa'nın kuzeybatısında ve Marmara Denizi kıyısında yer almaktadır (Şekil 291-292). Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11/03/1983 tarihli ve 14790 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Tirilye kasabası Mudanya'nın batısında, Mudanya'ya 11 km uzaklıktadır. Günümüzde Tirilye kasabası merkezî yönetim bakımından da Mudanya'ya bağlıdır. Kaplanoğlu'na göre yerleşim bu adı, bölgede bulunan üç papazdan almıştır. Bunlar Aya Yani, Aya Sotiri ve Aya Yorgi'dir. Halk arasındaki bu söylenceye karşın, beldenin Orta Çağ'daki adı

Triglia idi. Bu nedenle beldenin adı bu isimden gelmiştir. Kasaba, Brillion olarak da anılmıştır. 1530 tarihli Tahrirat Defteri'ne göre Virikli biçiminde yazıldığı görülmüştür. Bu tarihte tümü Hristiyan olan 180 hanenin köyde yaşadığı tespit edilmiştir. Köyde Rumların yanı sıra Türklerin de yaşadığı anlaşılmaktadır. 1895 (S. H. V. 1313) Salnamesi'ne göre belde; 199 Müslüman, 3.657 Rum yaşamaktadır. Bu tarihlerde belde 19 yağhane, 2 hamam, 3 okul, 3 ayazma, 95 dükkân, 2 han, 3 manastır, 8 gazino, 55 mağaza, 1 eczane, 1 balıkhane, 1 otel, 1 cami ile 7 kilise bulunmaktadır. Beldede 1927 yılında 2.516, 1990 yılında 2.399, 1997 yılında 2.288 kişi yaşamaktadır (Kaplınoğlu, 2001, s.303).

Şekil 291. Tirilye Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 292. Ayios Vasileios Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

İnşa tarihi ile ilgili bilgiye ulaşılamayan üç nefli bazilikal planlı kilise, yaklaşık olarak 22,40 m. uzunluğunda ve 15,50 m. genişliğindedir. Yapı doğu-batı doğrultusunda tek nefli bazilikal planlıdır (Şekil 293-294). Yapının, Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları derneği adına Ayşe Saruhan, Süreyya Saruhan, Asuman Divan ve Adnan Demir tarafından hazırlanan ve 2003 yılında B.K.V.K.B.K. tarafından onaylanan rölövesine göre, o tarihte apsisin yerinde olmadığı, doğu beden duvarının düz bir hatta tamamlanarak apsis boşluğunun kapatılmış olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yeni örülen bu duvar üzerinden iki kanatlı bir ahşap kapı açıldığı ve bema üzerinde de bir muhdes asma kat teşkil ettirildiği görülür. Ancak, onaylı restorasyon projesi (Saruhan vd., 2003) gereğince, apsis tekrar inşa edilmiş olup, günümüzde muhdes eklentilerinden de arındırılmış olan Ayios Vasileios Kilisesi, konferans-sergi salonu gibi etkinlikler amacıyla kullanılmaktadır.

Şekil 293. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Naos Kotu Planı (Saruhan vd., 2003)

Şekil 294. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Galeri Kotu Planı (Saruhan vd., 2003)

Yapıda nefleri ayıran iki sıra halinde altışar adet taşıyıcı sütun vardır. Batıda yer alan birer sıra sütun ile batı beden duvarı arasında narteks bölümü bulunur. Ayrıca, narteksin üstünde de galeri katı yer almaktadır. İki rıhttan oluşan merdivenlerle bema bölümüne ulaşılır. Doğu beden duvarı üzerinde, apsisin sağında ve solunda ikişer adet olmak üzere, toplam dört adet niş bema bölümünde bulunur. Kilisenin ahşap kaplı tavanı orta nef üzerinde tekne tonoz, yan neflerde ise saçak yönüne doğru eğimli düz tavan yer almaktadır (Şekil 298). Yapının tüm pencereleri, neredeyse çalışma kapsamında ele alınan tüm kiliselerde olduğu gibi, dıştan içe doğru genişleyen bir forma sahiptirler. Kuzey ve güney beden duvarları üzerinde yer alan pencerelerin parapet yükseklikleri yaklaşık 2 m. olup, doğu ve batı duvarları üzerindeki pencereler üst seviye pencereleridir. Restitüsyon projesinde yer verilen İkonostasis'e ait hiçbir iz bulunmamaktadır. Yapının kuzey duvarının batı duvarına en yakın bölümünde, nartekse girişi sağlayan ilave bir kapı daha yer almaktadır. Narteksin güneybatı köşesinde ise, galeriye ulaşmayı sağlayan bir merdiven bulunmaktadır (Şekil 295-296-297).

Şekil 295. Ayios Vasileios Kilisesi Naostan Doğu Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 296. Ayios Vasileios Kilisesi Galeriden Doğu Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 297. Ayios Vasileios Kilisesi Kuzey Beden Duvarı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 298. Ayios Vasileios Kilisesi Orta Nefin Tonoz Örtüsü ile Yan Neflerin Dış Cepheye doğru Eğimli Tavanı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Bunların dışında, yine bema bölümünde olmak üzere, kuzey ve güney beden duvarları üzerinde de karşılıklı olarak birer niş yer almaktadır. Ayrıca, apsis duvarı üzerinde de

eksenin sađında ve solunda birer adet niş vardır. Yine 2003 tarihinde Saruhan vd. tarafından hazırlanan rölövede yer alan kesitlerde, yapının narteks yönünde bulunan sahnenin izleri görölmektedir (Şekil 299-300).

Şekil 299. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Dođu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti
(Saruhan vd., 2003)

Şekil 300. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti
(Saruhan vd., 2003)

Günümüzde yapı içinde oturma elemanları bulunmaktadır. Bema bölümü ise sahne olarak kullanılmaktadır (Şekil 284). İki kollu bir merdivenle kilisenin galeri katına ulaşılır. Galeri katı batı, güney ve kuzey cephelerde bulunan üst seviye pencerelerle aydınlanmaktadır (Şekil 301-302-303-304).

Şekil 301. Ayios Vasileios Kilisesi Galeriye Çıkan Merdiven (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 302. Ayios Vasileios Kilisesi Güney Beden Duvarı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 303. Ayios Vasileios Kilisesi Naostan Galeriy ve Nartekse Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 304. Ayios Vasileios Kilisesi Galeri Katı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının batı cephesinden iki kanatlı bir kapı ile nartekse giriş sağlanmaktadır. Giriş kapısının tam üzerinde bir adet ve bu pencerenin kuzey ve güneyinde birer adet olmak üzere iki üst seviye penceresi bulunur (Şekil 305-306). Cephe üstte üçgen alınlıkla sonlanır. Apsisin yer aldığı doğu cephesinde, yatayda eksende yer alan, düşeyde ise zeminden 3 m. yükseklikte bir pencere yer alır. Üst seviyede ise, batı cephesinde olduğu gibi, apisteki pencerenin tam üzerinde bir adet ve bu pencerenin kuzey ve güneyinde birer adet olmak üzere iki üst seviye penceresi göze çarpar (Şekil 307-308).

Şekil 305. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Batı Cephesi (Saruhan vd., 2003)

Şekil 306. Ayios Vasileios Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 307. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi (Saruhan vd., 2003)

Şekil 308. Vasileios Kilisesi Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Kuzey cephesinde dört adet alt seviye pencere yer alır. Doğu ve batı köşelerine yakın kenarlarda ise birer adet üst seviye pencere görülür. Yine bu cephede batı tarafında nartekse girilen bir kapı bulunmaktadır (Şekil 309-310). Güney cephesi ise, nartekse girilen kapı dışında kuzey cephesi ile simetrik özellik gösterir (Şekil 311-312).

Şekil 309. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi (Saruhan vd., 2003)

Şekil 310. Ayios Vasileios Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 311. Ayios Vasileios Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi (Saruhan vd., 2003)

Şekil 312. Ayios Vasileios Kilisesi Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının beden duvarlarında, dış cephede düzensiz moloz taş duvar göze çarpar. Ancak belirli kotlarda olmak üzere tuğla sıraları da bulunmaktadır. Bu nedenle, düzenli bir almaşık duvar örgüsünden söz etmek mümkün değildir. 2005 yılında gerçekleştirilen son restorasyonda, yapının dış cepesinde derzler yenilenmiş ve cephelerde sıva uygulaması yapılmamıştır. Ancak, cephenin düzensiz taş dizilimi göz önüne alındığında, dış cephenin de sıvalı olması yüksek olasılıktır.

Yapının çatısı aslında iki yöne eğimlidir. Ancak doğu ve batı cephelerinin üst kısımlarında birer eğimli yüzey daha bulunur. Bu durum, tam olarak bir kırma çatı özelliği göstermemekle birlikte, çatının beşik çatı olarak da nitelendirilemeyeceği anlamına

gelmektedir. Alaturka kiremitle kaplı olan çatının saçak seviyesinde, dönem örneklerinde görülen silme detayı göze çarpmaktadır.

4.15 H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü)

Yapı Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi 2164/1 Parselde yer alır (Şekil 313-314). Kilise, eğimli bir arazi üzerine doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir. Yapı, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 11/03/1983 tarihli ve 14790 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Şekil 313. Tirilye'nin Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (parselsorgu, 2023)

Şekil 314. H. Ioannes Teologos Kilisesi Konumu (parselsorgu, 2023)

19. yüzyıl içerisinde inşa edilen ama kesin inşa tarihi bilinmeyen yapı; kısmi bodrum ve zemin kattan oluşmuş, kapalı Yunan haçı planlı bir kilise iken, batıda yer alan narteks bölümüne üç katlı bir konut yapısı yerleştirilmiştir. Bu bölüm, muhdes döşemelerle, zemin, 1. ve 2. katlar olmak üzere 3 kata çıkarılmış, oda, tuvalet, sofa, kiler gibi birimlere ayrılmıştır. Özgün çatı örtüsü yıkılmış olan yapının bu bölümü, kırma çatı ile yeniden kapatılmıştır (Şekil 315-316-317-318).

Şekil 315. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi Bodrum Kat Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 316. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölovesi Zemin Kat Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 317. H. Ioannes Teologos Kilisesi I. Kat Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 318. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi II. Kat Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Yapı; doğu–batı doğrultusunda eğimli bir araziye oturmuş olduğundan, doğu yönünde bodrum girişi mevcuttur. Zemini toprak olup, duvarlar sıvasız almaşık dokudadır. Giriş birimi tavanı volta döşeme, iç oda tavanı ahşap kaplamalıdır. Muhdes yapının duvarları ahşap taşıyıcılı ve harman tuğla dolguludur. Kilisenin iki hacimden oluşan kısmi bir bodrum katı bulunmaktadır. Bodrum katta iki mekân yer alır. Zemin kat ile arasında volta döşeme bulunur. Zemini sıkıştırılmış topraktır (Şekil 319-320).

Şekil 319. Bodrum Katın İç Kısmı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 320. Bodrum Katta Nişler ve Volta Döşeme (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Muhdes ek yapılırken, muhtemelen yapının galeri döşemesi de yok edilmiş olduğundan, günümüzde galeri katına dair bir ize de rastlanamamaktadır. Narteks ve galeri bölümünün olduğu yerde yapılmış olan üç katlı muhdes konut, malzeme ve yapım tekniği bakımından inşa edildiği dönemin özelliklerini yansıtan, geleneksel niteliğe sahip kâgir bir yapıdır (Şekil 321-322-323-324).

Şekil 321. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun İçindeki Mutfak ve Koridor (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 322. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun İçinden Görünüm(Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 323. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun İç Merdiveni.(Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 324. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun 1. Katında Gömme Dolaplar ve Ocaklık.(Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Yapının naos bölümü de muhdes duvarlarla ahır ve depo olarak kullanılan kısımlara ayrılmıştır. Bema ve apsis bölümü ile apsis içinde yer alan nişler mevcuttur. Ancak, naos ve bema arasında olması gereken kot farkı algılanamamaktadır. Özgün döşeme kaplamasına ait bir iz de kalmamıştır (Şekil 325-326-327-328).

Şekil 325. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konut (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 326. Naostan Kuzeydoğu Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 327. Naostan Güney Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 328. Naostan Doğu Yönüne Bakış(Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Doğu cephesi kademeli bir cephe olarak düzenlenmiştir. İçeride yarım daire şeklinde tasarlanan apsis ve postoforium hücreleri dışarıdan fark edilememektedir. Apsisin bulunduğu doğu cephesinin ekseninde, alt kotta yarım daire kemerli bodrum girişi yer alır. Giriş kapısı çift kanatlı metal bir kapı olup, mermer lentosu vardır. Cephenin üst kotta bir bölümü yıkılmıştır. Sıvasız ve düzensiz almaşık doku ile örülmüş olan cephede yine yer yer devşirme elemanlar görülmektedir (Şekil 329-330).

Şekil 329. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 330. H. Ioannes Teologos Kilisesi Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Yapıya girişin bulunduğu batı cephesi, özgün yüksekliğini korumuş tek cephedir. Düzensiz almaşık dokuda örülmüş olan cephede yer yer devşirme parçalar görülmektedir. Cephe sıvasızdır. Orta aksta yuvarlak kemerli, iki kanatlı ahşap giriş kapısı yer alır. Kapının iki yanında söve olarak ve üzerinde taç olarak mermer kullanılmıştır. Cephede yer alan her üç katın pencereleri de farklı form ve ebatta olup, simetrik yerleştirilmiştir. Cephe; tuğla silmelerle süslenmiş, çatı kotunda orta aksta yarım daire formda bitirilmiştir (Şekil 331-332).

Şekil 331. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi, Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 332. H. Ioannes Teologos Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Güney cephesi zemini, yapının doğu-batı doğrultusunda eğimli araziye oturması sebebiyle eğimlidir. Düzensiz almaşık dokuda örülmüş olan güney cephede yer yer devşirme parçalar görülmektedir. Sıvasız olan cephenin batı bölümü (narteks) yüksekliğini korumuş, naos ve apsis bölümlerine tekabül eden kısımlar büyük oranda yıkılmıştır. Farklı ebat ve düzende yerleşmiş pencereler mevcuttur. Cephe, tuğla silmelerle süslenmiştir (Şekil 333-334). Kuzey ve güney cepheler narteksle naosun birleştiği yerde yarım daire şeklinde bir çıkmaya sahiptir. Kuzey cephede mermer söve ve lentoları olan bir kapı daha vardır. Her iki cephede de kemerli pencereler görülmektedir. Ancak bu cephelerin üst kısmı büyük ölçüde harap olmuştur.

Şekil 333. H. Ioannes Teologos Kilisesi Rölövesi Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 334. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Güney cephesinde olduğu gibi, yapının doğu-batı doğrultusunda eğimli bir araziye oturması sebebiyle kuzey cephesi zemini de eğimlidir. Düzensiz almalı dokuda örülmüş olan cephede, diğer cephelerde olduğu gibi yer yer devşirme mermer parçalar görülmektedir. Cephenin batı bölümü (narteks) yüksekliğini korumuş, naos ve apsis bölümlerinin cepheleri büyük oranda yıkılmıştır. Naostan açılan bir pencere kapı haline dönüştürülmüştür. Narteksin bu cephesinde; mermer yarım daire kemer formunda lento ve söveleri bulunan, sonradan kapatılmış bir kapısı mevcuttur. Cephede farklı ebat ve düzende yerleşmiş pencereler yer alır. Tuğla silmelerle zenginleştirilmiştir (Şekil 335-336).

Şekil 335. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 336. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Yığma yapım tekniğinde inşa edilmiş olan kilisenin beden duvarları dolu tuğla ile örülmüştür ve tek tabakalıdır. Beden duvarları ortalama 75 cm. kalınlığındadır. Batıdaki muhdes yapıya ait döşemeler ahşap, duvarları da ahşap taşıyıcılı, tuğla dolguludur. Bodrum kat döşemesi; volta döşemedir. Demir kirişler arasında tuğlalar kemer şeklinde örülmüştür. Kirişler beden duvarlarına oturmaktadır. Yapının özgün üst örtüsü tamamen yıkılmış olup, batıdaki bölümü (narteks) 3 katlı olan ve yapının içine sonradan inşa edilmiş bulunan muhdes konutun üzeri ahşap beşik çatı örtülüdür. Bodrum kat duvarları sıvasızdır. Apsiste ise yer yer dökülmüş sıva kalıntıları görülmektedir. Muhdes duvarların üzerlerinde, sıva, boya, ahşap, kontrplak kaplamalar, zeminde ise özgün olmayan şap gibi niteliksiz kaplamalar mevcuttur.

5. DEĞERLENDİRME

Tez kapsamında ele alınan kiliseler, genel özellikleri bakımından benzerlik gösterse de kendine özgü bazı ayırt edici niteliklere sahiptirler. Bu bölümde benzerlik ve farklılıkları belirleyebilmek amacıyla; yapılar tarihlendirme, korunma durumu ve yeni işlev, plan tipi, cephe tipi, yapım teknikleri ve malzeme kullanımı, mimari öğeler, bezeme, devşirme malzeme ana başlıkları altında karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır.

5.1 Tarihlendirme

Yapıların bir kısmında kitabe mevcut olduğundan yapım tarihi bilgisine ulaşılabilmektedir. Kitabesi bulunmayan kiliselerin bir bölümünün inşa tarihine T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşiv belgeleri, kişisel arşivler ve kaynak kitaplardaki (Ötüken vd, 1986) verilere dayanılarak kesin olarak ulaşılmış, diğer bir kısmının kesin inşa tarihine ait bilgiye ulaşılamamıştır. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü) 1803 yılında, H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü) 1833 yılında, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) 1834 yılında, H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) 1835 yılında, Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü) 1843 yılında, Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü) 1847 yılında, Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi) 1847 yılında, H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü) 1855 yılında, Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy) 1857 yılında, Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karağaç köyü) ve Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü) 19. yüzyılda, Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) 1912 yılında inşa edilmişlerdir. Tirilye H. Ioannes Teologos Kilisesi ve Tirilye Ayios Vasileios Kilisesi için inşa tarihine dair bilgiye ulaşılamamıştır. Kiliselerden Demirtaş Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Kurşunlu Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi, Çamlıca H. Georgios Kilisesi, Uluabat Michael Arcestrategos Kilisesi, Aydınpınar H. Apostoloi Kilisesi ve Muradiye Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi'nin kitabeleri bulunmaktadır. Diğer yapılarda kitabeye ulaşılamamıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Kiliselerin Konumları ve İnşa Tarihleri

Yapı Adı	Planı	YERİ	YERİN ESKİ ADI	İNŞA TARİHİ
Bağmelekler (H. Taxiarchon) Kilisesi		Kurşunlu/Gemlik	Elogmoi	1803
H. Theodoros Kilisesi		Harmanlı/Karacabey	Kirmikir	1833
Koimesis Tes Theotokos Kilisesi		Demirtaş/Osmangazi	Timurtaş	3 Şubat 1834
H. Apostoloi Kilisesi		Aydınınar/Mudanya	Misebolu	1835
Michael Archastrategos Kilisesi		Uluabat/Karacabey	Lopodium	1843

Yapı Adı	Planı	YERİ	YERİN ESKİ ADI	İNŞA TARİHİ
Zoodochos Peges Kilisesi		Karakoca/Karacabey	Karahoca	1847
Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi		Muradiye/Osmangazi	Muradbey-Muradhan	1847
H. Georgios Kilisesi		Çamlıca/Karacabey		1855
Ayia Paraskevi Kilisesi		Dereköy/Mudanya	---	1857
Mikhael Archangelos Kilisesi		Eski * Karaağaç/Karacabey	Gilyos	19. yüzyıl

Yapı Adı	Planı	YERİ	YERİN ESKİ ADI	İNŞA TARİHİ
Aya Yorgi Kilisesi		Özlüce/Nilüfer	İnesi	19. yüzyıl
Aziz Panteleimon Kilisesi		Gölyazı/Nilüfer	Abulyont- Apollonia ad Ryndacus	19. yüzyıl
Mikhael Taxiarches Kilisesi		İsmetiye/Osmangazi	Kilisan-Kelesan	1912
Ayros Vasileios Kilisesi		Tirilye/Mudanya	Triglia-Brillion- Virikli	---
H. Ioannes Teologos Kilisesi		Tirilye/Mudanya	Triglia-Brillion- Virikli	---

5.2 Kiliselerin Korunma Durumu ve Güncel İşlevleri

Günümüzde Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) ve Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) cami işleviyle, Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü) müze işleviyle ve Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) de kültür merkezi işlevi ile kullanılmaktadır. Diğer kiliseler ise kullanım dışıdır. Farklı işlevlerle kullanımı devam eden yapıların bütünlüklerinin büyük oranda korunduğu, diğer yapıların ise özellikle üst örtülerinin çoğunlukla yerinde olmadığı, beden duvarlarının da hasarlı olduğu gözlemlenmektedir (Tablo 2).

Tablo 2’de de görüldüğü üzere, yeni işlev verilerek kullanılan yapılar dışında, kapı ve pencere doğramalarının korunmuş olduğu örnekler çok azdır. Özgün durumunda ahşap kapı ve pencereye sahip yapıların bu yapı elemanlarının korunamadığı göze çarpmaktadır. Günümüzde kullanılmayan yapılardaki metal malzemeden yapılmış kapı ve pencerelerin ise mevcudiyetlerini korudukları görülmektedir.

Tablo 2. Hasar Analizi ve Güncel İşlev

Yapı Adı	Planı	FOTOĞRAFI	BEDEN DUVARLARI	KAPI- PENCERE DOĞRAMASI	ÜST ÖRTÜ	APSİS	KULLANIM DURUMU	GÜNCEL İŞLEVİ
Gemlik Kursunlu Başmencikler (H. Taxiarcho) Kilisesi (1803)		●	●	●	●	---	---	
Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi		●	●	●	●	--	--	
Osmangazi-Demirtaş Koimesis Tes Theotokos Kilisesi		●	●	●	●	+	Cami.	

Mevcut ● Mevcut-Hasarlı ● Yok ●

Yapı Adı	Planı	FOTOĞRAFI	BEDEN DUVARLARI	KAPI- PENCERE DOĞRAMASI	ÜST ÖRTÜ	APSİS	KULLANIM DURUMU	GÜNCEL İŞLEVI
Mudanya Aydınpınar H. Apostoloi Kilisesi		---	---					
Karnebey-Uluabat Michael Archastrategos Kilisesi (1843)		---	---					
Karnebey Karakoca Köyü Zoodochos Pegas Kilisesi (1847)		---	---					

 Mevcut
 Mevcut-Hasarlı
 Yok

Yapı Adı	Planı	FOTOĞRAFI	BEDEN DUVARLARI	KAPI-PENCERE DOĞRAMASI	ÜST ÖRTÜ	APSİS	KULLANIM DURUMU	GÜNCEL İŞLEVI
Osmanгази İlçesi Muradiye-Agion Apostolon Kilisesi(1847)		●	●	●	●	--	--	
Karacabey Çamlıca Köyü H. Georgios Kilisesi (1837)		●	●	●	●	--	--	
Mudanya Derəköy Ayia Paraskevi Kilisesi (1837)		●	●	●	●	--	--	

Mevcut ● Mevcut-Hasarlı ● Yok ●

Yapı Adı	Planı	FOTOĞRAFI	BEDEN DUVARLARI	KAPI-PENCERE DOĞRAMASI	ÜST ÖRTÜ	APSİS	KULLANIM DURUMU	GÜNCEL İŞLEVI
Kamcabey EskiKamağçe Köyü MikhaelArchangeleos Kilisesi		● DUVARLARDA BELLİ BİR KOTUN ÜST KISMI YOK OLMUŞTUR	●	●	●	--	--	
Niğüfer Özüöce Aya Yorgi Kilisesi		● DUVARI ARIDA DUVARLARDA BÜTÜNLÜK KORUNMUŞ ANCAK BELLİ BÖLÜMLERDE KISMI HASARLAR	●	●	●	+	Cami	
Niğüfer Gölüzan Aziz Panteleimon Kilisesi (1908-1918)		●	●	●	●	+	Müze ve Kültür Merkezi.	

Mevcut ● Mevcut-Hasarlı ● Yok ●

Yapı Adı	Planı	FOTOĞRAFI	BEDEN DUVARLARI	KAPI- PENCERE DOĞRAMASI	ÜST ÖRTÜ	APSİS	KULLANIM DURUMU	GÜNCEL İŞLEVI
Bursa Osmangazi İsmetiyeye Köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi		+	Cami.					
Mudanya-Tirlye Ayinos Vasiletos Kilisesi		+	Kültür Merkezi.					
Tirlye H. Ioannes Teologos Kilisesi		-	-					

 Mevcut
 Mevcut-Hasarlı
 Yok

5.3 Plan Tipi

Araştırma konusu kiliseler, plan tipolojisi açısından temelde üç farklı gruba ayrılmıştır. Yapıları tek nefli, üç nefli ve kapalı Yunan haçı plan tipleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Yerleşim yerinin büyüklüğü ve dolayısıyla cemaat sayısı, yapı boyutlarının ve plan tipolojisinin şekillenmesinde önemli bir kriterdir. Kiliselerin bulunduğu diğer yerleşimlere oranla daha küçük köylerde bulunan Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü) ve H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü) tek nefli olarak inşa edilmiş yapılardır. Tek nefli plan şemasına sahip bu yapılarda, birer apsis bulunur. Diğerlerine oranla daha küçük ölçülere sahip bu iki yapının narteksleri ve galeri katları da bulunmamaktadır. Yapılarda yapılan birebir incelemeler ve gözlemlerde, nartekse ya da galeri katına ait izlere de rastlanmamıştır.

Yapılardan ikisi (Tirilye H. Ioannes Teologos ve İsmetiye Mikhael Taxiarches Kiliseleri) üç nefli ve aynı zamanda kapalı Yunan haçı plan tipolojisine sahiptir. Bu yapılarda apsis sayısı da üçer adettir. Ayrıca bu yapılar, galeri katlarına ve narteks mekânlarına da sahiptirler.

Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi), Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), Karacabey H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü), Michael Archestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) üç nefli plan şemasına sahip yapılardır.

Diğerlerine oranla daha büyük boyutlara sahip yapıların, giriş kısımlarında narteks bölümüne sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca, narteks bölümüne sahip tüm yapılarda, genelde narteksin üst kotunda bir galeri katı bulunmaktadır. Galerinin formu tüm yapılarda alt kottaki narteksin boyutları ile sınırlı olmayıp; görece daha büyük boyutlu olan örneklerde galeri katı, kuzey ve güney beden duvarlarına paralel olarak devam ederek U formunu almıştır. Çalışmaya konu yapılar içinde, üç nefli plan şemasına sahip olduğu halde bir galeri katı bulunmayan tek yapı Karacabey Eski Karaağaç köyünde yer alan Mikhael Archangelos Kilisesi'dir. Ayrıca, Nilüfer Özlüce Aya Yorgi Kilisesi de tüm

yapılar içinde dış nartekse sahip tek örnektir. Bu yapının dış narteksi altı sütun ile taşınan arkadlı bir yapı ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış narteksin üst kotunda ise, cepheden dışarıya taşan galeri katı bulunmaktadır.

Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi), Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü) ve H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) U formulu galeri katına sahip yapılardır (Tablo 3).

Yapılar, apsis sayısı bakımından da iki gruba ayrılmaktadır. H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü) ve Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) üç apsisli yapılarıdır. Çalışmaya konu diğer onbir yapının ise birer apsisli bulunur.

Yapıların ikisinde (H. Ioannes Teologos Kilisesi ve Ayia Paraskevi Kilisesi) bodrum kat bulunurken, diğer yapılar bodrum kata sahip değildirler. Bodrum katı bulunan iki yapının eğimli bir arazi üzerine oturdukları ve kot farkından yararlanılmak suretiyle bodrum katların oluşturulduğu görülmektedir.

Yapılarda, dinî ritüeller için kullanıldığı bilinen nişler ise bemaı çevreleyen duvarlar üzerinde yer almaktadır. Sadece doğu cephesi beden duvarı üzerinde ve apsis çıkıntısının iç kısmında nişlere sahip olan örnekler dışında, yine bema ile sınırlı olmak üzere kuzey ve güney beden duvarlarının iç kısımlarında da nişlere sahip olan kiliseler bulunmaktadır (Tablo 2). Ancak, Michael Archestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü), sahip olduğu nişler bakımından tüm diğer kiliselerden ayrışır. Bu kilisede, bemaı tekabül eden bölümde bulunan nişler dışında, galeri katının kuzey beden duvarı üzerinde de bir adet niş bulunur (Tablo 3).

5.4 Cephe Biçimlenişi ve Cephede Mimari Ögeler

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks kiliseleri, cephe düzenleri, kapı ve pencere açıklık ve biçimleri bakımından da benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. Günümüzde yapıların büyük çoğunluğuna, batı cephesinde bulunan bir kapı açıklığı ile giriş sağlanır. H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü),

Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) ve Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü)'nin kuzey ve güney cephelerinden en az birinde, batı cephesindeki ana giriş açıklığına ilaveten özgün giriş açıklıkları bulunur. Diğer yapılara ise, sadece batı cephesinden giriş sağlanmaktadır. Yapılara girişin sağlandığı batı cephelerinde, kapı açıklığı dışında, üst kotta pencere ya da pencereler bulunur. Apsisin olduğu doğu cephesinde ise hem alt hem de üst seviye pencereli kiliseler mevcutken, diğerlerine oranla daha küçük boyutlu yapıların doğu cephesinde hiç açıklık bulunmaz. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi dışındaki tüm yapıların giriş kapıları özgün yerlerinde bulunmaktadır.

Yapıların kuzey ve güney cephelerinde bulunan pencere açıklıkları incelendiğinde, düşeyde tek sıra ve iki sıra olmak üzere iki farklı dizilim görülmektedir. Boyut olarak diğerlerine oranla daha küçük örneklerde, sadece alt seviye pencere bulunurken, daha büyük ve galeri katına sahip olan yapılarda ise iki sıra pencere dizilimi dikkat çekmektedir. Alt seviye pencereler, Osmanlı dinî mimarisinde de olduğu gibi daha geniş ve uzun, üst seviye pencereleri ise yine Osmanlı dinî mimarisinde rastlanan revzen pencerelerle benzerlik gösterecek şekilde nispeten daha küçük boyutlardadır. Özellikle galeri katına sahip kiliselerin üst seviye pencerelere sahip olması, galeri katının naos kotundan bağımsız olarak gün ışığı ile aydınlatılması amacına hizmet ettiğini göstermektedir (Tablo 3).

Tablo 3. Plan ve Cephe Tipolojisi Bakımından Karşılaştırma

Yapı Ad	Planı	Dıştan Dışa Yapı Ölçüleri (Apsis Çıkıntısı Hariç)	Apsis Çıkıntısı Ölçüsü(Doğu-Batı Doğrultusu/ Kuzey-Güney Doğrultusu)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi(Narteks)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi(Galeri)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi(Bema-Üst Seviye)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi(Bema-Alt Seviye)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi(Naos-Üst Seviye)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi(Naos-Alt Seviye)	Doğu/Batı Cepheler Pencere Adedi-Alt Seviye	Doğu/Batı Cepheler Pencere Adedi-Üst Seviye	Ana Giriş Açıklığı Ölçüsü(Yatay/Düşey)	Bema Niş Adedi	Apsis Niş Adedi	Galeri Formu	Nartekste Kuzey ve Güney Cephelerde Kapı Adedi	Apsis Sayısı
Gemlik Kurşunlu Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi (1803)		3.085/1.660 cm.	450/900 cm.	1/1	---	---	1/1	---	5/5	1/2	3/1	180/260 cm.	4	2	U Formlu	---/1	1
Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi		1.720/950 cm.	180/480 cm.	---	---	---	---	---	2/2	---	---/4	200/260 cm.	2	1	---	---	1
Osmangazi-Demirtaş Koimesis Tes Theotokos Kilisesi		2.275/1.625 cm.	300/790 cm.	2	2	---	1	5/5	---	1/---	2/2	290/410 cm.	2	---	Dikdörtgen	---	1

Yapı Adı	Planı	Dıştan Dışa Yapı Ölçüleri (Apsis Çıkıntısı Hariç)	Apsis Çıkıntısı Ölçüsü(Doğu-Batı Doğrultusu/Kuzey-Güney Doğrultusu)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Narteks)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Galeri)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Üst Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Alt Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos-Üst Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos-Alt Seviye)	Doğu/ Batı Cepheler Pencere Adedi-Alt Seviye	Doğu/ Batı Cepheler Pencere Adedi-Üst Seviye	Ana Giriş Açıklığı Ölçüsü (Yatay/ Düşey)	Bema Niş Adedi	Apsis Niş Adedi	Galeri Formu	Nartekste Kuzey ve Güney Cephelerde Kapı Adedi	Apsis Sayısı
Mudanya Aydınpar H. Apostolot. Kilisesi		2.665/1.535 cm.	280/700 cm.	1/1	---	1/1	---	5/5	2	1/4	5/8	165/270 cm.	6	---	U Formlu	1/1	1
Karacabey-Uluhat Michael Arhistrategos Kilisesi (1843)		1.555/1.055 cm.	22/600 cm.	1/1	---	---	---	4	4	---	1/1	130/210 cm.	4	1	Dikdörtgen	---	1
Karacabey Karakoca Köyü Peges Kilisesi (1847)		1.750/1.125 cm.	240/645 cm.	---	---	---	---	---	3	---	-/2	160/240 cm.	4	3	---	---	1

16	Plan	Dıştan Dışa Yapı Ölçüleri(Apsis Çıkıntısı Hariç)	Apsis Çıkıntısı Ölçüsü(Doğu-Batı Doğrultusu/Kuzey-Güney Doğrultusu)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Narteks)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Galeri)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Üst Seviye)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Alt Seviye)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos-Üst Seviye)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos-Alt Seviye)	Doğu/Batı Cepheler Pencere Adedi-Alt Seviye	Doğu/Batı Cepheler Pencere Adedi-Üst Seviye	Ana Giriş Açıklığı Ölçüsü (Yatay/Düşey)	Bema Niş Adedi	Apsis Niş Adedi	Galeri Formu	Nartekste Kuzey ve Güney Cephelerde Kapı Aşedi	Apsis Sayısı
		2.630/1.592 cm. (Ahşap Narteks Eklentisi Hariç)	310/850 cm.	5	---	---	1/1	---	6/6	1/4	3/5	200/310 cm.	3	---	U Formlu	---/1	1
		1.555/1.130 cm.	170/510 cm.	---/1	---/1	---	---	3/3	---	---	1/2	130/210 cm.	4	---	Dikdörtgen	---	1
		2.300/1.500 cm.	270/1.500 cm.	---	2/2	---	1/1	---	5/5	3/4	5/5	211/255 cm.	4	10	Dikdörtgen	2	3

Yapı Adı	Planı	Dıştan Dışa Yapı Ölçüleri (Apsis Çıkıntısı Hariç)	Apsis Çıkıntısı (Doğu-Batı Doğrultusu/ Kuzey-Güney Doğrultusu)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Narteks)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Galeri)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Üst Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Alt Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos Üst Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos-Alt Seviye)	Doğu/ Batı Cepheler Pencere Adedi-Alt Seviye	Doğu/ Batı Cepheler Pencere Adedi-Üst Seviye	Ana Giriş Açıklığı Ölçüsü (Yatay/ Düşey)	Bema Niş Adedi	Apsis Niş Adedi	Galeri Formu	Nartekste Kuzey ve Güney Cephelerde Kapı Adedi	Apsis Sayısı
Karacabey Eskikaraağaç Köyü Mikhael/Archangelos Kilisesi		1.900/1.050 cm.	163/463 cm.	---	---	---	---	---	3/3	---	2/2	180/255 cm.	5	---	---	---	1
Niğöler Özlüce Aya Yorgi Kilisesi		2.265/1.370 cm.	260/613 cm.	1/1	1/1	---	1	5	5	1/2	5/5	165/260 cm.	2	2	U Formlu	2	1
Niğöler Çayırazı Aziz Panteleimon Kilisesi (1908-1918)		2.060/1.290 cm.	207/1.290 cm.	---	---	---	---/1	3/3	5/5	1/4	5/4	185/440 cm.	---	5	U Formlu	1/1	3

Yapı Adı	Planı	Dıştan Dışa Yapı Ölçüleri (Apsis Çıkıntısı Hariç)	Apsis Çıkıntısı Ölçüsü (Doğu-Batı Doğrultusu/ Kuzey-Güney Doğrultusu)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Narteks)	Kuzey/Güney Cepheler Pencere Adedi (Galeri)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Üst Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Bema-Alt Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos Üst Seviye)	Kuzey/ Güney Cepheler Pencere Adedi (Naos-Alt Seviye)	Doğu/ Batı Cepheler Pencere Adedi-Alt Seviye	Doğu/ Batı Cepheler Pencere Adedi-Üst Seviye	Ana Giriş Açıklığı Ölçüsü (Yatay/ Düşey)	Bema Niş Adedi	Apsis Niş Adedi	Galeri Formu	Nartekste Kuzey ve Güney Cephelerde Kapı Adedi	Apsis Sayısı
Bursa Osmangazi İsmeniye Mikhael Taxiarches Köyü Kilisesi		2.460/1.625 cm.	300/1.625 cm.	1/1	---	---	1/1	5/5	7/7	1/3	2/5	195/270 cm.	---	3	Dikdörtgen	1/	3
Mudanya-Tiriye Ayios Vasileos Kilisesi		2.235/1.570 cm.	225/680 cm.	1/1	---	---	---	5/5	---	1/---	3/3	190/255 cm.	6		Dikdörtgen	1/---	1
Tiriye H. Ioannes Teologos Kilisesi		1.885/1.290 cm.	216/1.128 cm.	Üst Sev.=2 Alt Sev.:1/ Üst Sev.=2 Alt Sev.:---		1/1	1/1	6/6	4/4	3/4	3/4	155/270 cm.	4	2	Dikdörtgen	1	3

5.4.1 Giriş açıklıkları ve kapılar

Çalışma kapsamında incelenen yapıların tümünde ana giriş kapıları batı cephesinde yer almaktadır. Narteks bölümüne sahip yapıların bir kısmında, güney ve kuzey cephelerin nartekse tekabül eden bölümlerinde de kapı veya kapıları bulunan kiliseler de mevcuttur. Bu yapıların sadece bir cephelerinde kapı bulunan örnekler olduğu gibi, her iki cepheden de nartekse giriş sağlanan kiliseler de tespit edilmiştir (Tablo 4).

Karacabey H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü) ve Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü) sadece batı cephesinde giriş açıklığı bulunan yapılardır. Bunlardan Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü) hariç diğer üçü tek nefli ve galeri katına ve narteks bölümüne sahip olmayan yapılardır. H. Theodoros Kilisesi'nin giriş açıklığı etrafında sıva kalıntıları bulunmaktadır. Üstte ise dökülmüş sıva kalıntıları altından, tuğla örgülü yuvarlak kemer algılanmaktadır. Cephede kapı açıklığı etrafında herhangi bir pilaster, dışarıya doğru taşan pilasterler ya da silmeler gibi öğelere ait izlere rastlanmamıştır. Aynı şekilde, Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü) de sade bir giriş açıklığına sahiptir. Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü)'nin ise batı cephesi fazlasıyla harap durumda olduğundan, giriş açıklığına dair hiçbir iz kalmamıştır (Tablo 4).

Michael Arcestrategos Kilisesi'nin (Karacabey, Uluabat köyü) giriş açıklığının etrafında ise bazı özel detaylar bulunur. Giriş kapısı üzerinde bir kitabesi vardır. Sekiz satırlık mermer kitabe 32x80 cm. boyutlarındadır. Kapı üstte yarım daire kemerli ve silmeli bir mermer alınlıkla son bulur. Ayrıca, kapının iki kenarında da mermer sütunlar yer alır. Kapı açıklığı içindeki kanatlardan iz kalmamıştır (Tablo 4).

H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü) de Michael Arcestrategos Kilisesi'ne benzer özellikte bir giriş açıklığı detayına sahiptir. Üstte basık kemerli, dikdörtgen formlu mermer yapı ögesinin orta kısmında yapının kitabesi yer alır. Kapının sağında ve solunda ise üst kısmı yivli iki mermer söve bulunur.

H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin (Mudanya, Tirilye köyü) batı ve kuzey cephelerinde birer kapısı bulunur. Ancak, kuzey cephesindeki kapının açıklığı sonradan kapatılmıştır. Bunun nedeni, yapının bu bölümüne sonradan inşa edilmiş konut işlevli yapı olmalıdır. Üstte kemer aynası içine de muhdes bir pencere açılmıştır. Ancak, açıklık etrafındaki söve detayı varlığını koruyabilmiştir. Üst kotta üst üste iki yarım daire kemer göze çarpar. Açıklığın hemen üstündeki kemerin hemen üstünde yatay silme detayına sahip lento bulunur. Lentonun sağında ve solunda sona erdiği kısımlardan başlayarak zemin kotuna kadar devam eden iki dikdörtgen kesitli söve yer alır. Yapının narteks bölümüne ana girişin sağlandığı batı cephesindeki kapının kompozisyonu daha zengindir. Mermer söve detayının üst kısımda kalan parçasında kitabenin bulunduğu boşluk hemen göze çarpar. Bu kısmın hemen altında yarım daire kemerli ve zemine kadar uzanan dikdörtgen kesitli söve detayı mevcuttur (Tablo 4).

Aya Yorgi Kilisesi'nin (Nilüfer, Özlüce köyü) batı cephesinin ekseninde bulunan kapı da üstte tuğla örgülü bir yarım daire kemerle son bulur. Kemerin üzengi kotu hizasından itibaren zemin kotuna kadar uzanan kısım da tuğla örgülüdür. Bu bölümde de cephelerin tamamında olduğu gibi sıva izine rastlanmamıştır. Yapının kuzey ve güney cephelerinde ise, batı cephesindeki açıklık ile benzer detayda ancak daha küçük ölçüde, tek kanatlı bir kapının sığabileceği kadar genişlikte birer giriş açıklığı bulunur. Bu kapılar hem narteks hem de galeri katı merdivenlerine ulaştırır.

Ayia Paraskevi Kilisesi'nde (Mudanya, Dereköy) yalnızca batı cephesinde bir giriş açıklığı bulunur. Kapının etrafında, üstte yarım daire kemerli silmeler yer alır.

Aziz Panteleimon Kilisesi de (Nilüfer, Gölyazı köyü) narteks bölümüne üç farklı açıklıktan girişin sağlandığı yapılardan biridir. Giriş açıklıkları da yapının cephesinin bütününde kullanılmış olan kabayonu taşı ile vurgulanmış, yarım daire kemerli söve bu malzemedен dışı doğru çıkıntı yapacak şekilde kullanılmıştır. Üstte kemer aynası da boş bırakılmış ve bu bölümde cam kullanılmıştır (Tablo 4).

Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi), tüm yapılar içinde en zengin giriş açıklığı kompozisyonuna sahip yapıdır. Özellikle batı cephesindeki ana giriş kapısı etrafında iki kademeli bir söve detayı yer alır. İç kısımdaki sövenin hemen dışında ona bitişik şekilde dışarıya doğru taşan sütunlar yer alır. Üstte ise kitabe boşluğu

bulunan yatay mermer söve daha üst kotta kademeli bir silme detayı ile son bulur. Yapının güney cephesindeki açıklık ise nispeten daha sade detaylara sahiptir.

Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi'nin (Gemlik, Kurşunlu köyü) batı cephesi girişine, eğimden kaynaklanan kot farkı nedeniyle yedi rıhtlı bir merdivenle ulaşılır. Girişin üstünde yatayda, sağında ve solunda ise düşeyde mermer söveler bulunur. Nartekse güney cephesinden girişi sağlayan açıklık, batı cephesine göre daha zengin dekoratif öğelere sahiptir. Üste tuğladan inşa edilmiş yarım daire kemer aynası içinde kitabe yeri bulunur. Kapı girişinin hemen üstünde, yataydaki mermer sövenin üzerinde kapı ile aynı genişlikte bir pencere açıklığı göze çarpar. Pencere açıklığının lokma demir parmaklıkları da varlığını koruyabilmiştir (Tablo 4).

H. Apostoloi Kilisesi'nin (Mudanya, Aydınpınar köyü) üç girişi bulunmaktadır. Nartekse kuzey ve güney cepheden girişi sağlayan açıklıklar neredeyse simetriktir ve aynı detaylara sahiptirler. Cephedeki söve detayı, üstte yarım daire kemer ile son bulur. Kemer aynası boş bırakılmış olup, bu bölümde yarım daire formuna uygun demir korkuluk bulunur. Batı cephesi girişi ise çok daha zengin öğelere sahiptir. Kapı çevresinde, cepheden dışa taşan pilasterler, kapı üstünde yarım daire kemerle birleşir. Kapıyı daha dıştan çevreleyen daha geniş pilasterler üstte bir üçgen alınlıkla son bulur. Sütunların bittiği ve üçgen alınlığın başladığı bölümde plastır silme sütun başlıkları vardır.

Mikhael Taxiarches Kilisesi'nin (Osmangazi, İsmetiye köyü) de üç girişi bulunmaktadır. Üç açıklık ta detay olarak benzerdir. Sadece batı cephesine çift kanatlı bir kapıdan girildiğinden, bu cephedeki kapı açıklığı, kuzey ve güney cephelerindeki giriş açıklıklarına göre daha geniştir. Üzeri sıvalı dışarıya doğru taşan söve detayı üç açıklık için de benzer şekilde uygulanmıştır (Tablo 4).

Ayios Vasileios Kilisesi'nin (Mudanya, Tirilye köyü) sahip olduğu üç giriş açıklığı nispeten sade detaylara sahiptir. Batı cephesindeki giriş açıklığının üstündeki yarım daire kemer, cephe ile aynı düzlemde olup çıkıntı yapmaz. Diğer açıklıklarda sadece üstteki bu bölüm cepheden hafif dışarıya doğru taşmaktadır. İç açıklıkta da kemer aynaları tuğla örgü ile kapatılmıştır. Açıklıkların yan taraflarında da ise söve bulunmaz.

Yapıların büyük çoğunluğunda özgün kapı kanatlarına rastlamak mümkün değildir. Kapı kanatları yerinde hiç mevcut olmayan yapılar dışında, günümüzdeki ahşap kapı kanatlarının da özgün olmadığı söylenebilir. H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) ve Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi'nin (Osmangazi, Muradiye mahallesi) demir kapı kanatlarının karşılaştırmalı çalışmalara dayanarak özgün durumlarını muhafaza ettiklerini düşündürmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. Giriş Açıklıkları ve kapılar

		KAPILAR		
		BATI CEPHESİ ANA GİRİŞ KAPISI	NARTEKSE KUZEY GİRİŞİ	NARTEKSE GÜNEY GİRİŞİ
Yapı Adı	PLANI			
Gemlik Kurşunlu Başmlekler (H. Taxiarcho) Kilisesi				
Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi		-----	-----	
Osmangazi-Demirtaş Koimesis Tes Theotokos Kilisesi		ÖZGÜN KAPI HAKKINDA BİLGİ YOKTUR	ÖZGÜN KAPI HAKKINDA BİLGİ YOKTUR	ÖZGÜN KAPI HAKKINDA BİLGİ YOKTUR
Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi		-----	-----	

		KAPILAR		
		BATI CEPHESİ ANA GİRİŞ KAPISI	NARTEKSE KUZEY GİRİŞİ	NARTEKSE GÜNEY GİRİŞİ
Yapı Adı	PLANI			
Osmangazi İlçesi Muradiye-Agion Apostolon Kilisesi				
Karacabey Çamlıca Köyü H. Georgios Kilisesi				
Mudanya Dereköy Ayia Paraskevi Kilisesi		-----	-----	

		KAPILAR		
		BATI CEPHESİ ANA GİRİŞ KAPISI	NARTEKSE KUZEY GİRİŞİ	NARTEKSE GÜNEY GİRİŞİ
Yapı Adı	PLANI			
Mudanya Aydımpınar H. Apostoloi Kilisesi				
Karacabey-Uluabat Michael Archangeleskos Kilisesi.		-----	-----	
Karacabey Karakoca Köyü Zoodochos Pegas Kilisesi		-----	-----	

		KAPILAR		
		BATI CEPHESİ ANA GİRİŞ KAPISI	NARTEKSE KUZEY GİRİŞİ	NARTEKSE GÜNEY GİRİŞİ
Yapı Adı	PLANI			
Karacabey Eskikarnağaç Köyü Mikhael/Archangelos Kilisesi		ÖZGÜN KAPI HAKKINDA BİLGİ YOKTUR	-----	-----
Nitüfer Özlüce Aya Yorgi Kilisesi				
Nitüfer Golyazı H. Georgios Kilisesi				

		KAPILAR		
		BATI CEPHESİ ANA GİRİŞ KAPISI	NARTEKSE KUZEY GİRİŞİ	NARTEKSE GÜNEY GİRİŞİ
Yapı Adı	PLANI			
Bursa Osmangazi İsmetiyi Koyu Mikhael Taxiarches Kilisesi				
Mudanya-Tirliye Ayios Vasileios Kilisesi				
Tirliye H. Ioannes Teologos Kilisesi				

5.4.2 Pencereleler

Kiliselere pencere açıklıkları ve doğramaları bakımından incelendiğinde, kuzey ve güney cephelerin simetrik olduğu söylenebilir. Özellikle kuzey ve güney cephelerde bulunan pencereler, yapıların tamamı göz önünde bulundurulduğunda, adet olarak en fazla oranda kullanılmış olan pencerelerdir. Bu pencere tipi detaylı olarak irdelendiğinde, neredeyse tüm yapılarda benzer özelliklere sahiptir. Doğu ve batı cephelerde ise, kuzey ve güney cephelerdekilere benzer pencerelerle birlikte, daha farklı detaydaki pencereler de kullanılmıştır. Bu doğrultuda, incelenen yapılardaki pencereler temelde dokuz farklı gruba ayrılabilir:

5.4.2.1. Kuzey ve güney cephelerde alt seviye pencereler

5.4.2.2. Kuzey ve güney cephelerde üst seviye pencereler

5.4.2.3. Batı cephesi alt seviye pencereler

5.4.2.4. Batı cephesi üst seviye pencereler

5.4.2.5. Doğu cephesi alt seviye pencereler

5.4.2.6. Doğu cephesi üst seviye pencereler

5.4.2.7. Doğu cephesinde apsis pencereleri

5.4.2.8. Doğu cephesinde alınlıkta bulunan pencereler

5.4.2.9. Batı cephesinde alınlıkta bulunan pencereler

5.4.2.1 Kuzey ve güney cephelerde alt seviye pencereler

Yukarıda da belirtildiği üzere çalışma kapsamında ele alınan kiliselerde kuzey ve güney cephelerde bulunan pencereler simetriktir. Yapının boyutu ve özelliklerine göre, sadece alt seviyede pencereye sahip olan yapılar olduğu gibi, düşeyde iki sıra halinde pencerelere sahip olan yapılar da mevcuttur. Bu durum, genelde yapının bir galeri katına sahip olup olmaması ile ilgilidir. Galeri katı bulunan yapılarda, alt seviyedeki pencerelerle birlikte, galeri katını müstakil şekilde aydınlatan üst seviye pencereler de bulunur (Şekil 337-338).

Şekil 337. Aziz Panteleimon Alt Seviye ve Üst Seviye Pencereler (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 338. Aya Yorgi Kilisesi Alt Seviye ve Üst Seviye Pencereler (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Kuzey ve güney cephelerde alt seviyede kullanılmış olan pencerelerin üst kısımları dışta yarım daire kemerle sonlanırken, iç kısımda yapılara göre farklı detaylara sahip olabilir. Örneğin; Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) ve Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy) alt seviye pencerelerinin iç parapet kısımları dıştan içe doğru eğimliken, H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) ve Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü)'nin parapet kısmı düz bir yüzey oluşturmaktadır. Yine, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş

köyü) alt seviye pencerelerinin üst kısmı çeyrek kubbe şeklinde iken, Ayia Paraskevi Kilisesi'nin (Mudanya, Dereköy) pencere üst kısmı yarım daire kemerle son bulmaktadır. Bu farklılıklara ilgili tabloda yer verilmiştir (Tablo 5).

Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) Alt Seviye Pencereleri, üst kısımda yarım daire kesitli çeyrek kubbe şeklinde sonlanır. Denizlik kotunda ise dıştan içe doğru alçalan bir eğime sahiptir (Şekil 339-340).

Şekil 339. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Alt Seviye Pencereleri Tipik Kesiti
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 340. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Alt Seviye Pencereleri İç Kısımdan Görünüşü (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Pencere boşluğunun iç kısımdaki köşe bölümleri ise profildir. Profilin detay düzeyi yapılara göre farklılık göstermektedir. Yine pencerenin iç kısımdaki bitiş detayı da yapılara göre değişkenlik gösterir. Ayia Paraskevi Kilisesi'nin iç kısımdaki detayı, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi pencerelerinden farklıdır. Ayia Paraskevi Kilisesi pencereleri iç kısmında üstte yarım daire kemerle sonlanır. Çeyrek kubbe bu pencerelerde bulunmaz. Ancak parapet kısımdaki detay benzerdir. Her iki yapıda da pencere parapeti iç kısımda eğimli olarak sonlanır (Şekil 341-342).

Şekil 341. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey ve Güney Cepheleri Pencereleri İç Kısımdan Görünüşü (Dede, 2012)

Şekil 342. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey ve Güney Cepheleri Pencereleri Tipik Kesiti (Dede, 2012)

İncelenen yapılar içinde, kuzey ve güney cephelerdeki alt seviye pencereleri iç kısımda farklı bir üçüncü detay çeşidine daha sahiptir. İçte üst kısımda sadece kemerle sonlanan bu pencereler, denizlik seviyesinde de eğimsiz, düz bir hat ile son bulur.

Kuzey ve güney cephelerdeki alt seviye pencereleri içinde rastlanılan başka bir tür ise, pencerenin sadece düşeyde değil, yatay düzlemde de dıştan içe doğru genişlediği örnektir. Bu pencere türünün en iyi korunmuş örneği Başmelekler Kilisesi'nde yer alır.

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks kiliselerinde kuzey ve güney cephelerde yer alan alt seviye pencereler, ait oldukları beden duvarı ile birleşim detayı bakımından da temelde iki farklı gruba ayrılabilir. Bunlardan ilki, beden duvarı-pencere açıklığı ilişkisinin doğal taş söve ve lento ile kurulduğu örneklerdir. İncelenen diğer kiliselerde ise doğal taş söve bulunmaz. Pencere açıklığı doğrudan beden duvarının sonlandığı hatta başlar.

Yapıların tümü incelendiğinde, doğal taş söve ve lentonun kullanıldığı kiliselerin, içi moloz dolgulu, üç cidarlı beden duvarı örgüsü içinde kullanıldığı göze çarpar. Bunun nedeninin, içi moloz dolgulu, üç cidarlı beden duvarı örgüsünde, duvarda kullanılan doğal taşın köşe bitişlerinin net ve düzgün olarak sonlandırılmaması olduğu değerlendirilmiştir. Doğal taş söve ve lentolar sayesinde, doğramanın yerleştirileceği boşluk daha net bir şekilde oluşturulabilmekte ve doğrama yerleştirildikten sonra duvar dokusu ve doğrama arasında boşluk kalmasının önüne geçilebilmektedir. Bütünüyle harman tuğla ile örülmüş, tek tabakalı beden duvarı dokusunda ise, köşe bitişleri düzgün olduğundan, doğrama yerleştirildikten sonra duvar dokusu ve doğrama arasında boşluk kalmadan uyhulanmıştır (Şekil 343-344-345-346-347).

Şekil 343. H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin Denizlik Seviyesinde Eğimsiz, Düz Bir Hat İle Son Bulan Pencere Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 344. H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin Denizlik Seviyesinde Eğimsiz, Düz Bir Hat ile Son Bulan Pencere İç Görünüşü (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 345. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Kuzey ve Güney Cephelerde Kullanılmış Olan Pencere İç Görünüşü (Özkılavuz, 2017)

Şekil 346. H. Georgios Kilisesi Doğal Taş Söve ve Lentonun Kullanıldığı Pencere Detayı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 347. Zoodochos Peges Kilisesi Doğal Taş Söve ve Lentonun Kullanıldığı Pencere Detayı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

5.4.2.2 Kuzey ve güney cephelerde üst seviye pencereler

Üst seviye pencereler, alt seviye pencerelerle benzer görünüme sahiptir. Aynı yapıda bulunan alt seviye ve üst seviye pencerelerin temelde en önemli farkı yatayda veya düşeyde ya da sadece yatayda ve sadece düşeyde alt seviye pencerelerden daha küçük boyutta olmalarıdır (Tablo 5).

Yapıların kuzey ve güney cephelerinde bulunan tüm pencerelerin ortak noktası ise, söve kullanılsın ya da kullanılsın üst kısımda yarım daire kemerlerle sonlanmalarıdır.

Çalışma kapsamında ele alınan yapılar içinde, H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü), Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü), Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü) ve Osmangazi- Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) kuzey ve güney cephelerde sadece alt seviye pencerelere sahip olan yapılarıdır. H. Ioannes

Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü), Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) ve Michael Archestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü) ise kuzey ve güney cephelerde hem alt hem de üst seviye pencerelere sahip olan yapılardır (Tablo 5).

5.4.2.3 Batı cephesi alt seviye pencereler

Kiliselerin batı cephelerinde, alt seviyede bulunan pencereleri, kuzey ve güney cephelerdeki pencerelerle benzer detaydadır. Bu pencereler, diğerlerine oranla daha büyük boyutlarda, narteks ve galeri katlarına sahip yapılarda bulunur. Yapının ana giriş kapısının sağında ve solunda simetrik şekilde yer alan bu pencerelerin işlevi, narteks bölümünü aydınlatmaktır. H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü) ve Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi) batı cephelerinde alt seviye pencerelere sahip olan yapılardır (Tablo 5).

5.4.2.4 Batı cephesi üst seviye pencereler

Batı cephesinde bulunan bu tür pencereler alt seviyedekilerle benzer detaylara sahiptir. Fakat çoğunlukla alt seviye pencerelerinden daha küçük boyutludurlar. İç kısımda ait oldukları mekân olan galeri katını aydınlatma işlevine sahiptirler. H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi) ve Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü) batı cephelerinde üst seviye pencerelere sahip yapılardır (Tablo 5).

5.4.2.5 Doğu cephesi alt seviye pencereler

Yalnızca H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) ve Tirilye H. Ioannes Teologos Kilisesi'nde (Mudanya, Tirilye köyü) alt seviyede bulunan bu pencereler, kuzey ve güney cephelerdeki pencerelerle benzer detaydadır. Bu pencerelerin işlevi, bema bölümünü aydınlatmaktır. Bema bölümü, çalışma konusu tüm yapılarda bulunur ve bu bölüm de mutlaka naos bölümünden ayrı, kendi pencere açıklıkları ile aydınlatılır (Tablo 5).

5.4.2.6 Doğu cephesi üst seviye pencereler

Kiliselerin doğu cephelerinde, alt seviyede bulunan pencereler, genelde kuzey ve güney cephelerdeki pencerelerle benzer detaydadır. Aziz Panteleimon Kilisesi'nin (Nilüfer, Gölyazı köyü) dairesel penceresi bu anlamda istisnadır. H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) ve Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) doğu cephelerinde üst seviye pencerelere sahip yapılardır (Tablo 5-Tablo 6).

5.4.2.7 Doğu cephesinde apsis pencereleri

Çalışma kapsamında ele alınan kiliselerin önemli bölümünde apsis mekânı aydınlatılmamaktadır. Özellikle diğerlerine oranla daha küçük boyutlu yapılarda apsis pencereleri bulunmaz. Bu pencereler hem alt hem de üst kotta ya da yalnızca alt kotta bulunabilir. Apsis pencereleri, kuzey ve güney cephelerdeki alt seviye pencerelerle ya çok benzer özellikte ya da aynı detaydadır. Aziz Panteleimon Kilisesi'nin (Nilüfer, Gölyazı köyü) apsisinde bulunan dairesel üst seviye penceresi istisnadır. Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) ve Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) apsis penceresine sahip yapılardır (Tablo 5-Tablo 6).

5.4.2.8 Doğu cephesinde alınlıkta bulunan pencereler

Yapıların doğu cephelerindeki üçgen alınlıklarda bulunan pencereler, kiliselerde yaygın olarak kullanılmış olan diğer pencerelere göre farklı formlarda yer alabilmektedir. Ancak, diğerlerine oranla küçük boyutlara sahip önemli sayıda kilisede bu pencerelerden bulunmaz. Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi'nin (Osmangazi, Muradiye mahallesi) doğu cephesi alınlığı üzerinde bulunan pencerelerden biri dört yapraklı yonca formunda, haç şeklindedir. Diğer iki pencere ise elips şeklindedir. Her iki pencere açıklığının da hem içte hem de dışta duvar bitimlerinde silmeler yer alır. Agion Apostolon Kilisesi, doğu cephesi alınlık pencere formu ile diğer tüm yapılardan ayrılır. Diğer yapılarda kullanılmış olan bu tür pencereler ya cephedeki diğer dikdörtgen formlu, üstte yarım daire kemer formuna sahip pencerelerle benzer özellikte ya da dairesel veya elips şeklindedir. Agion Apostolon Kilisesi dışında Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü) ve Michael Archestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü) doğu cephesi alınlık pencerelerine sahip yapılardır. Günümüzde iz kalmamış olsa da H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) doğu cephesi alınlık pencerelerinin camlarının vitray olduğu, 2014 yılı tarihli fotoğrafta görülmektedir (Şekil 348) (Yıldız, 2014, s.188).

Şekil 348. H. Apostoloi Kilisesi Üst Apsis Üst Kotundaki Vitraylar (Yıldız, 2014)

5.4.2.9 Batı cephesinde alınlıkta bulunan pencereler

Kiliseler içinde Ayia Paraskevi Kilisesi'nin (Mudanya, Dereköy) batı cephesi alınlığında bulunan pencere biçimlenişi, tüm diğer yapılardan farklıdır. Diğer yapılarda kullanılmış olan bu tür pencereler ya cephedeki diğer dikdörtgen formlu, üstte yarım daire kemer formuna sahip pencerelerle benzer özellikte ya da dairesel veya elips şeklindedir. H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü), Michael Archestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü), Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) ve Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) batı cephesinde alınlık üzerinde penceresi ya da pencereleri bulunan yapılardır (Tablo 5-Tablo 6).

5.4.3 Üçgen alınlıklar ve pencereleri

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan 19. yüzyıl Rum Ortodoks kiliselerinde üst örtü sistemi iki yöne eğimli beşik çatı biçiminde olduğundan, doğu ve batı cephelerinde üçgen formlu kalkan duvarların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak bu yapılarda ortaya çıkan bu sağır duvar dokusu, değişik biçimlerde doluluk boşluk oranları ve silmelerle zenginleştirilerek hafifletilmiş, yapıların estetik birer unsuru haline gelmişlerdir. Özellikle önemli bir bölümünde dairesel veya elips formlu, kenarları profilli detaylara sahip pencereler kullanılan örnekler göze çarpar. En zengin örneklerden biri de H. Apostoloi Kilisesi'dir (Mudanya, Aydınpınar köyü) (Tablo 6).

Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü) ve H. Georgios Kilisesi'nin (Karacabey, Çamlıca köyü) hem doğu, hem de batı cephelerinde üçgen alınlık kısımları günümüze ulaşmamıştır. H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) ve Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi'nin (Gemlik, Kurşunlu köyü) doğu cephelerindeki, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi'nin (Osmangazi, Demirtaş köyü) ise batı cephesi üçgen alınlıkları günümüzde mevcut değildir. Mikhael Taxiarches

Kilisesi'nin (Osmangazi, İsmetiye köyü) ise çatısı sonradan kırma çatı olarak değiştirildiğinden, üçgen alınlık kısımları yok edilmiştir.

H. Apostoloi Kilisesi'nin (Mudanya, Aydınpınar köyü) batı cephesindeki alınlığında, iki adet elips ve ortada bir adet dairesel pencere bulunur. Ayrıca bu bölüm, sütun başlığı formunda silmelerle zenginleştirilmiştir. Aynı şekilde doğu cephesinde de benzer şekilde yuvarlak ve elips şeklinde pencereler kullanılmıştır (Şekil 349).

Şekil 349. H. Apostoloi Kilisesi Batı Cephesi Alınlık Kısım (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

H. Theodoros Kilisesi'nin (Karacabey, Harmanlı köyü) sadece batı cephesi üçgen alınlık kısmı mevcuttur. Cephenin ekseninde, üst kotta ve düşeyde ana giriş kapısı hizasında bir adet yarım daire kemerli pencere, üç adet daha küçük boyutlu pencere bulunur. Tez konusu kiliselerin büyük çoğunluğunda batı cephesindeki açıklıkların simetrik olduğu düşünüldüğünde, adı geçen yapının bu genel özelliğe uymayan nadir bir örnek olduğu söylenebilir. H. Theodoros Kilisesi'nin batı cephesi üçgen alınlığında, tam orta ekseninde yer alan yarım daire kemerli pencerenin sol tarafında bir, sağ tarafında iki adet daha küçük boyutta pencere bulunur. Ortada yer alan pencerenin kemer aynası boş bırakılmış ve doğramanın oturduğu bir bölüm olarak değerlendirilmişken, daha küçük boyuttaki diğer üç pencerenin kemer alınlıkları tuğla örgü ile doldurulmuştur. Bu nedenle, pencere boşlukları dikdörtgen forma sahiptir (Şekil 350).

Şekil 350. H. Theodoros Kilisesi Batı Cephesi Üçgen Alınlık Kısmı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Tirilye'deki kapalı Yunan haçı plan şemasına sahip H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin batı cephesinde bulunan alınlık kısmı üstte saçak altında dairesel bir forma sahiptir. Yatayda ve düşeyde tuğla silmelerle çevrelenen alınlık kısmının orta ekseninde dairesel bir pencere bulunur (Şekil 351).

Şekil 351. H. Ioannes Teologos Kilisesi Üçgen Alınlık Kısmı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Aya Yorgi Kilisesi'nin (Nilüfer, Özlüce köyü) batı cephesindeki üçgen alınlık kısmı da günümüze ulaşmamıştır. Ancak yıkılmadan önceki fotoğraflar incelendiğinde, silmelerle çevrelenen alınlık kısmının saçak kısmına yakın bölümünde ve cephenin ekseninde sadece bir yuvarlak pencereye sahip olduğu görülmektedir (Şekil 352).

Şekil 352. Aya Yorgi Kilisesi Batı Cephesindeki Üçgen Alınlık Kısmı (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1996)

Mudanya Dereköy Ayia Paraskevi Kilisesi'nin batı cephesi alınlık kısmı ise çalışma konusu yapılar içinde en zengin programa sahip yapı öğelerindedir. Üç parçalı yarım daire şeklindeki pencerenin ön kısmında bir balkon bulunur. Alınlık kısmı silmelerle çevrilmiştir (Şekil 353-354).

Şekil 353. Ayia Paraskevi Kilisesi'nin Batı Cephesi alınlık kısmı (Dede, 2012)

Şekil 354. Ayia Paraskevi Kilisesi'nin Batı Cephesi Alınlık Kısmı Restitüsyon Çizimi (Dede, 2012)

Aziz Panteleimon Kilisesi'nin (Nilüfer, Gölyazı köyü) batı cephesi üçgen alınlık kısmı sadedir. Alınlık ekseninde yarım daire kemerli, dikdörtgen formlu bir pencere bulunur. Saçak kısmı silmelerle çevrilmiştir (Şekil 355).

Şekil 355. H. Georgios Kilisesi'nin Batı Cephesi Üçgen Alınlık Kısmı.

Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi'nin (Osmangazi, Muradiye mahallesi) giriş cephesinde eksende çan kulesinden kalan bir bölüm yer alır. Bu bölümün her iki yanında yarım daire kemerli, dikdörtgen formlu iki pencere yer almaktadır. Alınlık kısmı alt taraftan herhangi bir silme ile sınırlanmazken, saçak altında silme detayı göze çarpar (Şekil 356).

Şekil 356. Agion Apostolon Kilisesi Giriş Cephesi Alınlık Kısmı (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1962)

Gemlik Kurşunlu Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi ve Karacabey-Uluabat Michael Archestrategos Kiliselerinin giriş cephesi alınlık kısımlarında, eksende dikdörtgen formlu birer pencere yer almaktadır. Alınlık kısmı alt taraftan herhangi bir silme ile sınırlanmazken, saçak altında silme detayı bulunur (Şekil 357-358).

Şekil 357. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi'nin Giriş Cephesi Alınlık Kısmı
(Özkılavuz, 2017)

Şekil 358. Michael Archestrategos Kilise Kilisesi'nin Giriş Cephesi Alınlık Kısmı
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Tablo 5. Beden Duvarlarında Pencere

		PENCERELER					
		BATI CEPHESİ		DOĞU CEPHESİ		KUZUY-GÜNEY CEPHELERİ	
Yapı Adı	PLANI	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE
Gemlik Kurbanlu Bagıncılar (H. Tavaslıoğlu) Kilisesi							
Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi		-----					
Osungazı-Demirtaş Kömesisi Tes Theodoros Kilisesi		-----					

		PENCERELER					
		BATI CEPHESİ		DOĞU CEPHESİ		KUZAY-GÜNEY CEPHELER	
Yapı Adı	PLANI	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE
Mudanya Aydınpınar H. Apostoloi Kilisesi							
Karacabey-Uluahat Michael Arhistrategos Kilisesi.		-----	-----	-----	-----		
Karacabey Karakoca Köyü Zoodochos Pegas Kilisesi		-----	ÖZGÜN PENCERE DETAYINA ULAŞILAMAMIŞTIR.	-----	-----		-----

		PENCERELER					
		BATI CEPHESİ		DOĞU CEPHESİ		KUZUY-GÜNEY CEPHELER	
Yapı Adı	PLANI	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE
Karacabey Eski Karanlık Köyü Mikhael Arhangelos Kilisesi		-----					
Niğifer Özlüce Ayıy Yorgi Kilisesi							
Niğifer Golyazı Azı Panteleimon Kilisesi							

		PENCERELER					
		BATI CEPHESI		DOĞU CEPHESI		KUZEY-GÜNEY CEPHELER	
Yapı Adı	PLANI	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE
Osmaniyazi İlçesi Muradiye-Ağion Apostolon Kilisesi							
Karacabey Çamlıca Köyü H. Georgios Kilisesi		-----					
Mudanya Derelöy Ayia Paraskevi Kilisesi							

		PENCERELER					
		BATI CEPHESİ		DOĞU CEPHESİ		KUZAY-GÜNEY CEPHELER	
Yapı Adı	PLANI	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE	ALT SEVIYE	ÜST SEVIYE
Bursa Omangazi İsmetiyeye Köyü Mikhael Taxarches Kilisesi							
Mudanya-Tırtılye Ayros Vasiletos Kilisesi							
Tırtılye H. İoannes Teologos Kilisesi							

Tablo 6. Üçgen Alınlıklar ve Pencereleeri

Yapı Adı	Planı	BATI CEPHESİ	DOĞU CEPHESİ
Gemlik Kurşunlu Başymelikler (H. Theodoros) Kilisesi		ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.	
Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi			
Osmangazi-Demirtaş Kömesisi Ten Theotokos Kilisesi			

Yapı Adı	Planı	BATI CEPHESİ	DOĞU CEPHESİ
Mudanya Aydınmar H. Apostoloi Kilsesi			
Karacabey-Uluhatı Michael Archastrategos Kilsesi.			
Peges Karacabey Karaköen Köyü Zoodochos Kilsesi	<p data-bbox="1451 1182 1704 1206">ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.</p>		

Yapı Adı	Planı	BATI CEPHESİ	DOĞU CEPHESİ
Osmanغازي İlçesi Muradiye-Agrion Apostolon Kilisesi			
Karacabey Çamlıca Köyü H. Georgios Kilisesi		ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.	ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.
Mudanya Dereliöy Ayia Paraskevi Kilisesi			

Yapı Adı	Planı	BATI CEPHESİ	DOĞU CEPHESİ
Karnacbey Eskiarmaganç Köyü Mikhael/Archangelos Kilisesi		ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.	ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.
Nilüfer Özlüce Aya Yorgi Kilisesi			
Nilüfer Gölüzazı Aziz Panteleimon Kilisesi			

Yapı Adı	Planı	BATI CEPHESİ	DOĞU CEPHESİ
Bursa Osmanгази İsmetkiye Köyü Mikhael Taxiarxos Kilisesi		ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.	ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.
Mudanya-Tirliye Ayios Vasiletos Kilisesi		ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.	ALINLIK KISMI MEVCUT DEĞİLDİR.
Tirliye H. Ioannes Teologos Kilisesi			

5.4.4 Pilaster ve silmeler

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan 19. yüzyıl Rum Ortodoks kiliselerinin bir bölümü, cephe tasarımları ile diğerlerinden ayrışır. Özellikle boyutları bakımından diğerlerine oranla daha büyük olan bazı yapıların cephelerinin daha zengin mimari öğelere sahip olduğu söylenebilir. Bu yapıların cephelerinde düşeyde dışarıya doğru taşan pilasterler, yatayda da kat hizalarında ve özellikle saçak hizasında silmeler göze çarpar. Pilaster ve silmelerde taş veya tuğla malzeme kullanılmıştır. H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) ve Aya Yorgi Kilisesi'nde (Nilüfer, Özlüce köyü) kullanılmış olan tuğla malzeme ile Aziz Panteleimon Kilisesi'nin (Nilüfer, Gölyazı köyü) cephelerinde kullanılmış olan kesme taş malzemeler sıvasız olarak bırakılmışken, H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) ve Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) cephelerinde kullanılan tuğla malzeme öğeler sıvalıdır (Şekil 359-360-361-362-363-364-365-366-367-368).

Şekil 359. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güneybatı Köşesinde Pilastır (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 360. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güney Cephesi, Galeri Katı Döşeme Hizasında Tuğla Silme (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 361. H. Ioannes Teologos Kilisesi Batı Cephesinde Galeri Katı Döşeme Hızasında ve Saçak Seviyesinde Tuğla Silmeler (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 362. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Cephesinde Bodrum Katın Tavan Hızasında Tuğla Silme (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 363. Aya Yorgi Kilisesi Güney Cephesinde, Galeri Katının Döşeme Hızasında Tuğla Silme (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 364. Georgios Kilisesi Batı Cephesinde Kesme Taş Malzemedен Yatayda Silmeler ve Düşeyde Pilastırlar (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 365. H. Georgios Kilisesi Güney Cephesinde Kesme Taş Malzemedен Düşeyde Pilastırlar (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 366. H. Apostoloi Kilisesi Batı Cephesi'nde Tuğla Malzemedен İmal Edilmiş Düşeyde Pilastırlar ve Yatayda Saçak Silme Detayı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 367. H. Apostoloi Kilisesi Güney Cehesi'nde Tuğla Malzemededen İmal Edilmiş, Sıvası Dökülmüş Pilastırlar ve Yatayda Saçak Silme Detayı

Şekil 368. Mikhael Taxiarches Kilisesi Batı ve Güney Cephelerinde Pilastırlar (Sucu, 2019)

5.5 Yapım Teknikleri ve Malzeme Kullanımı

Çalışma kapsamında ele alınan yapıların tamamı kâgir sistemde inşa edilmiş olup, tüm kiliselerde ahşap konstrüksiyon çatı örtüsü mevcuttur.

5.5.1 Duvar örgü tekniği

Kiliselerde beden duvarı örgüsünde taş, tuğla, ahşap (hatıl olarak) malzeme kullanılmıştır. Ancak uygulama ve dizilim farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklara istinaden duvar örgü sistemi aşağıdaki ana başlıklar altında incelenmiştir:

A. Üç katmanlı, orta kısmı moloz dolgulu duvar sistemi

A.1. Dış cidar

A.1.a. Düzenli almaşık tuğla hatıllı sistem

A.1.b. Düzensiz moloz örgü-tuğla hatıl almaşık sistem

A.1.c. Düzensiz moloz taş-tuğla almaşık-ahşap hatıl

A.1.d. Tuğla örgü ve arada kabayonu sıraların bulunduğu sistem

A.2. İç cidar

A.2.a. Düzensiz moloz taş-tuğla almaşık-ahşap hatıllı

A.2.b. Düzensiz moloz örgülü-tuğla hatıllı

A.2.c. Düzensiz moloz örgülü-ahşap hatıllı

B. Tek katmanlı, harman tuğla (arada düzensiz moloz taş, köşelerde blok taşlar bulunan) duvar sistemi

A. Üç katmanlı, orta kısmı moloz dolgulu duvar sistemi

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde yer alan Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks dinî mimarisi örneklerinde beden duvarı dokusu incelendiğinde, yapıların bir kısmında üç cidarlı, orta kısmı moloz dolgulu duvar sisteminin kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu sistem kullanılırken, iç ve dış cidarların örgü sisteminin farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir Osmanlı Erken Dönemi anıtsal yapılarında da kullanılmış olan bu sistemde beden duvarı üç farklı katmandan oluşmaktadır. Dış cepheye bakan yüzey genelde sıvasız bırakıldığından, düzgün bir örgü sisteminin kullanıldığı kısımır. Bu bölümde genelde taş-tuğla almaşıklığından oluşan bir örgü sistemi yer alırken, kesme taş, moloz taş, kabayonu taşı gibi malzemelerin kullanıldığı örnekler de

mevcuttur. Moloz taş, kabayonu taş gibi malzemelerin kullanıldığı kiliselerde ise, ahşap malzeme genelde hatıl olarak kullanılmaktadır (Şekil 369).

Şekil 369. Üç Cidarlı, Orta Kısmı Moloz Dolgulu Duvar Sistemi Örnekleri

İç yüzeyler ise, büyük oranda sıvandığından daha özensiz bir dizilim söz konusudur. Ancak, sıvasız olarak bırakılması öngörülen yapılarda, bu bölümde de düzenli bir örgü sisteminden söz etmek doğru olacaktır. Orta bölümde ise, kireç bağlayıcılı bir harç ile birlikte moloz bir dolgu tabakası bulunmaktadır (Tablo 7).

A.1. Dış cidar

A.1.a. Düzenli almaşık tuğla hatıllı sistem:

Bu sistemde, dış cidar örgüsünün birden fazla taş sırası sonrasında bir ya da iki sıra tuğla ile devamı söz konusudur. Bu örgü biçiminde tuğla sıraları hatıl görevini üstlendiğinden, ayrıca ahşap ya da metal malzemeden farklı bir hatıl sistemine ihtiyaç bulunmamaktadır. Düzenli olarak nitelendirilmesinin nedeni ise, taşların belli bir düzende ve özellikle yatay düzlemde bir sırayı takip edecek şekilde cepheye yerleştirilmiş olmasıdır (Tablo 7).

Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi) ve H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü) bu dizilime örnek teşkil eden yapılardır (Şekil 370-371).

Şekil 370. H. Georgios Kilisesi Güney Cephesi Beden Duvarı Dış Cidar Dokusu
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 371. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephesi Beden Duvarı Dış Cidar Dokusu
(Yılmaz. 2013)

A.1.b. Düzensiz moloz örgü-tuğla hatıl almaşık sistem

Üç katmanlı beden duvarı örgüsüne sahip yapıların dış cepheye bakan bölümlerinde, moloz taş malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığı sistemdir. Ancak bu dizilimde, moloz taşların yatayda ve düşeyde belirli bir hattı takip etmeden, düzensiz şekilde yerleştirildiği görülür. Bu düzensiz moloz taş örgü arasına, yatay düzlemde tuğla sıraları yerleştirilmiştir. Tuğla sıralarının hatıl görevini yerine getirdiği değerlendirilebilir (Tablo 7).

Bu sistemde, moloz taşların düşeydeki kullanım miktarı ve dolayısıyla cephede kapladıkları alan ve tuğla sıralarının konumu ile tuğla sayısı hemen her yapıda farklılık göstermektedir. Bu sistemde inşa edilen yapılar, Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü), H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü), H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü) ve Aziz Panteleimon Kilisesi'dir (Nilüfer, Gölyazı köyü) (Şekil 372-373-374-375-376-377-378-379-380).

Şekil 372. H. Georgios Kilisesi Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 373. Mikhael Archangelos Kilisesi Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 374. H. Theodoros Kilisesi Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 375. Zoodochos Peges Kilisesi Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 376. H. Apostoloi Kilisesi Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 377. Ayios Vasileios Kilisesi Duvar Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 378. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 379. H. Georgios Kilisesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 380. Michael Archestrategos Kilisesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

A.1.c. Düzensiz moloz taş-tuğla almaşık-ahşap hatıl

Yalnızca Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü) beden duvarı dış cidarında rastlanan bu sistemde, moloz taş ve tuğla malzeme herhangi bir düzene uymaksızın kullanılmıştır. Diğer kiliselerde olduğu gibi tuğla malzeme yatayda lineer bir hattı takip etmediğinden, hatıl görevini yerine getirmesi mümkün değildir. Bu sebeple, ahşap malzemenin dış cidar ile dolgunun birleştiği hatta kullanıldığı değerlendirilmiştir. Bu durumun kanıtı, güney beden duvarı üzerinde oluşan tahribat sonrasında, duvar içinde gizlenmiş olan ahşap hatılın görünür hale gelmiş olmasıdır (Şekil 381).

Şekil 381. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Güney Beden Duvarı (Özkılavuz, 2017)

A.1.d. Dış cidarın tuğla olduğu ve arada kabayonu sıraların bulunduğu sistem

Tüm yapıların arasında beden duvarı iç cidarı ile ayrılan Aziz Panteleimon Kilisesi'nin (Nilüfer, Gölyazı köyü) iç yüzeyinde, tuğla ve arada kabayonu taş sıralarının kullanıldığı

sistemdir. Düşeyde bir veya daha fazla miktarda tuğla sırası diziliminden sonra, aralarda tek sıra kabayonu taş kullanımı göze çarpar. Tuğla dizilimi bir düzeni takip etmemekte, farklı adetlerde tuğla sıraları yer almaktadır. Bu dizilim, yapının restorasyonu sonrasında sıvasız bırakılan kısımlardan anlaşılmaktadır. Bu yapıda tuğla sıraları çalışma konusu yapılarla karşılaştırıldığında çok daha fazla sayıda uygulanmıştır (Tablo 7). Diğer yapıların aksine, tuğla sıraları duvarın ana malzemesini oluşturmuş, kabayonu taş sıraları ise tuğla sıralarının aralarına yerleştirilmiştir (Şekil 382).

Şekil 382. Aziz Panteleimon Kilisesi'nin İç Yüzey Kaplaması (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

A.2. İç cidar

Üç katmanlı duvar sisteminde, yapıların farklı iç cidar örgüsüne sahip olduğu görülmüştür.

A.2.a. Düzensiz moloz taş-tuğla almaşık-ahşap hatıllı

Beden duvarı iç yüzeyinde tuğla ve taş malzemenin boyut ve dizilim olarak düzensiz bir yapıda kullanıldığı sistemdir. Bu sistemde ahşap malzemenin hatıl olarak kullanıldığı görülmektedir. Ahşap malzemenin kullanımı yapılara göre değişim göstermekte olup belli bir aralık ve ölçüyü takip etmemektedir. H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) bu uygulamaya örnektir (Şekil 383).

Şekil 383. H. Apostoloi Kilisesi Güney Beden Duvarı İç Yüzeyi'nde Alt Kotta Korunmuş ve Daha Üst Kotta Sadece Boşluğu Görünen Ahşap Hatıl Detayı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

A.2.b. Düzensiz moloz örgülü-tuğla hatıllı

Tüm yapılar içinde yalnızca Michael Archestrategos Kilisesi'nde (Karacabey, Uluabat köyü) kullanılmış olan bu sistemde, beden duvarı iç yüzeyinde ahşap hatıla rastlanmaz. Bu kilisede boyut ve dizilim olarak düzensiz moloz taş örgü arasında, yatayda birden fazla tuğla sırası hatıl olarak kullanılmıştır (Şekil 384).

Şekil 384. Michael Archestrategos Kilisesi İç Kaplama Sistemi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

A.2.c. Düzensiz moloz örgülü-ahşap hatıllı

Beden duvarı iç cidarında sadece moloz taş malzemenin kullanıldığı, tuğla malzemenin hiç kullanılmadığı sistemdir. Bu sistemde yatayda hatıl görevi görmesi amacıyla ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapıların bir bölümünde ahşap malzemenin mevcudiyetini koruyabilmiş olduğu gözlenmekle birlikte, diğer bir bölümünde ise çürüyerek yok olan ahşap malzemenin boşluğu izlenebilmektedir. Ahşap malzemenin iç yüzeydeki tekrar sayısı ve aralarındaki boşluklar yapılara göre değişiklik göstermekte olup belli bir biçimi bulunmamaktadır. Yapıların plan ve gabari olarak boyutlarına göre farklılıklar göstermektedir (Tablo 7).

H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü) beden duvarları iç yüzeyinde, ahşap hatıllar büyük oranda varlıklarını korumuşlardır. Yerinde olmayan ahşap elemanların boşlukları da rahatlıkla izlenebilmektedir. Ayrıca bu yapı özelinde pişmiş toprak küplerin de kullanımına rastlanır. Duvar iç cidarında tuğla kullanımı ise görülmez. H. Georgios Kilisesi'nde, diğer ahşap hatıllı örneklerden farklı olarak düşeyde de ahşap malzeme kullanımı göze çarpmaktadır (Tablo 7). İç duvar dokusu düzensiz moloz örgülü-ahşap hatıllı sisteme sahip yapılar; Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü), H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi

(Karacabey, Eski Karaağaç köyü), Başmelekler (H. Taxiarchoı) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü), H. Georgios Kilisesi'dir (Karacabey, Çamlıca köyü) (Şekil 385-386-387-388-389).

Şekil 385. H. Georgios Kilisesi Güney Beden Duvarı İç Kaplama Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 386. Başmelekler (H. Taxiarchoı) Kilisesi Güney Beden Duvarı İç Yüzeyi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 387. Mikhael Archangelos Kilisesi Beden Duvarı İç Yüzeyi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 388. H. Theodoros Kilisesi Beden Duvarı İç Yüzeyi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 389. Zoodochos Peges Kilisesi Beden Duvarı İç Yüzeyi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

B. Tek katmanlı, harman tuğla (arada düzensiz moloz taş, köşelerde blok taşlar bulunan) duvar sistemi

Bu örgü sisteminde beden duvarlarının tamamen harman tuğla ile örüldüğü gözlenmektedir. Ancak hem dış hem de iç yüzeyde düzensiz şekilde moloz taşların da kullanımı söz konusudur. Bu örgü şeklinin tek katmanlı bir sistem olduğu değerlendirildiğinden, orta kısımda bir dolgu tabakasından söz edilemez (Tablo 7).

Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü), H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy) ve Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü) tek tabakalı, harman tuğla (arada düzensiz moloz taş, köşelerde blok taşlar bulunan) duvar sistemine sahip yapılardır. Duvarların iç ve dış

yüzeylerinde yer yer moloz taşlara da rastlanır (Şekil 390-391-392-393-394-395-396-397).

Şekil 390. Aya Yorgi Kilisesi Güney Beden Duvarı Örgü Sistemi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 391. Aya Yorgi Kilisesi Güney Beden Duvarında Dış Yüzeyde Düzensiz Olarak Serpiştirilmiş Moloz Taşlar ve Köşe Kısımlardaki Blok Taşlar (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 392. Ayia Paraskevi Kilisesi Apsis Duvarı Dokusu (Dede, 2012)

Şekil 393. H. Ioannes Teologos Kilisesi Doğu Beden Duvarı Zemine Yakın Bölümde Tuğla Duvar Örgüsü (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 394. H. Ioannes Teologos Kilisesi Güney Beden Duvarı Tuğla Duvar Örgüsü (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 395. H. Ioannes Teologos Kilisesi Doğu Beden Duvarı Dokusu (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 396. Köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi Doğu Beden Duvarı Dokusu (Sucu, 2019)

Şekil 397. Mikhael Taxiarches Kilisesi İç Kısımdan Doğu Beden Duvarı Dokusu (Sucu, 2019)

Tablo 7. Duvar Örgü Sistemi, Sıva ve Devşirme Malzeme Kullanım Analizi

		ÜÇ CİDARLI, ORTA KISMI MOLOZ DOLGULU DUVAR SİSTEMİ								TEK TABAKALI, HARMAN TUĞLA (ARADA DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ, KOŞELERDE BLOK TAŞLAR BULUNAN) DUVAR SİSTEMİ	SIVA KULLANIMI		
		DIŞ KAPLAMA			İÇ KAPLAMA						DIŞ CEPHE	İÇ YÜZEY	DEVŞİRME MALZEME KULLANIMI
		DÜZENLİ ALMAŞIK- TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ-TUĞLA ALMAŞIK-AHŞAP HATIL	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜ-TUĞLA HATIL ALMAŞIK	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ- TUĞLA ALMAŞIK- AHŞAP HATILLI	TUĞLA KAPLAMA VE KABAYONU HATILLI SİSTEM.	HARMAN TUĞLA KAPLAMA- ARALARDA DÜZENSİZ VE KOŞELERDE BLOK TAŞLAR	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ- TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ AHŞAP HATILLI				
Yapı Adı	FOTOĞRAFI												
Gemilâ Kurbanlı Başmtekler (İl. Fevretilin) Kilisesi			●							●		●	●
Karacabey Hamamlı Koyu H. Theodoros Kilisesi		●								●		●	
Omurgazisi-Dümlüme Katimsisiz Tes Theodoros Kilisesi			●		YAPIDA SIVASIZ İÇ DUVAR BULUNMADIĞINDAN TESPİT EDİLEMEDİ.						●	●	TESPİT EDİLEMEDİ

		ÜÇ CİDARLI, ORTA KISMI MOLOZ DOLGULU DUVAR SİSTEMİ					TEK TABAKALI, HARMAN TUĞLA (ARADA DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ, KÖŞELERDE BLOK TAŞLAR BULUNAN) DUVAR SİSTEMİ	SIVA KULLANIMI		
		DIŞ KAPLAMA		İÇ KAPLAMA				DIŞ CEPHE	İÇ YÜZEY	DEVŞİRME MALZEME KULLANIMI
		DÜZENLİ ALMAŞIK- TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜ- TUĞLA HATIL ALMAŞIK	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ- TUĞLA ALMAŞIK AHSAP HATIL	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ- TUĞLA ALMAŞIK- AHSAP HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ- TUĞLA HATILLI				
Yapı Adı	FOTOĞRAFI									
Mudanya Ayınpınar H. Apostoloi Kilisesi			●		●			●	●	●
Karacabey-Uluabat Michael Archastrategos Kilisesi.			●			●		●	●	●
Karacabey Karaloca Köyü Zorochochos Papas Kilisesi		●					●	●		

Yapı Adı	FOTOĞRAFI	ÜÇ CİDARLI, ORTA KISMI MOLOZ DOLGULU DUVAR SİSTEMİ						TEK TABAKALI, HARMAN TUĞLA (ARADA DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ, KÖŞELERDE BLOK TAŞLAR BULUNAN) DUVAR SİSTEMİ	SIVA KULLANIMI		
		DIŞ KAPLAMA			İÇ KAPLAMA				DIŞ CEPHE	İÇ YÜZEY	DEVŞİRME MALZEME KULLANIMI
		DÜZENLİ ALMAŞIK- TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜ- TUĞLA HATIL ALMAŞIK	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ- TUĞLA ALMAŞIK-AHŞAP HATIL	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ- TUĞLA ALMAŞIK- AHŞAP HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ- TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ- AHŞAP HATILLI				
Osmangazi İlçesi Muradiye-Ağron Apostolton Kilisesi		●			●				●	TESPİT EDİLEMEDİ	
Karacahay Çamlıca Köyü H. Georgios Kilisesi		● (DOĞU- BATI VE GÜNEY	● (SADECE KUZEY CEPHESİ)				● (PIŞMIŞ TOPRAK KÜPLER	● (SADECE KUZEY CEPHESİ)	●	TESPİT EDİLEMEDİ	
Mudanya Dereköy Ayta Parankevi Kilisesi							●	●	●	●	

	FOTOĞRAFI	UÇ CİDARLI, ORTA KISMI MOLOZ DOLGULU DUVAR SİSTEMİ								TEK TABAKALI, HARMAN TUĞLA (ARADA DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ, KOŞELERDE BLOK TAŞLAR BULUNAN) DUVAR SİSTEMİ	SIVA KULLANIMI		
		DIŞ KAPLAMA			İÇ KAPLAMA						DIŞ CEPHE	İÇ YÜZEY	DEVŞİRME MALZEME KULLANIMI
		DÜZENLİ ALMAŞIK- TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ-TUĞLA ALMAŞIK-AHŞAP HATIL	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜ-TUĞLA HATIL ALMAŞIK	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ- TUĞLA ALMAŞIK- AHŞAP HATILLI	TUĞLA KAPLAMA VE KABAYONU HATILLI SİSTEM	HARMAN TUĞLA KAPLAMA- ARALARDA DÜZENSİZ VE KOŞELERDE BLOK TAŞLAR	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ- TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ AHŞAP HATILLI				
Yapı Adı	FOTOĞRAFI												
Karacibey Eklilamağaç Köyü Mikhael/Archangelos Kilisesi			●							●			●
Niğde'de Özlüce Aya Yorgi Kilisesi										●			●
Niğde'de Galyan H. Georgios Kilisesi				●		●						●	TESPİT EDİLEMEDİ

		ÜÇ CİDARLI, ORTA KISMI MOLOZ DOLGULU DUVAR SİSTEMİ						TEK TABAKALI, HARMAN TUĞLA (ARADA DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ, KÖŞELERDE BLOK TAŞLAR BULUNAN) DUVAR SİSTEMİ	SIVA KULLANIMI		
		DIŞ KAPLAMA			İÇ KAPLAMA				DIŞ CEPHE	İÇ YÜZEY	DEVŞİRME MALZEME KULLANIMI
		DÜZENLİ ALMAŞIK-TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜ-TUĞLA HATIL ALMAŞIK	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ-TUĞLA ALMAŞIK-AHŞAP HATIL	DÜZENSİZ MOLOZ TAŞ-TUĞLA ALMAŞIK-AHŞAP HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ-TUĞLA HATILLI	DÜZENSİZ MOLOZ ÖRGÜLÜ-AHŞAP HATILLI				
Yapı Adı	FOTOĞRAFI										
Buna Omangaul İmanlıya Kaya Mikhael Takıtarchos Kilisesi								●	●	●	TESPİT EDİLEMEDİ
Mudanya-Tinliye Ayios Vasilios Kilisesi		●			YAPIDA SIVASIZ İÇ DUVAR BULUNMADIGINDAN TESPİT EDİLEMEDİ.				●	●	●
Tinliye H. İoannes Teologos Kilisesi								●		●	●

5.5.2 Ayak, sütun ve kemerler

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan 19. yüzyıl Rum Ortodoks kiliselerinden ikisi dışındaki tüm yapılar üç nefli plan şemasına sahiptir. Nefleri birbirinden ayıran hat üzerinde bulunan sütunlar, yapıların büyük çoğunluğunda üst kotta kuzey-güney doğrultusunda kemerler ile birbirine bağlanırlar. Sütunlar ahşap malzemeden yapılmış olup, alt kısımda taş kaidelere oturür. Ahşap sütunların dış kısımlarında yine ahşap bağdadi sistem ve kireç bağlayıcılı bir sıva tabakası bulunur (Şekil 398-399).

Şekil 398. Agion Apostolon Kilisesi (Kayabaşı Kilisesi) Ahşap Sütunları (Yılmaz, 2013)

Şekil 399. Agion Apostolon Kilisesi (Kayabaşı Kilisesi) Sütunları ve Kemer Sistemi (Dede, 2019)

Sütunların alt kaideleri yaklaşık 90-100 cm.'lik bir yüksekliğe kadar ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Sütunların yarım daire kemer sistemi ile birleştiği kotta birer sütun başlığı görülür. Sütun başlığının formu ve detay düzeyi yapılara göre farklılık gösterebilir. Bu farklılıklara, aşağıdaki görsellerde yer verilmiştir (Şekil 400-401).

Şekil 400. Aya Yorgi Kilisesi Sütunları ve Kemer Sistemi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 401. Ayia Paraskevi Kilisesi Sütun ve Kemer Sistemi (Dede, 2019)

Nilüfer Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi sütun sistemi, üst kotta kemerli bir sistem ile sonlanmadığından, bu özelliği ile diğer yapılardan ayrışır. Orta nefin üzerini örten

tonozun üzengi kotu seviyesinde düz hatlı bir kiriş sistemi, sütunlar tarafından taşınmaktadır (Şekil 402-403-404-405-406-407-408-409-410).

Şekil 402. Aziz Panteleimon Kilisesi sütun sistemi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 403. Aziz Panteleimon Kilisesi Sütun Kaidesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 404. Aziz Panteleimon Kilisesi Sütunların Üst Kotunda Bulunan Düz Hatlı Kiriş ve Ahşap Sütun Başlıkları (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 405. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Nefleri Ayıran Taşıyıcı Sistem (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 406. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Sütun Sistemi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 407. H. Apostoloi Kilisesi Naostan Güney Yönüne Bakışta Kemerli Sütun Sistemi (Ötüken vd., 1983)

Şekil 408. Mikhael Taxiarches Kilisesi Sütun ve Kaidesi (Sucu, 2019)

Şekil 409. Mikhael Taxiarches Kilisesi Sonradan Örülmüş Duvar İçinde Kalmış Özgün Sütunlar (Sucu, 2019)

Şekil 410. Ayios Vasileios Kilisesi Kemerli Sütun Sistemi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

5.5.3 Temel Sistemi ve Döşeme Kaplaması

Çalışma kapsamında ele alınan kiliselerin temel sistemi ile ilgili bilgiye ulaşılamamıştır. Yapıların muhtemel taş temelleri için ilgili müze denetiminde yapılacak araştırma kazıları bu konuda bilgiye ulaşmak için gereklidir.

Yapıların döşeme kaplama malzemesinin ağırlıklı olarak beyaz mermer kaplama olduğu söylenebilir. Ancak, mermer dışında başka tür doğal taş kaplama malzemelerinin de kullanıldığı örnekler mevcuttur. Yapıların önemli bir bölümünde döşeme malzemesi günümüze ulaşmamış olup, bu yapılarda kaplamaya dair bir iz rastlanamamıştır. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü), H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü), H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü), Zoodochos Peges Kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü), Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) ve H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) özgün döşeme kaplaması izine rastlanamayan örneklerdir. Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü) ve Ayios Vasileios Kilisesi'nde (Mudanya, Tirilye köyü) restorasyon sonrasında mermer döşeme kaplaması uygulanmıştır. Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü) ve Ayia Paraskevi Kilisesi'nde (Mudanya, Dereköy) özgün döşemeye ait mermer ve doğal taş döşeme kaplamalarına ait kalıntılar izlenebilmektedir. Ancak Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi'nde (Osmangazi, Muradiye mahallesi), döşeme malzemesi olarak diğer tüm yapılardan ayrışır. Naos mekânında diğer yapılarla benzer döşeme kaplama malzemesine sahip bu yapıda, bema zemininde altıgen zemin tuğlası görülmektedir. Genelde Osmanlı Erken Dönemi yapılarında görülen bu tür döşeme kaplamasına bu tür bir yapıda da rastlanması ilginç bir bulgu olarak değerlendirilebilir (Şekil 411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421).

Şekil 411. Agion Apostolon Kilisesi Bema Mekânında Altıgen Döşeme Kaplaması
(B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1986)

Şekil 412. Agion Apostolon Kilisesi Mermer Bema Basamakları ve Orta Nefte Beyaz Mermer Kaplama Kalıntıları (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1986)

Şekil 413. Agion Apostolon Kilisesi Güney Tarafındaki Yan Nefte Dikdörtgen Biçimli Beyaz Mermer Döşeme (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1986)

Şekil 414. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Tarafındaki Yan Nefte Kare Siyah Doğal Taşlar ve Dikdörtgen Beyaz Mermer Kaplama (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1986)

Şekil 415. Agion Apostolon Kilisesi Orta Nefte Mermer Kaplamadan Daha Düşük Kotta Muhtemelen Dolgu Olarak

Şekil 416. Aya Yorgi Kilisesi Restorasyon Sonrası Uygulanmış Mermer Döşeme Kaplaması (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 417. Aziz Panteleimon Kilisesi Restorasyon Sonrası Uygulanmış Mermer Döşeme Kaplaması (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 418. Ayios Vasileios Kilisesi Restorasyon Sonrası Uygulanmış Mermer Döşeme Kaplaması (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 419. Mikhael Archangelos Kilisesi Özgün Beyaz Mermer Döşeme Kaplaması Kalıntısı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 420. Ayia Paraskevi Kilisesi Doğal Taş Basamaklar (Dede, 2012)

Şekil 421. Ayia Paraskevi Kilisesi Özgün Beyaz Mermer ve Doğal Taş Döşeme Kaplaması Kalıntıları (Dede, 2012)

5.5.4 Üst örtü

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan 19. yüzyıl Rum Ortodoks kiliseleri içinde Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü) ve H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) dışındaki tüm yapıların ahşap konstrüksiyona sahip, iki yöne eğimli, beşik çatılı yapılar olduğu tespit edilmiştir. Restitüsyon verilerine göre, Mikhael Taxiarches Kilisesi'nin ilk yapıldığı dönemde sahip olduğu ve kapalı Yunan haçı plan şemasını algılatan kademeli çatı örtüsü günümüze ulaşmamıştır. H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin çatı örtüsü ise ilk yapıldığı dönemde sahip olduğu fenerli kubbesi ile birlikte tamamen yok olmuştur. Bu yapıların restitüsyon çizimlerinde sözü edilen şekilde kubbe ve kademeli çatı kurgusuna yer verilmiştir (Şekil 422-423-424-425) (Tablo 8).

Şekil 422. H. Ioannes Teologos Kilisesi Çatı Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 423. Mikhael Taxiarches Kilisesi Çatı Planı (Sucu, 2019)

Şekil 424. H. Ioannes Teologos Kilisesi Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti
(Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 425. Mikhael Taxiarches Kilisesi Kısa Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Çatı örtüsünün boyutu yapının ölçülerine göre değişim göstermekle birlikte, form olarak tamamı çok benzer niteliktedir. Çalışma kapsamında ele alınan yapılar plan tipolojisi bakımından temelde tek nefli ve üç nefli olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Tek nefli yapılarda açıklıklar üç nefli olanlara oranla daha küçük boyutlarda olduğundan, iç kısımda ilave taşıyıcı sütunlara ihtiyaç duyulmamakta ve çatı örtüsü beden duvarları tarafından taşınmaktadır. Çatı konstrüksiyonu ahşap makas taşıyıcı sisteme sahiptir. Kiliselerin tavan döşemeleri ise tek nefli yapılarda ahşap düz tavan veya dairesel tonoz sistemi iken, üç nefli yapılarda genellikle orta nefin bulunduğu bölüm dairesel yapıda basık tonoz formundadır. Ancak orta nefte de düz tavan sistemine sahip yapılar bulunmaktadır. Yine üç nefli yapılarda yan neflerin tavan sistemi ise, orta nefi taşıyan sütunlar hattından saçak hattına doğru hafif eğimli bir şekilde uzanır (Tablo 8).

Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınınar köyü) ve Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü) orta nefin bulunduğu bölümde dairesel yapıda tonoz formunda tavana sahip yapılardır. Yan neflerde ise orta nefi taşıyan sütunlar hattından saçak hattına doğru hafif eğimli bir şekilde uzanan forma sahip yapıda tavan formu bu yapılarda göze çarpar. H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınınar köyü) ve Michael Arcestrategos Kilisesi'nin (Karacabey, Uluabat köyü) orta neflerinin tavan kısımlarında tonoz formu basıkken, Mikhael Taxiarches Kilisesi'nde yarım daire formundadır (Tablo 8).

Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş köyü) ve Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi'nde (Gemlik, Kurşunlu köyü) orta neflerin tavanı en üst kotta düz bir biçim alırken, yan neflere doğru yay çizerek alçalır. Ortadaki düz bölümden yay formuna geçişte ise bir kademe oluşturarak geçiş sağlanır (Tablo 8).

Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü) ve Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy) orta nefleri yarım daire formunda tonozlu yapıdadır. Bu yapılardan Agion Apostolon Kilisesi'nin yan neflerinin tavanları basık kemer şeklindedir. Diğer üç yapıda ise yan nefler düz tavana sahiptir (Tablo 8).

Tek nefli yapılar olan H. Theodoros Kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü) ve Zoodochos Peges Kilisesi'nin (Karacabey, Karakoca köyü) çatı örtüleri ve tavan konstrüksiyonları günümüze gelememiştir. Ancak, yapılan restitüsyon analizlerine dayanarak tavan konstrüksiyonlarının basık tonoz şeklinde olduğu değerlendirilmiştir (Tablo 8).

Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü) ve H. Georgios Kilisesi'nin (Karacabey, Çamlıca köyü) tavan formları da benzer ölçekteki yapılarla kıyaslandığında, orta neflerin tavanları en üst kotta düz bir biçim alırken, yan neflere doğru yay çizerek alçalan, yan neflerin tavan sisteminin ise, orta nef taşıyan sütunlar hattından saçak hattına doğru hafif eğimli bir şekilde uzanan formda olması olasıdır (Tablo 8).

Tablo 8. Üst Örtü ve Tavan Biçimi

Yapı Adı	Plan	ÇATI ÖRTÜSÜ VE TAVAN BİÇİMİ	FOTOĞRAFI
Gemlik Kurbanlı Bağmelekler (H. Tacuarachen) Kilisesi	(Yılmaz, 2013) 		
Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi	<p>* Çalışmada çizimleri bulunan yapıların projelerinden yazar tarafından üretilmiştir.</p>	YAPININ ÖZGÜN ÇATI VE TAVAN BİÇİMİNE AIT FOTOĞRAF BULUNMAMAKTADIR.	
Osmangazi-Demirtaş Kömesisi Tes Theotokos Kilisesi			

Yapı Adı	Planı	ÇATI ÖRTÜSÜ VE TAVAN BİÇİMİ	FOTOĞRAFI
Mudanya Aydınınar H. Apostoloi Kilsesi			
Karacabey-Uluabat Michael Arhistrategos Kilsesi.			
Peges Karacabey Karakoca Köynü Zoodochos Kilsesi	<p>* Çalışmada çizimleri bulunan yapıların projelerinden yazar tarafından üretilmiştir.</p>	<p>YAPININ ÖZGÜN ÇATI VE TAVAN BİÇİMİNE AIT FOTOĞRAF BULUNMAMAKTADIR.</p>	

Yapı Adı	Plan	ÇATI ÖRTÜSÜ VE TAVAN BİÇİMİ	FOTOĞRAFI
Osmanгази İlçesi Muradiye-Agion Apostolon Kilisesi			
Karacabey Çamlıca Köyü H. Georgios Kilisesi	<p data-bbox="577 874 1182 911"> * Çalışmada çizimler bulunan yapıların projelerinden yazar tarafından üretilmiştir. * Çalışmada çizimleri bulunan yapıların projelerinden yazar tarafından üretilmiştir. </p>	<p data-bbox="1317 767 1912 788">YAPININ ÖZGÜN ÇATI VE TAVAN BİÇİMİNE AIT FOTOĞRAF BULUNMAMAKTADIR.</p>	
Mudanya Deréköy Ayia Paraskevi Kilisesi			

Yapı Adı	Planı	ÇATI ÖRTÜSÜ VE TAVAN BİÇİMİ	FOTOĞRAFI
Karacabey Eski Karabağ Köyü Mikhael/Archangelos Kilisesi	<p>* Çalışmada çizimleri bulunan yapıların projelerinden yazar tarafından üretilmiştir.</p>	<p>YAPININ ÖZGÜN ÇATI VE TAVAN BİÇİMİNE AIT FOTOĞRAF BULUNMAMAKTADIR.</p>	
Nilüfer Özlüce Aya Yorgi Kilisesi			
Nilüfer Golyazı H. Georgios Kilisesi			

Yapı Adı	Planı	ÇATI ÖRTÜSÜ VE TAVAN BIÇİMİ	FOTOĞRAFI
Bursa Omangazi İsmetiyeye Köyü Mikhael Taxiarchos Kilisesi	<p>(Sucu, 2019)</p>	<p>YAPININ ÖZGÜN ÇATI VE TAVAN BIÇİMİNE AIT FOTOĞRAF BULUNMAMAKTADIR.</p>	
Mudanya-İmriye Ayios Vasileios Kilisesi			
İmriye H. İoannes Teologos Kilisesi			

Bezeme

Kiliselerin büyük çoğunluğunda çatı örtüsü bulunmadığından, beden duvarlarında ciddi tahribatlar meydana gelmiştir. Aynı sebeple, ahşap malzeme ve bezeme öğeleri de zarar görmüş ve varlıklarını koruyamamıştır.

Özlüce Aya Yorgi Kilisesi'nin B.K.V.K.B.K. Arşivinde bulunan fotoğraflarında görülen, yapının cami olarak kullanıldığı dönemde sonradan ilave edilmiş olan mihrabın iç kısmında bezeme bulunmaktadır. Ancak bu bezeme hem muhdestir hem de günümüze ulaşmamıştır. Nefleri ayıran sütun başlıkları ise, 2009 yılındaki son restorasyonda tek tip kalıp kullanılarak alçıdan yapılmıştır. Alçı sütun başlıklarının özgün olmadıkları, ancak özgün başlıkların replikaları oldukları açıkça anlaşılmaktadır (Şekil 426).

Şekil 426. Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü) Sütun Başlıkları (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Ayia Paraskevi Kilisesi'nde (Mudanya, Dereköy) ise güneyde bulunan yan nefin batı bölümündeki merdiven evi duvarında, son yargı sahnesini temsil eden duvar resmi net olmamakla birlikte görülebilmektedir (Şekil 427). Ana ibadet mekânı ve bemaayı aydınlatan pencereler üzerinde madalyon içine alınmış kabartma serafim figürleri bulunmaktadır (Şekil 428) (Aydın, 2019, s.43).

Şekil 427. Ayia Paraskevi Kilisesinde Bezeme (Aydın, 2019, s.96)

Şekil 428. Ayia Paraskevi Kilisesi Kuzey Beden Duvarı (Dede, 2019)

Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi'nde (Osmangazi, Muradiye mahallesi), alçı sütun başlıklarında akant yaprağı ve yumurta frizli süslemeler ile üst tabla alt köşelerinde yine küçük alçı süslemeler görülmektedir (Şekil 429-430). Batı uçta yer alan kapı boşluğu çevresindeki fugalı mermer sövelerin üzerindeki kemeri de fugalı mermerler oluşturmaktadır ve kemeri oluşturan fugalı mermer bir kornişle son bulmaktadır. Kornişin iki başında kıvrımlı, yanları çiçek motifli iki küçük mermer eleman bulunmakta olup, kilit taşının altında da bir çiçek motifi yer almaktadır (Şekil 431). Kuzey cephesinde, üstte üçüncü seviye pencerelerinden sol baştaki pencerede de kilit taşı altında demir boru ile oluşturulmuş delik ve bu pencerenin alt köşesine yakın bir adet beyaz taş üzerinde kabartma haç bulunmaktadır (Şekil 432-433). Alçı rozet çiçekler ayrıca güneybatı ve kuzeydoğu duvarlardaki birinci seviye pencere silme üst köşelerinde ve bu pencerelerin tavanlarında da vardır (Şekil 434-435-436).

Şekil 429. Agion Apostolon Kilisesi Orta Nef Tonozu ve Arşitravlar-1978(B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 430. Agion Apostolon Kilisesi Güney Yan Nef ve Sütun Başlıkları1984(B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1984)

Şekil 431. Agion Apostolon Kilisesi Batı Cephesi (B.K.V.K.B.K. Arşivi)

Şekil 432. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Kuzey Cephesi (Yılmaz, 2013)

Şekil 433. Agion Apostolon Kilisesi Kuzey Cephesi-(B.K.V.K.B.K. Arşivi, 1984).

Şekil 434. Agion Apostolon Kilisesi Batı Yönüne Bakış. Galeri Katları ve Arka Planda Merdiven (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 435. Agion Apostolon Kilisesi Kuzeybatı Yönüne Bakış (B.K.V.K.B.K. Arşivi-1984)

Şekil 436. Agion Apostolon Kilisesi Güneybatı Yönüne Bakış-1984.(B.K.V.K.B.K. Arşivi,1984)

H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü) ana giriş kapısı üzerinde bulunan mermer lento üzerinde bitki motifleri görülür (Şekil 437). Koimesis Tes Theotokos Kilisesi'nde (Osmangazi, Demirtaş köyü) sütunların alt kaidelerindeki lale motifleri ve sütunları birbirine bağlayan kemerlerde yer alan lale motiflerinin yanı sıra kıvrık dal, yaprak, çiçek motifleri görülmektedir (Şekil 437-438).

Şekil 437. H. Georgios Kilisesi Kitabesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 438. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Sonradan İnşa Edilen Kadınlar Mahfili (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

H. Apostoloi Kilisesi'nde (Mudanya, Aydınpınar köyü), narteksten orta nefeye açılan yuvarlak kemerli kapının yanlarında postamentlere oturan volütlü başlıklar taşıyan pilasterler bulunmaktadır. Kapı üzerindeki dikdörtgen alçı levha, zeytin yaprakları çelengi ile çerçeveselmiştir (Şekil 139). Doğu duvardaki daire pencere içinde yonca motifi vardır (Şekil 440). 2004 yılına ait fotoğraflarda sütunların üzerindeki kemer içlerinde bitki motifleri ve orta nefin beşik tonozunda koyu mavi renge boyanmış gökyüzünde hilal ve yıldız motifleri görülmektedir (Şekil 441). Batı duvarının güney köşesindeki pilaster ile galerinin güney penceresi arasında haç motifli devşirme mermer bir levha yer almaktadır (Şekil 442).

Şekil 439. H. Apostoloi Kilisesi Narteks ve Naos Arasında Bulunan Duvara Apsis Yönünden Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 440. H. Apostoloi Kilisesi Üst Apsis Üst Kotundaki Vitraylar (Yıldız, 2014)

Şekil 441. H. Apostoloi Kilisesi Orta Nef Beşik Tonozu (Kaplınođlu, 2004)

Şekil 442. H. Apostoloi Kilisesi, Batı Duvarında Haç Motifli Devşirme Mermer Levha
(Aydın, 2019, S.86)

Ayios Vasileios Kilisesi'nde (Mudanya, Tirilye köyü), nefleri ayıran sütunların başlık kısımlarında ve bu taşıyıcıları birbirine bağlayan kemerlerin karın kısımlarında bezemeler bulunur (Şekil 443). Yapı restore edilmiş olduğundan, bu bezemelerin özgünlüğü konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Şekil 443. Ayios Vasileios Kilisesi Galeriden Doğu Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Diğer kilislerdeki bezeme öğeleri günümüze ulaşmamıştır.

Devşirme Malzeme

Çalışma kapsamında ele alınan sekiz farklı yapıda devşirme malzeme tespit edilmiştir. Genellikle yapıların dış cephelerinde kullanılmış olan devşirme elemanlar, beyaz mermer malzemeden yapılmış, Roma ya da Bizans yapılarının birer parçası olan yapı öğeleridir. Bu yapılar; H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü), Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce köyü), Mikhael Archangelos Kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy), Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü), Michael Arcestrategos Kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü), H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü), Ayios Vasileios Kilisesi'dir (Mudanya, Tirilye köyü) (Tablo 7).

6. KORUMA SORUNLARI, RESTİTÜSYON VE KORUMA ÖNERİLERİ

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde, birbirine yakın konumda ve yakın tarihlerde inşa edilen yapıların malzeme ve yapım tekniği olarak benzerlik göstermiş olmaları kaçınılmazdır. Kiliselerden harap durumda olanların ilk yapıldıkları durumlarına ilişkin kararların verilmesi de bu bağlamda değerlendirilmiştir.

Yapıların günümüzdeki durumlarına uygun olarak, korunmaları için gerekli olan müdahaleler de her yapıya özel olarak belirlenmiş ve ilgili başlık altında sıralanmıştır.

6.1 Zemin Durumu ve Temel Sistemi

Yapıya müdahale öncesinde, yürürlükteki ilgili yönetmeliklere uygun olarak zemin etüdünün yapılması ve zemin durumunun ortaya konması gereklidir. Yapının mevcut temel durumunun tespiti için belirlenecek noktalarda araştırma çukurları açılmalı ve temel sistemi gözlemlenmelidir. Araştırma çukurları açıldıktan sonra, gerekli görülen yerlerde daha geniş çaplı kazılarla temel sistemi ile ilgili daha ileri düzeyde bilgi edinilmeli, bu doğrultuda aşağıdaki yöntemler ile gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

Öncelikle doğru detaylarla drenaj sistemi tesis edilmeli ve zemin suyunun yapıdan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Yapı temellerinin takviye edilmesinde öncelikle temelin iyileştirilmesini gerektiren nedenler ortaya konulmalı ardından yeterli sayıda deney ve araştırma yapılarak yapı zeminin özellikleri belirlenmelidir. Yapı zeminine uygun bir takviye yöntemi seçilmelidir (Kara, 2009, s.102). Takviye yöntemi seçilirken, öncelikle geleneksel malzeme ve yapım teknikleri ile uygulanabilecek yöntemler tercih edilmeli, çimento bağlayıcılı malzeme kullanımından kaçınılmalıdır. Yapının mevcut sürekli ya da tekil sömellerinin etrafına belli mesafelere kadar büyük boyutlu taşlar ile blokaj uygulanması ve taşların aralarına hidrolik kireç bağlayıcılı harç uygulanması, geleneksel sistemin korunması adına en doğru yöntemlerden biridir (EK 21).

6.2 Yapılarda Uygulanacak Müdahale Teknikleri

Çalışma kapsamında ele alınan yapıların küçük bir bölümünün farklı işlevlerle de olsa kullanımının devam ettiği, bu işlevlerin neler olduğu gibi detaylar daha önceki bölümlerde anlatılmıştır.

Kiliselerin önemli bir bölümü terk edilmiş olduğundan, özellikle çoğunun üst örtüsü tamamen ya da kısmen yok olmuş, bunun sonucu olarak da beden duvarlarının belli bir kottan üst kısmı da bugün yerinde mevcut değildir. Ancak, çalışma kapsamında ele alınan yapılar ile ilgili bu tez kapsamında yapılmış olan analizler, kiliselerin restitüsyonları dikkate alınarak tamamlamaların yapılabilmesi için yol göstericidir. Günümüze kadar gelişmiş olan koruma anlayışına göre; mümkün olduğunca tamamlama ya da kısmi rekonstrüksiyon anlamına gelecek müdahalelerden kaçınılması gerekli ise de çalışma kapsamında ele alınan yapıların bir bölümünün varlıklarını sürdürebilmeleri adına, asgari derecede müdahale ile en azından beden duvarlarının tamamlanarak ve çatı örtülerinin yeniden oluşturularak, yapıların yağış veya diğer hava koşullarının etkilerinden korunabilmeleri için gereklidir. Bu tür müdahaleler yapılırken, aşağıdaki prensipler doğrultusunda hareket etmek doğru olacaktır;

- A. Koruma ve Özgünlük: Yapının özgün hali mümkün olduğunca korunmalı. Herhangi bir müdahale, yapının tarihî değerini bozmamalı ve yapının özgün kimliğini yansıtmaya devam etmesini sağlamalıdır. Tarihî katmanlar ve yapı elemanları, farklı dönemlere ait izler dikkatle korunmalı, bir dönemin izlerini diğerine üstün tutmak yerine tüm tarihî sürecin yansıtılması hedeflenmelidir (ICOMOS, 1964).
- B. Tersine Çevrilebilirlik: Yapılan müdahaleler geri alınabilir ya da tersine çevrilebilir olmalıdır. Eğer yeni malzeme ya da yapı elemanları ekleniyorsa, bunlar özgün yapıya zarar vermeden sökülebilmelidir. Bu, gelecekte daha iyi bir teknolojiyle özgün durumun yeniden ortaya çıkarılabilesine olanak sağlar (ICOMOS, 1979).
- C. Uyumluluk: Yeni eklemeler ya da müdahaleler, yapının karakteri ile uyumlu olmalı, ancak bu uyum yapının özgün özelliklerini gölgede bırakacak şekilde olmamalıdır. Özgün yapının neresinde yeni müdahalelerin yapıldığı, ayırt edilebilir olmalıdır.

- D. Belgeleme: Müdahale öncesi, sırası ve sonrasında tüm süreçler detaylı bir şekilde belgelenmelidir. Bu belgeleme çalışmaları, gelecek kuşaklara bilgi aktarımı açısından büyük önem taşır. Hem yapılan müdahaleler hem de yapıdaki özgün unsurlar fotoğraf, çizim, yazılı raporlarla kayıt altına alınmalıdır (ICOMOS, 1979-ICOMOS 1964).
- E. Malzeme Uyumu: Restorasyon ya da müdahale sırasında kullanılan malzemeler, özgün malzemeler ile uyumlu olmalı. Aynı veya benzer malzemeler tercih edilmeli ve yapının tarihî dokusunu bozmayacak nitelikte olmalıdır. Yeni malzemeler kullanılması gerekiyorsa, bunlar özgün yapıya zarar vermemeli ve zamanla özgün malzemelerle uyumlu bir patinaya sahip olmalıdır. Yapıya yapılacak müdahaleler sürdürülebilir olmalı. Yapının gelecekteki kullanımı ve bakımı düşünülerek, çevre dostu ve enerji verimliliği sağlayan uygulamalar tercih edilmelidir (ICOMOS, 2011).
- F. Malzeme Farklılığı: Restitüsyon yapılırken, farklı malzemeler kullanılarak yeni bölümlerin özgün yapıyla ayrıştırılması sağlanabilir. Bu malzemeler, yapının dokusuna ve estetiğine uygun olmalı, ancak farklılık belirgin olacak şekilde seçilmelidir. Örneğin, tarihî bir taş yapıda eksik kısımlar çağdaş tekniklerle üretilmiş ama aynı türde olmayan taşlarla veya özgün malzemeye benzer ama farklı bir yüzey dokusuyla tamamlanabilir. Yeni eklemelerin özgünden renk farklılığı ile ayırt edilmesi yaygın bir tekniktir. Özgün yapıya uyumlu, ancak hafif farklı tonlarda renkler kullanarak hem yapının estetik bütünlüğü korunur hem de müdahalenin yeni olduğu net bir şekilde anlaşılır. Bilgilendirme panoları ya da levhalar ile yapılan müdahalenin tarihini ve şeklini açıklamak, ziyaretçilere hangi kısımların özgün olduğunu ve hangi kısımların sonradan eklendiğini net bir şekilde gösterir. Restorasyon ve restitüsyon süreçlerine dair çizimler, belgeler ya da fotoğraflarla desteklenen bu bilgilendirme unsurları, yapının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sağlar. Özgün yapıya zarar vermemek ve yeni eklemelerin ayırt edilebilirliğini artırmak için modüler sistemler kullanılabilir. Bu yöntemde, yeni eklemeler modüler, taşınabilir veya farklı bir teknikle birleştirilmiş olabilir. Örneğin, bir duvarın kayıp bölümü, asıl yapıya zarar vermeyecek şekilde monte edilmiş ayrı bir modülle tamamlanabilir. Restorasyon sırasında, kilisenin yapısal özelliklerinden yola çıkarak farklı teknikler kullanılabilir. Örneğin, özgün taş duvarların harcı ile yeni eklenen duvarların harcı arasında belirgin bir fark oluşturulabilir. Bu teknik hem malzeme hem de yapım

teknîği açısından ayırt edici olacaktır. Çağdaş teknolojilerle yapılan bağlantılar veya ekler de görülebilir nitelikte tasarlanabilir (ICOMOS, 1979-ICOMOS 1964).

Tamamlama yapılan bölüm ile özgün yapı arasına belirgin bir çizgi eklemek, en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çizgi, bazen metal veya farklı renkli bir taş sırası ile yapılabilir ve yapının hangi kısımlarının sonradan eklendiğini gösterir. Ayrıca bu çizgiler yatayda ya da düşeyde kullanılabilir ve bir tür “zaman damgası” niteliği taşır.

Tamamlanan bölümlere, müdahale tarihini ya da sorumlu ekibi belirten küçük bir tarih damgası ya da işaret koymak da bir yöntemdir. Bu, hem belgeleme hem de yeni eklemelerin yapıyla ilişkisini vurgulama açısından önemlidir.

Bu yöntemler, tarihî yapının belgesel niteliğini bozmadan, yapılan tamamlamaların özgün yapıdan net bir şekilde ayırt edilebilmesini sağlar. Restorasyon müdahalelerinde temel amaç, yapıyı işlevsel hale getirmek ve bütünlüğünü korumak olsa da yapılan müdahalelerin şeffaf ve ayırt edici olması, yapının gelecekte doğru bir şekilde anlaşılması açısından büyük önem taşır. Bu doğrultuda aşağıdaki müdahaleler yapılarak kiliselerin korunması sağlanmalıdır.

6.2.1 Sağlamaştırma

Sağlamaştırma, esas olarak eserin taşıyıcı sisteminin sağlamaştırılması şeklinde algılansa da hem malzemenin hem de yapının oturmuş olduğu zeminin sağlamaştırılmasını da içeren bir kavramdır. Taşıyıcı sistem esas alındığında genellikle kullanılan sağlamaştırma, kesit genişletme, destekleme, gergi, çember şeklinde metal eleman destekleri, temel güçlendirme, dikiş ve enjeksiyon tekniklerini içermektedir. Sağlamaştırma eski yapıların yıkımdan kurtarılması için bir yöntemdir. Çevresel özellikleri sebebiyle korunması istenen yapıların tekrar kullanımlarında, yeni işlevin dış görünümü bozmadan gerçekleştirilmesi doğru olacaktır.

6.2.2 Bütünleme

Hasar gören yapıların veya bir kısmı yıkılan yapıların özgün kimliği dikkate alınarak, tercihe göre geleneksel veya çağdaş malzemeler yardımıyla yeniden tamamlanmasına bütünleme adı verilir (Ahunbay, 1996, s.71-73). Mimari bütünlüğü yeniden meydana getirmek amacıyla oluşturulan bütünleme, bir yapı elemanı, yapı sistemi ya da yapının

bir kısmı için geçerli olabilir. Bütünleme genellikle zorunlu durumlar için bir karar olup, ortadan kalkmış olan bir yapı bölümünün bütünlenmesi için birçok veriye gereksinim duyulmaktadır (Zakar, 2013, s.8). Bütünleme yapabilmek için özgün duruma ilişkin doğru veriler gerekmektedir. Örneğin, geçmişe ait bilgi ve değer taşıyan tarihî bir yapının yarısı yıkılmışsa, tekrar eden öğelerin varlığından ve simetriden faydalanarak bütünleme yapılabilir. Bütünleme sadece gerçek yapısal verilere veya belgelere dayandırıldığında kabul edilebilen bir uygulamadır. Güvenilir kaynağa sahip doğru verilere dayandırılmadığında, sadece tahminler ve analogilerden hareket edilerek yapılan bütünlemelerin hatalı olması kaçınılmaz olmaktadır. Güvenilir belgelere dayalı restitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda tamamlama yapılmalı; yapıların özgün kısımlarına mümkün olduğunca az müdahale edilmeli, mevcut olmayan öğelerin tamamlamaları özgünden ayırt edici olmalıdır.

6.2.3 Yenileme

Zaman içinde değişen yaşam şekli ve buna bağlı talepler sebebiyle birçok tarihî yapı özgün işlev ve özelliklerini yitirmekte olup, ilk yapıldığı dönemki amacından farklı bir işleve hizmet etmek adına uyarlanmaktadır. Çevresel özellikleri sebebiyle korunması istenen yapıların yeniden kullanımlarında, yapıya verilen yeni işlevin yapının dış görünümü bozmadan gerçekleştirilmesi istenir. Yenileme, yapının özgün özelliklerini yitirmiş bir parçasının ya da dokusunun yeni malzeme ve sistemler aracılığıyla onarılarak, özgün haline uygun olarak yeni hale getirilmesidir. Malzeme dayanımının düşük olduğu durumlarda ya da malzemenin sağlamlaştırılarak kullanılmasının olası olmadığı durumlarda yenilemeye başvurulur. İşlevini yerine getiremeyen bir kâgir ya da ahşap duvarda bozuk kısımların çıkartılıp atılarak, eksilen parça ve bölümlerinin yeni malzemelerle yeniden üretilmesi, yenileme olarak tanımlanmaktadır (Zakar, 2013, s.10).

6.2.4 Temizleme

Temizleme kavramı, tarihî yapılarda mevcuttaki elemanlar, cephe ve süslemeler gibi öğelerin mekanik ya da kimyasal tekniklerle temizlenmesi durumu olarak tanımlanabilmektedir. Kristalize kum, su ve bazı zamanlarda çeşitli teknik aletler yardımıyla elle gerçekleştirilen mekanik temizlik, çeşitli malzemeler ile meydana getirilen kimyasal temizlik, kâğıt hamurları ve çeşitli emici malzemeler sayesinde

meydana getirilen temizlik yöntemleri bulunmaktadır (Ahunbay, 1996, s.71-73). Tarihî ve estetik değere sahip olmayan eklerden arındırma, iç cephe ve dış cephe üzerinde meydana getirilen mekanik ve kimyasal işlemlere temizleme denir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna ait yetkililerden biri de tarihî yapıda kaldırılacak eklerle ilgili karar verme yetkisidir.

6.2.5 Yeni ek

Yapıların özgün dokusuna zarar vermeden, kullanımdan kaynaklı gereklilikler için yapılan ekler en az seviyede tutulmalıdır.

6.2.6 Bezeme Araştırması

Yapıların beden duvarlarının iç kısmında, sıvalı olan bölümlerde, yapılacak olan ince badana raspası ile özgün bezeme araştırması yapılması, özgün bezemeye rastlanır ise bu bezemelerin belgelenecek, yerinde korunması gereklidir.

6.3 Yapı Özelinde Restitüsyon, Koruma Sorunları ve Koruma Önerileri

Kiliselerin korunmasına yönelik genel öneriler yukarıda sıralanmıştır. Ancak, bozulma biçimine göre her yapının ihtiyaç duyduğu müdahale biçimi de farklı olacaktır. Yapı özelindeki bu farklı önerilere aşağıda yer verilmiştir.

6.3.1 Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Gemlik, Kurşunlu köyü)

Başmelekler Kilisesi'nin kilise işlevi ile kullanılabilmesi için gerekli olan mimari ve litürjik öğeler günümüzde mevcut değildir. Yapıda narteks, naos, apsis, bema ve galeri ile ilgili izler göze çarpmaktadır. Yapıya ait iki farklı girişin, kilisenin ilk inşa tarihinde de mevcut olduğu, diğer mimari öğelerde de yer alan küfeki taşı sövelerinin hala varlıklarını sürdürüyor olmaları nedeniyle anlaşılmaktadır. Kiliseye ait iki girişten birinin güney beden duvarı üzerinde bulunan, naosa girişi sağlayan ana giriş kapısı olduğu değerlendirilmiştir. Diğer giriş kapısı ise yapının bulunduğu parselin kot farkından faydalanılarak kilisenin batı beden duvarı üzerine yapılmış, galeriye girişi sağlayan kapıdır. Bu giriş kapılarının ahşap malzemedan yapılmış iki kanatlı kapılar olduğu bilinmektedir. Kapı üzerinde bir bezemenin var olup olmadığı hususunda herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Kapılar hakkında bir saptama yapabilmek için İstanbul'da ve Bursa'da yer alan 19. yüzyıl Rum Ortodoks kiliseleri içinde özgün kapısı hala mevcut

olan yapılar karşılaştırılmış, ancak bezeme programı konusunda net bir veriye ulaşılamamıştır. Bu nedenle, üzerinde olabilecek bezeme kompozisyonu için Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi'nde (Osmangazi, Muradiye mahallesi) bulunan kapı örnek alınarak çizilmiştir (Şekil 444) (Özkılavuz, 2017, s.101).

Girişlerin tespit edilmiş olması naosa ulaşım konusunda aydınlatıcı olmuştur. Giriş kısımları mekâna ait narteks ve galeri gibi bölümler için verilecek karar için önemlidir. Kilise incelendiğinde, yapının bir narteks bölümüne sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde yer alan ve narteks bölümü günümüzde de varlığını sürdürebilen Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü), Tirilye Hagieus Basileus, Agion Apostolon (Kayabaşı) Kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi) ve H. Apostoloi Kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü) narteks birimleri bakımından incelendiğinde; Aziz Panteleimon ve Tirilye Hagieus Basileus Kiliselerinin nartekslerinin iç mekânda, Agion Apostolon (Kayabaşı) ve H. Apostoloi Kilisesi'nde (Mudanya, Aydınpınar köyü) ise narteksin kilisenin dış kısmında olduğu görülmüştür. Başmelekler Kilisesi'nin batı beden duvarının dış kısmında narteks mekânına ait bir ize rastlanmamıştır. İç bölümde ise batıdaki duvarın dış kısmının toprak altında olması, yapının bir narteks birimine sahip olması durumunda bu bölümün doğal aydınlatmadan faydalanmasının mümkün olamayacağı açıktır. Bu bölümde bölücü bir duvara ait izin de bulunmaması; yapıda narteks olmadığının kanıtı olarak değerlendirilebilir (Özkılavuz, 2017, s.102).

Özgün galeri katı döşemesi üst kotunun günümüzdeki birinci katın döşeme üst kotu ile aynı olduğu görülmektedir. Galeri katını taşıyan kirişlerin bir bölümünün de günümüzde mevcut olduğu gözlenmektedir. Galeri döşemesinin tüm naos bölümünün üstünü örtecek şekilde tamamlanması için kullanılmış olan ahşap malzemenin özgün malzemeyle olan farkı açıkça görülebilmektedir. Özgün olduğu anlaşılan ahşap kirişlerden, galerinin batıdan birinci sıradaki kiriş hizasına kadar gelip, batıdan ikinci taşıyıcı sütunlar hizasına kadar devam ederek yan nefler hizasından U biçimli bir galeri katını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Orta nef hizasında bulunan ve yatayda taşıyıcı olan özgün ahşap kirişlerin dışbükey bir forma sahip olduğu göze çarpmaktadır. Yine ahşap taşıyıcıların üst kotundaki kemer sırasının, yapının batı beden duvarı ile batı yönünden ilk taşıyıcı ahşap

sütun arasında kalan kısımda düz bir forma evrilmesi ile bu bölümde bir galeri katının var olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 445) (Özkılavuz, 2017, s.102).

Şekil 444. Agion Apostolon Kilisesi'nde bulunan ahşap çift kanatlı kapı (Yılmaz, 2013)

Şekil 445. Galeri katını taşıyan ana kiriş ve kirişlerin görünümü (Özkılavuz, 2017)

Galeri katı döşeme hizasında kilisenin kuzey beden duvarı üzerinde bir merdiven izi bulunmaktadır. Bu iz, galeriye ulaşmayı sağlayan merdivenin o kısımda olabileceği fikrini ortaya çıkarsa da; o dönemdeki kilise cemaatinde kadın-erkek ayırımı anlayışına uygun olmayan bir noktada kalması bu ihtimali ciddi şekilde azaltmaktadır. Kadınların naos mekânı içinde bulunmalarının uygun görülmediği o dönemde, kadınların galeri katına en kısa şekilde ulaşmalarının sağlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu ibadethanede ise merdivenin kuzey beden duvarına bitişik olması, yapıya güneydeki ana girişten giren bir kadının naosa da girmiş olacağı anlamına gelmektedir. Doğrudan galeriye ulaşımı sağlayan bir kapının var olması, bu şekilde bir merdiven çözümüne gereksinim olmadığını kanıtı olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle kuzey beden duvarı üzerinde bulunan ize ait merdivenin daha sonradan yapılmış olduğuna ve özgün olamayacağına

karar verilmiştir. Aynı dönemde inşa edilmiş İstanbul Balatkapı Taksiarches Kilisesi'nde de naostan doğrudan galeriye ulaştırılan bir düşey sirkülasyon sisteminin bulunmaması, galeriye dışarıdan ulaşımın sağlanıyor olmasını ortaya konan bu görüşü destekler özelliğindedir (Şekil 446) (Özkılavuz, 2017, s.104).

Naos zemininde bulunması gereken döşeme kaplaması günümüzde mevcut değildir. Bu sebeple, Başmelekler Kilisesi ile aynı dönemde yapılmış ibadethanelerin naos bölümü döşeme kaplaması mermer malzemeden olduğundan, restitüsyonda zemin döşeme kaplaması mermer olarak belirlenmiştir. Yapının günümüz ulaşmamış kısımlarından biri de bema'dır. Bema'daki nişlerin konumları dikkate alındığında bu bölümün, doğu beden duvarından başlayarak batıya doğru devam eden ilk sıra taşıyıcılarına kadar olan bir alanı kapladığı değerlendirilmiştir. Naos mekânı ile bema'yı birbirinden ayıran basamakların formu ve adetleri değişkenlik gösterir. Yaygın uygulama; bema'ya ulaşılan basamakların ikonostasisin eksenini hizasında dairesel formda bir çıkıntı yapmasıdır. Ancak, basamak formunun düz bir hat olarak uygulandığı örnekler de mevcuttur. Başmelekler Kilisesi'nin özgün biçimi ve kotu ile ilgili bir iz rastlamak mümkün olmamıştır. Kilise yapısının rölövesinde tespit edilen kotlar ve nişlerin altta başlangıç seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda, Başmelekler Kilisesi'ne ait bema'nın üç rıht yükseklikte ve ikonostasis kısmında yarım daire şeklinde bir çıkıntı formunda olduğu varsayılmış ve restitüsyona bu şekilde aktarılmıştır. Apsis kısmının 1970'lerde ortadan kalkmış olması ve yerine muhtarlık işlevini gören ekin yapılması, apsise ve apsisin bulunduğu doğu beden duvarına ait bütün izlerin yok olmasına neden olmuştur. 1950'lerin ilk yıllarında apsisin tam ortasından çekilmiş olan fotoğraf ile restitüsyonu oluşturmak mümkün olmuştur. Fotoğrafta apsise ait bir pencere olduğu da açıkça görülmektedir. Dış mekânda fotoğraf ile desteklenen apsisin iç mekânda ebatlarının tespit edilebilmesi için kilise içindeki izler değerlendirilmiştir (Şekil 447) (Özkılavuz, 2017, s.106).

Şekil 446. Kuzey duvarında bulunan merdiven izi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 447. Kilisenin doğu duvarında bulunan apsis kimeri (Özkılavuz, 2017)

Başmelekler Kilisesi'nin ahşap sütunlarının yüzeylerinde soyulmalar tespit edilmiştir. Tanzimat Dönemi'ne kadar olan süreçte, ahşap sütunların üzeri sıva ile kaplanmış ve mermer görünümü elde edilmiş veya düzgün kare kesitli ahşap sütunlar sıvasız olarak kullanılmıştır. Başmelekler Kilisesi'nin ahşap taşıyıcı sütunları incelendiğinde, düzgün kare kesitli bir forma sahip olmadıkları, bu sütunların sıvası soyulmuş ahşap taşıyıcılar olduğu fikri ortaya çıkmaktadır. Aynı dönemde inşa edilmiş kiliseler incelendiğinde, özellikle benzer özellikteki bu sütunların dairesel bir formda olduğu ve dış yüzeylerinin sıvalı olduğuna değerlendirilmiştir. Sütunlar üzerinde tespit edilen kerketlerin tüm taşıyıcılarda yaklaşık aynı kotta yer alması da sütunların oturduğu kaidelerin bu yükseklikte olduğunun kanıtı olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda anlatılan ve bu doğrultuda verilen kararlarla, restitüsyon çizimleri aşağıdaki şekilde yapılmıştır (Şekil 448-449-450-451-452-453-454-455-456-457) (Özkılavuz, 2017, s.112).

Şekil 448. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Restitüsyonu Galeri Kotu Planı (Özkılavuz, 2017)

Şekil 449. Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı (Özkılavuz, 2017)

Şekil 450. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Şekil 451. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Şekil 452. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Şekil 453. Başmelekler (H. Taxıarchoı) Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Özkılavuz, 2017)

Şekil 454. Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 455. Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 456. Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Şekil 457. Başmelekler (H. Taxiarcho) Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Özkılavuz, 2017)

Başmelekler Kilisesi Koruma Sorunları: Beşmelekler Kilisesi, Mübadele Antlaşması sonrasında Rumların Kurşunlu'yu terk etmesi ile üç farklı kişi ve kuruluşa tahsis edilmiştir. Bu durum yapının iç kısımda bölünmesine, bazı uygunsuz onarım ve yıkımlara sebep olmuştur. Başmelekler Kilisesi'ni mekânsal, malzeme ve statik olarak olumsuz etkileyen en büyük sorun, yapıya geçmiş dönemde işçi yatakhaneleri, ahır ve depo ve fonksiyonlarının verilmesidir. Mübadele sonrasında, Kurşunlu'da Rum Ortodoks cemaatin bulunmaması, yapının kilise olarak kullanımının mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle yapının varlığını koruyabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için kilise dışında bir fonksiyonun önerilmesi gerekmektedir. Yapının özel mülkiyete tabi olması nedeniyle, günümüzde kullanım dışı kalmış olması da en önemli koruma problemlerinden biridir. Yerel halk dışında, Mübadele Antlaşması sonucunda Kurşunlu'dan ayrılmış olan ailelerin bireyleri de bu yapıya ilgi göstermektedir. Bu kişilerin sıklıkla turistik geziler kapsamında ibadethaneyi ziyaret ettikleri bilinmektedir. Yapım sistemi, iç mekân ve malzeme özelliklerinin geleceğe aktarılması adına yapıya kamusal bir işlev verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Başmelekler Kilisesi'nde doğal etkenlerden daha fazla, ağırlıklı olarak kullanıcıların uygunsuz müdahaleleri sonucunda oluşan, malzeme ve strüktürel düzeyde bozulmaların varlığı saptanmıştır (Özkılavuz, 2017, s.114).

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Başmelekler Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılabilen yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Yapının mevcut ahşap konstrüksiyon çatısı, taşıyıcı sistemi oluşturan ahşap elemanlar (tonoz, galeri döşemesi ve sütunlar) özgün nitelikte malzeme ve uygulama tekniğinde; hazırlanacak olan restorasyon projesinde belirtilen detaylar doğrultusunda yeniden yapılmalıdır. Mevcut çatı hasarlı bir biçimde ve kısmen bütünlüğünü yitirmiş olduğundan, yapıyı dış hava koşullarından koruma imkânı kalmamıştır.

Mevcut ahşap elemanlardan mukavemetini yitirmiş olanlar ise uygulama sırasında gerek görüldüğü takdirde sert ağaç malzeme kullanılarak yenilenmelidir. Yapı elemanının estetiğini kaybetmesine sebep olan alçı ve boya ekleri temizlenmeli, özgün yüzeye ulaşıldıktan sonra üzeri nefes alabilen ahşap boyasıyla boyanmalıdır. Yıkılması sebebiyle yeniden inşa edilecek kısımlarda, hazırlanacak projede belirtilen detayda sert ağaç malzeme kullanılarak tamamlama yapılmalıdır.

Yapının galeri katını taşıyan ahşap kirişlerde deformasyonlar tespit edilmiştir. Kurtlanma ve yüzeyde bölgesel olarak tabaka tabaka ayrılmaların neden olduğu kesit kayıpları bulunmaktadır. Tüm ahşap kirişler incelenmeli, kullanılabilir durumda olanlar fumigasyon yapıldıktan sonra enjeksiyonla güçlendirilerek kullanılmalıdır. Taşıyıcı özelliğini kaybetmiş olanlar özgün boyutlarda emprenye edilmiş ahşap malzeme ile değiştirilmelidir. Nefleri ayıran, iki sıra ahşap sütunlarda şakulden kayma görülmektedir. Sütunların yüzey kayıplarına uğramış olmaları ve bu nedenle kesitlerinin küçülmesi, bu durumun en büyük nedenlerinden biri olarak değerlendirilmiştir. Ancak başka statik problemlerin de bulunması ihtimaline karşı, eski eserlerin onarımı konusunda tecrübe sahibi inşaat mühendisleri tarafından incelenmeli ve önerileri doğrultusunda müdahale edilmelidir (Özkılavuz, 2017, s.117).

Orta nefte bulunan stampa baskı bezemelerin bir kısmında ve yan neflerde bulunan rozetlerde solma ve kayıplar görülmektedir. Bu hasarlar konservatörlerin incelemeleri sonucunda özgün formları, malzemeleri ve uygulama teknikleri dikkate alınarak tamamlanmalıdır. Bemada bulunan nişlerdeki mermer malzemede parça kayıpları göze çarpmaktadır. Bu malzemeye plastik onarım yapılarak müdahale edilebilir. Kilisenin küfekten yapılmış pencere sövelerinin bir kısmında çatlama, kırılma ve yüzey aşınmaları görülmektedir. Kilisenin batı, güney ve kuzey cephelerinde kullanılmış olan moloz taşlarda yer yer kayıplar oluşmuştur. Özgün hidrolik kireç bağlayıcılı harç içeriği laboratuvarında analiz edilmeli ve bu analiz sonucunda ortaya çıkan karışım elde edilmelidir. Bu alanlar moloz taş ve elde edilen hidrolik kireç bağlayıcılı harç ile doldurulmalıdır. Güney ve kuzey cephelerde zemine yakın kısımlarda, batı cephesinin ise orta kısmında derz boşalmaları tespit edilmiştir. Boşalan bu bölümler, öncelikle derz kalınlığına göre levye, mala ve fırça gibi aletlerle temizlenmeli, temizlenen yüzeyler yeni sıvanın tutunması için ıslatılmalıdır. Cephede kullanılan özgün harçla aynı niteliklere

sahip harç ile doldurulmalıdır. Kilisenin tavan konstrüksiyonu, tavan kaplaması ve ahşap sütunlar arasında kemerleri oluşturan bağdadi çıtalarda da deformasyon ve kayıplar görülmektedir. Eğer mevcut çıtalardaki deformasyon ve kayıplar önemli derecede ise, özgün malzemesi ve ebatlarına uygun şekilde yenileriyle değiştirilmelidir (Özkılavuz, 2017, s.118).

Kilisedeki apsis bölümü günümüzde mevcut değildir. Yapının doğu beden duvarı, apsis kısmını dışarıda bırakacak şekilde briket malzemedен duvar örülerek kapatılmıştır. Bu bölüm, restitüsyon verileri göz önünde bulundurularak, beden duvarları ile aynı yapım tekniği ve malzeme kullanarak ve iç kısımda yarım kubbeli olacak şekilde yeniden inşa edilmelidir. Yapılan analizler sonucunda kilisenin özgün döşeme kaplamasının mermer olduğu değerlendirilmiş ve restitüsyona bu şekilde aktarılmıştır. Özgün galeri katının kuzey bölümünde çökme görülmektedir. Bu çökmeden dolayı kaybolan ahşap kirişler, özgüne uygun malzeme ve boyuttaki ahşap malzeme ile yenilenmelidir (Özkılavuz, 2017, s.120).

Yapının iç kısmında, özgün döşeme ve sütunların temel izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, hala yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

6.3.2 H. Theodoros kilisesi (Karacabey, Harmanlı köyü)

Yapının çatı örtüsü ve ahşap tavana ait tüm detayları ortadan kalkmıştır. Beden duvarları da belli bir kota kadar mevcut olup, üst kotta yok olan kısımlar mevcuttur. Çalışmada ele alınan tüm yapılar ile karşılaştırmalar yapıldığında, kilisenin tek nefli plan şemasına sahip olduğu, çatı örtüsünün de iki yöne eğimli beşik çatı olduğu sonucuna varılabilir. Yapıda kuzey ve güney cephelerinde ikişer adet olmak üzere toplam dört pencere bulunduğu görülmektedir. Yapının boyutları ve pencere açıklıklarının konumları göz önünde bulundurulduğunda, narteks ve galeri katından söz etmek mümkün değildir. Ancak, naos kotundan bema kotuna çıkan basamaklar olmalıdır. Pencere formuna hem yapıdaki izler hem de karşılaştırmalı çalışmadan ulaşılabilir. Pencere üst kısmı yarım daire formunda ve denizlik kısmı içe doğru eğimli bir yapıda olmalıdır. Tüm bu bulgular restitüsyonu oluşturan veriler olarak değerlendirilmiştir (Şekil 458-459-460-461-462).

Şekil 458. H. Theodoros Kilisesi Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 459. H. Theodoros Kilisesi Restitüsyonu, Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 460. H. Theodoros Kilisesi Restitüsyonu, Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 461. H. Theodoros Kilisesi Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 462. H. Theodoros Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi,
2023)

H. Theodoros Kilisesi Koruma Sorunları: Yapının özgün döşeme kaplamasına ya da bema bölümüne ait basamaklar gibi öğelere günümüzde rastlamak mümkün değildir. Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü mevcut olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Ayrıca, yapının günümüzde kullanılmıyor olması ve bakımının yapılamaması, ileriki yıllar içinde yok olması riskini arttırmaktadır.

Yapının korunması için iki farklı seçenek mevcuttur. Bunlardan biri, yapının özgün durumuna ait olmayan tüm eklentiler uzaklaştırıldıktan sonra, beden duvarlarının açıkta kalmış olan en üst kotuna gerektiğinde sökülebilir, kireç bağlayıcı harç kullanılarak yapılmış bir üst kaplama (capping) ile koruma tabakası uygulandıktan sonra, yapıdan kopuk ve taşıyıcıları da beden duvarlarından bağımsız olacak şekilde uygulanacak, çağdaş ve harici bir örtü sistemi ile koruma altına alınmasıdır. İkinci yöntem ise, eldeki restitüsyon verilerinin oldukça sağlıklı olması nedeniyle, bütünlemeye yönelik bir yöntem olabilir. Bu yöntemin seçilmesi durumunda aşağıdaki müdahaleler uygulanabilir.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: H. Theodoros Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılabilen yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesinde gösterilen şekilde ahşap çatı inşa edilmelidir.

Karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak kapı ve pencere doğramaları imal edilerek boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, muhtemelen mermer olan döşeme kaplamasının eksik bölümleri tamamlanmalı, bema kotuna ulaştıran basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

Yapının iç kısmında, özgün döşeme izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, hala yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

6.3.3 Koimesis Tes Theotokos kilisesi (Osmangazi, Demirtaş Köyü)

1924 yılında cami işlevi ile kullanılmaya başlanan yapı, o tarihten itibaren bu fonksiyon ile kullanılmaya devam etmiştir. Camiye dönüştürülürken yapıda bazı değişiklikler yapılmış olsa da; kilise yapısının günümüze kadar çok fazla değişime ve en önemlisi de diğer kiliselerde olduğu gibi ağır tahribata uğramamış olması, koruma bağlamında önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Zira kilisenin temel yapı öğeleri neredeyse olduğu gibi korunmuş durumdadır. Pek çok özgün detay da hala izlenebilmektedir. Nefleri ayıran sütunlar, pencereler, tavan kaplaması ve çatı konstrüksiyonu özgün detaylarını muhafaza edebilmiştir.

Yapıya ait 1986 tarihli fotoğrafta, kadınlar mahfilinin henüz inşa edilmediği görülmektedir. Bu da mahfilin daha yakın bir tarihte inşa edilmiş olduğunun kanıtıdır (Ötüken vd., 1986 s.38) (Şekil 463).

Şekil 463. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Naos Mekânı (Ötüken vd., 1986, s.38)

Yapıyı doğuda sınırlayan apsis ile ana ibadet mekânı arasında dikdörtgen planlı ve kot olarak naostan yüksekçe bema olmalıdır. Yukarıda, Ötüken vd. tarafından hazırlanan kaynakta kapı ve pencereler ile ilgili verilen bilgiler ve plan çizimi, yapının mevcut durumuyla tam olarak örtüşmemektedir (Şekil 56). Kuzey beden duvarı üzerinde bulunan ve bugünkü cami fonksiyonu içinde ana giriş kapısı olarak kullanılan açıklığın,

aslında sağındaki ve solundaki pencerelerin benzer olduğu değerlendirilebilir. Zira özgün işlev olan kilise fonksiyonunda böyle bir giriş kapısı ihtiyacı bulunmadığı, bu kapının cami fonksiyonuna özel olarak sonradan buraya yerleştirildiği açıktır.

Yapının ilk inşa tarihindeki özgün durumuna göre en önemli farklar;

- Kuzey cephesindeki bir pencerenin genişletilerek cami ana girişinin bu noktadan sağlanması,
- Güney cephesindeki bir pencerenin kapatılarak mihrap haline getirilmiş olması,
- Apsis bölümünün muhdes bir duvar ile bemaadan ayrılmış olması,
- Naostan daha üst kotta olması gereken bema ve apsis birimlerinin günümüzde naos ile aynı kotta olmaları
- Özgün galeri formunun bozularak, kuzey nefin üstünün de tamamen kapatılmış ve bu bölümde bir kadınlar mahfili mekânının oluşturulmuş olması,
- Yine kuzey nefin bulunduğu bölümün naos kotunda korkuluklarla bölünerek müezzin mahfillerinin oluşturulması,
- Batı cephesine bir yapı eklentisi yapılmış olmasıdır.

Kuzey cephesinde genişletilmiş olan pencere, özgün ölçüsü ve formuna uygun hale getirilmelidir. Kadınlar mahfili ile müezzin mahfili sonradan yapılmış olduğu için kaldırılmalıdır. Bema, en az iki rıhtlık bir merdivenle naos kotundan ayrılmış olmalı, bema ile apsis arasına örülmüş olan duvar bulunmamalıdır. Kuzey beden duvarı üzerinde mihrap yapılmak için kapatılmış olan pencere tekrar özgün durumuna getirilmeli, batı yönündeki eklenti mekân ortadan kalkmış olmalıdır (Şekil 464-465).

Şekil 464. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 465. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Nefleri ayıran sütunlar, sütun kaideleri ve sütun başlıkları, tavan formu ve kaplaması ile çatı formu özgün durumunu koruduğundan, restitüsyona oldukları gibi aktarılabilir. Ayrıca, pencere formu ve içte pencere kenarlarındaki kademeli silme detayı da özgündür. Çalışma kapsamındaki bazı diğer kiliselerin de aynı pencere detayına sahip oldukları tespit edilebilmektedir (Şekil 466-467).

Şekil 466. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 467. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu, Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının kuzey ve güney cephelerinde, batı beden duvarına en yakın konumda bulunan sekiz pencere, kilisenin sahip olduğu diğer pencerelerden farklıdır. Batı cephesine en yakın konumda olan pencereler, diğer pencerelerden farklı olarak düşeyde iki parçaya bölünmüştür. Yapının boyutları ve bulunduğu yerleşimin Bursa kent merkezine yakınlığı ve o dönemdeki nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, yapının bir narteks ve galeri katına sahip olduğunun düşünülmesi doğru bir değerlendirme olacaktır. Günümüzde yapının batı cephesi duvarı üzerinde bulunan bir kapı ile doğrudan naosa girilmektedir. Ancak, benzer örnekler ve yapı boyutu incelendiğinde, yapının aslında bir nartekse ve bu

bölümün üst kotunda bir galeriye sahip olduğu söylenebilir (Şekil 59). Ayrıca, narteks ve galeri katına sahip olan çalışmada ele alınan diğer kiliseler incelendiğinde, galeri katı bulunan kiliselerde bu katın naostan bağımsız, müstakil olarak aydınlatıldığı görülmektedir. Özellikle narteks bölümüne sahip benzer örneklerde de bulunan, planda narteks bölümüne tekabül eden kısımlarda, kuzey ve güney cepheleri üzerinde iki parçaya bölünmüş şeklindeki pencere düzeni narteksin ve galerinin varlığına dair en önemli kanıtlardandır (Şekil 66) Koimesis Tes Theotokos Kilisesi'nin de düşeyde ikiye parça halinde olan pencerelerinin, yine düşeyde aralarındaki boşlukta galeri katı döşemesinin bulunuyor olması muhtemeldir. Galeri katının doğu tarafında sonlandığı hattın alt kotunda da narteks bölümü olmalıdır. Yapının restitüsyon çizimleri de bu doğrultuda oluşturulmuştur (Şekil 468).

Şekil 468. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Restitüsyonu, Batı Cehesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Osmangazi Demirtaş Koimesis Tes Theotokos Kilisesi Koruma Sorunları: Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, çalışma kapsamında yer alan yapılar içinde genel anlamda bütünlüğünü koruyabilmiş az sayıda yapıdan biridir. Yapının halen kullanılıyor olması, bu durumun en önemli nedenidir. Yapının diğer bazı örneklerde olduğu gibi, cami olarak kullanıldıktan bir süre sonra terk edilmemiş olması, sürekli bakım faaliyetinin de

devamını sağlamıştır. Bu sayede özellikle çatı örtüsü sağlam kalmış, yapının dış hava koşullarına maruz kalmaması sağlanmıştır.

Bu bağlamda, her ne kadar özgününden farklı bir işlevle kullanılıyor olsa da Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, büyük ölçüde özgünlüğünü koruduğundan, bundan sonrası için de kullanımın devam etmesi, yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önem taşımaktadır.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Koimesis Tes Theotokos Kilisesi'nin koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılabilen yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Kilisenin beden duvarlarında ve tavanında nemden kaynaklı bozulmalara rastlanmamıştır. Bu durum yapının çatısında bir su problemi olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak, cephedeki bazı çimento harçlı müdahaleler göze çarpmaktadır. Ayrıca, iç kısımda bulunan özellikle ahşap yapı elemanlarının muayene edilerek gerekli müdahalelerin yapılması gerekir. Yine ahşap yapı elemanları üzerinde çok fazla kat yağlı boya bulunmaktadır. Yapının PVC malzeme ile değiştirilmiş pencereleri de sert ağaç malzemedir, özgün detaylarına uygun olarak değiştirilmelidir. Bu doğrultuda aşağıdaki müdahaleler önerilmiştir;

Mevcut PVC kapı ve pencereler projede belirtilen detayda 1. sınıf sert ahşap (kestane, meşe) ile yenilenmelidir. Yapı iç duvar yüzeylerine uygulanmış olan muhdes alçı sıva tabakası tamamen kaldırılmalı, özgün duvar boyası dokusuna ulaşılmalıdır. Bu tabakaya ulaşıldıktan sonra, ortaya çıkabilecek bezeme programı için tamamlamaya yönelik belgeleme ve tespitler yapılmalı, gerekli görülmesi durumunda da tamamlamalar yapılmalıdır. Alçı tabakası tamamen temizlendikten sonra, bir boya katmanına ulaşılması durumunda ise, bu tabakada ince badana raspa yapılarak altta olması muhtemel bezeme programına ulaşılmalıdır.

6.3.4 H. Apostoloi kilisesi (Mudanya, Aydınpınar köyü)

Günümüzde, yapının çatı örtüsü ve ahşap düşey taşıyıcıları tamamen ortadan kalkmıştır. 1980 yılı sonrasında artık cami olarak kullanılmayan yapı, hızla tahribata uğramıştır. Kilisenin beden duvarlarında büyük oranda sıva dökülmeleri meydana gelmiş, duvar dokusu ortaya çıkmıştır.

B. I. Kandis 1883 yılında yayınladığı Prousa adlı kitabında Mesaipolis'deki Aydınpınar H. Apostolai kilisenin 1846-1870 arasında Bursa metropoliti olan Konstantios döneminde yaptırıldığını belirtir. Bu bilgiler, bugün yapının kitabesinde okunan 1901 tarihinin bir ek veya onarımla ilgili olduğunu düşündürmektedir (Şekil 469) (Ötüken vd., 1986 s.468).

Kilise, 1922'den sonra camiye çevrilmiş, 1951'e kadar, batı cephede yer alan çan kulesi minare olarak kullanılmıştır. Bu tarihte yıkılan kulenin yerine 1952-56 arasında bugünkü minare inşa edilmiştir. 1980 yılına kadar cami olarak kullanılan yapı daha sonra terkedilmiş, bugün ise bakımsız bir haldedir (Şekil 470) (Ötüken vd., 1986 s.469)

Şekil 469. H. Apostoloi Kilisesi Kitabesi

Şekil 470. H. Apostoloi Kilisesi (Ötüken vd., 1986)

Yapının günümüzdeki durumu ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşiv kayıtlarında bulunan 1899 tarihli belgedeki (BOA. İ. AZN. 37/23) batı cephesi çizimi birbirinden farklıdır (Şekil 471). Restitüsyon oluşturulurken mevcut durumun dikkate alınması doğru olacaktır. Nefleri ayıran sütunlar iki sıra halinde ve sekizer adettir. Günümüzde iz kalmamış plan döşeme kaplaması, eski fotoğraflardan da çok net olmamakla birlikte anlaşılabilir şekilde, mermer malzemenin kullanılmalıdır. Naosu bemadan ayıran basamakların da diğer yapılarla karşılaştırılarak mermer olduğu söylenebilir. Yapının iç kısmının sıvalı olduğu, hatta sıva üzerinde bezeme öğelerinin bulunduğu açıkça görülmektedir (Şekil 472-473). Dıştaki örgünün düzensizliği ve yer yer rastlanan sıva kalıntıları da dış cephenin de sıvalı olduğunu doğrulamaktadır. Yapının üç nefinin de tavanının ahşap tonoz olduğu da yine arşiv resimlerinde açıkça görülmektedir. Pencere açıklıkları ile doğu ve batı cephelerindeki üçgen alınlıklar da günümüze kadar varlıklarını koruyabilmişlerdir. Çatı örtüsünün de iki yöne eğimli beşik formda olduğu görülmektedir. Tüm bu veriler ışığında, restitüsyon çizimleri oluşturulmuştur (Şekil 474-475-476-477-478-479).

Şekil 471. H. Apostoloi Kilisesi Zemin Kat ve Galeri Planı ile Batı Cephesi Cizimleri (BOA. İ. AZN. 37/23).

Şekil 472. H. Apostoloi Kilisesi, Günümüzde Yerinde Olmayan Naosun Kuzey Sütun Dizisi (Kaplanoğlu, 2000)

Şekil 473. H. Apostoloi Kilisesi Apsis Yönüne Bakış. (B.K.V.K.B.K. Arşivi ,1986)

Şekil 474. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Naos Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 475. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Galeri Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 476. H. Apostoloi Kilisesi restitüsyonu Kesiti (Narteks ve Naos Arasında Bulunan Duvara Apsis Yönünden Bakış.) (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 477. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 478. H. Apostoloi Kilisesi Batı ve Kuzey Cepheleri. (B.K.V.K.B.K. Arşivi ,1986)

Şekil 479. H. Apostoloi Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi Çizimi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşiv kayıtlarında yer alan 1899 tarihli belgede (BOA. İ. AZN. 37/23) batı cephesi çizimi ile yerinde uygulanmış olan cephe kurgusunda bariz farklılıklar göze çarpmaktadır (Şekil 471). Mevcut durumda cephede, kapı üstünde yer alan üçgen alınlık adı geçen arşiv kayıtlarındaki projede yer almamaktadır. Ayrıca kapı üstünde, kemer üzengi seviyesindeki mermer hatıl da yine adı geçen arşiv kayıtlarındaki projede bulunmamaktadır. Silmeler, sütun ayakları ve başlıkları da farklı detaylar içermektedir. Ayrıca, batı cephesinde çan kulesinin var olduğuna dair bir ize de rastlamak mümkün olmamıştır (Şekil 471). 1951'e kadar minare olarak kullanılan çan kulesinin bu tarihte yıkılmış, 1952-53 yılında kuzey cephesinin batı köşesine kübik kaideli, silindir gövdeli, tek şerefeli bir minare inşa edilmiştir (Ayengin, 2017, s.17).

H. Apostoloi Kilisesi Koruma Sorunları: Mübadele sonrası 1980 yılına kadar cami olarak kullanılan yapı, bu tarihten sonra kaderine terk edilmiştir. Kullanımı sonlandıktan sonra hızla tahribata uğrayan yapı, günümüzdeki harap durumuna gelmiştir. Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Yapının korunması için öncelikle bir çatı örtüsüne sahip olması gerekmektedir.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: H. Apostoloi Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları

yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Yapının mevcut ahşap konstrüksiyon çatısı, taşıyıcı sistemi oluşturan ahşap elemanlar (tonoz, galeri döşemeşi ve sütunlar) özgüne uygun malzeme ve uygulama tekniğinde; hazırlanacak olan restorasyon projesinde belirtilen detaylar doğrultusunda yeniden yapılmalıdır.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Yapının naos ve narteks bölümünde yapılacak araştırma kazıları sonrasında, nefleri ayıran sütunların temel izlerine ulaşılmalı, bu izler baz alınarak sütunların taş temel ve kaideleri ile ahşap sütunları yeniden inşa edilmeli, üst kotta kemerli bir sistemle birbirlerine bağlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesinde gösterilen şekilde, ahşap çatı inşa edilmelidir.

Yine restitüsyonda belirtilen detaylara uygun olarak galeri katı, döşemesi ahşap taşıyıcılı olarak inşa edilmeli, ahşap korkuluklar ilave edilmelidir.

Kapı ve pencere doğramaları restitüsyonda belirtilen detaylara uygun olarak imal edilerek boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, mermer olan döşeme kaplaması tamamlanmalı, bema kotuna ulaştıran basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

Yapının iç kısmında, özgün döşeme ve sütunların temel izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

6.3.5 Michael Archestrategos kilisesi (Karacabey, Uluabat köyü)

Yapının tavanı, çatı örtüsü, nefleri ayıran sütunları tamamen ortadan kalkmıştır. Beden duvarları da belli bir kota kadar mevcut olup, üst kotta yok olan kısımlar mevcuttur. Yapının boyutları, cephedeki pencere düzeni ve kuzey beden duvarı üzerinde, iç kısımda

batı beden duvarına yakın bir konumda bulunan niş göz önünde bulundurulduğunda kilisenin galeri katına ve üç nefli bir plana sahip olduğu, çatı örtüsünün de iki yöne eğimli beşik çatı olduğu sonucuna varılabilir. Benzer örneklerden yola çıkılarak, yapının üstte beşik çatılı örtüsünün altında, nefleri örten üç parçalı bir tavan kaplaması olduğu ön görülebilir. Ayrıca, muhtemel galeri katının bulunduğu bölümdeki nişin alt kotunda bulunan ahşap giriş kalıntısı, galeri katının taşıyıcı konstrüksiyonuna işaret etmektedir. Yine benzer örneklerdeki oranlardan yola çıkılarak, yapıda nefleri ayıran iki sıra halinde altışar adet taşıyıcı sütun olduğu değerlendirilmiştir. Bu sütun sıralarından batı yönündeki ilk iki sıra sütunun belirlediği alan ise narteks bölümü ve üzerinde de galeri olmalıdır. Yapının kuzey cephesinde, galeri mekânının beden duvarı üzerinde pencerelerden farklı olarak bir üst seviye penceresi bulunmaktadır. Tüm bu veriler ışığında, yapının restitüsyonu narteks ve galeri bölümleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Yapının kuzey ve güney cephelerinde beşer adet, doğu ve batı cephelerinde ise eksende üst kotta birer adet olmak üzere toplam on iki pencere bulunduğu görülmektedir. Kuzey ve güney cephelerde, her iki uçtaki pencereler üst kotta ve daha küçük boyuttadır. Bunlardan batı cephesine yakın olan ikisi, galeri katını aydınlatan pencereler olmalıdır (Şekil 112). Pencere formuna hem yapıdaki izler hem de karşılaştırmalı çalışmadan ulaşılabilir. Pencere üst kısmı yarım daire kemer formunda ve denizlik kısmı içe doğru eğimli bir yapıda olmalıdır. Nefleri ayıran iki sıra halinde altışar sütun bulunmalıdır. Naostan basamaklar ile bema kotuna ulaşılır. Apsis bölümü tamamen yok olduğundan, synthorononun olup olmadığı belirsizdir. Yapının günümüzde yerinde olmayan apsis mekânı da çalışmada incelenen diğer örnekler ile yapılan karşılaştırmalı çalışma ve yapıdaki izlerden yola çıkılarak boyutlandırılmış ve restitüsyona aktarılmıştır (Şekil 121-122). Sütunların üst kotundaki kemerli sistem, orta nefte yarım daire kesitli bir tonozla son bulur. Tüm bu bulgular restitüsyonu oluşturan veriler olarak değerlendirilmiştir (Şekil 480-481-482-483-484-485).

Şekil 480. Michael Archestrategos Kilisesi kuzey beden duvarı üzerinde, iç kısımda batı beden duvarına yakın bir konumda bulunan nişin alt kısmında ahşap kiriş kalıntısı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 481. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 482. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 483. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Batı cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 484. Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 485. Uluabat Michael Archestrategos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Karacabey-Uluabat Michael Archestrategos Kilisesi Koruma Sorunları: Çalışma kapsamında ele alınan kiliselerin çoğunluğunda olduğu gibi, 1924 yılı Mübadele sonrasında kullanımının sonlandığı tahmin edilen yapıda ciddi tahribatlar meydana gelmiştir. Yapının özgün döşeme kaplamasına ya da bema bölümüne ait basamaklar gibi öğelere günümüzde rastlamak mümkün değildir. Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Ayrıca, yapının kullanılmaması nedeniyle bakımının yapılamaması, ileriki yıllar içinde yok olması riskini artırmaktadır.

Yapının korunması için eldeki restitüsyon verileri kullanılarak bütünlemeye yönelik bir yöntem seçilebilir.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Michael Archestrategos Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Yapının naos ve narteks bölümünde yapılacak araştırma kazıları sonrasında, nefleri ayıran sütunların temel izlerine ulaşılmalı, bu izler baz alınarak sütunların taş temel ve kaideleri

ile ahşap sütunları yeniden inşa edilmeli, üst kotta kemerli bir sistemle birbirlerine bağlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesinde gösterilen şekilde, ahşap çatı inşa edilmelidir.

Yine restitüsyonda belirtilen detaylara uygun olarak galeri katı, döşemesi ahşap taşıyıcılı olarak inşa edilmeli, ahşap korkuluklar ilave edilmelidir.

Karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak kapı ve pencere doğramaları imal edilerek boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, muhtemelen mermer olan döşeme kaplamasının eksik bölümleri tamamlanmalı, bema kotuna ulaştıran basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

Yapının iç kısmında, özgün döşeme ve sütunların temel izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

6.3.6 Zoodochos Peges kilisesi (Karacabey, Karakoca köyü)

Yapının çatı örtüsü ve dolayısıyla tavana ait tüm detayları ortadan kalkmıştır. Beden duvarları da belli bir kota kadar mevcut olup, üst kotta yok olan kısımlar mevcuttur. Yapının çatısı tamamen yok olmuştur. Çalışmada ele alınan tüm yapılar ile karşılaştırmalar yapıldığında, kilisenin tek nefli plan şemasına sahip olduğu, çatı örtüsünün de iki yöne eğimli beşik çatı olduğu sonucuna varılabilir. Saçak alt kotunda bulunması muhtemel silmelelere ait izlere de rastlanamamıştır. Ancak, saçak kotunda silme detayı olmalıdır. Benzer örneklerden yola çıkılarak, yapının üstte beşik çatılı örtüsünün altında, nefleri örten tek parçalı tonoz formunda bir tavan kaplaması olduğu ön görülebilir. Batı cephesinde ana giriş kapısı üst kotunda pencere ya da pencerelerin bulunduğu söylenebilir. Yapıda kuzey ve güney cephelerde üçer adet olmak üzere toplam altı pencere bulunduğu görülmektedir. Yapının boyutları ve pencere açıklıklarının konumları göz önünde bulundurulduğunda, narteks ve galeri katından söz etmek mümkün değildir. Ancak, naos kotundan bema kotuna çıkan basamaklar olmalıdır. Pencere formuna hem yapıdaki izler hem de karşılaştırmalı çalışmadan ulaşılabilir. Pencere üst kısmı yarım daire formunda ve denizlik kısmı içe doğru eğimli bir yapıda olmalıdır. Batı

cephesi alınlık kısmında da simetrik iki pencere olmalıdır. Tüm bu bulgular restitüsyonu oluşturan veriler olarak değerlendirilmiştir.

Kuzey cephesinde bulunan pencerelerin ikisinde taş söveler bulunmaktadır. Benzer örneklerden yola çıkılarak, neredeyse tamamen yıkılmış olan güney cephesinde de aynı pencere düzeninin tekrar ettiği sonucuna ulaşılabilir. Restitüsyon çizimleri de bu doğrultuda hazırlanmıştır (Şekil 486-487-488-489-490).

Şekil 486. Köyü Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 487. Köyü Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 488. Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan

Şekil 489. Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 490. Zoodochos Peges Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Zoodochos Peges Kilisesi Koruma Sorunları: Yapının özgün döşeme kaplamasına ya da bema bölümüne ait basamaklar gibi öğelere günümüzde rastlamak mümkün değildir. Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Ayrıca, yapının günümüzde kullanılmıyor olması ve bakımının yapılamaması, ileriki yıllar içinde yok olması riskini arttırmaktadır.

Yapının korunması için iki farklı seçenek mevcuttur. Bunlardan biri, yapının özgün durumuna ait olmayan tüm eklentiler uzaklaştırıldıktan sonra, beden duvarlarının açıkta kalmış olan en üst kotuna gerektiğinde sökülebilir, kireç bağlayıcı harç kullanılarak yapılmış bir üst kaplama (capping) ile koruma tabakası uygulamaktır. Sonrasında ise yapıdan kopuk ve taşıyıcıları da beden duvarlarından bağımsız olacak şekilde uygulanacak, çağdaş ve harici bir örtü sistemi ile koruma altına alınmasıdır. İkinci yöntem ise, eldeki restitüsyon verilerinin oldukça sağlıklı olması nedeniyle, bütünlemeye yönelik bir yöntem olabilir. Bu yöntemin seçilmesi durumunda aşağıdaki müdahaleler uygulanabilir.

Zoodochos Peges Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılabilen yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesinde gösterilen şekilde ahşap çatı inşa edilmelidir.

Karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak yapılacak kapı ve pencere doğramaları boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, muhtemelen mermer olan döşeme kaplaması tamamlanmalı, bema kotuna ulaştıran basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

Yapının iç kısmında, özgün döşeme izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, hâlâ yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

6.3.7 Agion Apostolon (Kayabaşı) kilisesi (Osmangazi, Muradiye mahallesi)

Agion Apostolon Kilisesi içinde B.K.V.K.B.'nin 27.10.2010 tarih ve 6284 sayılı kararı doğrultusunda. 08.04-16.07.2011 tarihleri arasında Bursa Müze Müdürlüğüne yapılan bitki ve moloz temizliği sırasında molozlar arasında yapıya ait bulunan ve Asker Alma Daire Başkanlığınca koruma altına alınan üzerinde İsa Peygamber'e ait sözlerin bulunduğu 65 cm. X 80 cm. boyutlarındaki kitabede 1847 tarihi görülmektedir (Şekil 491).

Bugün üst örtüsünün neredeyse tamamı yok olan kilisenin B.K.V.K.B.K. arşivindeki dosyasında yer alan fotoğraflarda kuzeybatı cephe, ikinci seviye pencerelerin bir kısmını kapattığından dönem eki olduğu düşünülen narteks bölümü ve kubbeli örtüsü yok olmuş çan kulesinin durumu görülmektedir (Şekil 170). Narteksin kemerli pencere boşluklarının dolgu ile kapatılmış ve sıvanmış olduğu, pencere kemer içlerinde demir parmaklıklar olduğu, üzerinin ahşap kırma çatı ve alaturka kiremit kaplı olduğu görülmektedir. Çan kulesinin üst bölümünün daha dar, pencere altından sonraki bölümünün daha geniş bir şekilde narteks çatısına kadar ve bağdadi üzeri sıvalı olarak indiği göze çarpmaktadır. Çan kulesinin ana çatı üzerindeki özgün kubbeli bölümünün yok olduğu, yerine basit bir beşik çatı yapılmış olduğu, tüm çatı saçaklarının sıvalı ve yağmur oluklarının mevcut olduğu, kilise güneybatı cephe batı uçtaki kapıya üç basamakla ulaşıldığı ve narteksin güneybatı cephesinin bir bölümünün kısmi olarak görülebildiği tespit edilmiştir (Yılmaz, 2013).

Yapıya ilişkin genel özelliklerin anlatıldığı, çalışmanın dördüncü bölümünde yer alan 1984 tarihli fotoğraflarda ise, iç mekânla ilgili, sütunlar, demir gergiler, tavan detayları, galeri bölümü ve merdivenleri, hatta çan kulesi gibi mimari öğeler oldukça ayrıntılı olarak görülmektedir (Şekil 155-156-158-164-170).

Ayrıca kuzeybatı duvarda, ikinci galeri zemin girişleri üzerinden itibaren çan kulesi boşluğuna uzanan simetrik iki uçta basamak izleri görülmektedir. Bu da galeri

zemininden yüksekte çan kulesine ulaşacak ahşap basamaklar ve bir platformun olabileceğinin kanıtıdır (Şekil 160).

1857 tarihli Suphi Bey haritasında da var olduğu görülen narteksli haliyle yapının restitüsyonunun hazırlanması durumunda, kuzeybatı cephedeki ikinci seviye pencerelerin bir bölümü kapanacaktır (Ek 22). Zaten bu da narteksin dönem eki olabileceğini göstermektedir.

Ayrıca kuzeybatı cephedeki narteks çatı izinin altında karışık örgü içinde ve zemine yakın bölümlerde yer yer diğer cephelerdeki gibi iki sıra tuğla örgüler ve yonu (küfeki) taşları da göze çarpmakta olup, cephenin kuzey ucunda sıva bitiminden sonra narteks duvarının geldiği bölümde tuğla ve yonu taşı sıraların sıva altına doğru devam ettiği de göze çarpmaktadır.

Genel olarak cephelere bakıldığında ise güneydoğu apsis cephesindeki yonca pencere dışındaki pencerelerde tuğla kemerler, kuzeybatı giriş cephesinde zemin kat seviyesindeki pencerelerde de tuğla kemerler, bu cephe üst pencereler, apsis üstü yonca şeklindeki pencere ile yan kuzeydoğu ve güneybatı cephelerdeki tüm pencerelerde ve güneybatı cephe giriş kapılarında ise taş ve tuğla sıralı kemerler mevcuttur. Pencerelerdeki demir parmaklıklar ise birinci kademede pul-puntolu, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademede lokmalı ve klasik geçmeli olmak üzere çeşitlilik göstermektedir.

Tüm bunlar da yapıya farklı dönemlerde yapılan müdahaleleri, hatta kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinin, girişteki döşeme kalıntılarının bir bölümünün, apsis önü bemandaki altıgen tuğlaların, daha önce büyük bölümü yıkılmış eski kilise yapısından kalma olabileceğini de düşündürmektedir. Kitabede yer alan 1847 tarihinde eski kilisenin kuzeybatı cephesindeki narteksin kapatacağı bölüm gelişigüzel bir örgü ile onarılarak ve açıkta kalacak bölümleri yeni örgü ile onarılarak veya tamamlanarak, 1857 tarihli Suphi Bey haritasında da görülen narteks eklenmiş, alt pencerelere silmeler yapılmış ve cephenin bu bölümü sıvanmış olabilir. Yapının diğer bölümlerinde de günümüzdeki örgü sistemi ile duvarlarının onarılmış, ya da kalan duvar, pencere ve eski temeller üzerine yapının yenilenmiş olabileceği de düşünülmektedir.

Başka bir alternatif ise 1847 tarihinde inşa edilen veya yenilenen kilisenin 1855 Bursa büyük depreminde büyük oranda hasar göyerek 1856-1857 yıllarında benzer şekilde narteks ilavesi ile yenilenmiş, onarılmış olabileceğidir. İki durumda da özgüne ilişkin net bilgiler olmadığından nartekssiz, sıvalı veya sıvasız, özgün olabileceğini değerlendirilen bir restitüsyonun hazırlanamayacağı kanaatine varılmaktadır (Yılmaz, 2013).

Tüm bu nedenlerle eldeki veriler doğrultusunda, benzer örneklerden de yararlanarak, kuzeybatı cephe ikinci seviye pencerelerin küçük bir bölümünü kapatsa da mevcut kuzeybatı cephe pencere silme ve süslemeleri ile eski fotoğraflarda ve 1857 tarihli Suphi Bey haritasında da var olan narteksi ile yapının son dönem restitüsyonunun hazırlanmasının uygun olacağı açıktır.

Yukarıda detaylı olarak anlatılmış olan kilisede bulunan mevcut yapı öğelerinin kalıntıları, restitüsyon için gerekli verilerin önemli bölümünün elde edilmesine olanak sağlamıştır. B.K.V.K.B.K. Arşivinde bulunan fotoğraflar da günümüzde eksik olan kısımların tamamlanabilmesi adına yol gösterici olmuştur. Çatı örtüsünün iki yöne eğimli beşik çatı formunda olduğu yine bu fotoğraflarda açıkça görülmektedir. Orta nef ve yan neflerin tavan formu basık tonoz şeklindedir. Sütun, sütun başlığı ve kemer sistemi de fotoğraflarda açıkça görülebilmekte ve restitüsyona aktarılabilir. Nefleri ayıran iki sıra halinde yedişer sütun bulunmalıdır. İki rıhta sahip mermer basamaklar ile bema kotuna ulaşılır. Apsis içinde tek basamaklı synthorononun bulunduğu görülür. Yapıda üst üste iki galeri katı bulunur. Kapı ve pencereler ile parmaklıklar hem mevcut olanlardan hem de fotoğraflardan rahatlıkla detaylandırılmış ve restitüsyon du doğrultuda oluşturulmuştur (Şekil 492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502).

Şekil 491. Agion Apostolon Kilisesi Kitabesi (Yılmaz, 2013)

Şekil 492. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Naos Kotu Planı (Yılmaz, 2013)

Şekil 493. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu 1. Galeri Kotu Planı (Yılmaz, 2013)

Şekil 494. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı (Yılmaz, 2013)

Şekil 495. Agion Apostolon Kilisesi Rölövesi Uzun Yönde Kesiti-2013 (Yılmaz, 2013)

Şekil 496. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Doğu Yönüne Bakış)-2013 (Yılmaz, 2013)

Şekil 497. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Batı Yönüne Bakış)-2013 (Yılmaz, 2013)

Şekil 498. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi-2013 (Yılmaz, 2013)

Şekil 499. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi-2013 (Yılmaz, 2013)

Şekil 500. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi-2013 (Yılmaz, 2013)

Şekil 501. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi-2013 (Yılmaz, 2013)

Şekil 502. Agion Apostolon Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi-2013 (Yılmaz, 2013)

Agion Apostolon Kilisesi Koruma Sorunları: Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Ayrıca, yapının günümüzde kullanılmıyor olması ve bakımının yapılamaması, ileriki yıllar içinde yok olması riskini arttırmaktadır. Harap kilise yapısından başka parselin kalan bölümlerinde Asker Alma Daire Başkanlığına ait sokağa cepheli üç katlı, içte ise iki ve tek katlı yapılar, aralarında geçişler ile bahçe bulunmaktadır. Yapının Asker Alma Daire Başkanlığı parselinde bulunması ve bu nedenle yapıya izinsiz ulaşamıyor olması da yapı hakkındaki farkındalığın oluşmaması anlamına gelmektedir. Kilisenin içinde bulunduğu yerleşke Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup Millî Savunma Bakanlığına tahsislidir ve Asker Alma Dairesi Başkanlığınca kullanılmaktadır.

Bursa'nın en önemli turistik mahallelerinden bir olan Muradiye semti her yıl çok önemli sayıda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Muradiye Camisi ve Muradiye Külliyesi'ne çok yakın bir konumda bulunan yapının ziyaretçi trafiğinden faydalanamaması, korunması açısından önemli bir fırsatın kullanılamaması anlamına gelmektedir. Yapının farklı bir işlevle kullanılmak üzere restorasyonunun yapılması gerekmektedir.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Taşıyıcı sistemi oluşturan ahşap elemanlar (tonoz, galeri döşemeşi ve sütunlar) temizlenip, onarımı yapılarak bugünkü haliyle korunmalıdır. Mukavemetini yitirmiş olanlar ise uygulama sırasında gerek görüldüğü takdirde sert ağaç malzeme kullanılarak yenilenmelidir. Yapı elemanının estetiğini kaybetmesine sebep olan alçı ve boya ekleri temizlenmeli, özgün yüzeye ulaşıldıktan sonra üzeri nefes alabilen ahşap boyasıyla boyanmalıdır. Yıkılması sebebiyle yeniden inşa edilecek kısımlarda, hazırlanacak projede belirtilen detayda sert ağaç malzeme kullanılarak tamamlama yapılmalıdır.

Yapının yerinde olmayan ahşap konstrüksiyon çatısı, özgüne uygun malzeme ve uygulama tekniğinde; hazırlanacak olan restorasyon projesinde belirtilen detaylar doğrultusunda yeniden yapılmalıdır.

Özgün olup, temizleme ve sağlamlaştırma yapılacak yüzeyler, izi olan, yeri, boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgilerle tamamlananlar, izi olmayan, yeri, boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgi ve karşılaştırmalı çalışmalarla yapılan tamamlamalar ve

mimari gereklilik sebebiyle yapılan tamamlamalar bu başlık altında toplanmıştır. Bu doğrultuda; mevcut ahşap kapı ve pencereler projede belirtilen detayda 1.sınıf sert ahşap (kestane, meşe) yenilenmelidir. Ahşap bağdadı teknikte inşa edilen beşik tonozun hasar gören kısımları özgüne uygun malzeme ve detayda yeniden yapılmalıdır. Mevcut durumda yapıda yer alan süsleme, silme, korniş ve levha gibi detaylar mevcut haliyle korunmalı, yeniden yapılacak olan kısımlarda mevcut detaylar baz alınarak uygulama yapılmalıdır.

Yapı iç duvar yüzeylerinde bulunan muhdes sıvalar raspa edilmeli, özgün duvar boyası dokusuna ulaşılmalıdır. Bu tabakaya ulaşıldıktan sonra, ortaya çıkabilecek bezeme programı için tamamlamaya yönelik belgeleme ve tespitler yapılmalı, gerekli görülmesi durumunda da tamamlamalar yapılmalıdır. Muhdes tabakalar tamamen temizlendikten sonra, bir boya katmanına ulaşılması durumunda ise, bu tabakada ince badana raspası yapılarak altta olması muhtemel bezeme programına ulaşılmalıdır. Mevcut mermer zemin kaplaması gerekli bakım ve onarımı yapılarak bugünkü haliyle korunmalıdır.

Apsisteki beton kapak altında araştırma yapılması yapının iç kısmında, özgün döşeme izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, hala yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

6.3.8 H. Georgios kilisesi (Karacabey, Çamlıca köyü)

Yapının çatı örtüsü tamamen ortadan kalkmıştır. Beden duvarları da belli bir kota kadar mevcut olup, üst kotta yok olan kısımlar mevcuttur. Ötüken vd. tarafından hazırlanmış olan 1986 yılı tarihli kaynakta yer alan çizim ve çalışma konusu tüm yapılar ile karşılaştırmalar yapıldığında, kilisenin üç nefli plan şemasına sahip olduğu, çatı örtüsünün de iki yöne eğimli beşik çatı olduğu sonucuna varılabilir. Benzer örneklerden yola çıkılarak, yapının üstte beşik çatılı örtüsünün altında, nefleri örten üç parçalı bir tavan kaplaması olduğu ön görülebilir. Yine yapının yukarıda adı geçen kaynakta yer alan plan çiziminde, bemanın bulunduğu bölümde iki sütun görülmektedir. Yapıda kuzey ve güney cephelerinde üçer adet olmak üzere toplam altı pencere bulunduğu görülmektedir. Yapının boyutları ile kapı ve pencere açıklıklarının konumları göz önünde

bulundurulduğunda, kilisenin narteks ve galeri katının bulunduğu söylenebilir. Benzer şekilde nartekse ve galeriye sahip olan kiliselerin tümünde, galeri katını aydınlatan üst seviye penceresi ve narteksi aydınlatan alt seviye penceresi ya da pencereleri bulunmaktadır. Bu durum, yapıda narteks ve galeri bölümlerinin olduğuna dair güçlü kanıtlar olarak değerlendirilebilir (Şekil 189) Ayrıca batı beden duvarına kilise içinden bakıldığında, galeri katını taşıyan ahşap giriş yuvaları da dikkati çekmektedir (Şekil 183). Aynı şekilde, narteks ve naosu ayıran duvarın üç veya beş kemerli açıklığa sahip bir duvar ve üzerinde ikonostasis ögesinin de olması muhtemeldir. Bu yapı öğelerinden günümüzde hiçbir iz kalmamıştır.

Pencere formuna hem yapıdaki izler hem de karşılaştırmalı çalışmadan ulaşılabilir. Pencere üst kısmı yarım daire formunda ve denizlik kısmı içe doğru eğimli bir yapıda olmalıdır. Nefleri ayıran iki sıra halinde beşer sütun bulunmalıdır. Naostan basamaklar ile bema kotuna ulaşılır. Apsis içindeki tek basamaklı synthoronon izlenebilmektedir. Sütunların üst kotundaki kemerli sistem, orta nefte yarım daire kesitli bir tonozla son bulur. Güney cephesinde, nartekse girişi sağlayan ikinci bir girişin izi vardır. Bu kapının üst kotunda da galeri katını aydınlatan bir pencere olmalıdır. Tüm bu bulgular restitüsyonu oluşturan veriler olarak değerlendirilmiştir (Şekil 503-504-505-506-507).

Şekil 503. H. Georgios Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 504. H. Georgios Kilisesi Restitüsü Uzun Yönde Kesiti-Güney Yönüne Bakış
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 505. H. Georgios Kilisesi Restitüsü Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 506. H. Georgios Kilisesi Restitüsü Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi,
2023)

Şekil 507. H. Georgios Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

H. Georgios Kilisesi Kilisesi Koruma Sorunları: Diğer yapılarda olduğu gibi, 1924 yılı Mübadele Antlaşması sonrasında kullanımının sonlandığı tahmin edilen yapıda ciddi tahribatlar meydana gelmiştir. Yapının özgün döşeme kaplamasına ya da bema bölümüne ait basamaklar gibi öğelere günümüzde rastlamak mümkün değildir. Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Ayrıca, yapının kullanılmaması nedeniyle bakımının yapılamaması, ileriki yıllar içinde yok olması riskini arttırmaktadır.

Yapının korunması için eldeki restitüsyon verileri kullanılarak bütünlemeye yönelik bir yöntem seçilebilir.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Çamlıca köyü H. Georgios Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılabilen yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Yapının naos ve narteks bölümünde yapılacak araştırma kazıları sonrasında, nefleri ayıran sütunların temel izlerine ulaşılmalı, bu izler baz alınarak sütunların taş temel ve kaideleri

ile ahşap sütunları yeniden inşa edilmeli, üst kotta kemerli bir sistemle birbirlerine bağlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesinde gösterilen şekilde, ahşap çatı inşa edilmelidir.

Yine restitüsyon projesinde belirtilen detaylara uygun olarak galeri katı, döşemesi ahşap taşıyıcılı olarak inşa edilmeli, ahşap korkuluklar ilave edilmelidir.

Karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak kapı ve pencere doğramaları imal edilerek boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, muhtemelen mermer olan döşeme kaplaması tamamlanmalı, bema kotuna ulaştıran basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

6.3.9 Ayia Paraskevi kilisesi (Mudanya, Dereköy)

Bugün ayaktaki kilisenin yapım tarihi ve adının yansıra aynı yerde daha erken tarihte inşa edilmiş kilise hakkında da T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivlerinde bulunan 1857 tarihli biri Rumca biri de Türkçe yazılmış iki belge vardır.

Köylüler tarafından kaleme alınan Rumca belgede:

Çok Muhterem Despot Aziz ve Kutsal Kilise Meclisi Aziz Nikomedyalı'nın Çok Muhterem Despotu'nun Tanrısal bölgesine bağlı müminler olan, Mudanya Eyaleti Dereköy sakinleri olarak, sadece Ortodokslara atfedilen köylerden İsa'nın Aziz Yüce Anne kilisesine tabi, koyumuzun Azize Paraskevi ruhuna yapılan kilise eski olup, depremlerden çok hasar almıştır ve kullarınız artık kilisede ayine gidememektedir, bu yüzden gerekli olan onarımın yapılması için size devleti yöneten, halkın sevdiği Sultan Abdülmecit'in yeni buyruklarına göre yüksek hükûmetten yeni onarım izninin verilmesi hususunu bildirmek zorunda kaldık. Eski kilisenin ölçüleri 28 arşın uzunluğunda ve 12 arşın genişliğinde ve 8 arşın yüksekliğindeydi, ayrıca yeniden inşa etme izni halkın kabulüdür fakat bizim durumumuz için uzunluğun 35 arşın, genişliğin 25 ve yüksekliğin 10 arşın olmasını istemekte. Bunları iyi niyetimizle bildirir ve sizin izninizin istediğimiz gibi olmasını umar, sonsuz saygıyla aşağıda imzalarımızı arz ederiz (Ek 19) (BOA: İ. İrade 141/7392).
2 ŞUBAT 1857

Siz çok tanrısal ve sevilen Muhterem ve saygın, aziz ve kutsal Kilise Meclisine Mütevazî kulları, yazılıdır.

Köylülerin Rumca kaleme aldıkları taleplerini İzmit Metropolitine hitaben yazmalarından da anlaşılacağı üzere Dereköy Kilisesi İzmit Metropolitliğine bağlıdır.

Köyde eski olduğu belirtilen kilisenin 21,22 m. uzunluğa, 9,96 m. genişliğe ve 6,64 m. yüksekliğe sahip olduğu ve Ayia Paraskevi ruhuna adandığı belirtilmiş. Köylüler bu kilisenin onarımı için Sultan Abdülmecid'in (1839-1861) yeni buyruklarına göre İzmit Despotu'ndan devleti yöneten hükümetten izin almalarını talep etmişler. Köylüler son olarak İzmit Metropolitinden eski kilisenin yerine daha büyük ölçülere sahip yeni bir kilise inşa etmek istediklerini bildirmişler. O tarihte Fener Rum Patriği olan Kirilos mühürlü, köylülerin taleplerini içeren belge, gereği için Divan-ı Hümayuna gönderilmiştir (Ek 18-Ek 20).

Belgede:

Mudanya Eyaletine tabi' Dere nam karyede kain Aya Kiryaki nam kilisa muahharan vuku' bulan hareket-i arz dolayısından zedelenmiş olub derununda icra-yı ayin na-kabil hükmüne girmiş ve hey'et-i asliyesi ahali-i mevcudeye gayrı kafi bulunmuş olduğundan tulan otuz beş ve arzan yigirmi beş ve kadden on zira' olmak üzere tecdid ve tevsi'i hususuna musa'ade-i aliyye bi-dirig ve sezavar buyurulması ahali-i merkume tarafından merbut ariza ile niyaz ve istirham olunmağla saye-i mekarim-ade-i hazret-i mulukanede ahali-i merkume bu yuzden dahi hisse-mend-i sürur ve hubur olmak üzere kilisa-yı mezburun ber-minval-i muharrer tecdididi hususuna ruhsatı havi iktiza iden emr-i alinin şeref-sudurı babında emr u ferman hazret-i men lehu'l-emrindir (Ek 20).

Fi Selh-i Cemaziye'l-evvel Sene (1)273 (Mühür) Kirilos Patrik-i Millet-i Rum-ı İstanbul ve Memalik-i Mahruse-i Hala (BOA: İ. İrade 141/7392).

Rum Patrikliğinden Divan-ı Hümayuna giden belgede kilisenin ismi Ayia Kyriake olarak yazılıdır. Eski kilisenin hem depremlerden hasar gördüğü hem de köydeki nüfusa yetmediği belirtilerek yeni kilisenin, 26,50 m. uzunluğa, 19 m. genişliğe ve 7,50 m. yüksekliğe sahip olarak inşa edilmesine izin istenmiştir. Divan-ı Hümayundan verilen

cevapta köylülerin talep ettikleri ölçülere sahip yeni bir kilisenin yapılmasına izin verilmiştir (BOA: İ. İrade 141/7392).

Köye yeni bir cami inşa edilmesiyle terkedilen yapı zamanla tahrip olmuştur. Çatısı çökmüş, sütunlar yıkılmış, süsleme elemanları büyük ölçüde kaybolmuş, çan kulesi yıkılmış, ikonostasisi ise tamamen yok olmuştur (Şekil 508-509-511). Ahşap ambon, Bursa Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alınmıştır (Aydın, 2019, s.38).

Şekil 508. Ayia Paraskevi Kilisesi Doğu Yönüne Bakış ve Bemadaki İkonostasis (Ötüken vd., 1986 s.708).

Şekil 509. Ayia Paraskevi Kilisesi İkonostasisinden Bir Detay (Ötüken vd., 1986 s.708).

Yapının mevcut kalıntıları üzerindeki izler, restitüsyon için çok değerli verilere sahiptir. Günümüzde yerinde olmayan çatı örtüsü için ise 2004 tarihli fotoğraf önemlidir (Şekil 213). Ayrıca sütun, sütun başlığı ve kemer sistemi de fotoğraflarda açıkça görülebilmektedir. Nefleri ayıran iki sıra halinde beşer sütun bulunmalıdır. Üç rihta sahip mermer basamaklar ile bema kotuna ulaşılır. Apsis içindeki tek basamaklı synthoronon izlenebilmektedir. Sütunların üst kotundaki kemerli sistem, orta nefte yarım daire kesitli bir tonozla son bulur. Yan neflerin tavanı ise, orta neften saçak kısmına doğru eğimlidir (Şekil 510).

Şekil 510. Ayia Paraskevi Kilisesi Doğu Yönünde, Bema Önündeki İkonostasis (Bursa Ansiklopedisi Cilt 3 2002)

Şekil 511. Ayia Paraskevi Kilisesi Batı Cephesi (Ötüken vd., 1986 s.708)

Çatı örtüsü iki yöne eğimli beşik çatıdır. Kapı ve pencereler için ise mevcut izlerden yola çıkılarak restitüsyon çizimleri tamamlanabilmektedir (Şekil 512-513-514-515-516-517).

Şekil 512. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Naos Kotu Planı (Dede, 2019)

Şekil 513. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Galeri Kotu Planı (Dede, 2019)

Şekil 514. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Dede, 2019)

Şekil 515. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Dede, 2019)

Şekil 516. Ayia Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Dede, 2019)

Şekil 517. Aya Paraskevi Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi (Dede, 2019)

Aya Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy) Koruma Sorunları: Mübadele sonrası 1972 yılına kadar cami olarak kullanılan yapı, bu tarihten sonra kaderine terk edilmiştir. Kullanımı sonlandıktan sonra hızla tahribata uğrayan yapı, günümüzdeki harap durumuna gelmiştir. Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Yapının korunması için bir çatı örtüsüne sahip olması en önemli önceliktir.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Aya Paraskevi Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılabilen yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Yapının naos ve narteks bölümünde yapılacak araştırma kazıları sonrasında, nefleri ayıran sütunların temel izlerine ulaşılmalı, bu izler baz alınarak sütunların taş temel ve kaideleri ile ahşap sütunları yeniden inşa edilmeli, üst kotta kemerli bir sistemle birbirlerine bağlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesinde gösterilen şekilde, ahşap çatı inşa edilmelidir.

Yine restitüsyon projesinde belirtilen detaylara uygun olarak galeri katı, döşemesi ahşap taşıyıcılı olarak inşa edilmeli, ahşap korkuluklar ilave edilmelidir.

Kapı ve pencere doğramaları restitüsyon projesinde belirtilen detaylara uygun olarak imal edilerek boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, mermer olan döşeme kaplaması tamamlanmalı, bema kotuna ulaştırılan basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

Yapının iç kısmında, özgün döşeme ve sütunların temel izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

6.3.10 Mikhael Archangelos kilisesi (Karacabey, Eski Karaağaç köyü)

Çalışmada ele alınan diğer yapıların çoğunda olduğu gibi, Karacabey Mikhael Archangelos Kilisesi de mübadele sonrasında cemaatinin göç etmiş olması nedeniyle bakımsız kalmış ve tahribata uğramış olmalıdır. Üst örtüsü ve tavanı, naosta nefleri ayıran sütunları, kapı ve pencere doğramaları gibi ahşap malzemedeki inşa edilmiş olan yapı öğelerinin hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Beden duvarları da özgün durumunu koruyamamıştır.

Yapının boyutları göz önünde bulundurularak, çalışmada ele alınan kiliselerle karşılaştırıldığında üç nefli plan şemasına sahip olduğu değerlendirilmiştir. Yine karşılaştırmalı çalışma sonucunda, sütun aralıkları belirlendiğinde yaklaşık yedişer adet taşıyıcı sütunla neflerin birbirinden ayrıldığı sonucuna varılabilir (Şekil 518). Yapı, beşik çatı örtüsüne sahip olmalıdır (Şekil 519).

Şekil 518. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 519. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Mevcut pencere açıklıkları, gabari ve yapıdaki izler değerlendirildiğinde, yapıda bir narteks bölümü ve galeri katı olmadığı söylenebilir. Zira yapı düşeyde tek sıra pencere kurgusuna sahiptir. Ayrıca kuzey ve güney cephelerden yapıya giriş sağlandığını gösteren herhangi bir ize de rastlanmamıştır. Yine yapıdaki izlerden kuzey ve güney cephelerde üçer adet pencere olduğu sonucuna varılabilir.

Yapının tavan sistemi ve çatı örtüsü ile ilgili hiçbir iz kalmamıştır. Ancak, inşa edildiği yerleşim ve yapının boyutları göz önünde bulundurulduğunda, neflerin tavanlarının tonozlu değil de düz bir şekilde olabileceği söylenebilir (Şekil 520). Çalışma kapsamında ele alınan yapıların tamamında olduğu gibi, Michael Archangelos Kilisesi'nin de batı cephesinde üçgen alınlıklı ve saçak altında üç ya da beş kademeli bir silme detayına sahip olduğu değerlendirilmiştir. Aynı şekilde, giriş cephesinde üst kotta pencereler olmalıdır (Şekil 521).

Yapının doğu cephesindeki sıva kalıntıları ve özensiz duvar örgüsü, kilisenin dıştan sıvalı olduğu tezini güçlendirmektedir. Yapının doğu cephesinde de üstte bir üçgen alınlık ve apsis üst kotunda pencereler olmalıdır (Şekil 522).

Şekil 520. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Apsise Bakan Kısa Yönde Kesiti
(Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 521. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Şekil 522. Michael Archangelos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2023)

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Karacabey Mikhael Archangelos Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restitüsyon ve restorasyon kararları alınabilir.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Yapının naos bölümünde yapılacak araştırma kazıları sonrasında, nefleri ayıran sütunların temel izlerine ulaşılmalı, bu izler temel alınarak sütunların taş temel ve kaideleri ile ahşap sütunları yeniden inşa edilmeli, üst kotta kemerli bir sistemle birbirlerine bağlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesine uygun şekilde, ahşap çatı ve tavan inşa edilmelidir.

Karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak kapı ve pencere doğramaları boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, muhtemelen mermer olan döşeme kaplaması tamamlanmalı, bema kotuna ulaştıran basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, hala yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

Yapının özgün durumuna ait restitüsyon verileri ile kilisenin özgün durumuna en yakın şekilde tamamlanması mümkündür. Ancak, bu tamamlama yapılırken mevcut beden duvarları ve benzer dokuda tamamlama yapılacak bölümler, belirgin bir hat ile ayrılmalıdır. Bu sayede tamamlama yapılan bölümün özgün kısımdan ayırt edilebilmesi ve tamamlanan kısmın 21. yüzyıla ait bir çalışma olduğu açıkça anlaşılacaktır.

6.3.11 Aya Yorgi kilisesi (Nilüfer, Özlüce Köyü)

Kilise'nin kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak, Osmanlı Arşiv belgelerinde kilisenin inşası için alınan izinlerin tarihi 1899' dur. Bu nedenle 19. yüzyıl sonunda inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Adı geçen belgelerde yapının "Aya Yorgi" adlı azize adandığı belirtildiği için, kilisenin "Aya Yorgi Kilisesi" olarak adlandırılmış olması kuvvetle muhtemeldir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde Kilise'ye ait vaziyet planına ve yapımına ilişkin izin belgelerine ulaşılmıştır. Vaziyet planında eski ve yeni kilisenin konumları işaretlenmiştir. (BOA, İ. AZN. 37/23/1, 1325) Bu belgelere göre, kilisenin yapılması planlanan alana yakın başka bir kilisenin mevcut olduğu görülmektedir (EK 4-Ek 17). Bu durum yazılı izin metinleriyle de desteklenmektedir.

Ek 17’de yer alan belgede:

Yapılacak olan yeni kilisenin, belirlenmiş eski kilise arazisine ilave edilecek şekilde belirlenen yerden alınacak olan ilave arazisi belirtilmiştir. Yapılacak kilisenin kullanılacağı arsa, belirlenen ölçülere göre müceddiden belirlenmiştir. Bu yapıdan anlaşıldığı üzere, yeni kilisenin yüzey alanı iki yüz seksen yedi arşın olacak ve ayrıca yüksekliği de on arşın olacaktır. 13 Haziran 1315 tarihli Nafia Kondüktöründen alınan bilgilere göre” ifadesi yer almaktadır (Ek-4) (BOA, İ. AZN. 37/23/2).

Ek 15’de yer alan, inşa için izin istenen belgede ise

Atufetlü Efendim Hazretleri, Hüdavendigâr vilayeti sınırları içinde bulunan İnesi Köyü’nde yer alan Aya Yorgi Kilisesi’nin harap durumundan dolayı yenileme ve genişletilmesine yönelik yapımı için Rum Patrikliği tarafından izin talep edilmiş ve bahsedilen kilisenin uzunluğunu on üç zira sekiz parmak, genişliğini yedi zira beş parmak ve yüksekliğini üç zira iki parmak olarak içeren bir miktar yer eklemek suretiyle, toplamda yirmi iki zira uzunluğunda, on üç zira genişliğinde ve on bir zira yüksekliğinde, 20,000 kuruş bütçe ile yeniden inşa edilmesine dair izin istenmiştir. Bu miktar, kilise sandığından karşılanacak ve köyde yaşayan üç yüz altmış Rum nüfusunun olduğu belirtilmiştir. İznin müsaade-i seniye-i hazret-i padişah tarafından verildiği belirtilmiş olup, bahsedilen uzunluk, genişlik ve yükseklik miktarlarının aşılması, inşaat masraflarının belirli bir miktar içinde tutulması ve başka herhangi bir zorlama veya baskıya başvurulmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Divan-ı Hümayun kalemine gönderilen ve Şura-yı Devlet-i Mülkiye Dairesi’nin onayı ile işbu talep takdim edilmiştir.

Saygılarımla,

• 24 Ağustos 1315

• 5 Eylül 1899

Yüksek Makam’a Arz Edilen Not:

Bu tezkire, Sadaret Penahileri tarafından düzenlenip mühürlendikten sonra, ilgili yüksek irade tarafından kabul edilmiş ve bu konuda gerekli emir ve fermanlar verilmiştir.

- 14 Eylül 1315- 26 Eylül 1899" (BOA, İ. AZN. 37/23/4) (Ek 5-Ek 15)

Yukarıdaki izin talebi doğrultusunda, EK 16'da yer alan, inşa izninin verildiğine dair Osmanlıca Metnin Türkçe Çevirisi:

Bursa'ya bağlı İnesi Köyü'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nin harabiyetinden kaynaklanan, kilisenin yeniden inşa edilmesi için Rum Patrikliği tarafından yapılan izin talebi üzerine, bu isteğe cevaben gerçekleştirilen tahkikatın sonucu olarak Hüdavendigâr vilayeti İdare Meclisi'nden gönderilen belge ve ilgili evraklar, Adalet ve Mezhepler Bakanlığı'nın 9 Rebiü'l-evvel 317 tarihli ve 292 numaralı raporu ile birlikte, Divan-ı Hümayun kalem müzekkiresi tarafından Şura-yı Devlet'e havale edilerek İdari Daire'de okunmuştur. Divan-ı Hümayun kalem müzekkiresinin belirttiği üzere, Bursa'ya bağlı ... kazasında bulunan İnesi Köyü'nde bulunan Rum kilisesinin uzunluğu on üç zira sekiz parmak, genişliği yedi zira beş parmak ve yüksekliği üç zira iki parmak olmak üzere, 125 şaban tarihinde yapılmak üzere emir alındığı ve bu kilisenin harap olması nedeniyle bir miktar yer eklemek suretiyle uzunluğunun yirmi iki, genişliğinin on üç, yüksekliğinin ise on bir zira olacak şekilde yeniden inşa edilmesi için 20,000 kuruşluk bütçenin kilise sandığından tahsil edilerek karşılanacağı ve köyde altmış iki hanede yaşayan üç yüz altmış Rum nüfusunun bulunduğu anlaşıldığından, yönetim emriyle bahsedilen miktarın aşılması ve inşaat masraflarının belirli bir miktar içinde tutulması, ayrıca herhangi bir kişiden zorla para alınmaması ve diğer masrafların yönetim tarafından karşılanması amacıyla Divan-ı Hümayun tarafından bu konuda emir ve ferman çıkarılmıştır.

- 9 Rebiü'l Ahir 1318

- 6 Ağustos 1900'' (BOA, İ. AZN. 37/23/3) (Ek 6-Ek 16)

Ek 14'deki belge ise, kilisenin yapımına ilişkin onay verildiğine ilişkindir: "*İradenin özeti: Hüdavendigâr vilayeti sınırları içinde bulunan İnesi Köyü'nde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nin yeniden inşa ve iyileştirme izni için verilen ruhsatla ilgili olarak Balâ'daki resmî belgelerin türleri hakkında İçişleri Bakanlığı İdari Şura'sının onay belgesi*" (BOA, İ. AZN. 37/23/2)

Bu belgeler, yeni kilisenin hem konum hem de boyut olarak eski kiliseden farklı olarak inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Yukarıda yer verilmiş olan arşiv belgelerinden de

anlaşılacağı üzere, kilisenin 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olma ihtimali yüksektir. Ayrıca, yukarıdaki belgelere ulaşılmadan önce, kilisenin hangi azize adanmış olduğu bilinmediğinden yapı, Özlüce Kilisesi olarak adlandırılmıştır. Ancak kilisenin adandığı azizin adına ithafen ‘‘Aya Yorgi Kilisesi’’ olarak adlandırılmasının uygun olacağı açıktır.

Yapı, kilise olarak kullanımını sürdürürken Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki mübadeleden sonra, camiye çevrilmiştir. Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca yapılan mübadelenin başlangıç yılı 1924 yılı kabul edildiğinden, kilisenin 1923 yılından sonra camiye çevrildiği söylenebilir. Yapı camiye çevrilirken bazı değişiklik ve eklemeler yapılarak özgün durumunu kaybetmiştir.

Özlüce Aya Yorgi Kilisesi hakkında; yapıda var olan izler, eski fotoğraflar ve mimari gereklilik ışığında analizler yapılmış ve bu analizler neticesinde yapının restitüsyonu iki dönem olarak değerlendirilmiştir.

I. restitüsyon dönemi yapının kilise olarak inşa edildiği dönemdir. Mütevazi boyutları, sade, bezemesiz görüntüsü, basit ve yerel malzeme seçimi ile yapı küçük yerleşimin dinî yapısı olarak yapılmış ve 2008 yılında yapılan restorasyon çalışmasıyla bu dönemi büyük oranda tekrar yansıtmıştır. Buna göre minare bu dönemde yoktur. Bununla birlikte bugün yıkılmış vaziyette olan batı bölümü restitüsyon çalışması ve özgün halini yansıtan restorasyon öncesi fotoğraflara göre ortaya çıkmıştır. Ayrıca yapının +7.25 kotunda, galeri katından ahşap merdivenlerle çıkılan bir çan odası yapının bu döneminde görülür (Şekil 523-524-525-526-527-528-529-530).

Şekil 523. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Naos Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 524. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Galeri Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 525. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Çan Kulesi Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 526. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Çatı Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 527. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Bema Yönüne Bakış) (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 528. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Narteks Yönüne Bakış) (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 529. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Uzun Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 530. Aya Yorgi Kilisesi 1. Dönem Restitüsyonu Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Yukarıda da söz edildiği üzere, kilise camiye çevrilmiş ve bir süre daha bu işlevle kullanıldıktan sonra, köy içine yeni yapılan cami nedeniyle kullanım dışı kalmış, bu sebeple metruk hale gelmiştir. B.K.V.K.B.K. Arşivi'nde bulunan 2005 yılı tarihli görseller, yapının camiye çevrildikten sonraki durumu hakkında bilgi vermektedir. Yapının II. restitüsyon dönemi olarak değerlendirilen bu aşamada; doğudaki apsis bir kapı açıklığı bırakılarak hafif bir duvarla kapatılmıştır. Güney beden duvarı üzerindeki bir pencere mihraba dönüştürülmüştür. Narteks ve nosu ayıran duvarın güneybatı köşesine bir minber eklenmiştir. Batıdaki giriş kapatılmış, mihrabın karşısındaki pencere yerine kapı açılmıştır. Pencerelerden çoğu örülerek kapatılmış, tavanındaki tonozun altına düz ahşap bir tavan inşa edilmiştir. Döşeme seviyesi yükseltilmiş, galeri katını genişletmek ve yeni kapalı bir mekân elde etmek amacıyla bu bölüme bazı eklentiler yapılmıştır. Galeri katına çıkan güneybatıdaki merdiven sökülüştür. Kuzeybatıdaki ahşap merdivenlerden, yapının batısındaki üst mahfil oluşturulmuştur. Bu mahfilin güneyi bir duvarla bölünmüş, ahşap kapıyla güneybatı köşede ikinci bir mahfil oluşturulmuştur. Dolayısıyla mahfilin güneyindeki galeri katı duvarla kapatılarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Kuzeybatıdaki ahşap merdivenlerin doğusunda yine duvarla bölünmüş alandan bir ahşap kapı ile yapının kuzeyindeki üst mahfile geçilmiştir (Şekil 531-532-533-534).

Şekil 531. Aya Yorgi Kilisesi Naos ve Galeri Katı (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Şekil 532 . Aya Yorgi Kilisesi Naos ve Galeri Katı (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Şekil 533. Aya Yorgi Kilisesi, Sonradan İlave Edilmiş Mihrap (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Şekil 534. Aya Yorgi Kilisesi, Sonradan İlave Edilmiş Minber (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Yapının kuzeybatı köşesine bir minare eklenmiştir. Tüm bunların yanı sıra 1975 yılında caminin avlusuna yerel halk tarafından şadırvan yaptırılmıştır (Şekil 535-536-537-538).

Şekil 535. Aya Yorgi Kilisesi Batı ve Güney Cepheleri (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Şekil 536. Aya Yorgi Kilisesi Doğu Cephesi (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Şekil 537. Aya Yorgi Kilisesi Batı Cephesi (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Şekil 538. Aya Yorgi Kilisesi Kuzey Cephesi (B.K.V.K.B.K. Arşivi, 2005)

Yapı 2008 yılına kadar metruk ve bakımsız bir durumdayken, 2008 yılında başlanan restorasyon, 2009 yılında tamamlanmış ve kilise kültür evi olarak kullanılma açılmıştır. 2013 yılında ise yapının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmiş ve bu tarihte kültür evi fonksiyonu son bulmuştur. 2020 yılına kadar yaklaşık yedi yıl boyunca tekrar kullanım dışı kalan kilisede yine bazı hasarlar meydana gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, gerekli statik tedbirler alınmadan batı cephesinin üst kotunda çatı boşluğu içine yerleştirilmiş olan soğutma ünitesinin ağırlığı dolayısıyla bu cephede oluşan yıkımdır. Aşağıda, yapının cami olarak kullanıldığı restitüsyon dönemine ait çizimler yer almaktadır (Şekil 539-540-541-542-543-544-545-546).

Şekil 539. Aya Yorgi Kilisesi'nin II. Dönem Restitüsyonu (Cami Olarak Kullanıldığı Dönem) Naos Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 540. Aya Yorgi Kilisesi'nin II. Dönem Restitüsyonu (Cami Olarak Kullanıldığı Dönem) Galeri Kotu Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 541. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Uzun Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 542. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Kısa Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 543. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 544. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Batı ve Doğu Cepheleri (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 545. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 546. Aya Yorgi Kilisesi II. Dönem Restitüsyonu Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Aya Yorgi Kilisesi Koruma Sorunları: Yukarıda da söz edildiği üzere, 2013 yılı sonrası dönemde bakımsız kalan yapıda bazı hasarlar oluşmuştur. Ancak en önemli hasar, kültür evi işlevi ile kullanılmak üzere yapılan 2009 yılı restorasyonunda, yapının narteks bölümü üzerindeki çatı arasına yerleştirilen ve tavan döşemesinin taşıma kapasitesinin çok üzerinde bir ağırlığa sahip olan soğutma ünitesinin, bu bölümü de beraberinde yıkıma uğratması sonucunda ortaya çıkmıştır. Yıkımdan sonra yapılan gözlemlerde, bir önceki restorasyonda tavan döşemesi ve çatı konstrüksiyonunun yeterince güçlendirilmediği de açıkça görülmektedir (Şekil 235).

Ayrıca, yine 2009 yılı restorasyonu'nda yapının iç kısmında gerekli araştırmalar yapılmadan, tüm duvarlar kalın bir alçı tabakası ile kaplanmıştır. Bu nedenle, yapı beden duvarları iç yüzeylerinde bulunması muhtemel bezemelerin tespiti de mümkün olmamıştır. Yapı beden duvarlarının zemine yakın bölgelerinde nemden kaynaklı bozulmalara rastlanırken, özellikle tavan ve duvar birleşim hattında çatlaklar gözlenmektedir (Şekil 547-548-549-550)

Şekil 547. Aya Yorgi Kilisesi Duvarlarında Nemden Kaynaklı Bozulmalar (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 548. Aya Yorgi Kilisesi Galeri Katında Hasarlı Bölümler (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 549. Aya Yorgi Kilisesi Batı Beden Duvarında Hasarlı Bölümler (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Şekil 550. Aya Yorgi Kilisesi Batı Beden Duvarında Hasarlı Bölümler (Yazarın kişisel arşivi, 2020)

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Aya Yorgi Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Yapının mevcut ahşap konstrüksiyon çatısının yerinde olmayan batı cephesi bölümü, orijinaline uygun malzeme ve uygulama tekniğinde; hazırlanacak olan restorasyon projesinde belirtilen detaylar doğrultusunda yeniden yapılmalıdır.

Taşıyıcı sistemi oluşturan ahşap elemanlar (tonoz, galeri döşemeşi ve sütunlar) temizlenip, onarımı yapılarak bugünkü haliyle korunmalıdır. Mukavemetini yitirmiş olanlar ise uygulama sırasında gerek görüldüğü takdirde sert ağaç malzeme kullanılarak yenilenmelidir. Yapı elemanının estetiğini kaybetmesine sebep olan alçı ve boya ekleri temizlenmeli, özgün yüzeye ulaşıldıktan sonra üzeri nefes alabilen ahşap boyasıyla boyanmalıdır. Yıkılması sebebiyle yeniden inşa edilecek kısımlarda, hazırlanacak projede belirtilen detayda sert ağaç malzeme kullanılarak tamamlama yapılmalıdır.

Batı cephesinin tamamı yakın tarihte (2020 yılında) yıkılmıştır. Yapı özgün durumundayken batı yönde alt kotta arkad, ana giriş kapısı ve giriş kapısının iki yanında yuvarlak kemerli iki adet pencere, üst kotta ise yuvarlak kemerli iki niş ve üç adet pencere yer almaktadır. Niş ve pencereler tuğla kemerlidir. Aynı zamanda çatı alınlığında dairesel formda pencereler bulunmaktadır. Tüm bu mimari öğeler yıkılmış ve günümüze ulaşmamıştır. Restitüsyon çalışması baz alınarak oluşturulan söz konusu alan; özgün malzeme ve detayda yeniden inşa edilmelidir.

Özgün olup, temizleme ve sağlamlaştırma yapılacak yüzeyler, izi olan, yeri, boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgilerle tamamlananlar, izi olmayan, yeri, boyutu ve malzemesi yapıdan gelen bilgi ve karşılaştırmalı çalışmalarla yapılan tamamlamalar ve mimari gereklilik sebebiyle yapılan tamamlamalar bu başlık altında toplanmıştır. Bu doğrultuda; yapının tamamen yıkılmış olan batı cephesi, yapılacak projeye uygun olarak yeniden inşa edilmelidir. Öncelikle, arkadlı dış narteksi oluşturan harman tuğla sütunların

mevcut temel sistemine ulařılmalıdır. Mevcut temel sistemi üzerine, yapının kuzey ve güney cephelerinde bulunan tuđla sütunlar örnek alınarak, hidrolik kireç bađlayıcı harç ile yıkılan sütunlar inşa edilmelidir. Harç içeriđi için, yapıdan alınan harç numuneleri konservasyon laboratuvarlarına gönderilmelidir. Kullanılacak olana harç, yapılan analiz sonucunda ortaya çıkacak olan karışıma göre hazırlanmalıdır.

Dıř narteksin üst kısmında olması gereken, ancak mevcut durumda yerinde olmayan ahřap taşıyıcı sisteme sahip döřeme de iç kısımdaki detayın devamı olarak yeniden yapılmalıdır. Yine bu bölümde yıkılmış olan beden duvarları da mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokuda yeniden inşa edilmelidir. Mevcut ahřap kapı ve pencereler projede belirtilen detayda 1. sınıf sert ahřap (kestane, meře) yenilenmelidir. Ahřap bađdadi teknikte inşa edilen beřik tonozun hasar gören kısımları özgün durumuna uygun malzeme ve detayda yeniden yapılmalıdır. Mevcut durumda yapıda yer alan süsleme, silme, korniş ve levha gibi detaylar mevcut haliyle korunmalı, yeniden yapılacak olan kısımlarda mevcut detaylar baz alınarak uygulama yapılmalıdır.

Yapı iç duvar yüzeylerine 2009 yılı restorasyonunda uygulanmış olan muhdes alçı sıva tabakası tamamen kaldırılmalı, özgün duvar boyası dokusuna ulařılmalıdır. Bu tabakaya ulařıldıktan sonra, ortaya çıkabilecek bezeme programı için tamamlamaya yönelik belgeleme ve tespitler yapılmalı, gerekli görülmesi durumunda da tamamlamalar yapılmalıdır. Alçı tabakası tamamen temizlendikten sonra, bir boya katmanına ulařılması durumunda ise, bu tabakada ince badana raspası yapılarak altta olması muhtemel bezeme programına ulařılmalıdır.

Mevcut mermer zemin kaplaması gerekli bakım ve onarımı yapılarak bugünkü haliyle korunmalıdır.

6.3.12 Aziz Panteleimon kilisesi (Nilüfer, Gölyazı köyü)

Yapının günümüzdeki durumu, büyük oranda ilk yapıldığı dönemdeki özgün detaylarını yansıtmaktadır. 2014 yılındaki restorasyon öncesinde çatısının önemli bir bölümü ortadan kalkmış olan kilisenin iç kısmında da dıř hava koşullarından çatı örtüsünün bulunmayışı nedeniyle önemli hasarlar meydana gelmiştir. Özellikle ahřap yapı öğelerinin zarar görmesi kaçınılmazdır. Çalışma konusu yapıların büyük çođunluđunda olduđu gibi, mübadele sonrasında terk edildikten sonra cami fonksiyonu ile hiç kullanılmayan yapı,

bu sebeple daha erken yıkıma uğramıştır. Kilisede bulunması gereken ikonostasyon, ambon gibi ahşap sabit elemanlarla despot koltuğu ve altar gibi diğer taşınabilir litürjik öğeler dışında, günümüzde ilk inşa tarihindeki durumuna oldukça yakındır. Ekte bulunan restitüsyon projeleri, aynı zamanda restorasyona yönelik olarak kullanılmış ve kilise günümüzdeki durumuna kavuşmuştur (Şekil 551-552-553-554-555-556-557-558-559-560).

Şekil 551. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, Naos Kotu Planı (Sözüneri, 2012)

Şekil 552. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, Galeri Kotu Planı (Sözüneri, 2012)

Şekil 553. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, Çatı Planı (Sözüneri, 2012)

Şekil 554. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, AA Kesiti (Sözüneri, 2012)

Şekil 555. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, CC Kesiti (Sözüneri, 2012)

Şekil 556. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, DD Kesiti (Sözüneri, 2012)

Şekil 557. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, Doğu Cephesi (Sözüneri, 2012)

Şekil 558. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, Kuzey Cephesi (Sözüneri, 2012)

Şekil 559. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, Batı Cephesi (Sözüneri, 2012)

Şekil 560. Aziz Panteleimon Kilisesi Restitüsyonu, Güney Cephesi (Sözüneri, 2012)

Aziz Panteleimon Kilisesi Koruma Sorunları: Aziz Panteleimon Kilisesi, çalışma kapsamında yer alan yapılar içinde en iyi seviyede korunmakta olan az sayıda eserden biridir. Yapının halen kullanılıyor olması, bu durumun en önemli nedenidir. Mübadele sonrası ile 2014 yılları arasında korumaya yönelik sorunlar yaşamış olan yapının günümüzde müze fonksiyonu ile kullanılıyor olması ve yine bu işleve yönelik olarak yapıda sürekli görevli personel bulunması, yapının sürekli bakım hizmeti almasını sağlamaktadır.

Bu bağlamda, her ne kadar özgününden farklı bir işlevle kullanılıyor olsa da Aziz Panteleimon Kilisesi, büyük ölçüde özgünlüğünü koruduğundan, bundan sonrası için de kullanımın devam etmesi, yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önem taşımaktadır.

6.3.13 Mikhael Taxiarches kilisesi (Osmangazi, İsmetiye Köyü)

1949 yılında cami işlevi ile kullanılmaya başlanan yapı, o tarihten itibaren bu fonksiyon ile kullanılmaya devam etmiştir. Camiye dönüştürülürken yapıda bazı değişiklikler yapılmışsa da kilise yapısının günümüze kadar çok fazla değişime ve en önemlisi de diğer kiliselerde olduğu gibi ağır tahribata uğramaması, koruma bağlamında önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Zira, kilisenin temel yapı öğeleri neredeyse olduğu gibi korunmuş durumdadır. Pek çok özgün detay da hâlâ görülmektedir. Ancak, nefleri ayıran sütunların önemli bir kısmının ortadan kaldırılması, tavan kaplaması ve çatı konstrüksiyonunun özgün detaylarına sahip olmayışı önemli değişimlerdir.

Yapının ilk inşa tarihindeki özgün durumuna göre en önemli farklar;

- Güney cephesindeki bir pencerenin kapatılarak mihrap haline getirilmiş olması,

- Apsis bölümünün muhdes bir duvar ile bemaadan ayrılmış olması,
- Naostan daha üst kotta olması gereken bema ve apsis birimlerinin günümüzde naos ile aynı kotta olmaları,
- Özgün galeri formunun bozularak, kuzey nefin üstünün de diyagonal olarak tamamen kapatılmış ve bu bölümde bir kadınlar mahfili mekanının oluşturulmuş olması,
- Yine kuzey nefin bulunduğu bölümün naos kotunda korkuluklarla bölünerek müezzin mahfillerinin oluşturulması,
- Yapıya iç kısımda minber ve kürsünün eklenmiş olması
- Özellikle narteks ve galeri katının muhdes bölme duvarlar ile küçük mekânlara ayrılmış olması,
- Yapıya dıştan bir minare eklenmiş olması,
- Özgün çatının ortadan kaldırılarak kapalı Yunan haçı formundan farklı şekilde kırma çatı formunda tekrar yapılmış olması,
- Özgün sütunların ortadan kaldırılarak kilise içinde sadece iki sütun ile çatının taşınması.

Yapının restitüsyonu oluşturulurken, sonradan yapılmış olan ve yukarıda sözü edilen eklentilerin yerlerinde var olmadığının değerlendirilmesi doğru olacaktır. Kadınlar mahfili ile müezzin mahfili muhdestir. Bema, en az iki rıhtlık bir merdivenle naos kotundan ayrılmış olmalı, bema ile apsis arasına örülmüş olan duvar ortadan kalkmış olmalıdır. Kuzey beden duvarı üzerinde mihrap yapılmak için kapatılmış olan pencere tekrar özgün durumuna getirilmelidir. Yapının özgün durumunda var olması gereken sütunlar yerlerine yerleştirilmelidir. Ayrıca, çatı örtüsü de kapalı Yunan haçı formunda kademeli olmalıdır. Doğu ve batı cephelerinde üçgen alınlıklar olmalıdır.

Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin müellifi Önder Sucu, 2019 yılında köy halkından İsmail Süne ve Recep Özbey'den; bu sütunlardan üç pencere geçilerek yerleştirilmiş olan dört sütunun, yapının özgün durumunda üstte bir kubbeyi taşımakta

olduğu bilgisini almıştır. Bu kısımda yer alan dört sütunun diğerlerinden farklı ölçüde aralıklarla yerleştirilmesi nedeniyle burada diğer bölümlerden farklı bir örtü biçiminin olduğu düşünülmektedir (Sucu, 2019).

Yapının kuzey ve güney beden duvarları içinde, yapının iç kısmına doğru taşan düşey taşıyıcılar bulunmaktadır. Bu duvar payelerin farklı ölçüde aralıklarla yerleştirildiği görülmektedir. Buna göre; doğu cephedeki ilk paye ile sonraki paye aralığı 169 cm. olup, bu kısmın özgün durumda kiliselerde din görevlileri için ayrılan bema kısmı olduğu değerlendirilmiştir. Sonraki paye aralığı iki pencere geçilerek 4,33 m., daha sonraki paye ise üç pencere geçilerek 8,47 m.'dir. Nartekse en yakın kısım ise yine iki pencere geçilecek şekilde düzenlenmiştir. Ancak bu son paye narteksin üst katındaki galeri bölümünde yer almakta olup, galerinin naosa bakan cephesi duvarla kapatıldığı için, bu payenin karşında yer alması gereken sütun bugün mevcut değildir. Sonuç olarak naosta yan neflerde toplam altı adet sütun olduğu değerlendirilmiştir (Durmuş, 2019).

Nefleri ayıran sütunlar, sütun kaideleri ve sütun başlıkları, tavan formu ve kaplaması ile çatı formu özgün durumuna getirilmelidir. Pencere formu ve içte pencere kenarlarındaki kademeli silme detayı da özgündür. Yapının galeri katı ve merdivenleri özgünlüğünü korumuş görünmektedir.

Yukarıda anlatılanlar göz önünde bulundurularak restitüsyon oluşturulmuştur (Şekil 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571).

Şekil 561. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı (Sucu, 2019)

Şekil 562. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı (Sucu, 2019)

Şekil 563. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı (Sucu, 2019)

Şekil 564. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Güney Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Şekil 565. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Şekil 566. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Şekil 567. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Batı Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Sucu, 2019)

Şekil 568. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil 569. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil 570. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsü Kuzey Cephesi (Sucu, 2019)

Şekil 571. Mikhael Taksiarches Kilisesi Restitüsü Doğu Cephesi (Sucu, 2019)

Mikhael Taksiarches Kilisesi Koruma Sorunları: Mikhael Taksiarches Kilisesi, çalışma kapsamında yer alan yapılar içinde genel anlamda bütünlüğünü koruyabilmiş az sayıda eserden biridir. Yapının halen kullanılıyor olması, bu durumun en önemli nedenidir. Yapının çalışmada ele alınan diğer bazı kiliselerde olduğu gibi, cami olarak kullanıldıktan bir süre sonra terk edilmemiş olması, sürekli bakım faaliyetinin de devamını sağlamıştır. Bu sayede özgün formunda olmasa bile bir çatı örtüsüne sahip olması, yapının dış hava koşullarına maruz kalmasını engellemiştir.

Bu bağlamda, her ne kadar özgününden farklı bir işlevle kullanılıyor olsa da Mikhael Taksiarches Kilisesi, büyük ölçüde özgünlüğünü koruduğundan, bundan sonrası için de

kullanımın devam etmesi, yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önem taşımaktadır.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Mikhael Taksiarches Kilisesi'nin koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Kilisenin beden duvarlarında ve tavanında nemden kaynaklı bozulmalara rastlanmamıştır. Bu durum yapının çatısında bir su problemi olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak, cephedeki bazı çimento harçlı müdahaleler göze çarpmaktadır. Ayrıca, iç kısımda bulunan özellikle ahşap yapı elemanlarının muayene edilerek gerekli müdahalelerin yapılması gerekir. Yine ahşap yapı elemanları üzerinde çok fazla kat yağlı boya bulunmaktadır. Ayrıca, yapının Marsilya kiremiti ile kaplanmış olan çatısının, alaturka kiremit ile kaplanması özgünlük bakımından daha doğru olacaktır. Yapının PVC malzeme ile değiştirilmiş pencereleri de sert ağaç malzemededen, özgün detaylarına uygun olarak değiştirilmelidir. Bu doğrultuda aşağıdaki müdahaleler önerilmiştir;

Taşıyıcı sistemi oluşturan ahşap elemanlar (galeri taşıyıcı sistemi ve döşemesi) temizlenip, onarımı yapılarak bugünkü haliyle korunmalıdır. Mukavemetini yitirmiş olanlar ise uygulama sırasında gerek görüldüğü takdirde sert ağaç malzeme kullanılarak yenilenmelidir. Yapı elemanının estetiğini kaybetmesine sebep olan alçı ve boya ekleri temizlenmeli, özgün yüzeye ulaşıldıktan sonra üzeri nefes alabilen ahşap boyasıyla boyanmalıdır.

Mevcut PVC kapı ve pencereler projede belirtilen detayda 1.sınıf sert ahşap (kestane, meşe) yenilenmelidir. Yapı iç duvar yüzeylerine uygulanmış olan muhdes alçı sıva tabakası tamamen kaldırılmalı, özgün duvar boyası dokusuna ulaşılmalıdır. Bu tabakaya ulaşıldıktan sonra, ortaya çıkabilecek bezeme programı için tamamlamaya yönelik belgeleme ve tespitler yapılmalı, gerekli görülmesi durumunda da tamamlamalar yapılmalıdır. Alçı tabakası tamamen temizlendikten sonra, bir boya katmanına ulaşılması

durumunda ise, bu tabakada ince badana raspası yapılarak altta olması muhtemel bezeme programına ulaşılmalıdır. Ortadan kaldırılmış olan özgün sütun kaideleri, sütunlar, sütun başlıkları, üst kotta başlıkları birbirine bağlayan kemer sistemi ve tonoz tavan örtüsü yeniden inşa edilmeli, çatı da özgün biçimlenişinde (kapalı Yunan haçı şeklinde kademeli olarak) yenilenmelidir. Ayrıca, doğu ve batı cephelerindeki üçgen alınlıklar yeniden oluşturulmalıdır.

6.3.14 Ayios Vasileios kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü)

Yapının günümüzdeki durumu, büyük oranda ilk yapıldığı dönemdeki özgün biçimini yansıtmaktadır. Restorasyon öncesinde, iç kısımda insan eli ile bazı muhdes müdahalelere maruz kalan yapı, 2003 yılında yapılan proje çalışması sonrasında restore edilerek günümüzdeki durumuna gelmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan yapıların büyük çoğunluğunda olduğu gibi, mübadele sonrasında terk edildikten sonra cami fonksiyonu ile hiç kullanılmamıştır. Bu dönemde apsis tamamen ortadan kaldırılmış, bemanın olduğu bölüme de ilave bir ara kat inşa edilmiştir. Yapılan restitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda apsis yeniden inşa edilen ve muhdes eklentilerinden kurtulan yapı özgün durumuna en yakın duruma gelmiştir. Kilisede bulunması gereken ikonostasyon, ambon gibi ahşap sabit elemanlarla despot koltuğu ve altar gibi diğer taşınabilir litürjik öğeler dışında, günümüzde ilk inşa tarihindeki durumuna oldukça yakındır (Şekil 572-573-574-575-576-577-578-579).

Şekil 572. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Naos Planı (Saruhan vd., 2013)

Şekil 573. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Galeri Katı Planı (Saruhan vd., 2013)

Şekil 574. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Doğu Yönüne Bakan Kısa Yönde Kesiti (Saruhan vd., 2013)

Şekil 575. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Yönüne Bakan Uzun Yönde Kesiti (Saruhan vd., 2013)

Şekil 576. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi (2003).

Şekil 577. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Saruhan vd., 2013)

Şekil 578. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi (Saruhan vd., 2013)

Şekil 579. Ayios Vasileios Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi (Saruhan vd., 2013)

Ayios Vasileios Kilisesi Koruma Sorunları: Ayios Vasileios Kilisesi, çalışma kapsamında yer alan yapılar içinde en iyi seviyede korunmakta olan az sayıda eserden biridir. Yapının halen kullanılıyor olması, bu durumun en önemli nedenidir. Mübadele sonrası ile 2003 yılları arasında korumaya yönelik sorunlar yaşamış olan yapının günümüzde kültür merkezi fonksiyonu ile kullanılıyor olması ve yine bu işleve yönelik olarak yapıda sürekli görevli personel bulunması, yapının sürekli bakım hizmeti almasını sağlamaktadır.

Bu bağlamda, her ne kadar özgününden farklı bir işlevle kullanılıyor olsa da Ayios Vasileios Kilisesi, büyük ölçüde özgünlüğünü koruduğundan, bundan sonrası için de kullanımın devam etmesi, yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önem taşımaktadır.

6.3.15 H. Ioannes Teologos kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü)

Çalışma kapsamında ele alınan kiliselerin genel özelliklerinin irdelendiği tezin dördüncü bölümünde de söz edildiği üzere; yapıda naosun kuzey güney beden duvarları büyük oranda yıkılmış, üst örtüsü tamamen ortadan kalkmış, içinde muhdes duvarlarla depo ve barakalar oluşturulmuştur. Apsis de muhdes bir duvarla naostan ayrılmış, üzerindeki sonradan yapılmış olan örtü yıkılmıştır. Apsis doğu beden duvarları kısmen ayakta. 1923 yılındaki Mübadele Antlaşması sonrasında şahıs malı haline gelen yapı büyük ölçüde harap olmuştur. Özgün zemin harap olduğu için bema bölümünü ayıran basamak tespit edilememiştir. Templon (ikonostasis) zamanla yok olmuştur. Sadece her iki duvarda ahşap paravanın duvarla birleşme yerindeki izler kalmıştır. Yapının hangi azize adandığı konusunda bilinen Akylas Millas tarafından hazırlanan Propondita isimli kitapta verdiği Aziz İoannes Theologos adıdır (Yılmaz, 2012). İncil yazarı Aziz Yahya'ya adandığı anlaşılan kilisenin Cumhuriyet dönemindeki sahibinin kapısına Dünder Evi şeklinde bir bilgilendirme tabelası yerleştirmesi yüzünden yapı bugün kilise adından çok

Dünder Evi olarak bilinmektedir. Kilise harap olduktan sonra yeni sahibi içerisine, narteksin olduğu bölüme iki katlı bir konut yaptırtmıştır. Sonradan yapılan bu konutun da yapım tekniği ve malzemesi gelenekseldir.

Fotoğraflardan ve yapının mevcut kalıntılarından yola çıkarak plan tipinin kapalı Yunan haçı olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 580). 9. yüzyıldan itibaren Bizans mimarisinde rastlanan bu plan tipinde ortada bir kubbenin dört yönünde dört beşik tonoz bulunur. Köşelerde ise çapraz tonozlar ya da küçük kubbeler vardır. Yapının dış duvarları kare ya da dikdörtgen şeklinde iken içeride örtü sisteminde haç plan belirgin olarak görülür (Şekil 581-582-583).

Şekil 580. H. Ioannes Teologos Kilisesi 20. YY. Başında Çekilmiş Bir Fotoğraftaki Durumu (Tirilye Belediyesi Arşivi)

Şekil 581. H. Ioannes Teologos Kilisesi, Rölöve Planı Üzerinde İşaretlenmiş Özgün Birimleri (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 582. H. Ioannes Teologos Kilisesi, Restitüsyon Naos Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 583. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Çatı Planı (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Kilisenin batı yönünde bir narteksin varlığı bellidir. Yapının bu bölümünde kuzey ve güney cephelerde yarım daire şeklindeki düzenlemeler muhtemelen narteksin üzerinde yer alan gynakion bölümüne ulaşmak için kullanıldığını düşündürmektedir. Bizans kiliselerinde de nartekslerde benzer biçimde yapı öğeleri kullanılmıştır. Ancak onlar üst kata çıkış gibi bir fonksiyona sahip değildir. Bu bölüm geç dönemde ilave edilen iki katlı bir ev nedeniyle dış duvarlarda kısmen korunmuş ama özgün durumunu tamamen kaybetmiştir. Ortodoks kiliselerinde çan kuleleri pek gelişmiş bir unsur değildir. Bizans Dönemi'nden çok az örnek günümüze ulaşabilmiştir (Şekil 584-585).

Şekil 584. H. Ioannes Teologos Kilisesi, Restitüsyonu Batıya Bakan Kısa Yönde Kesiti
(Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 585. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Kuzeye Bakan Uzun Yönde Kesiti (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Orta ve son Bizans Dönemlerinde çok yaygın olan bu plan tipi Osmanlı Dönemi'nde kubbe kullanımındaki kısıtlamalar nedeniyle kullanılamaz olmuştur. Tekrar yaygınlaşması ise 19. yüzyılın sonlarıdır. Trilye Aziz İoannes Theologos Kilisesi örneğinde haçın kollarının kesişme noktasında sekizgen bir kasnak üzerine inşa edilen kubbe ve onu taşıyan dört sütun/paye ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Kubbe kasnağının her yüzüne yuvarlak kemerli bir pencere yerleştirilmiştir. Yapının dış duvarları kâgir olmakla birlikte iç düzenlemeler ve örtü sisteminde tamamen ahşap kullanılmış olmalıdır. İçeride beşik tonoz görünümlü olan haçın kolları dışarıda eğimli çatıyla örtülmüştür (Şekil 586-587-588-589).

Şekil 586. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Doğu Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 587. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Batı Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 588. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Şekil 589. H. Ioannes Teologos Kilisesi Restitüsyonu Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Duvarları moloz taş ve tuğladan örülen yapının duvar örgüsü arasında, yer yer Roma ve Bizans Dönemi'ne ait mermer mimari parçalar devşirme olarak kullanılmıştır. Roma ve Bizans Dönemi'ne ait malzemenin kullanımı Rum cemaati için geçmişleri ile bir bağ olarak görülüyor ve bilinçli olarak tercih ediliyordu.

Kilisenin iç düzenlemesine ait templon (ikonostasis) ve ambon gibi unsurların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Dönemin diğer örnekleri gibi bunların da ahşap olduğu tahmin edilebilir. Yapının mevcut duvarlarında dinî konulu tasvirlerle rastlanmamıştır. Muhtemelen ahşap ikonalar ile bu ihtiyaç karşılanmıştı.

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde Tanzimat sonrasında da genellikle eski bazilika planlı kilise mimarisi devam ettirilmiştir. Kubbeli kilise örnekleri azdır. Trilye'de Bizans ve Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks kilise mimarisinin örneklerini bir arada görmek mümkündür. İoannes Theologos Kilisesi de bu anlamda muhtemelen yerleşim yerinde inşa edilen son kilise yapısıdır.

Tirilye Aziz İoannes Theologos Kilisesi Koruma Sorunları: Yapının narteks bölümüne inşa edilmiş olan konut işlevli yapının, kilisenin en azından batı cephesinin büyük oranda özgünlüğünü koruması adına fayda sağladığı söylenebilir. Ancak, muhtemelen bu yapının kullanıcılarının bazı ikincil ihtiyaçlarının karşılanması için yapının naos bölümüne inşa ettikleri bazı ilave yapılar sonucunda bu bölümde tahribatlar meydana gelmiştir. Kilisedeki en önemli koruma problemi, yapının çatı örtüsü olmadığından hava koşullarına ve özellikle nem problemlerine karşı tamamen korumasız olmasıdır. Ayrıca, yapının şahıs mülkiyetinde olması nedeniyle restorasyonuna kamu kaynağı ayırılamaması veya bakımının yapılamaması, ileriki yıllar içinde yok olması riskini arttırmaktadır.

Yapının Korunması İçin Önerilen Müdahaleler: Yapının korunması için iki farklı seçenek mevcuttur. Bunlardan biri, yapının özgün durumuna ait olmayan tüm eklentiler uzaklaştırıldıktan sonra, beden duvarlarının açıkta kalmış olan en üst kotuna gerektiğinde sökülebilir, kireç bağlayıcı harç kullanılarak yapılmış bir üst kaplama (capping) ile koruma tabakası uygulandıktan sonra, yapıdan kopuk ve taşıyıcıları da beden duvarlarından bağımsız olacak şekilde uygulanacak, çağdaş ve harici bir örtü sistemi ile koruma altına alınmasıdır. İkinci yöntem ise, eldeki restitüsyon verilerinin oldukça sağlıklı olması nedeniyle, bütünlemeye yönelik bir yöntem olabilir. Bu yöntemin seçilmesi durumunda aşağıdaki müdahaleler uygulanabilir.

Tirilye Aziz İoannes Theologos Kilisesi'nin, koruma uzmanları tarafından yapılacak analitik incelemesi sonucunda hazırlanacak, bilimsel standartlara uygun bir proje doğrultusunda restorasyonunun yapılması gerekmektedir. İlgili Bölge Kurulundan

alınacak ön araştırma izni ile rölövesi hazırlanırken dolgu, sıva vb. durumlardan anlaşılamayan yüzeylerde temizlik, ayıklama, sondaj çalışmaları yapılmalıdır. Böylece görülemeyen ayrıntılar saptanarak, somut yapısal verilere dayalı restorasyon kararları alınabilir.

Beden duvarlarının üst kotta eksik olan kısımları, yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre seçilecek malzeme ve harç karışımları ile mevcut beden duvar örgüsüne uygun dokusunda saçak kotuna kadar tamamlanmalıdır. Yapının naos ve narteks bölümünde yapılacak araştırma kazıları sonrasında, nefleri ayıran sütunların temel izlerine ulaşılmalı, bu izler baz alınarak sütunların taş temel ve kaideleri ile ahşap sütunları yeniden inşa edilmeli, üst kotta kemerli bir sistemle birbirlerine bağlanmalıdır. Sonrasında, restitüsyon projesinde gösterilen şekilde, kapalı Yunan haçı plan şemasına uygun olarak kademeli ahşap çatı ve fenerli kubbe inşa edilmelidir.

Yine restitüsyonda belirtilen detaylara uygun olarak galeri katı, döşemesi ahşap taşıyıcılı olarak inşa edilmeli, ahşap korkuluklar ilave edilmelidir.

Karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak kapı ve pencere doğramaları imal edilerek boşluklarına yerleştirilmelidir. Zeminde yapılacak tespitler sonrasında, muhtemelen mermer olan döşeme kaplaması imalatı tamamlanmalı, bema kotuna ulaştıran basamaklar da yerlerine yerleştirilmelidir.

Yapının narteks bölümüne sonradan inşa edilmiş olan ve her ne kadar yapıldığı dönemin malzeme ve yapım tekniğini yansıttığı için bir değer ifade etse de içine yerleştirildiği yapı için asla “nitelikli dönem eki” olarak kabul edilemeyecek olan konutun da tamamen ortadan kaldırılarak, tüm malzemeleri yapı mahallinden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca, yapının naos ve bema bölümüne de sonradan inşa edilmiş olan tüm muhdes bölücü duvarlar ortadan kaldırılmalıdır.

Yapının iç kısmında, özgün döşeme ve sütunların temel izlerinin bulunabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma kazısı çalışması yapılmalıdır. Tüm muhdes eklentiler ortadan kalktıktan sonra, hala yerinde mevcut olan özgün sıva tabakası var ise, yapılacak itinalı badana raspası ile bezeme araştırması yapılmalıdır.

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma kapsamında incelenen onbeş yapının ondördü 19. yüzyılda, biri ise 20. yüzyılda (1912) yılında inşa edilmiştir. 20 yüzyılda inşa edilmiş olan bu kilise; Mikhael Taxiarches Kilisesi'dir (Osmangazi, İsmetiye Köyü). Kiliselerin içinde en erken tarihli yapı, 1803 yılında inşa edilmiş olan Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi'dir (Gemlik, Kurşunlu Köyü). On kilisenin inşa tarihi kesin olarak bilinmekte, ikisinin inşa tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Üç yapının ise inşa tarihinin 19. yüzyıl olduğu arşiv kayıtlarından yola çıkılarak tespit edilmiştir. Kiliselerden dördü, Bursa kent merkezi ve merkez ilçelerde (Osmangazi-Muradiye, Nilüfer-Özlüce, Osmangazi-Demirtaş, Osmangazi-İsmetiye) yer almaktadır. Diğer onbir yapı ise, Karacabey, Mudanya ve Gemlik'e bağlı kırsal yerleşimlerde yer almaktadır.

Çalışmaya konu edilen yapılar dışında, 19. yüzyılda inşa edilmiş ve günümüzde de varlığını koruyabilmiş üç Rum Ortodoks kilisesi daha bulunmaktadır. Bunlar; Mustafakemalpaşa Akçapınar Köyü H. Paraskeva Kilisesi (Ötüken vd., 1986, s.540), Nilüfer Çatalağıl Köyü Hagios Ionnes Theologos Kilisesi (Polat, 2013, s.87) ile günümüzde Mudanya'da bulunan ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi olarak işlev gören yapıdır. Şahıs mülkü olan ve detaylı inceleme için gerekli izinlerin alınmadığı Hagios Ionnes Theologos Kilisesi ile çok fazla müdahale görmüş, özgün detaylarını önemli ölçüde yitirmiş H. Paraskeva Kilisesi ve günümüzde Uğur Mumcu Kültür Merkezi olarak işlev gören kilise çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan 19. yüzyılda inşa edilmiş Rum Ortodoks kiliseleri, üç farklı plan tipine sahiptir. Kapalı Yunan haçı plan şemasına sahip iki yapı ve tek nefli iki yapı bulunur. Diğer kiliseler ise üç nefli plan şemasına sahiptir. Tek nefli plan şemasına sahip kiliseler, çalışmada yer alan diğer yapılara göre daha küçük boyutludur. Bu yapılarda narteks ve galeri bölümleri bulunmazken, yapıdaki mekânsal ayrımı oluşturan tek mekân naostan mermer basamaklarla ayrılan bemadır. İncelenen tüm yapılarda mutlaka dışarıya doğru taşan, yarım daire formunda apsis bulunurken; üç kilise üç apsise sahiptir. Bu kiliselerde doğu cephede, naos aksındaki ana apsisin iki yanında daha küçük boyutlu birer apsis daha

vardır. Bizans kiliselerinde bulunan protesis ve diokonikon birimlerine bu yapılarda rastlanmazken, bemada ve apsiste bulunan nişlerin bu işlevi yerine getiren yapı öğeleri olduğu değerlendirilmiştir. Yapıların buldukları yerleşimin büyüklüğü ve nüfus sayısı, yapıda bulunan narteks ve galeri katları için belirleyicidir. Tek nefli yapılarda zaten bulunmayan narteks ve galeri katları, çalışmada yer alan diğer yapılara oranla daha küçük yerleşimlerde yer alan üç nefli plan şemasına sahip başka bazı yapılarda da bulunmaz. Bu durumun en önemli belirleyici unsuru, yapıdaki izlerdir. Hem narteksin bölücü duvarı hem de galeri katının ahşap taşıyıcılarının izleri, bu birimlerin önceden var olduğu değerlendirilen yapılarda bariz şekilde gözlenebilmiştir.

Çalışma kapsamında ele alınan yapılara, batı beden duvarı üzerinde yer alan bir ana giriş kapısından ulaşılır. Ancak, kiliselerin bir bölümünde kuzey ve-veya güney cephelerden de girişi sağlayan özgün açıklıklar bulunur. Birden fazla giriş açıklığına sahip bu yapıların tamamı narteks mekânına sahiptir (Tablo 4). Bu veriden yola çıkılarak, ileride yapılacak restitüsyon analizlerinde, güney veya kuzey beden duvarının nartekse tekabül eden kısmında bulunması muhtemel bir kapı açıklığı izinin özgün olma olasılığı mutlaka değerlendirilmelidir.

Yapıların kuzey ve güney beden duvarları üzerinde yer alan pencereler yapının boyutu, narteks ve galeri mekânına sahip olup olmadığı ile bağlantılı olarak değişim gösterir. Diğerlerine oranla daha küçük, galeri ve nartekse sahip olmayan kiliselerde düşeyde tek sıra pencere yer alırken, galeri ve nartekse sahip daha büyük boyutlu yapılarda iki sıra pencere bulunur. Bu tür yapılarda üst seviye pencereler, alt seviyedekilere oranla daha küçük boyutludur. Alt seviye pencereler üst kısımda mutlaka yarım daire formunda sonlanırken, üst seviye pencereler üstte hem düz bir hatla hem de yarım daire formunda sonlanabilir. Çalışma kapsamında ele alınan kiliselerde her iki kullanım da özgün olarak tespit edilmiştir. Alt seviye pencereler incelendiğinde, yapıların büyük bölümünde dış cepheden iç mekâna doğru genişleyen bir açıklık göze çarpar. Yapıların bir kısmında, dış cephede yarım daire kemer şeklinde görülen pencereler, iç kısımda yarım kubbe formunda sonlanabilmektedir. Ayrıca, kuzey ve güney cephelerde bulunan pencereler simetriktir (Tablo 5).

Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan 19. yüzyılda inşa edilmiş Rum Ortodoks kiliseleri, doğu ve batı cephelerinde sahip oldukları alt seviye pencereler, üçgen alınlıklar ve alınlıklar üzerinde yer alan pencerelerin özellikleri bakımından da belli özelliklere sahiptir. Yapıların tamamı, batı ve doğu cephelerinde saçak altında silme detayı ile sonlanır. Batı cephelerindeki alt seviye pencereleri, kuzey ve güney cephelerdeki alt seviye pencerelerle benzer özelliktedir. Bu pencereler, narteks ve galeri katlarına sahip yapılarda bulunur. Yapının ana giriş kapısının sağında ve solunda simetrik şekilde yer alan bu pencereler, narteks bölümünü aydınlatır. Batı cephesindeki üst seviye pencereler ise alt seviyedekilere oranla daha küçük boyuttadır ve galeri katını aydınlatma işlevini yerine getirir. Üst seviye pencereler, üst kısımda yarım daire kemerle veya düz bir hatla sonlanan dikdörtgen formunda olabildiği gibi, dairesel ya da elips formunda da olabilir. Apsisin bulunduğu doğu cephesinde de hem alt hem de üst seviye pencereler yer alabilir. Bu cephenin tamamen sağır olduğu yapılar da çalışma kapsamında mevcuttur. Apsis duvarında hiç pencere açıklığı bulunmayan bu yapılar genellikle tek nefli ve diğerlerine oranla daha küçük boyutlu olan kiliselerdir. Apsis mekanını aydınlatan alt seviyedeki pencereler de batı cephesi alt seviye pencerelerinde olduğu gibi kuzey ve güney cephelerdeki alt seviye pencerelerle benzer detaydadır. Doğü cephelerindeki üçgen alınlıklarda bulunan pencereler, kiliselerde kullanılmış olan diğer pencerelere göre farklı formlarda yer alabilmektedir. Diğerlerine oranla küçük boyutlara sahip önemli sayıda kilisede ise bu pencerelerden bulunmaz. Doğü cephesi alınlık bölümünde üst seviye pencereye sahip yapıların pencere formları dikdörtgen, dairesel, elips, dört yapraklı yonca veya haç biçiminde olabilir (Tablo 5, Tablo 6).

Çalışma kapsamında ele alınan yapılardan, özellikle boyutları bakımından diğerlerine oranla daha büyük olan bazılarının cephelerinde, düşeyde dışarıya doğru taşan pilasterler, yatayda da kat hizalarında ve özellikle saçak hizasında silmeler bulunmaktadır. Bu pilaster ve silmelerin yapımında taş veya tuğla malzeme kullanılmıştır. Tuğla ve taşın inşa edilmiş olan bu öğelerin bir kısmı sıvalı diğer bir bölümü ise sıvasızdır.

Yapılarda duvar örgü tekniği olarak tek katmanlı ve üç katmanlı olmak üzere iki temel sistem kullanılmıştır. Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye Köyü), H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü), Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya,

Dereköy) ve Aya Yorgi Kilisesi (Nilüfer, Özlüce Köyü) tek katmanlı duvar örgüsüne sahiptir. Diğer onbir kilise ise üç katmanlı duvar örgü sistemi ile inşa edilmiştir. Tek katmanlı duvarda malzeme tuğladır. Ancak köşe birleşimlerde büyük boyutlu taşlar destek unsuru olarak göze çarpar. Üç katmanlı duvar dokusunda ise orta bölümde moloz dolgu bulunur. Dış cidar genelde sıvasız bırakıldığından, düzgün bir örgü sistemi kullanılmıştır. Bu bölümde genelde taş-tuğla almaşıklığından oluşan bir örgü sistemi yer alırken, kesme taş, moloz taş, kabayonu taşı gibi malzemelerin kullanıldığı yapılar da mevcuttur. İç kısımda ise sıvalı veya sıvasız yüzeyler göze bulunabilir. Özgün durumu sıvasız olan duvarlarda daha düzgün bir iç cidar dizilimi görülürken, sıvalı olanlarda daha özensiz bir örgü dikkati çeker. Duvar dokusu içinde hem dış hem de iç bölümde ahşap hatıllara rastlanmıştır (Tablo 7). Ahşap dışında, duvar içinde metal hatılların kullanıldığı tek örnek ise Aya Yorgi Kilisesi'dir (Nilüfer, Özlüce Köyü).

İki yapı benzersiz iki farklı özelliği ile diğerlerinden ayrışır. H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca Köyü) beden duvarları iç yüzeyinde pişmiş toprak küplere rastlanmıştır. Michael Arcestrategos Kilisesi'nde (Karacabey, Uluabat Köyü) ise galeri mekânında niş bulunur. Diğer yapılarda sözü edilen yapı öğelerine rastlanmamıştır. Ancak, çalışma kapsamında ele alınan yapılar içinde iç kısmı tamamen sıvalı olan kiliseler bulunmaktadır. Bu nedenle bu yapılarda da pişmiş toprak küplerin bulunma olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Çalışmaya konu olan kilislerin onüçü üç nefli, ikisi ise tek neflidir. Üç nefli ve kapalı Yunan haçı plan şemasına sahip kiliselerde, nefleri ayıran sütun dizileri üst kotta çoğunlukla yarım daire kemerler aracılığıyla tavan ve çatı ile ilişki kurar. Sütunların zemine oturduğu bölümde bir kaide bulunur. Bu sütunların ana taşıyıcıları ahşap olup, bağdadî üzeri kireç bağlayıcılı sıva ile sonlanırlar. Sıva ise genellikle mermer görünümünde uygulanmıştır. Yapıların bir kısmında, üstte devşirme sütun başlıkları yer alırken, diğer bir bölümünde sütunlar ahşap başlık elemanları ile sonlanır. Sütunların tavan ile olan ilişkisi ise genellikle ahşap kemerler aracılığıyla sağlanırken, düz ahşap kirişlerin de kullanıldığı kiliseler bulunmaktadır. Yapıların tavan kaplamaları da farklı özelliklere sahiptir. Diğerlerine oranla daha büyük boyutlu ve üç nefli kiliselerde genelde basık tonoz biçiminde bir tavan tasarımına rastlanırken, daha küçük veya tek nefli yapılarda tüz tavan bulunur. Kiliselerin bir bölümünde üç nefin tavanı da basık tonoz

biçiminde iken, diğer bir bölümünde sadece orta nef basık tonoz, yan nefler ise beden duvarına doğru alçalan eğimli bir formdadır. Ancak tavan formu ne olursa olsun, mutlaka ahşap çıtalarla zenginleştirilmiştir (Tablo 8).

Kiliselerin tümünde beşik çatı örtüsü bulunur. Çatılar iki yöne eğimli ve beşik çatı biçiminde olduğundan, kiliselerin doğu ve batı cephelerinde üçgen alınlığı oluşturan kalkan duvarlar ortaya çıkmıştır. Çatı örtüsü alaturka ya da Marsilya kiremit olabilir. Ancak bu konuda kesin bir veri mevcut değildir. Kapalı Yunan haçı plan şemasına sahip iki yapının özgün örtüsünün kısa yönde tam orta kısmında fenerli birer kubbe olduğu eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Ancak her iki yapıda da bu kubbeler günümüze ulaşmamıştır. Bunlar; Mikhael Taxiarches Kilisesi ve H. Ioannes Teologos Kilisesi'dir. Tüm yapıların çatılarının duvar ile birleştiği hatta en az üç kademeli silme detayı bulunur.

Kiliselerin naos, narteks, bema ve apsis zeminlerinin mermer olduğu değerlendirilmiştir. Döşeme kaplaması günümüze ulaşabilmiş tüm yapıların kaplama malzemesi mermer olduğundan, bu kanıya varılmıştır. Galeri katlarının taşıyıcı sistemi ve zemin kaplama malzemesi ahşaptır. Galeri katlarına ulaştıran merdivenler çalışma kapsamında ele alınan bazı kiliselerde dairesel planlı mekânların içine alınmış ve döner dairesel formda olup; yapıların bir kısmında ise L formundadır.

Yapıların çoğunda çatı örtüsündeki bozulmadan kaynaklanan hasarlar vardır. Çeşitli nedenlerle yıkılan ya da harap olan beden duvarları ve üst örtüler, yapıları iklimsel etkilere karşı savunmasız bırakmıştır. Yapılarda suyun neden olduğu; çiçeklenme, yosunlanma, duvar üst kotunda taş veya tuğla malzemede aşınma ve yüzey kayıpları, sıva dökülmesi, derzlerin boşalması beden duvarı iç yüzeyinde bezemelerin bozulması ve çatlaklar şeklinde kendini gösteren problemler göze çarpmaktadır.

Tezde plan tipi, kapı ve pencere özellikleri, üçgen alınlıklar, pilaster ve silmeler, duvar örgü tekniği, ayak, sütun ve kemerler, döşeme, tavan ve üst örtü özelliklerine ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda; çalışma kapsamında ele alınan kiliseler ve aynı dönemde Bursa dışında da inşa edilmiş benzer niteliklere sahip diğer dönem örneği Rum Ortodoks kiliseleri ile ilgili muhtemel bir koruma çalışması yapılması durumunda, tezde yer alan analizlerden faydalanılması, çalışmanın doğru sonuçlar vermesi açısından önemli olacaktır.

Çalışma kapsamında ele alınan yapıların hiçbirinde, templon (ikonostasis), ambon, agia trapeza, epitaphios gibi kiliselerin iç düzenlemelerine ait öğelerden iz kalmamıştır. Sadece Ayia Paraskevi Kilisesi (Mudanya, Dereköy) Ambonu Bursa Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca yine hareketli dekorasyon öğeleri olan altar, despot koltuğu ve cemaatin oturduğu koltukardan da iz yoktur. Yapıların çok azında synthronona rastlanmıştır. Bunlar; Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı Köyü), Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş Köyü), H. Georgios Kilisesi (Karacabey, Çamlıca Köyü) ve H. Apostoloi Kilisesi'dir (Mudanya, Aydınpınar Köyü).

Kiliselerin bir bölümü, günümüzde özgün işlevlerinden farklı fonksiyonlarla kullanılmaktadır. Kullanımı devam eden yapıların önemli bir bölümünün, diğerlerine oranla çok daha iyi korundukları, en azından bazı önemli detayları ile birlikte varlıklarını sürdürebildikleri gözlemlenmektedir. Kullanılmayan yapıların ise her geçen gün daha fazla tahribata maruz kaldıkları görülmektedir.

Kiliselerin mevcut fiziki ve kullanım durumları göz önünde bulundurularak, korumada öncelikli olanlar için acil tedbirler alınmalıdır. Korumada öncelik söz konusu olduğunda, yapılar üç farklı gruba ayrılabilir. Aziz Panteleimon Kilisesi (Nilüfer, Gölyazı Köyü) ve Ayios Vasileios Kilisesi (Mudanya, Tirilye Köyü) günümüzde en iyi durumda olan yapılardır. Bu yapılara sürekli bakımın sağlanması ve mevcut işlevlerinin devamı, korunmaları için yeterli olacaktır. Koimesis Tes Theotokos Kilisesi (Osmangazi, Demirtaş Köyü) ve Mikhael Taxiarches Kilisesi (Osmangazi, İsmetiye Köyü) ise günümüzde cami işlevi ile kullanılmaktadırlar. Ancak, bu yapılarda fonksiyon değişikliğine gidilirken yapılan müdahalelerden bazıları, yapıların taşıyıcı sistemini olumsuz şekilde etkilemiştir. Örneğin, Mikhael Taxiarches Kilisesi'nin (Osmangazi, İsmetiye Köyü) iç kısmında bulunan taşıyıcı ahşap sütunlardan bazıları günümüzde mevcut değildir. Bu yapıların da kullanım sürekliliği ve koruma kullanım dengesi gözetilerek fonksiyonlarını devam ettirmeleri olumlu olmakla birlikte, özgün durumlarına en yakın hale getirilmeleri için, restitüsyon verilerine dayalı koruma çalışmasına gereksinimleri bulunmaktadır. Bu dört yapıdan geriye kalan tüm yapılar ise üçüncü grupta yer almaktadır. Birçoğunun çatı örtüsü ya tamamen yok olmuş ya da ciddi şekilde hasarlı olan bu kiliseler, en acil müdahaleye ihtiyaç duyan yapılardır.

Hristiyan cemaatin artık bölgede bulunmayışı nedeniyle özgün işlevleri ile kullanılmayan bu yapıların, farklı işlevler verilerek günümüzde de kullanılabilmesi, yapıların yaşatılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Kullanılması mümkün olmayan yapı veya yapı kalıntılarının ise, kentsel belleğin parçaları olmaları nedeniyle, konservasyon yöntemleri kullanılarak, en azından mevcut durumlarının muhafaza edilmesi ve mevcut durumları ile sergilenerek ziyaretçi ilgisinin çekilebilmesi, korunmaları ve yaşatılabilmeleri için önemlidir.

ICOMOS, dinî yapılarla ilgili koruma yaklaşımını içeren belli prensipler belirlemiştir. Venedik Tüzüğü'ne göre; tüm anıtlar gibi, dinî yapılar da tarihsel, sanatsal ve sosyal değerleri nedeniyle korunmalıdır. Koruma çalışmaları, yapının özgün karakterine ve anlamına sadık kalmalıdır. Dinî yapıların işlevsel kullanımı devam ediyorsa, bu kullanım korunmalıdır. Ancak, bu süreçte yapının tarihî dokusuna zarar verilmemesi esastır (ICOMOS, 1964). Burra Tüzüğü ise dinî yapıların yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda manevi değerleri nedeniyle de sahip oldukları öneme vurgu yapar. Koruma sürecinde bu iki değer dengelemesi gerektiğini ifade eder. Dinî yapıların korunmasında, bu yapılardan faydalanan toplulukların görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini, özellikle ibadethane olarak kullanılan yapılar için bunun kritik öneme sahip olduğunu belirtir (ICOMOS 1979-2013). Yine her iki tüzükte de; eğer mümkünse dinî yapıların özgün kullanımları için korunması gerektiği, ancak artık dinî amaçlarla kullanılmıyorsa, yeniden işlevlendirmenin dikkatlice yapılmasının öneminden söz edilmektedir. Ayrıca ilgili dinî toplulukların koruma ve yönetim süreçlerine dahil edilmesi gerektiği de önemli bir husus olarak ortaya konmuştur. İstanbul Deklerasyonu ise; dinî mimari mirasın, çatışmalarda veya doğal afetlerde korunması gereken öncelikli varlıklar arasında olduğunu vurgulamaktadır (ICOMOS, 2016). Çalışma kapsamında ele alınan kiliseler için de, yukarıda yer verilen prensipler doğrultusunda koruma yaklaşımlarının belirlenmesi önemlidir.

Kiliselerin mevcut durumunun belgelenmesi, özgün malzeme ve tekniklere sadık kalınarak restorasyonun yapılması ve bilimsel destek alınması gereklidir. Yapılar tarihsel ve kültürel kimliklerine zarar verilmeden korunmalıdır. Ayrıca düzenli bakım ve izleme mekanizmaları oluşturulmalıdır. Çalışma kapsamında ele alınan kiliseler, kültür merkezi, müze, sergi alanı veya etkinlik merkezi gibi işlevlerle yeniden kullanılabilir. Bu

kapsamda, yapıların çevresinde kültürel turizmle entegre edilen, somut ve somut olmayan mirasa ilişkin bir kültürel rota oluşturulabilir. Ayrıca, üç boyutlu modelleme ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak, kiliselerin dijital kopyaları oluşturulabilir ve çevrimiçi platformlarda sergilenebilir. Bu sergileme anlayışı, yapıların zarar görmesi veya fiziksel olarak ziyaret edilememesi durumunda bile geniş bir kitleye ulaşılmasını sağlayacaktır. Yerel halkın bilinçlendirilmesi, gönüllü grupların oluşturulması ve halkın restorasyon sürecine dahil edilmesi sağlanmalıdır. Eğitim programları, atölyeler ve kültürel etkinlikler düzenlenerek yapılar sosyal ve ekonomik fayda sağlayacak şekilde yaşatılabilir. Belediyeler, valilik, meslek örgütleri, Kültür Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi, restorasyon ve koruma süreçlerini destekleyecektir. Ulusal ve uluslararası fonlar, UNESCO gibi kuruluşlarla iş birliği yapılması yapıların korunmasında finansal destek sağlayabilir. Tüm bu önerilerin uygulanması sonucunda, kiliselerin hem kültürel miras olarak korunması hem de bölgenin turizm ve ekonomik potansiyelinin artırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

Tez kapsamında ele alınan kiliselerden, daha önce herhangi bir belgeleme çalışması yapılmamış olan sekiz yapıya ait belgeleme çalışmaları da, bu çalışma kapsamında yapılmıştır. Ancak, kiliselerin koruma çalışmaları öncesinde, her yapı için strüktürel sorunları tek tek değerlendiren ayrıntılı analizlerle o yapıya özel, restorasyon ve yeniden fonksiyon verme önerilerini içeren detaylı projeler hazırlanmalıdır. Bu projeler doğrultusunda ortaya konacak önerilerin, kiliselerin özgün mimari özelliklerine zarar vermeyecek en az müdahaleyle hayata geçirilmeleri önemlidir. Fonksiyon önerilerinin sunulmasında, yapıların bulunduğu yerleşim birimlerinin ihtiyaç ve şartları da belirleyici olacaktır. Yapılara yeni fonksiyon verilmesi durumunda, buldukları yerleşimdeki hayata etkin olarak katılımı için gerekli koşullar sağlanmalı, bu doğrultuda analizler yapıldıktan sonra işlev verilmelidir. Kiliselere işlev verilirken, yapıların mimari karakterine zarar vermeden, doğrudan buldukları yerleşimlerin gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm bu öneriler Bursa kent merkezi ve Bursa ili sınırları içinde yer alan yerleşimlerde bulunan 19. yüzyılda inşa edilmiş Rum Ortodoks kiliselerinin hem fiziksel olarak korunmasını hem de aktif bir şekilde toplumun hizmetine sunulmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, yerel ekonomi, turizm ve sosyal yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacağı

açıktır. Ancak, turizmin yıpratıcı etkilerinin dikkate alınması ve bu noktada uzmanlarla iş birliğine önem verilmesi kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir husus olarak belirlenmelidir.

KAYNAKÇA

- Ahunbay, M. (1997). *Kilise: eczacıbaşı sanat ansiklopedisi 2*. İstanbul: YEM Yayınevi.
- Ahunbay, Z. (1995). *Tarihi çevre koruma ve restorasyon*. İstanbul: Yem Yayınevi.
- Akıncı, B. (2016). *XIX. Yüzyılda Bursa Ticaret Hayatında Gayrimüslimler* (Yayın no.451956) [YüksekLisans Tezi, Sakarya Üniversitesi].
<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Akkuş, T. (2008). *Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler* (Yayın no. 226676) [Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi].
<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Aydın, E. (2019). *Mudanya ve Köylerindeki Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri* (Yayın no. 586756) [YüksekLisans Tezi, Uludağ Üniversitesi].
<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Ayengin, Ş. (2017). *Mudanya Aydınpınar (H. Apostolı), Dereköy ve Erdek Ballıpınar Kiliseleri Yapım Sistemleri ve Malzeme Karakterizasyonlarının Belirlenmesi* (Yayın no. 497157) [Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi].
<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (1912). DVNSKLS. D Kilise Defterleri, A. Bab-1 Asafi, A. Defter No: 6. S.114. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.
- BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (H-20.05.1325). 1317Ca-07, İ. İrade, İ. AZN. Adliye ve Mezahib, Dosya No: 37, Gömlek No: 23, Sıra No:1. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.

BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (H-20.05.1325). 1317Ca-07, İ. İrade, İ. AZN. Adliye ve Mezahib, Dosya No: 37, Gömlek No: 23, Sıra No:2. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.

BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (H-20.05.1325). 1317Ca-07, İ. İrade, İ. AZN. Adliye ve Mezahib, Dosya No: 37, Gömlek No: 23, Sıra No:3. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.

BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (H-20.05.1325). 1317Ca-07, İ. İrade, İ. AZN. Adliye ve Mezahib, Dosya No: 37, Gömlek No: 23, Sıra No:4. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.

BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (1857). Dosya No: 141, İ. İrade, İ. HR. Hariciye, Gomlek No: 7392. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.

BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (1857). Dosya No: 01, İ. İrade, İ. HR. Hariciye, Gomlek No: 7392. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.

BOA: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (H-1325). Maruzat Evrakı, Y.A.RES. Nafia Nezareti Dosya No: 150, Gömlek No:68, Sıra No:4. 18.03.2024 tarihinde <https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Arama/Arama.aspx> adresinden alındı.

- Bozkurt, G. (1989). *Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- B.K.V.K.B.K. (1986). H. Apostoloi Kilisesi’ne Ait Fotoğraflar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi.
- B.K.V.K.B.K. (1996). H. Apostoloi Kilisesi’ne Ait Fotoğraflar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi, Bursa.
- B.K.V.K.B.K. (1984). Agion Apostolon Kilisesi’ne Ait Fotoğraflar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi, Bursa.
- B.K.V.K.B.K. (1962). Agion Apostolon Kilisesi’ne Ait Fotoğraflar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi, Bursa.
- B.K.V.K.B.K. (1989). Agion Apostolon Kilisesi’ne Ait Fotoğraflar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi, Bursa.
- B.K.V.K.B.K. (1996). Aya Yorgi Kilisesi’ne Ait Fotoğraflar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi, Bursa.
- B.K.V.K.B.K. (2005). Aya Yorgi Kilisesi’ne Ait Fotoğraflar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi, Bursa.
- Bülbül Yaman, P. (2006). *Hitit Dönemi Anadolu Coğrafyası* (Yayın no. 187780) [Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi].
<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Can, A. (2017). *Kadım Bursa-Osmanlı Fethine Değın Bursa ve Çevresinin Tarihi*. Bursa: Sentez Yayıncılık.
- Çalık İ. (2017). *Tarihi Cami ve Minarelerin Deneysel Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Restorasyon Etkilerinin Değerlendirilmesi* (Yayın no. 461837) [Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi].
<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Dede, R. (2012). Yüksek Mimar Rahmi Dede [Kişisel Arşivi], Bursa.

- Doğancı, K., (2020). Prehistorik Dönemlerde İznik Gölü ve Çevresi. *Akademik Araştırmalar 2020* (pp.74-82), Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
- Doğer, L., ARMAĞAN, E. (2014). Bizans Döneminde Prousa (Bursa) ve çevresinde gündelik beslenme üzerine bir deneme. *Sanat Tarihi Dergisi*, 23(2), 13-48. 12.06.2024 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/std/issue/16533/172548>.
- Durmuş, E. (2019) Y. Sanat Tarihçisi Esra Durmuş. İsmetiye köyü Mikhael Taksiarches Kilisesi Projeleri Sanat Tarihi Raporu. [Önder Sucu Kişisel Arşivi], Bursa.
- Düzdağ, E. M. (1972). *Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı*, İstanbul: Enderun Kitabevi.
- Elbas, A., Kaplanoğlu, R. (2008). *Bursa Muradiye Senti, Bizim Mahalle Dergisi*. Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları.
- Ercan, Y. (1990). Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Giyim, Mesken ve Davranış Hukuku. *Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, 1(1), 117-125.
- Güler, Ö. (2017). Mimar Ömer Güler. [Kişisel Arşivi], Bursa.
- Gündüz, S. (2015). Bursa'nın antik deniz limanları. *International Journal of Social Inquiry*, 8(1). 14.07.2024 tarihinde <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354755> adresinden alındı.
- Güney, H. (2014). Hellenistik Dönem Öncesi Bithynia'da Hellen Kolonileri ile Bithynialılar Arasındaki İlişkiler. *Bellekten*, 78(282), 407-434. 14.07.2024 tarihinde <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbellekten/issue/52500/689473> adresinden alındı.
- İ. Günel, "Bursa'nın Eski Çağları: Prusa'dan Bursa'ya," In *Bursa'da Zaman Mekân ve İnsan*, Bursa: Sentez Yayıncılık, 2022, pp.117-129.
- Hasol, D. (2014). *Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü*. İstanbul: YEM yayınları.

- ICOMOS, (1999). Burra Tüzüğü. 09.10.2024 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_en0795934001587381516.pdf adresinden alındı.
- ICOMOS, (2005). Hollanda (Rotterdam) Tüzüğü. 09.10.2024 tarihinde <https://www.icomos.org.tr/?Sayfa=Icomostuzukleri&dil=tr> adresinden alındı.
- ICOMOS, (2016). İstanbul Deklerasyonu. 09.10.2024 tarihinde <https://www.icomos.org.tr/?Sayfa=Ulusalbildirgeler&dil=tr> adresinden alındı.
- ICOMOS, (1999). Kültürel Turizm Şartı. 09.10.2024 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0300983001536913522.pdf adresinden alındı.
- ICOMOS, (1994). Nara Özgünlük Belgesi. 09.10.2024 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0756646001536913861.pdf adresinden alındı.
- ICOMOS, (2011). Paris-Sürdürülebilirlik için Kültürel Miras İlkeleri. 09.10.2024 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_en0294537001587380802.pdf adresinden alındı.
- Kaplanoğlu, R. (2001). *Bursa Ansiklopedisi I (Yer Adları)*. Bursa: Avrasya Etnografya Vakfı Yayınları.
- Kara, H. G. (2009). *Tarihi Yiğma Yapıların Taşıyıcı Sistemleri, Güvenliğinin İncelenmesi, Onarımı ve Güçlendirilmesi* (Yayın no. 252468) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Karaca, Z. (2008). *İstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Karacan, E. (2009), *Bursa ve Çevresindeki Bizans Dinî Mimarisi* (Yayın no. 234295) [Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.

- Kaya, M. A. (2017). Troya ve Troya Savaşı: Efsane ve Tarih. *Akademik-Der*, (1), 1-14.
17.07.2024 tarihinde
https://www.academia.edu/35086041/Troya_ve_Troya_Sava%C5%9F%C4%B1Efsane_ve_Tarih_Akademik_der_Tarih_E%C4%9Fitim_Bilim_ve_K%C3%BClt%C3%BCr_Dergisi_1_2017_1_14 adresinden alındı.
- Kılavuz, B. N. (2016) Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz-Sanat Tarihçisi. Eskikaraağaç Mikhael Archangelos Kilisesi Projeleri Sanat Tarihi Raporu. [Ömer Güler Kişisel Arşivi], Bursa.
- Mamboury, E. (1951). *Istanbul touristique. (No Title)*.İstanbul: Çituri Biraderler Yayın Evi.
- Mango, C. (1968). The Monastery of St. Abercius at Kurşunlu (Elegmi) in Bithynia. *Dumbarton Oaks Papers*, 169-176.
- Mansel, A., M. (1936). *Yalova Kılavuzu. Kültür Bakanlığı Antikitelev ve Müzeler Direktörlüğü Anıtlar Koruma Kurulu. Sayı 4*. İstanbul: Devlet Basımevi.
- Ötüken, Y., Durukan, A., Acun, H. ve Pekak, S. (1986). *Türkiye'de Vakıf Abideleri ve Eski Eserler IV*. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
- Özcan, R. (2007). *Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Veriler Işığında M.Ö. 2. Binyılda Batı Anadolu Tarihi Coğrafyası* (Yayın no. 220884) [Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi] <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Özkılavuz, B. (2017). *Gemlik Kurşunlu Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Koruma Önerisi* (Yayın no. 497162) [Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi] <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Pekak, M. S. (2009). *Trilye (Zeytinbağı) Fatih Camisi Bizans Kapalı Yunan Haçı Planı*, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Runciman, S. (1965). *The fall of Constantinople, 1453* (p. 149). Cambridge: Cambridge University Press.

- Salnâmesi, (1313). S. H. V. Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi, Def'a 22, Matbaa-i Vilâyet. 25.03.2024 tarihinde <https://isamveri.org/salname/sayilar.php?sidno=D02919> adresinden alındı.
- Salnâmesi, (1325). S. H. V. Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi, Def'a 34, Matbaa-i Vilâyet. 25.03.2024 tarihinde <https://isamveri.org/salname/sayilar.php?sidno=D02919> adresinden alındı.
- Salt Araştırma, (1862). Bursa şehri harita mufassalası. 08.11.2024 tarihinde <https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/122041> adresinden alındı.
- Saruhan, A., Demir, A., Divan, A., Saruhan, S. (2003). Tirilye Ayios Vasileios Kilisesi Koruma Projeleri. [Mudanya Belediyesi Arşivi], Bursa.
- Sözüneri, H. (2012). Yüksek Mimar Hasan Sözüneri [Kişisel Arşivi]. Bursa.
- Sucu, Ö. (2019). Mimar Önder SUCU [Kişisel Arşivi]. Bursa.
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Parsel Sorgu Uygulaması, <https://parselsorgu.tkgm.gov.tr>, Erişim Tarihi: 05.2023.
- Tirilye Belediyesi Arşivi (2012), Bursa.
- Yıldız, E. (2014). *Bursa'daki Bizans Sonrası Hristiyan Dinî Mimarisi* (Yayın no. 359677) [Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi] <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Yılmaz, G. (2013). Mimar Gülgün Yılmaz [Kişisel Arşivi], Bursa.
- Yılmaz, H. F. (2012) H. Ioannes Teologos Kilisesi (Mudanya, Tirilye köyü) Projeleri Sanat Tarihi Raporu [Yazarın Kişisel Arşivi], Bursa.
- Zakar, L. (2013). *Restorasyon Uygulamalarında Kullanılan Çağdaş Teknikler* (Yayın no.352341) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi] <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.

EKLER

Ek 1. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Aziz Panteleimon Kilisesi'nin İnşaa Müracaatı ile İlgili Hazırlanmış Olan Dosyada, Kilisenin Bulunduğu Arsa ve İnşaa Maliyeti ile İlgili Bilgi İçeren Evraktaki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi

“Hüdavendigâr Vilayetine tabi Apolyond karyesinde yeni mahallesinde Rum ahaliye mahsus bir kilise inşasına ruhsat i tası hakkında vuku 'bulan istida üzerine icra kılınan tahkikatı havi evrakta nakidimiz ve ifa-yı muktazası ifadesini mutazammın Adliye ve Mezahib Nezarete 15 Rebiyülahir (1)325 (28 Mays 1907) tarihi ve yüz doksan elli numarolu tezkeresi ve... Divan-ı Hümayun kalemine mezkeresiyle Şura-yı Devlet 'e havale buyurulmakla Mülkiye Dairesinde kıra 'at olındı me 'allarına nazaren zikr olunan kilisenin karye-i mezkure ahalisinden Fotaki ve Parasko ve Kiryako nam kimesneler tarafından terk ü teberru 'olunan cennetmekan Gazi Sultan Bayezid Han ol hazretleri evkafından mukata 'aya merbut bir kıt'a arsa üzerine yiğirmi üç zira 'mimari tül ve on yedi zira' mimari arz ve sokağa kadar on üç zira mimari irtifa 've arka cihetinde dört buçuk arşun arz ve tülında ve on beş arşun irtifasında bir çan kulesini muhtevi olmak üzere nim kârgir olarak inşa ve sarf iktiza eden on dokuz bin küsur gururdan altmış yedi lirayı ianeten karye-i merkumenin erbab-ı yesari tarafından ve mütebakisinin kilise-i sanduğı nakd-ı mevcudından tesviye ü ita edileceği ve karye-i mezkurede iki yüz yetmiş hanede Rum cemaatine mensub iki bin yedi yüz yetmiş beş nüfusu olub kilisenin ol vechle inşasında mevkiyen mahzut olmadığı gösterilmiş olmağla salifu'l-beyan arsanın kıymetinin binde onu nispetinde icare-i zemin tahsis olunmak üzere kilisenin inşasına bila senedat idaresine hazret-i padişahi müte'allik ve şerefsudur buyurulduğu halde kuyud-ı lazime ve mütadenin derciyle ruhsatı havi emsali misli emr-i 'ali ısdarı hususun divan-ı hümayun kalemine havalesi ve Adliye ve Mezahib ve Dahiliye ve Evkaf(-ı) Hümayun Nezaretlerine ma 'lumat itası tezkere beş kıta harita lejfen tanzim kılındı ol babda emr ü ferman hazret men lehü 'l-emrindir (yev)m 4 Sa 'ban 1325 (12 Eylül 1907) ve 30 Ağustos 1323 (12 Eylül 1907) (Şûrâ-yı Devlet azaların mühürleri).” (BOA, Y.A.RES. 15/68/4, 1325).

Ek 2. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Bursa Osmangazi İsmetiyé köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi'nin İnşaa Müracaatı ile İlgili Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi

“...Hüdâvendigâr Vilâyeti Valisi Râfet Bey dâme uluvvuhû ve akzâ kuzâti'l-müslimîn evlâ vülâti'l-müvahhidîn râfî'u a'lâmi's-şerî'ati ve'd-dîn vârisu ulûmi'l-enbiyâ'-i ve'l-mürselîn el-muhtassu bi-mezîd-i inâyeti'l-meliki'l-mu'în Burusa merkez nâ'ibi Mevlânâ Ali Kemal Efendi zîdet fezâ'iluhû ve mefâhiru'l-emâcid ve'l-ekârim a'zâ-yı meclis zîde mecduhüm tevkî'-i refî'-i hümâyûnum vâsıl olıcak ma'lûm ola ki Burusa'nın Kelesan karyesinde kâ'in Taksiarhi namındaki Rum kilisesinin harâb olmasına binâ'en bir çan kalesi ilâvesiyle müceddeden inşasına ruhsat i'tâsı hakkında Rum patrikliğinden vukû' bulan istid'â üzerine icra kılınan tahkîkâtı hâvî evrak me'âllerine nazaran mezkûr kilisenin harâb olmasına mebni...” (BOA, A. Bab-ı Asafî, 6/114, 1912)

Ek 3. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Bursa Osmangazi İsmetiye köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi ile İlgili 1912 Tarihli Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi

“...bu def‘a Umur Bey vakfından bin arşun mesâha-i sathiyyesinde ve iki bin kuruş kıymetinde bir arsanın dört yüz metre mürabba ‘ı mahalline tûlen yirmi beş metre otuz santimetre arzan on altı metre ve irtifâ‘an zeminden sakfına kadar on iki buçuk metre eb‘âdında olmak ve üç kapu ile kırk sekiz pencereyi ve sakfı üzerinde zeminden itibaren on altı metre seksan santimetre irtifâ‘ında bir de çan kalesini muhtevî bulunmak üzere kargir olarak inşâ ve sarfı iktizâ eden bin yüz lira kısmen kilise sandığından ve kısmen i‘âneten tesviye ve îfâ olunacağı...” (BOA, A. Bab-1 Asafi, 6/114, 1912).

Ek 4. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Özlüce Aya Yorgi Kilisesi'nin yapımına ait vaziyet planı ve Ölçüler ile İlgili Bilgi İçeren Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi

Belgedeki osmanlıca metnin günümüz alfabetesi ile ifadesi: *Müceddiden yapılacak kilisenin mukarrer eski kilise arsasından ilave olunacak mukarrer olup lazım gelen yapılacak kilisenin istimal edileceği arsanın mukarreri. Müceddiden yapılacak kilisenin saha-i sathiyesi tevsian iki yüz seksen yedi arşın olduğu işbu yapılandan anlaşılmuş ve irtifain dahi on arşın olacağı icra kılınan tahkikattan müsteban olmuştur.*

13 Haziran 1315

Belgenin adı: İrade-i seniyenin hülasası Hüdavendigâr vilayeti dahilinde İnesi Karyesinde kain Aya Yorgi Kilisesinin teçdiden ve tevsien inşasına ruhsat itasına dair Bâlâdaki irade-i seniyenin mehfufu bulunan evrakın envaı Şura-yı Devlet-i Mülkiye dairesinin mazbatası (BOA, İ. AZN. 37/23/2).

Ek 5. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Özlüce Aya Yorgi Kilisesi'nin İnşaat İzni İçin Onaya Sunulan Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabeti ile İfadesi

Atufetlü efendim hazretleri,

Hüdavendigâr vilayeti dahilinde İnesi karyesinde kain Aya Yorgi Kilisesinin harabiyetine mebni teçdiden ve tevsian inşasına ruhsat itası Rum Patrikliğinden istida olunmuş ve mezkur kilisenin havaliden bir miktar mahal-i ilavesiyle tulen yirmi iki ve arzen on üç ve irtifaen on bir zira vüsatinde olarak teçdiden ve tevsien inşa ve sarfi iktiza eden yirmi bin kuruşun kilise sandığı mevcudundan tesviye ve ifa olunacağı ve ol babda bir güne mahzur olmayıp karye-i mezkurede altmış iki hanede zükur ve inas ve üç yüz altmış nüfusu Rum ahali bulunduğu işar-ı mahalliden anlaşılmuş olduğundan suret-i istida makrun-ı müsaade-i seniye-i hazret-i padişahi buyurulduğu halde zikir olunan miktar-ı ziralar tecavüz olunmamak ve mesarif-i inşaiye bir minval-i muharrer tesviye olunup bu vesile ile kimseden cebren akçe ahz veya ... tazyik ve izaç edilmek gibi halat vukua getirilmemek üzere kuyud-ı lazime ve mutada derciyle ruhsatı havi emr-i ali ısdarı hususunun Divan-ı Hümayun kalemine havalesi ve muamele-i mutazarriyasının icrası hakkında Şura-yı Devlet-i Mülkiye Dairesinin mazbatası melfufuyla arz ve takdim olunmuş olmakla ol babda her ne veçhile irade-i seniye-i hazreti hilafet penahi şeref sünuh ve sudur buyurulur ise maznun-ı alisi ifa edileceği beyanıyla tezkire-i senaveri terkim olundu efendim.

- 24 Ağustos 1315
- 5 Eylül 1899

Maruz-ı çaker-i kemineleridir ki,

Reşide-i dest-i tanzim olup melfuflarıyla manzur-ı ali buyurulan işbu tezkire-i sami sadaret penahileri üzerine mucibince irade-i seniye-i cenab-ı hilafet penahi şeref sudur buyurulmuş olmakla ol babda emir ve ferman hazreti veliyyü'l-emrindir.

- 14 Eylül 1315
- 26 Eylül 1899

Ek 6. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Özlüce Aya Yorgi Kilisesi'nin İnşaat İzni İçin Onay Verildiğine Dair Belgedeki Osmanlıca Metnin Günümüz Alfabetesi ile İfadesi

Belgedeki osmanlıca metnin günümüz alfabetesi ile ifadesi: *Bursa'ya tabi İnesi Karyesinde kain Aya Yorgi Kilisesinin harabiyetine mebni tecdiden ve tevsien inşasına ruhsat itası hakkında Rum Patrikliğinden vuku bulan istida üzerine sebk eden istilama cevaben icra kılınan tahkikatı havi Hüdavendigâr vilayeti Meclis-i İdaresinden gönderilen mazbata ve evrak-ı mutarazarranın takdimiyle ifa-yı muktezası ifadesini mutazammın Adliye ve Mezahib Nezaretinin 9 Rebiü'l-evvel 317 tarih ve iki yüz doksan iki numaralı tezkiresi melfufunu Divan-ı Hümayun kaleminin müzekkiresiyle Şura-yı Devlete havale buyurulmakla Mülkiye Dairesinde kiraat olundu.*

Divan-ı Hümayun kaleminin salifü'z-zikr müzekkiresinde Bursa'ya muzaf ... kazası kurrasından İnesi Karyesinde vaki Aya Yorgi nam Rum kilisesinin tulen (uzunluğuna) on üç zira sekiz parmak ve arzen (genişliğine) yedi zira beş parmak ve kadden üç zira iki parmak olmak üzere tecdiden inşası için evahir-i Şaban 125 tarihinde emr-i ali isdar olunduğu ve işar nazaran işbu kilisenin harap olmasına mebni bir miktar mahal ilavesiyle tulen yirmi iki ve arzen on üç ve irtifaen on bir zira vüsatinde olarak tecdid-i inşa ve sarfı iktiza eden yirmi bin kuruşun kilise sandığı mevcudundan tesviye ve ifa olacağı ve bir güne mahzuru olmadığı ve karye-i mezkurede altmış iki hanede zükür ve inas (erkekler ve kadınlar) üç yüz altmış nüfusu Rum ahali bulunduğu anlaşıldığından ... irade-i seniye-i cenab-ı mülukane şeref müteallik buyurulduğu halde zikir olunan miktar ... tecavüz olunmak ve mesarif-i inşaiye bir minval-i muharrer tesviye olunup bu vesile ile kimseden cebren akçe ahz ve ... saire ile tazyik ve izaç edilmek (kararsız kalmak) gibi vukua getirilmek üzere kuyud-ı lazıme derciyle ruhsatı havi emr-i ali tastiri hususunun Divan-ı Hümayun kalemine havalesi ve Adliye ve Mezahib ve Dahiliye Nezaretlerine de malumat itası tezekkür ve resm leffen takdim kılındı ol babda emir ve ferman hazreti men lehü'l-emrindir.

- 9 Rebiül Ahir 1318, 6 Ağustos 1900

Ek 7. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Aziz Panteleimon Kilisesi İçin İlk Belirlenen Konumun Çizimi (BOA, Y.A.RES. 15/68/4, 1325)

Y_A_RES_00150.00068.004

Ek 8. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Apolyont karyesinde İnşa Olacak Kilisenin Resmi. Plan ve Batı Cephesi (BOA, Y.A.RES. 15/68/5, 1325)

Y_A_RES_00150.00068.002

Ek 9. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi Cephe ve Plan Çizimi (BOA, Y.A.RES. 15/68/5, 1325)

Y_A_RES_10130_00088_002

Ek 15. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, İnşaat İzni İçin Onaya Sunulan Belge (BOA, İ. AZN. 37/23/4)

IAZN.00035.00007.004

**Ek 19. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Köylüler
Tarafından Kaleme Alınan Belgenin Rumca Metni (BOA: İ. İrade, İ. HR. Hariciye, Dosya
No: 141, Gömlek No: 7392)**

“Παναγιώτατε και Θεοτάτα Δέσποτα, Αγία και Ιερά Σύνοδος,

Οι ταπεινοί, ύποτακτοι εκ της θεοτάτου επαρχίας του Σεβασμοτάτου Γεροντος αγίου Νικημίου, κατοικοι του χωρίου Δερέ-κιοι, του υπό τὸ ἀρχιεπί τὸν Μουδανίων ύπαρχμενου και υπό μόνον χριστιανῶν ὀρθόδοξων κατοικουμένου, ἀναφέρομεν εὐσεβῶς, πρὸς τὴν Μητέρα ἡμῶν αγίαν του Χριστου Μεγάλην Ἐκκλησίαν διὰ τῆς παρόσης ἡμῶν κοινῆς ἐπισηράφου ἀναφοράς, ὅτι ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία του χωρίου ἡμῶν, τιμημένη εἰς τὴν μνημὴν τῆς αγίας Παρασκευῆς, ὑπάρχουσα παλαιὰ και σεσθρομένη, ἐστῆτος ἐβλάβη πολὺ, και υπό τὸν ἀλλεπαλλήλων σεισμῶν, και οἱ δοκίμοι σας μὴ δυνάμενοι πλέον νὰ ἐκλιμαξώμεθα πρὸς αὐτήν, ἠναγκάσθημεν νὰ φροντίσομεν τὰ περι τῆς ἀνακαίνσεως αὐτῆς. Διὰ τούτο παρακαλοῦμεν θερμῶς τὴν Τιμητέραν Θεοτάτην και προσκυνητὴν ἡμῶν Παναγιώτητα, και τὴν περι αὐτῆν αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, ὅπως εὐδοκήσῃτε εἰς τὴν ἐνέργειαν τὸν ἀαιτουμένων, ὅπως χορηγήσῃ ἡμῖν τοὺς ταπεινοὺς ἢ τῆς ἀνακαίνσεως ἀδεία τῆς Τυνηλῆς Κυβερνήσεως, κατὰ τὴς περι τοιούτων νέας διατάξεις του φιλοτάου ἡμῶν Ἄνωτος Σουλτάν Ἀπολλὶ Μεχμέτ ἐφένδη μας, ὃν τὸ κράτος εἰη κριτανόμενοι και διακονῶν! Ἡ ἔκτασις τῆς παλαιῆς ἐκκλησίας ἦτο κατὰ μὲν τὸ μήκος εἰκοσι-ὀκτὼ πῆχειν, κατὰ δὲ τὸ πλάτος δώδεκα, και κατὰ τὸ ὕψος ὀκτὼ. Ἦν δὲ ἡ ἔκτασις τῆς ἀνοικοδομηθησμένης ἐνεκα τῆς πληθῆος του λαοῦ, ἀλλὰ και ἀναλόγως τῆς ἐνδείας ἡμῶν θέλει προσδιορισθῇ εἰς μήκος μὲν τριακοντα πέντε πῆχειν, εἰς πλάτος δὲ εικοσιπέντε, και εἰς ὕψος ἄεκα πῆχειν. Ταῦτα μετὰ θερμῶν δεήσεων ἀναφέρομεν, και ἐπειζόμενοι ὅτι θέλομεν ἀξιοθῆ τῆς ζήτουμένης ἀδείας, ὑποσημοιούμεθα μετὰ ἀπεριορίστου σεβασμοῦ.

Τῆ 2 Φεβρουαρίου 1857.

Τῆς Τιμητέρας Θεοτάτης και προσκυνητῆς ἡμῶν Παναγιώτητος, και τῆς περι αὐτῆν αγίας και Ιεράς συνόδου,

δοκίμοι ταπεινοὶ

οἱ κάτοικοι του χωρίου

Δερέ-κιοι.

Μὴν ἔχοντες σφραγῆς βάζομεν τὰς ὑπογραφάς.^{181*}

Ek 20. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde, Dereköy Kilisesi Yeniden İnşa İzin Belgesi (BOA: İ. İrade, İ. HR. Hariciye, Dosya No: 141, Gömlek No: 7392).

Ek 21. Temel Güçlendirme Detayı (Yazar Tarafından Üretilmiştir)

ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Fatih AYDIN

Eğitim

Yıl	Derece	Yer	Bölüm
2017	Y.Lisans	Maltepe Üniversitesi	Restorasyon
1999	Lisans	Trakya Üniversitesi	Mimarlık

İş/İstihdam

(2002-2007) Mehmet Fatih AYDIN Mimarlık Hizmetleri-Kurucu-Firma Sahibi

(2007-Devam Ediyor) D2 Tasarım Mimarlık Müh. Ltd. Şti.-Şirket Müdürü-Kurucu Ortak

(2017-2022)Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi-Faruk Saraç Tasarım MYO-Restorasyon Bölümü/Bursa

Mesleki Birlik/Dernek Üyelikleri

Mimarlar Odası

Alınan Burs ve Ödüller (Varsa)

Tarihi Kentler Birliği 2016 Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması: Tirilye Taş mektep Restorasyon Projesi/Bursa

Tarihi Kentler Birliği 2015 Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Metin Sözen Büyük Ödülü: Muradiye Külliyesi Restorasyon Projesi/Bursa

Yayınlar ve Diğer Bilimsel/Sanatsal Faaliyetler

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sivil Mimarlık Örneklerinin Yapı Kabuklarında Isısal Sorunların Analizi ve Günümüz Teknolojisi ile Çözüm Önerileri: Bursa İli Reyhan ve Hisar Bölgeleri/Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi/2017-Cilt 5/Sayı 1.

Bursa Özlüce-Aya Yorgi Kilisesi Hakkında Bir Değerlendirme ve Restitüsyon Önerisi-
KAPU Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi Yıl 2024, Cilt: 4 Sayı: 1.

Yüksek Lisans Tezi

Bursa, Dört Erken Osmanlı Mescidinde Restorasyon Sırasında Ortaya Çıkan Yeni
Bulgular Işığında Restitüsyon ve Restorasyonun Yeniden İrdelenmesi. Yüksek Lisans
Tezi. Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.

